

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курский государственный университет»

На правах рукописи

Кудрявцев Владислав Юрьевич

**Советская помощь в развитии экономики Социалистической
Республики Вьетнам в 1976-1985 гг.**

Специальность 5.6.1. Отечественная история

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Научный руководитель:
доктор исторических наук,
профессор Конорева Ирина Александровна

Курск – 2024

Оглавление

Введение	3
Глава I. Вклад СССР в развитие экономики Вьетнама в 1976-1980 гг.	
§1. Экономическое сотрудничество СССР и Вьетнама до образования СРВ.....	36
§2. Основные направления экономической помощи СРВ в 1976-1979 гг...	49
§3. Советская экономическая помощь СРВ в контексте китайско-вьетнамского вооруженного конфликта 1979 г.....	87
Глава II. Основные направления советской помощи Вьетнаму в 1981-1985 гг.	
§1. Роль СССР в формировании кадрового потенциала Вьетнама в условиях реформирования системы образования в СРВ.....	120
§2. Советское участие в развитии экономики СРВ в условиях начала рыночных преобразований.....	146
Заключение	189
Список использованных источников и литературы	197
Приложение	227

Введение

Актуальность темы исследования. Изучение экономической помощи СССР государствам социалистического лагеря в условиях долгосрочной тенденции сближения России и стран Востока имеет несомненную историческую и политическую актуальность. Во второй половине XX в Индокитайский регион, оказавшийся в центре противоречий двух систем, занимал особое место во внешней политике СССР. Наряду с военно-политической поддержкой, оказываемой ДРВ в период Второй индокитайской войны, Советский Союз активно участвовал в процессе становления и развития национальной экономики Вьетнама. Именно в это время были заложены основы экономического, политического и культурного сотрудничества между странами, что получило определенное отражение в отечественной и зарубежной историографии.

Особый интерес для исследователей представляет рассмотрение советско-вьетнамских отношений в первое десятилетие после образования Социалистической Республики Вьетнам, когда происходило становление единого государства. В сложных условиях регионального противостояния СРВ и КНР советская помощь, как в свое время для ДРВ, имела важное, если не сказать – решающее значение. Благодаря СССР объединенному Вьетнаму удалось сохранить экономику в относительно стабильном состоянии.

Именно в этот период стали проявлять себя тенденции, связанные с желанием руководства СССР получать равноценную отдачу от сотрудничества с социалистическими странами, часть из которых начинает внедрять элементы рыночной экономики. Отсутствие в современной историографии комплексных исследований, посвященных анализу советско-вьетнамского экономического взаимодействия в 1976-1985 гг., придает дополнительную актуальность разработке заявленной темы.

На сегодняшний день Россию и Вьетнам связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Кроме того, в условиях

изменяющихся геополитических реалий, руководство СРВ придерживается дружественного нейтралитета, демонстрируя готовность к многостороннему взаимодействию, прежде всего, в экономической сфере¹. Объективная оценка исторического опыта экономического взаимодействия призвана помочь дальнейшему конструктивному сотрудничеству РФ и СРВ.

Объектом диссертационного исследования являются советско-вьетнамские отношения в середине 1970-х – середине 1980-х гг.

Предметом исследования является советская экономическая помощь СРВ в первое десятилетие после объединения Вьетнама.

В работе не рассматриваются вопросы, связанные с военной помощью, поскольку данный аспект заслуживает отдельного исследования.

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают события 1976-1985 гг.: с момента объединения Вьетнама и провозглашения Социалистической Республики Вьетнам и вплоть до завершения третьего пятилетнего плана развития народного хозяйства СРВ.

Внутри обозначенного периода выделены два этапа: 1976-1980 гг., 1981-1985 гг.

Первый этап охватывает события, начиная с официального провозглашения СРВ и до окончания реализации второго пятилетнего плана развития народного хозяйства Вьетнама. Этот этап характеризовался активизацией советско-вьетнамского взаимодействия через подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ и вступление Вьетнама в Совет Экономической Взаимопомощи. Происходило формирование национальной экономики СРВ, основанной на попытке вьетнамского руководства распространить экономическую модель ДРВ на территорию всего государства. Сложная внешнеполитическая обстановка и стихийные бедствия помешали реализации планов, однако за счет привлечения ресурсов социалистических стран руководству Вьетнама удалось

¹ В качестве целевого ориентира в экономической сфере заявлено достижение товарооборота в размере 10 млрд долларов к 2025 г.

не допустить неконтролируемой эскалации социальной напряженности.

Второй этап включает события 1981-1985 гг., связанные с выполнением третьего пятилетнего плана развития народного хозяйства СРВ. В это время заметно изменились темпы общенациональных социалистических преобразований, шел процесс увеличения зависимости СРВ от советской помощи. Отличительными особенностями стало усиление кризисных явлений в народном хозяйстве СРВ и «тактические реформы» в экономической сфере, связанные с неудачами социалистических преобразований, усугубившихся разрушительными последствиями военных действий в северных провинциях страны. В советско-вьетнамском сотрудничестве это проявилось в обострении имевшихся в рамках взаимодействия проблем. Одной из основных тенденций становится стремление советского руководства к перестройке отношений с СРВ, что было обусловлено высокими финансовыми потерями СССР, связанными с внутриэкономической ситуацией во Вьетнаме и намерениями вьетнамского руководства проводить политику, направленную на рыночные преобразования.

Степень научной разработанности проблемы. Существенную роль для понимания состояния советско-вьетнамских экономических отношений к моменту провозглашения СРВ имеет анализ опыта взаимодействия СССР и ДРВ в середине 1950-х – середине 1970-х гг. В отечественной и зарубежной историографии имеются исследования, анализ результатов которых позволяет выявить основные направления и значение накопленного опыта сотрудничества.

История советско-вьетнамских отношений в период Второй индокитайской войны анализируется в ряде работ советских исследователей 1960-1980-х гг. Экономическое содействие становлению и развитию национальной экономики ДРВ рассматривалось в контексте реализации «братской помощи» вьетнамскому народу, вынужденного вести борьбу против «империалистических захватчиков». В работах акцентировалось внимание на участии СССР в политической и экономической поддержке ДРВ

в период отражения агрессии США. Был сделан вывод о том, что без значимой помощи СССР, ДРВ не имела возможности одновременно вести военные действия и удерживать экономику на относительно стабильном уровне².

В постсоветский период из научного дискурса были исключены оценки результативности взаимодействия СССР и ДРВ с позиций реалий идеологической конфронтации между социалистическими и капиталистическими странами. В работах давалась характеристика взаимодействия сторон на различных дипломатических уровнях, проанализировано советское содействие развитию экономического потенциала ДРВ, а также военная помощь СССР Вьетнаму³. В исследованиях учеными впервые подвергались критике отдельные аспекты политики СССР в Индокитае, рассматривались проблемы, возникавшие в процессе реализации планов советско-вьетнамского сотрудничества.

Современные исследователи данного периода едины в оценках высокой значимости роли СССР в становлении и развитии экономического потенциала ДРВ⁴.

² Зайцев К. А. Экономическое сотрудничество и помощь СССР в развитии экономики Демократической Республики Вьетнам: дисс... канд. экон. наук. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1969; Аносова Л.А. Промышленность ДРВ (1954-1965). М.: Наука, 1973; Буданов А.Г. Демократическая Республика Вьетнам. Основы государственного строя. М.: Юрид. лит., 1975; Исаев М.П., Чернышев А.С. Советско-вьетнамские отношения. М.: Мысль, 1975; Коваленко И.И. Советский Союз в борьбе за мир и коллективную безопасность в Азии. М.: Наука, 1976; Михеев Ю.Я. Индокитай: путь к миру (Индокитайские проблемы в свете современного международного права) М.: Международные отношения, 1977; Дивильковский С.И., Огнетов И.А. Путь к победе: Очерк борьбы за национальную независимость, единство, мир и социализм во Вьетнаме (1945-1976 гг.). М.: Политиздат, 1978; Маслов Г.М. Советско-вьетнамская дружба и сотрудничество // Вьетнам в борьбе. М.: Наука, 1981; Глазунов Е.П., Исаев М.П. Страны Индокитая: пути борьбы и свершений. М.: Мысль, 1984 и др.

³ Гайдук И.В., Маринин О.В. Война во Вьетнаме и советско-американские отношения // Холодная война: Новые подходы, новые документы. М.: Ин-т всеобщей истории РАН, 1995; Гайдук И.В. Советский Союз и война во Вьетнаме // Осмысление истории. М.: Просвещение, 1996; Пихоя Р.Г. Советский Союз. История власти. 1945-1991. М.: РАГС, 1998; Кобелев Е.В. Современный Вьетнам: реформы, обновление, модернизация (1986-1997). М.: ИВ РАН, 1999; Ильинский М.М. Индокитай: Пепел четырех войн (1939-1979 гг.). М.: Вече, 2000.

⁴ Конорева И.А. Индокитайский регион во внешней политике СССР: 1943-1976: дисс... докт. ист. наук. Курск. 2008; она же. Советский Союз и Индокитай: 1943-1976. Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2011; Тихонов П.Г. Взаимоотношения СССР, КНР и ДРВ

Среди исследований, посвященных вопросам экономического сотрудничества СССР и ДРВ (или затрагивающих аспекты их взаимодействия), интерес для нас представляют работы В.М. Мазырина, Д.В. Мосякова, М.С. Крапивина, И.В. Коровяковского⁵. Авторы рассматривают фактор советского экономического участия в процессе становления и развития экономики ДРВ. Приводятся данные о результатах сотрудничества, характеризуются механизмы экономического взаимодействия, уточняются проблемы, связанные с копированием в ДРВ советской командно-административной системы. На основании анализа источников, значимая часть которых была впервые введена в научный оборот, авторы приходят к выводу о решающей роли советского экономического содействия, позволившего обеспечить существование ДРВ в условиях участия в широкомасштабном военном конфликте.

Советский фактор в экономике ДРВ также привлекал внимание вьетнамских исследователей. Наиболее ранние работы, в которых затрагивались различные аспекты советско-вьетнамского экономического сотрудничества, появились в виде статей в советских периодических изданиях с 1960-х гг.⁶ В содержании данных публикаций основное внимание уделялось

в первой половине 60-х годов XX века // Вестник Самарского государственного университета. 2008. № 63; Иванов В.В. Советско-вьетнамское сотрудничество и позиция КНР в 1965-1967 гг. // Россия и АТР. 2010. № 4; Сучкова Е.В. Советские военные специалисты во Вьетнаме (1965-1973 гг.) // Россия и АТР. 2010. №3 и др.

⁵ Мазырин В.М. Две системы, два пути развития экономики Вьетнама // Независимый Вьетнам: национальные интересы и ценности. 2021. №1. С. 131-148; Мосяков Д.В. (в соавторстве с Фам Тхи Нгок Биком) Внешняя политика Вьетнама в годы Второй индокитайской войны (1964-1975) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2005. №2; он же. (в соавторстве с Крапивиным М.С.) Отношения Советского Союза с Вьетнамом (60-90-е годы XX века) // Восток. 2006. №3; Крапивин М.С. Торгово-экономические отношения СССР, России со странами Юго-Восточной Азии: дисс...канд. экон. наук. М., 2007. 190 с.; Коровяковский И.В. Основные направления экономического сотрудничества СССР и ДРВ в период Второй Индокитайской войны 1965-1973 гг. // Ученые записки: электронный журнал Курского государственного университета. 2011. №3 (19); он же. Советский фактор в развитии экономики Демократической Республики Вьетнам (середина 1950-х – середина 1970-х гг.): дисс... канд. ист. наук. Курск, 2012.

⁶ Буй Конг Чынг. Новый этап социалистического развития Демократической Республики Вьетнам // Народы Азии и Африки. 1961. №6; Нгуен Зуй Чинь. 430 миллионов рублей на индустриализацию Вьетнама // Новое время. 1961. №2; Нгуен Ван Тхуан. Опыт

достижениям социалистического строительства в ДРВ, успехи которого обеспечивались «братской помощью» СССР.

В работах постсоветского периода вьетнамские исследователи анализировали роль СССР в развитии вьетнамской экономики⁷. С критических позиций рассматривался вопрос востребованности для экономики ДРВ отдельных категорий поставляемой из СССР продукции, эффективности советской экономической помощи в строительстве объектов народного хозяйства.

В более поздних исследованиях, в целом, не подвергался сомнению факт того, что, несмотря на имевшиеся затруднения, советско-вьетнамское экономическое сотрудничество имело большое значение для развития народного хозяйства ДРВ⁸.

Англоязычная историография представлена исследованиями, затрагивающими советскую помощь ДРВ в части поставок военно-

экономического районирования ДРВ // Вестник Московского ун-та. Серия 5: География. 1966. № 6; Во Нян Чи. Экономика ДРВ в условиях войны // Международная жизнь. 1968. №2 и др.

⁷ Ле Хонг Тхай. Отношения СРВ с Россией в новых международных отношениях // Индокитай: тенденции развития. М.: Гуманитарий, 2004; Thi Nhiem Phan, Charles Harvie, Van Hoa Tran. Vietnam's Economic Transition: Policies, Issues and Prospects. Hyderabad: ICFAI University Press, 2006 и др.

⁸ Нгуен Тхань Хьонг. Сотрудничество в области науки и техники, образования и профессиональной подготовки // Российско-вьетнамские отношения: современность и история. Взгляд двух сторон. М.: ИДВ РАН, 2013; Нгуен Куок Хунг. Российский вектор научно-технологической политики Вьетнама в XXI в. // Россия и современный мир. 2013. №1(78); Зоан Тхи Тхин. Советская помощь и поддержка вьетнамскому народу в двух войнах сопротивления (1950-1975 гг.) // Российско-вьетнамские отношения: современность и история. Взгляд двух сторон. М.: ИДВ РАН, 2013; он же. Вьетнамо-российское сотрудничество и развитие научно-технологической сферы в СРВ // Вьетнамские исследования. 2014. №2; Trần Minh Tuyét. Quan hệ Việt Nam - Liên Xô giai đoạn 1945–1991 // Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. 2015. №1. Tr. 3-11 (Чан Минь Тайет. Вьетнамско-советские отношения в период 1945–1991 гг. // Журнал социальных наук Вьетнама. 2015. №1. С. 3-11); Nguyen Thi Ngoc Lan, Chernenko E.F. Russian-Vietnamese cooperation in energy sector // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2018. №4; Phạm Quang Minh. Quan hệ tam giác Việt Nam - Liên Xô - Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975). Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. (Фам Куанг Минь. Трехсторонние отношения Вьетнама, СССР и Китая в ходе войны Сопротивления против США (1954-1975 гг.). Ханой: Издательство Ханойского национального университета, 2018); Nguyen Hung Cuong. Vietnam-Russia relations - 70 years of historical milestones // Экономика и социум. 2022. №12-1 (103) и др.

технической продукции, подготовки вьетнамских специалистов оборонной и промышленной отраслей, содействия в поддержании жизнеспособности экономики в условиях войны.

Американские исследователи воспринимали Вьетнам несамостоятельным государством, руководимым и обеспечиваемым извне⁹. В частности, по мнению Д. Пайка советская помощь не обеспечивала развитие национальной экономики ДРВ, а была нацелена на нанесение поражения противостоящей армии¹⁰.

После распада СССР в работах западных исследователей преобладал критичный подход в оценках роли советской экономической помощи¹¹. Отдельные исследователи рассматривали советско-вьетнамское экономическое сотрудничество в контексте отношений ДРВ – СССР – КНР¹².

Благодаря знакомству с результатами работ отечественных и зарубежных исследователей были выявлены основополагающие различия восприятия советской экономической помощи в научном дискурсе стран, вовлечённых во вьетнамский конфликт. Анализ историографии истории советско-вьетнамского сотрудничества до образования СРВ позволил проследить закономерности во взаимодействии сторон, сформировать представление о процессах, рассматриваемых в рамках данного диссертационного исследования.

⁹ Cooper Ch. *The Lost Crusade. The Full Story of US Involvement in Vietnam from Roosevelt to Nixon*. N.Y.: MacGibbon and Kee, 1971; Gaddis G. L. *Russia, Soviet Union and United States: An Interpretative History*. N.Y.: Wiley, 1978; Summers H. G. *On strategy: A Critical Analysis of the Vietnam War*. N.Y.: Random House Publishing Group, 1984; Hellmann J. *American myth and the legacy of Vietnam*. N.Y.: Columbia univ. press, 1986.; Short A. *The Origins of the Vietnam War*. N.Y.: Longman, 1989 и др.

¹⁰ Pike D. *Vietnam and the Soviet Union: Anatomy of an Alliance*. Boulder: Westview Press, 1987.

¹¹ Smith D.W. *Economic and Social Development in Pacific Asia*. N.Y.: Routledge, 1993; Olsen M. *Solidarity and National Revolution: The Soviet Union and the Vietnamese Communists 1954-1960*. Oslo: Institutt for Forsvarsstudier, 1997; Sorley L. *Vietnam Chronicles: The Abrams Tapes, 1968-1972*. Texas: Tech University Press, 2004; Jeffries I. *Vietnam: A Guide to Economic and Political Developments*. N.Y.: Taylor and Francis, 2007 и др.

¹² Qiang Zhai. *China and the Vietnam wars, 1950-1975*. N.Y.: University of North Carolina Press, 2000; Olsen M. *Soviet-Vietnam Relations and the Role of China, 1949-64: Changing Alliances*. London and N.Y.: Routledge, 2006.

Первые отечественные исследования, в которых затрагивались вопросы экономического сотрудничества СССР и СРВ исследуемого нами периода, появились на рубеже 1970-1980-х гг. и представлены трудами М.Е. Тригубенко, Я.Н. Пивоварова, М.П. Исаева, Н.А. Макарова, Е.П. Глазунова. Областью научных интересов авторов являлось экономическое положение СРВ¹³, политика КНР в отношении Вьетнама¹⁴, внешнеполитический курс СРВ¹⁵. Немногочисленные исследования касались узкоспециализированных направлений советско-вьетнамского сотрудничества¹⁶. Отдельно следует выделить коллективный труд отечественных вьетнамоведов «Новейшая история Вьетнама», в котором, в том числе, освещены вопросы, связанные с развитием народного хозяйства СРВ в 1976-1980 гг.¹⁷ Характерной особенностью указанных работ являлся анализ результативности сотрудничества, реализуемый через идеологическую составляющую и поддержку «братских стран», оказавшихся в сложных политических и экономических условиях.

В ряде работ отечественных исследователей экономическое сотрудничество СССР и Вьетнама в 1976-1985 гг. затрагивается в контексте анализа причин перехода СРВ к политике обновления («Дой Мой»). В

¹³ Тригубенко М.Е., Пивоваров Я.Н., Исаев М.П. и др. Вьетнам на пути строительства социализма М.: Наука, 1979; Глазунов Е.П. Преобразование частной промышленности и торговли во Вьетнаме М.: Наука, 1981; Дао Ван Тап, Тригубенко М.Е., Глазунов Е.П., Ле Винь Социалистическая Республика Вьетнам: Социально-экономические проблемы. М.: Наука, 1982; Тригубенко М.Е., Макаров Н.А. Об управлении экономикой СРВ в условиях переходного периода. М.: Наука, 1982; Глазунов Е.П., Пивоваров Я.Н., Исаев М.П. и др. Социалистическая республика Вьетнам. М.: Наука, 1985 и др.

¹⁴ Капица М.С. КНР: три десятилетия - три политики. М.: Политиздат, 1979; Глазунов Е.П. Агрессия Пекина против Вьетнама. М.: Юрид. лит., 1982; Пospelов Д.М., Степанов Е.Д. Пекин против Вьетнама (60-е - начало 80-х годов). М.: Мысль, 1983.

¹⁵ Осотов И.А. Социалистическая Республика Вьетнам. М.: Знание, 1978; Исаев М.П., Пивоваров Я.Н. Внешняя политика Социалистической Республики Вьетнам. М.: Наука, 1983; Петров М.П., Пивоваров Я.Н. Социалистическая Республика Вьетнам: курсом мира и социализма. М.: Знание, 1985 и др.

¹⁶ Исаев М.П., Чернышев А.С. История советско-вьетнамских отношений. 1917-1985. М.: Международные отношения, 1986; Лисогурский Н.И. Результаты советско-вьетнамского сотрудничества в области тропической метеорологии и изучения ураганов. Ленинград: Гидрометеиздат, 1988.

¹⁷ Мхитарян С.А., Макаров Н.А., Летягин Д.В. и др. Новейшая история Вьетнама. М.: Наука, 1984.

исследованиях Е.В. Власова, В.Ф. Печерицы, Е.В. Кобелева сокращение советского участия рассматривается как один из основополагающих факторов дестабилизации экономической ситуации в СРВ к середине 1980-х гг. Авторы сходятся во мнении, что к началу перестройки отношения между СССР и СРВ утрачивали статус «братских», а внутриэкономическое положение во Вьетнаме было крайне тяжелым¹⁸.

Существенную роль в рамках выявления зависимости между изменениями в структуре советской помощи и внутриэкономической ситуацией в СРВ имело комплексное исследование коллектива известных отечественных ученых – В.М. Мазырина, П.Ю. Цветова, В.И. Мещерякова, П.В. Познера, А.А. Соколова, Т.Н. Филимоновой «Полная академическая история Вьетнама». В фундаментальном труде раскрыты вопросы, связанные с динамикой развития экономики СРВ, приведены данные об участии советских специалистов в строительстве объектов народного хозяйства Вьетнама, дана характеристика ключевых событий в советско-вьетнамских отношениях. Авторы приходят к выводу, что в первой половине 1980-х гг., благодаря помощи СССР, «были сделаны важнейшие шаги для укрепления фундамента вьетнамской экономики»¹⁹.

Большое значение для понимания влияния СССР на развитие национальной экономики Вьетнама имеют исследования В.М. Мазырина. В его работах дана характеристика причин возникновения кризисных явлений в экономике Вьетнама к середине 1980-х гг. В результате анализа внутриэкономической и международной ситуации автор приходит к выводу о том, что к 1976 г. СССР являлся единственным донором Вьетнама и «маяком

¹⁸ Власов Е.Е. Вьетнамское государство в процессе обновления страны (тридцатилетие начала политики «Дой Мой») // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2016. №2(37); Печерица В.Ф., Власов Е.Е. Социалистическая Республика Вьетнам: от авторитаризма к рыночному социализму (к 30-летию начала политики «Дой Мой») // Вестник ЗабГУ. 2016. №7; Кобелев Е.В. Внешняя политика как катализатор процессов обновления («Дой мой») // Вьетнамские исследования. 2017. Т. 1. №7 и др.

¹⁹ Мазырин В.М., Цветов П.Ю., Мещеряков В.И., Познер П.В., Соколов А.А., Филимонова Т.Н. Полная академическая история Вьетнама. Т. 5. Ч. 2: Новейшее время (1975-2011). М.: Президиум Российской акад. наук, 2014.

строительства социализма» в СРВ. Вместе с тем, несмотря на увеличение советской экономической помощи, руководство СРВ не сумело достичь целевых показателей развития народного хозяйства вследствие их изначальной нереалистичности²⁰.

Динамика развития советско-вьетнамского взаимодействия в условиях военных конфликтов СРВ против Кампучии и КНР затрагивается в исследованиях А.Г. Дорожкина, В.В. Переверзева, Е.П. Глазунова, Е.В. Кобелева, Д.В. Мосякова, М.И. Гарри, Г.М. Локшина, И.Н. Селиванова²¹. В работах дана характеристика роли СССР в отражении военной агрессии Китая, выявлены причины начала боевых действий, проанализирован комплекс мер, предпринятых Советским Союзом для помощи Вьетнаму в условиях полномасштабного вооруженного конфликта. Авторы приходят к выводу, что участие СССР имело решающее значение в процессе деэскалации военной напряженности на границах СРВ.

Информация о сотрудничестве СССР и СРВ в нефтегазовой отрасли нашла отражение в работах К.С. Карапетяна, А.С. Воронина, Н.Д. Рогалева, Л.С. Рубан, Н.В. Федорова, А.Г. Макухина, Г.О. Халовой (в соавторстве с

²⁰ Мазырин В.М. Реформы переходного периода во Вьетнаме (1986-2006): направления, динамика и результаты. М.: Ключ-С, 2007; он же. Экономическая модернизация во Вьетнаме: от индустриализации к инновационному этапу // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2011. №17; он же. Мифы и реальность советского влияния на Вьетнам (дискуссия с австралийским ученым об истоках политики «Дой Мой») // Вьетнамские исследования. 2017. №7; он же. Две системы, два пути развития экономики Вьетнама // Независимый Вьетнам: национальные интересы и ценности. 2021. №1.

²¹ Дорожкин А.Г., Переверзев В.В. Первые «Социалистические войны» в отражении советской периодической печати // Проблемы истории, филологии, культуры. 2012. №1(35); Глазунов Е.П. К 35-летию китайско-вьетнамского вооруженного конфликта // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. №23; Кобелев Е.В. Причины войны 1979 г. и фактор советской помощи СРВ (ответ вьетнамскому профессору) // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. №23; Мосяков Д.В. Роль СССР в отражении агрессии Китая против Вьетнама в 1979 г. // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. №22; Дорожкин А.Г. Начало генезиса китайско-вьетнамского конфликта 1979 г. и советская периодика // Проблемы истории, филологии, культуры. 2014. №4(46); Гарри М.И. Советский «социалистический империализм» в Индокитае (1975-1990): китайский миф или реальность? // Oriental Studies. 2017. №4(32); Локшин Г.М. «Забывтая война»: мотивы, последствия, уроки // Актуальные проблемы вьетнамоведения - 2019: вьетнамо-китайские отношения после войны 1979 года: Сборник статей. М: ФГБУН ИДВ РАН, 2019; Селиванов И.Н. Советский Союз и Вьетнам: «балканский вектор» в их отношениях при Сталине, Хрущеве и Брежнев. СПб.: Алетейя, 2024.

Нгуен Ань Фьонгом)²². В исследованиях выделены основные этапы формирования нормативно-правовой базы взаимодействия, дан краткий обзор деятельности совместного советско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро».

К комплексным работам по истории сотрудничества СССР и СРВ в нефтегазовой отрасли следует отнести исследование коллектива авторов – В.С. Вовк, В.К. Османова, Ю.В. Евдошенко «К богатствам Желтого Дракона. Очерки по истории российско-вьетнамского сотрудничества в области нефти и газа». В нем проанализированы основные формы участия СССР в разработке месторождений углеводородного сырья, представлены результаты сотрудничества. По мнению исследователей, сотрудничество с СССР обеспечило СРВ возможность «осуществить экономические реформы и в совокупности с другими мерами пережить свертывание дотационной помощи со стороны других социалистических стран»²³.

Первые работы вьетнамских авторов на русском языке рассматривали вопросы развития различных отраслей экономики СРВ на основе марксистского анализа. Отсутствие объективных оценок (в том числе критических) результативности советско-вьетнамского сотрудничества, на наш взгляд, объясняется стремлением вьетнамского руководства сохранить имевшиеся объемы экономической помощи.

Вьетнамская историография представлена трудами таких

²² Карапетян К.С. Сотрудничество России и Вьетнама в нефтегазовой сфере // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2012. №2; Воронин А.С. Энергетическое сотрудничество: история, современность, перспективы // Российско-вьетнамские отношения: современность и история. Взгляд двух сторон. М.: ИДВ РАН, 2013; Рогалев Н.Д., Рубан Л.С. Развитие сотрудничества в сфере энергетики между Россией и Вьетнамом: проблемы и перспективы // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2016. №31; Федоров Н.В. Участие России в нефтегазовых проектах на континентальном шельфе Вьетнама: проблемы и перспективы // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2018. №4(41); Макухин А.Г. Особенности сотрудничества РФ и СРВ в сфере энергетики // Sciences of Europe. 2019. №40-3 (40); Халова Г.О., Нгуен А. Энергетическое сотрудничество нефтегазовых компаний РФ и Вьетнама. Перспективы и вызовы // Вестник РГГУ. Серия Экономика. Управление. Право. 2021. №3.

²³ Вовк В.С., Османов В.К., Евдошенко Ю.В. К богатствам Желтого Дракона. Очерки по истории российско-вьетнамского сотрудничества в области нефти и газа. М.: Кучково поле, 2018.

исследователей, как Нгуен Ван Луан, Тхай Ванг Кунг, Нгуен Ван Нам, Доанг Фыонг Люй²⁴. Внимание авторов привлекали вопросы, связанные с опытом дальнейшего распространения командно-административной системы в объединенном Вьетнаме.

Более критичный анализ роли СССР в процессе развития экономики СРВ стал наблюдаться в работах вьетнамских исследователей после 1990-х гг. По мнению ученых, модель экономики СССР служила образцом для руководства СРВ, а содействие советской стороны имело определяющий характер для выбора вектора развития страны. Характеризуя причины перехода Вьетнама к рыночным реформам, отмечалось, что к середине 1980-х гг. стало очевидно несоответствие советской модели экономики к условиям Вьетнама²⁵. При этом, на наш взгляд, такие авторы, как Фам Нгок Хунг и Нгуен Ван Лок не в полной мере учитывали влияние внешних факторов, сыгравших важную роль в развитии кризисных явлений на экономику Вьетнама.

В частности, в диссертационном исследовании Хоанг Винь Лонга сделан вывод, что решение о начале рыночных преобразований на рубеже 1970-1980-х гг. было принято в результате неудачной попытки распространения экономической модели ДРВ на территорию объединенного Вьетнама. Автор

²⁴ Нгуен Ван Луан. Опыт сочетания отраслевого и территориального планирования в СССР и его использование в управлении экономикой Социалистической Республики Вьетнам: дисс ... канд. эконом. наук. Киев, 1977; Тхай Ванг Кунг. Основные пути и формы развития экономики в переходный период к социализму (на примере СРВ): дисс ... канд. эконом. наук. М., 1984; Нгуен Ван Нам. Особенности планирования народного хозяйства в переходный к социализму период в СРВ: сравнительный анализ опыта СССР и СРВ: дисс ... канд. эконом. наук. М., 1985; Доанг Фыонг Люй. Совершенствование системы управления сельским хозяйством СРВ (сравнительный анализ опыта СРВ и СССР): дисс... канд. эконом. наук. М., 1985.

²⁵ Нгуен Ван Лок. Этапы становления и развития экономики Вьетнама // Известия СПбГЭУ. 2014. №1(85). С. 120-123; он же. Политика реформ во Вьетнаме: основные этапы, современные задачи // π-Economu. 2014. №1(187); Нгуен Ван Лок, Нгуен Тхи Нян, Лабудин А.В. Регулирование экономики в условиях рыночных реформ во Вьетнаме // Управленческое консультирование. 2014. №7(67); Фам Нгок Хунг. Роль Коммунистической партии Вьетнама в развитии рыночной экономики в условиях социалистической ориентации развития общества // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. 2016. №2(741).

пришел к выводу, что в 1980-х гг. происходил предсказуемый постепенный переход от социалистической модели экономики к либерализации цен, децентрализации управления и финансирования²⁶.

Современные вьетнамские исследователи практически единодушны в своих оценках негативных последствий копирования советской командно-административной системы²⁷. В числе ключевых причин развития кризисных явлений в экономике СРВ называется устаревший механизм централизованного планирования, последствия военных конфликтов и зависимость от советского участия.

«Донорский статус» СССР по отношению к СРВ характеризовался в трудах вьетнамского экономиста Ву Туан Ань, который акцентирует внимание на том, что СССР занимал лидирующие позиции в предоставлении долгосрочных кредитов, поставках транспортных средств, оборудования, запасных частей и других материалов, необходимых для развития экономики. Исследователь приходит к заключению о том, что до 1986 г. вся внешнеэкономическая деятельность СРВ была ориентирована на рынки Советского Союза и других стран социалистической ориентации²⁸.

Тем не менее, в работах вьетнамских авторов, на наш взгляд, роль СССР в становлении и развитии экономического базиса СРВ зачастую рассматривается фрагментарно, во многих трудах отсутствует анализ результатов советско-вьетнамского сотрудничества с учетом внутренних и внешних факторов.

В западной историографии информация о роли СССР в послевоенном

²⁶ Хоанг Винь Лонг. Рыночные преобразования во Вьетнаме в 1970-1990 гг.: дисс... канд. эконом, наук. СПб. 1998. 170 с.

²⁷ Trần Văn Thọ, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Chính. Kinh tế Việt Nam 1955-2000: tính toán mới, phân tích mới. Hà Nội: NXB Thống kê. 2000. (Чан Ван Тхо, Нгуен Нгок Дык, Нгуен Ван Чинь. Вьетнамская экономика 1955-2000: новые расчеты, новый анализ. Ханой: Статистика, 2000); Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng. Kinh tế Việt Nam: thăng trầm và đột phá. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia, 2021. (Фам Минь Чин, Вьонг Куан Хоанг. Вьетнамская экономика: взлеты, падения и прорывы. Ханой: Национальное политическое издательство, 2021).

²⁸ Vu Tuan Anh. Vietnam's economic reform: results and problems. Hanoi: Social science publishing house, 1994.

экономическом развитии Вьетнама также появилась в 1970-1980-х гг.²⁹ В работах представлен значительный объем статистического материала. Однако, оценки результатов взаимодействия в экономической сфере, на наш взгляд, не всегда объективны. Например, британский исследователь П. Келемен считает, что решение вьетнамского руководства о вступлении в СЭВ было связано с подготовкой военного вторжения в Демократическую Кампучию. По мнению Д. Пайка, чрезмерная зависимость Вьетнама от СССР влекла за собой «шантаж» со стороны советского руководства и отсутствие самостоятельности в принятии внешнеполитических решений.

В постсоветский период на Западе продолжилось изучение истории экономического развития Вьетнама³⁰. Анализируя предпосылки кризисных явлений в экономике Вьетнама к середине 1980-х гг., западные авторы пришли к выводу о низкой эффективности экономической модели СРВ в условиях преобладающего аграрного сектора, отсутствия капитала, ресурсов и институтов, необходимых для эффективного централизованного планирования.

Некоторые выводы современных западных исследователей носят дискуссионный характер. Так, например, известный американский специалист в области международных отношений К. Пат считает, что на рубеже 1970-

²⁹ Ta Huu Phuong, Guy Ta The Postwar Economic Planning and Development of Vietnam // Southeast Asian Affairs. 1978; Pike D. The USSR and Vietnam: Into the Swamp // Asian Survey. 1979. Vol. 19. No 12; он же. Vietnam in 1980: The Gathering Storm? // Asian Survey. 1981. Vol. 21. No. 1; Kelemen P. Soviet Strategy in Southeast Asia: The Vietnam Factor // Asian Survey. 1984. Vol. 24. No. 3; Kimura T. Vietnam – Ten years of Economic Struggle // Asian Survey. 1986. Vol. 26. No. 10; White S.P., Marr D.G. Postwar Vietnam: Dilemmas in Socialist Development. N.Y.: Southeast Asia Program, Cornell University, 1988; Cima R.J. Vietnam, a Country Study. Federal Research Division, Library of Congress. Washington, D.C.: U.S. Government Print. Office, 1989.

³⁰ Leung S., Thanh Tri Vo Vietnam in 1980s: Price Reforms and Stabilization // PSL Quarterly Review. 1996. No. 197; Fforde A., Vylder S.de. From Plan to Market: The Economic Transition in Vietnam. N.Y.: Routledge, 1996; Harvey C. Economic Reform and Future Prospects of the Vietnamese Economy. Wp. 96-8. School of Economics, University of Wollongong. NSW, Australia, 1996.; Riedel J., Turley W.S. The Politics and Economics of Transition to an Open Market Economy in Vietnam. Technical Paper No. 152. Paris: OECD Publishing, 1999; Fforde A. Economics, History, and the Origins of Vietnam's Post-War Economic Success // Asian Survey. 2009. Vol. 49. №3.

1980-х гг. у вьетнамского руководства присутствовало понимание того, что советский блок «отстает от Запада в технологическом развитии, по меньшей мере, на десятилетие». С точки зрения автора, начало внедрения рыночных элементов в экономическую систему СРВ объясняется стремлением к взаимодействию с Западом с целью получения передовых технологий, необходимых для эффективного экономического развития³¹.

В целом, анализ степени изученности темы позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день существует определенное количество работ, в которых рассматривается роль СССР в развитии экономики Вьетнама в 1976-1985 гг. При этом остаются не до конца изученными направления советской помощи в развитии экономики СРВ, информация о динамике экономического сотрудничества сторон носит, зачастую, фрагментарный характер. Роль Советского Союза в становлении и развитии вьетнамской экономики рассматривается в обобщенном виде. Предлагаемое диссертационное исследование призвано, в определенной степени, восполнить некоторые пробелы.

Цель работы – охарактеризовать особенности, масштабы и основные направления советской помощи в развитии экономики СРВ в 1976-1985 гг.

Из поставленной цели вытекают следующие **задачи**:

- с основой на имеющиеся в историографии исследования проанализировать опыт экономического сотрудничества СССР и Вьетнама, накопленный в период, предшествовавший провозглашению СРВ;
- показать исторические условия формирования и развития экономики СРВ в условиях трансформации международных экономических и политических отношений после объединения Вьетнама;
- выделить приоритетные направления советской помощи в развитии экономики СРВ в период выполнения второго пятилетнего плана развития народного хозяйства Вьетнама (1976-1980 гг.);

³¹ Path K. The Origins and Evolution of Vietnam's Doi Moi Foreign Policy of 1986 // TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia. 2020. Vol. 8, Issue 2.

- установить причины низкого уровня выполнения второго пятилетнего плана развития народного хозяйства Вьетнама;
- определить значение советского участия в развитии народного хозяйства СРВ в условиях кризисных явлений в экономике Вьетнама на рубеже 1970-1980-х гг.;
- выявить степень участия Советского Союза в формировании кадрового потенциала Вьетнама в условиях проведения образовательной реформы в СРВ;
- определить приоритетные направления советской помощи в развитии экономики СРВ в период выполнения третьего пятилетнего плана развития народного хозяйства Вьетнама (1981-1985 гг.);
- охарактеризовать влияние результатов советско-вьетнамского сотрудничества на экономику государств.

Источниковая база исследования. Источники, использованные в диссертационном исследовании, можно условно разделить на две группы: неопубликованные, в большинстве своем впервые вводимые в научный оборот, и опубликованные исторические источники.

Первую группу составляют материалы центральных и региональных российских государственных архивов.

В первую очередь следует выделить материалы фондов *Государственного архива Российской Федерации* (далее – ГАРФ). Большинство документов об основных направлениях и результатах советской помощи в развитии экономики СРВ содержатся в фонде Р-5446 (Совет министров СССР). Интерес представляют материалы о работе Советско-вьетнамской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, деятельности совместных рабочих групп и подкомиссий³². Знакомство с отдельными материалами позволило расширить представление

³² ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 111, Оп. 112, Оп. 135, Оп. 136, Оп. 140, Оп. 141, Оп. 142, Оп. 144, Оп. 145, Оп. 147.

о масштабах советской помощи в развитии отдельных отраслей экономики СРВ³³.

В документах фонда Р-4459 (Телеграфное агентство Советского Союза при Совете Министров СССР) представлены досье о внутривосточной ситуации в СРВ, интервью журналистов с представителями вьетнамского руководства, справочные материалы о структуре советско-вьетнамского экономического сотрудничества³⁴. Полученные из материалов фонда сведения дополнили представления о масштабах материальных и финансовых затрат СССР в рамках содействия развитию экономики Вьетнама.

В материалах фондов 10049 (Академия педагогических наук СССР), Р-9563 (Министерство просвещения СССР), А-2306 (Министерство просвещения РСФСР), Р-9606 (Министерство высшего и среднего специального образования СССР) и Р-9547 (Всесоюзное общество «Знание») содержится информация об участии СССР в формировании кадрового потенциала Вьетнама, формах советского содействия в повышении эффективности научно-исследовательской работы³⁵. Изучение документов дало возможность выявить степень важности сотрудничества в области развития кадрового потенциала экономики СРВ в структуре взаимодействия сторон.

В материалах фонда Р-5470 (Центральные комитеты профессиональных союзов рабочих химической и нефтехимической промышленности) содержится информация о работе с вьетнамскими гражданами, прибывшими на профессиональное обучение в СССР, сведения о нормативно-правовой основе профессиональной подготовки граждан СРВ³⁶.

В фонде Р-8009 (Министерство здравоохранения СССР) содержатся сведения о сотрудничестве в области медицины и здравоохранения³⁷. Анализ

³³ ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 110, Оп. 112..

³⁴ ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 44.

³⁵ ГАРФ. Ф. 10049. Оп. 1а, Оп. 1; Ф. А-2306. Оп. 76; Ф. Р-9606. Оп. 1, Оп. 3; Ф. Р-9547. Оп.1.

³⁶ ГАРФ. Ф. Р-5470. Оп. 47, Оп. 48.

³⁷ ГАРФ. Ф. Р-8009. Оп. 50, Оп. 51.

материалов фонда позволил сформулировать вывод о положительном влиянии результатов взаимодействия сторон на развитие отдельных отраслей медицины как во Вьетнаме, так и в Советском Союзе.

В целом, представленные в ГАРФ материалы, связанные с экономическим, в том числе научно-техническим сотрудничеством СССР и СРВ имеют разносторонний характер. В результате анализа архивных документов были получены данные о советской помощи в строительстве промышленных объектов на территории Вьетнама, взаимодействии сторон в различных отраслях науки, содействии СССР в развитии кадрового потенциала экономики СРВ. Изучение информации, представленной в фондах архива, позволило сформировать представления о финансовых и материальных затратах СССР, обусловленных эскалацией кризисных явлений в экономике Вьетнама, выявить динамику в структуре направлений сотрудничества, охарактеризовать цели советского руководства в условиях имевшихся проблем в отношениях между странами.

Значительный объем информации о взаимодействии сторон по линии различных Министерств и Ведомственных органов сосредоточен в фондах *Российского государственного архива экономики* (далее – РГАЭ).

В фонде 365 (Учреждения по Внешнеэкономическим связям) представлены материалы, позволяющие сопоставить задачи развития экономики СРВ и объемы содействия СССР и других государств социалистического лагеря³⁸. Из документов фонда была получена информация о целевых показателях развития экономики Вьетнама в рамках второго и третьего пятилетнего плана развития народного хозяйства страны, участия социалистических стран в развитии народного хозяйства Вьетнама, структуре экономической помощи СРВ со стороны СЭВ. Анализ материалов позволил сделать вывод, что несмотря на экономическое содействие стран социалистического лагеря, задачи, зафиксированные во второй и третьей

³⁸ РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9.

пятилетках, не были выполнены вследствие их изначально нереалистичного характера.

В фонде 413 (Министерство внешней торговли СССР) имеются статистические сведения по взаимным поставкам, контрактным обязательствам сторон, фактическом выполнении заключенных торгово-экономических соглашений³⁹. Полученные данные дают возможность проведения анализа состояния материально-технической базы на объектах советского технического содействия в СРВ.

В фонде 458 (Министерство газовой промышленности СССР) представлены протоколы заседаний межведомственных органов совместного предприятия «Вьетсовпетро»⁴⁰. Знакомство с материалами фонда позволило сформировать представление об участии СССР в освоении месторождений углеводородных ресурсов на континентальном шельфе юга Вьетнама, основных затруднениях в процессе реализации поисково-разведочных и строительных работ, организационной структуре «Вьетсовпетро». Информация, полученная в результате анализа документов фонда, стала основой для вывода о том, что совместное предприятие стало одной из наиболее эффективных форм советско-вьетнамского сотрудничества с точки зрения окупаемости финансовых вложений и долгосрочного экономического эффекта.

Информация об участии советских научно-исследовательских и проектных организаций в решении задач освоения сырьевой базы цветной металлургии СРВ отложилась в фонде 386 (Министерство цветной металлургии СССР)⁴¹. Анализ документов позволил сформировать представления о степени заинтересованности СССР в развитии добывающей промышленности Вьетнама, обусловленной перспективами получения компенсационных поставок сырья.

³⁹ РГАЭ. Ф. 413. Оп. 31, Оп. 32.

⁴⁰ РГАЭ. Ф. 458. Оп. 1.

⁴¹ РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5.

В фонде 302 (Постоянное представительство СССР в Совете экономической взаимопомощи) имеются сведения о сотрудничестве стран-членов СЭВ в рамках проведения геолого-разведочных работ на территории СРВ⁴². Знакомство с материалами фонда позволило проанализировать уровень вовлеченности социалистических стран в развитие отдельных отраслей народного хозяйства Вьетнама.

В целом, изучение материалов РГАЭ позволяет сформировать представление о масштабах материальных и финансовых затрат, понесенных СССР в рамках оказания экономической помощи СРВ. Информация, полученная в результате анализа документов архива, была использована для выявления приоритетных направлений советско-вьетнамского экономического, в том числе научно-технического сотрудничества.

Информация о советской помощи в развитии экономики СРВ представлена в фондах *Российского государственного архива новейшей истории* (далее – РГАНИ). В документах фонда 5 (Аппарат ЦК КПСС (1935-1991 гг.) содержатся записи бесед, справки, отчеты работников советского посольства в СРВ⁴³. Существенное значение для определения политических задач СССР в рамках сотрудничества с СРВ имело знакомство с материалами фонда 80, содержащего записи бесед Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева с представителями руководства Вьетнама⁴⁴. Анализ документов РГАНИ позволил проследить динамику отношения руководства СССР к реализации планов экономического, в том числе научно-технического сотрудничества с СРВ.

Сведения, позволяющие дать оценку роли советских научно-исследовательских и проектных организаций в развитии экономического потенциала СРВ, содержатся в материалах фондов *Российского государственного архива научно-технической документации* (далее –

⁴² РГАЭ. Ф. 302. Оп. 2.

⁴³ РГАНИ. Ф. 5. Оп. 69, Оп. 75, Оп. 84, Оп. 89.

⁴⁴ РГАНИ. Ф. 80. Оп. 1.

РГАНТД). Фонд Р-450 (Проектный институт №2 Госстроя СССР) содержит документацию по проектированию завода металлоконструкций в промрайоне Хоа-Хань, базы строительной индустрии для промкомплекса Нуй-Динь; Фонд Р-478 (Институт механизации и энергетики лесной промышленности) – материалы по совместным исследованиям в области разработки рациональной технологии лесозаготовок в тропических условиях; Фонд Р-274 (НИИ химических средств защиты растений) – планы и программы совместных работ, протоколы встреч, записи бесед, памятные записки, доклады, обзоры и справки по вопросам сотрудничества в области рационального использования апатитовых руд Лаокая, управления научно-техническими работами по производству минеральных удобрений, разработки перспективных химических средств защиты растений; Фонд Р-275 (ГПИ по проектированию медицинской промышленности) – документацию о возможности использования инфраструктуры и оборудования завода глютаминовой кислоты «Тхайшон» для производства антибиотиков; Фонд Р-7 (Институт «Промстройпроект») – материалы по проектированию завода автомобильных и тракторных запчастей в г. Винь; Фонд Р-57/63 (Институт азотной промышленности) – документы о разработке процесса производства аммиака на базе газификации антрацита⁴⁵.

Анализ документов фондов РГАНТД позволил оценить масштабы участия советских научно-исследовательских и проектных организаций в реализации задач развития отраслей народного хозяйства СРВ. Были получены сведения о формах и элементах сотрудничества научно-исследовательских и проектных организаций Вьетнама и СССР, сформулированы выводы об эффективности результатов взаимодействия.

Значительный объем материала, относящегося к различным вопросам советско-вьетнамского экономического, в том числе научно-технического

⁴⁵ РГАНТД Ф. Р-450. Оп. 6 ПР, Оп. 6 ПР (6-4); Ф. Р-478. Оп. 7 НД (7-1); Ф. Р-274. Оп. 1 УД (1-6); Ф. Р-275. Оп. 1 УД ТЗ (1-6); Ф. Р-7. Оп. 4 ПР (4-4); Ф. Р-57/63. Оп. 16 НД (16-1).

сотрудничества, содержится в фондах *Центрального государственного архива научно-технической документации Санкт-Петербурга* (далее – ЦГАНТД СПб). Прежде всего это фонд Р-288 (Институт «Гипрошахт»), который содержит сведения о проектировании шахты «Хетам»; Фонд Р-391 (ГПИ «Ленинградский Водоканалпроект») – документы о проектировании Иен-Байского завода вискозной целлюлозы; Р-215 (НИИ морского флота СССР) – проектная документация транспортной линии с использованием крупнотоннажных лихтеровозов на направлениях Черное море – Вьетнам, Дальний Восток – Вьетнам; Фонд Р-29 (НИИ по разработке генеральных планов и проектов застройки городов) – материалы, содержащие информацию о разработке долгосрочной стратегии развития Ханоя, нашедшей отражение в генеральном плане столицы СРВ; Фонд Р-315 (НИИ гидротехники им. Б.Е. Веденеева) – сведения о производственно-техническом обучении вьетнамских специалистов⁴⁶.

Знакомство с документами ЦГАНТД СПб позволило расширить представления об участии советских научно-исследовательских и проектных организаций в процессе реализации планов экономического, в том числе научно-технического сотрудничества СССР и СРВ.

Материалы по исследуемой в диссертации проблеме содержатся в фондах *Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга* (далее – ЦГАИПД СПб). В документах фонда Р-24 (Ленинградский областной комитет КПСС) и Р-25 (Ленинградский городской комитет КПСС) содержится информация, позволяющая оценить уровень вовлеченности промышленных предприятий, образовательных учреждений и научно-исследовательских организаций Ленинграда в создание экономического базиса Вьетнама⁴⁷.

Значительную ценность представляют материалы фонда Р-9388

⁴⁶ ЦГАНТД СПб. Ф. Р-288. Оп. 35; Ф. Р-391. Оп. 3-6; Ф. Р-215. Оп. 26; Ф. Р-29. Оп. 33; Ф. Р-315. Оп. 29..

⁴⁷ ЦГАИПД СПб. Ф. Р-24. Оп. 180, Оп. 250; Ф. Р-25. Оп. 143, Оп. 169.

(Коллекция альбомов, наглядных и наглядно-агитационных документов ленинградского обкома партии, ленинградского горкома партии, городских, районных и первичных организаций КПСС/ВЛКСМ). В описи 1 имеются фотодокументы, в которых зафиксированы свидетельства, характеризующие материальный ущерб, нанесенный народному хозяйству СРВ в результате китайско-вьетнамского вооруженного конфликта, документы, отражающие отдельные аспекты взаимодействия Ленинграда и Хошимина⁴⁸.

Материалы по истории советско-вьетнамского экономического сотрудничества на региональном уровне имеются в фондах *Центрального государственного архива Санкт-Петербурга* (далее – ЦГА СПб). В документах содержатся сведения об истории развития отношений между Ленинградом и Хошиминем, раскрываются вопросы сотрудничества между медицинскими учреждениями в диагностике и лечении детских заболеваний⁴⁹.

Анализ документов ЦГАИПД СПб и ЦГА СПб позволил выявить основные формы экономического, в том числе научно-технического сотрудничества СССР и Вьетнама на уровне регионов. Информация, имеющаяся в материалах архивов, легла в основу вывода о значимой роли промышленных предприятий, образовательных и медицинских учреждений, научно-исследовательских организаций Ленинграда в структуре советского содействия созданию экономического базиса СРВ.

Определенный интерес представляют документы *Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга* (далее – ЦГАЛИ СПб). В фондах Р-327 (Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской), Р-453 (ЛФ В.И. Пилявский), Р-488 (ЛФ С.С. Деркач) имеется информация о подготовке в СССР вьетнамских аспирантов по педагогическим и техническим специальностям⁵⁰. В них нашли отражение

⁴⁸ ЦГАИПД СПб. Ф. Р-9388. Оп. 1.

⁴⁹ ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 55-1, Оп. 55-2, Оп. 53-2.

⁵⁰ ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-327. Оп. 5-2; Ф. Р-453. Оп. 1; Ф. Р-488. Оп. 1.

вопросы обучения вьетнамских граждан в ВУЗах СССР, их последующего трудоустройства.

Существенный интерес представляют материалы фондов *Государственного архива общественно-политической истории Курской области* (далее – ГАОПИ КО). В фонде П1 (Курский областной комитет КПСС) имеются документы, отражающие историю участия образовательных учреждений и производственных предприятий г. Курска в улучшении кадрового потенциала СРВ⁵¹. Знакомство с материалами фонда позволило получить общее представление о структуре и этапах реализации образовательных программ профессиональной подготовки граждан СРВ.

Материалы по исследуемой проблеме представлены в *Государственном архиве Республики Татарстан* (далее – ГАРТ). Фонд Р768 (АО «Камаз») содержит сведения о ситуации с техническим обслуживанием советской техники, поставленной в СРВ⁵². Анализ документов фонда позволил сформировать понимание причин неудовлетворительного состояния материально-технической базы на объектах, создаваемых при советском участии.

Анализ имеющихся в нашем распоряжении архивных материалов позволил определить направления советско-вьетнамского экономического, в том числе научно-технического сотрудничества, рассмотреть динамику развития кооперации сторон, выявить причины затруднений, возникших в процессе взаимодействия⁵³.

Вторую группу источников составляют официальные публикации документов и материалов, вышедших в различные периоды времени в СССР и РФ, работы и сборники выступлений государственных и политических деятелей СССР и СРВ периода 1976-1985 гг., мемуары и свидетельства

⁵¹ ГАОПИ КО. Ф. П1. Оп. 72, Оп. 74, Оп. 79, Оп. 87.

⁵² ГАРТ. Ф. Р768. Оп. 1.

⁵³ Вместе с тем, в документах центральных и региональных архивов РФ наблюдается дефицит информации о сотрудничестве СССР и СРВ в период китайско-вьетнамской войны, взаимодействии сторон в космической и военно-технической отраслях.

очевидцев, отечественная и зарубежная периодика, документы и материалы, содержащиеся в статистических сборниках и справочных изданиях.

Первая группа опубликованных исторических источников – документы и материалы, представленные законодательными актами и договорно-правовыми документами (договоры; контракты; соглашения; протоколы; коммерческие акты; доверенности и др.), раскрывающими правовые основы сотрудничества СССР и СРВ. К данной группе источников относятся документы, размещенные в сборниках: «Советский Союз-Вьетнам. 30 лет отношений. 1950-1980»⁵⁴, «Советский Союз и Вьетнам в годы Первой индокитайской войны. Женевская конференция. 1954 г.»⁵⁵, «Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами»⁵⁶, «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций»⁵⁷, «Документальная история советско-вьетнамских отношений. 1945-1955 гг.»⁵⁸, материалы съездов Коммунистической партии Вьетнама⁵⁹ и др.

Во вторую группу опубликованных источников включены работы и сборники выступлений государственных и политических деятелей СССР и СРВ периода 1976-1985 гг. Существенный интерес для диссертационного исследования представляют тексты выступлений и работы Л.И. Брежнева,

⁵⁴ Советский Союз-Вьетнам. 30 лет отношения. 1950-1980. Документы и материалы. М.: Политиздат, 1982.

⁵⁵ Советский Союз и Вьетнам в годы Первой индокитайской войны. Женевская конференция. 1954 г.: Сборник документов и материалов. М.: Политическая энциклопедия, 2017.

⁵⁶ Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции... Вып. XVII, XXI, XXVI, XXVII; XXIX-XXXV; Сборник международных договоров СССР: Международные договоры СССР... Вып. XXXVI- XLI.

⁵⁷ Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций. М.: Политиздат, 1983.

⁵⁸ Конорева И.А., Селиванов И.Н. Документальная история советско-вьетнамских отношений. 1945–1955. Курск: Курский государственный университет, 2016.

⁵⁹ IV съезд Коммунистической партии Вьетнама, Ханой, 14-20 декабря 1976 г. М.: Политиздат, 1977.; V съезд Коммунистической партии Вьетнама, Ханой, 27-31 марта 1982 г. М.: Политиздат, 1983; VI съезд Коммунистической партии Вьетнама, Ханой, 15-18 декабря 1986 г. М.: Политиздат, 1988.

Ю.В. Андропова, К.У. Черненко, Ле Зуана, А.А. Громько и др.⁶⁰ Знакомство с данными источниками позволило уточнить информацию об экономике и государственной политике СССР в рассматриваемый период, конкретизировать представления о мотивах политического руководства при принятии решений, касавшихся советско-вьетнамского экономического сотрудничества.

К третьему виду опубликованных источников относятся мемуары и свидетельства очевидцев. Научно-познавательная ценность данных источников в рамках предлагаемого диссертационного исследования заключается в возможности изучения широкого спектра социально-экономических и военно-политических явлений через призму личного опыта авторов. Несомненным достоинством мемуаров является их вариативность, возможность сопоставления ранее изученных данных с субъективным взглядом непосредственных свидетелей событий прошлого. В работах Г.А. Арбатова, А.М. Александрова-Агентова, Г.М. Корниенко, Б.Н. Чаплина, И.А. Огнетова, А.С. Зайцева, Е.В. Кобелева, П.Ю. Цветова, Е.П. Глазунова и других современников рассматриваемых событий содержатся сведения о внутриполитическом развитии СРВ и влиянии внешних факторов на экономику, роли СССР в формирующейся системе международных отношений в рассматриваемый период. Анализ данных сведений существенно расширил представления о процессах, происходивших в области экономического, в том числе научно-технического сотрудничества между СССР и СРВ⁶¹.

Четвертый вид опубликованных источников представлен советской и

⁶⁰ Брежнев Л.И. Ленинским курсом: в 9 т. М.: Политиздат, 1983. Т. 9.; Андропов Ю.В. Избранные речи и статьи. М.: Политиздат, 1983; Черненко К.У. Народ и партия едины. Избранные речи и статьи. М.: Политиздат, 1984; Ле Зуан Избранные статьи и речи. (1970-1975 г.). М.: Политиздат, 1975.; он же. Октябрьская революция и революция во Вьетнаме. Ханой: Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1979; Громько А.А. Во имя торжества ленинской внешней политики. Избранные речи и статьи. М.: Политиздат, 1978;

⁶¹ Расторгуев В.С., Титов Г.С., Дурасов Л.П., Комзин И.В., Бянкин В.П. и др. СССР – ДРВ (воспоминания и статьи). М.: Наука, 1975; Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление (1953-1985 гг.). Свидетельство современника. М.: Международные отношения, 1991;

зарубежной периодической печатью, в материалах которой нашли отражение вопросы, связанные с участием СССР в развитии отдельных отраслей вьетнамской экономики. Информация, относящаяся к исследуемой в диссертации проблеме, представлена в газетах «Правда», «Известия», «Аргументы и факты», «Красная Звезда», «За рубежом», журналах «Вопросы истории», «Коммунист», «Агитатор», «Народы Азии и Африки», «Коммунист Узбекистана», «Внешняя торговля», «Вопросы экономики», «Молодой коммунист», «Новое время», «Мировая экономика и международные отношения», «Партийная жизнь», «Проблемы Дальнего Востока», «Неман», «Советское здравоохранение», «Азия и Африка сегодня», «Международная жизнь»⁶².

При анализе влияния внешних факторов на процесс экономического сотрудничества СССР и СРВ использовалась периодическая печать зарубежных стран. В первую очередь, это газеты «The New York Times», «The Washington Post», «The Guardian», «Le Monde», «El Pais» которые освещали события, связанные с политической и экономической ситуацией вокруг Вьетнама⁶³.

Александров-Агентов А.М. От Коллонтай до Горбачева. Воспоминания дипломата, советника А.А. Громыко, помощника Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, К.У. Черненко и М.С. Горбачева. М.: Международные отношения, 1994; Корниенко Г.М. «Холодная война». Свидетельство её участника. М.: Книга и бизнес, 1994; Чаплин Б.Н. Вьетнам: апрель 1975 года // Вопросы истории. 2000. №4-5; Буянов В.П., Цветов П.Ю., Солодовников А.Ф., Глазунов Е.П., Волков А.В. и др. Это незабываемое слово «Льенсо». М.: Редакционно-издательский отдел МО РФ, 2006; Огнетов И.А. На вьетнамском направлении. М.: Гуманитарий, 2007; Чаплин Б.Н., Глазунов Е.П., Тхай Фунг Нэ, Ле Минь Зан и др. Неугасимый свет Хоабиня. М.: Общество Российско-вьетнамской дружбы, Моск. ак. экономики и права, 2010; Зайцев А.С. Полвека с Вьетнамом. Записки дипломата (1961-2011). М.: Человек, 2020; Кобелев Е.В. 65 лет вместе с Вьетнамом. Воспоминания. М.: ИКСА РАН, 2022.

⁶² Правда. 1976-1985 гг.; Известия. 1976-1985 гг.; Аргументы и факты. 1976-1985 гг.; Красная звезда. 1976-1985 гг.; За рубежом. 1976-1985 гг.; Советское Здравоохранение. 1976-1985 гг.; Вопросы истории. 1976-1985 гг.; Коммунист. 1976-1985 гг.; Агитатор. 1976-1985 гг.; Народы Азии и Африки. 1976-1985 гг.; Коммунист Узбекистана. 1976-1985 гг.; Внешняя торговля. 1976-1985 гг.; Вопросы экономики. 1976-1985 гг.; Молодой коммунист. 1976-1985 гг.; Новое время 1976-1985 гг.; Партийная жизнь. 1976-1985 гг.; Проблемы Дальнего Востока 1976-1985 гг.; Неман 1976-1985 гг.; Азия и Африка сегодня. 1976-1985 гг.; Мировая экономика и международные отношения. 1976-1985 гг. и др.

⁶³ The New York Times. 1976-1985; The Washington Post. 1976-1985; The Guardian. 1979; Le Monde. 1979; El Pais. 1979 и др.

К пятому виду опубликованных источников относятся документы и материалы, содержащиеся в статистических сборниках и справочных изданиях⁶⁴. Имеющаяся в них информация позволила проследить динамику формирования материально-технической базы народного хозяйства СРВ, конкретизировать представления о результативности советского содействия развитию экономического потенциала Вьетнама.

В целом, на наш взгляд, имеющиеся источники позволяют решить поставленные в диссертационном исследовании задачи, проанализировать процесс и полученные результаты советско-вьетнамского экономического, в том числе научно-технического сотрудничества в рассматриваемый период.

Методологической основой исследования являются принципы историзма и объективности. Реализация данных принципов обусловила изучение предмета исследования в динамике его развития, позволила сформулировать оценку рассматриваемых событий.

Исследование процесса принятия политических решений, касавшихся советско-вьетнамского сотрудничества, было реализовано с позиций ценностного подхода, что способствовало анализу мотивов и действий руководства сторон с учетом идеологических установок и ценностно-смысловых ориентиров.

Опора на принцип альтернативности обусловила понимание возможных результатов развития экономики СРВ в случае более благоприятного стечения внешнеполитических и природно-климатических факторов. Использование принципа альтернативности также легло в основу вывода о том, что в рассматриваемый период у руководства СРВ не имелось равнозначных Советскому Союзу экономических союзников.

В рамках определения основных направлений советской помощи в

⁶⁴ Внешняя торговля СССР в 1976-1979 году (Статистические сборники). М.: Статистика, 1977-1980; Внешняя торговля СССР в 1980-1985 гг. (Статистические сборники). М.: Финансы и статистика, 1981-1986; Статистические ежегодники стран – членов Совета Экономической Взаимопомощи (1979-1985). М.: Финансы и статистика, 1979-1985; Мир социализма в цифрах и фактах. 1985. М.: Политиздат. 1986; и др.

период выполнения второго и третьего пятилетних планов развития народного хозяйства Вьетнама были применены общенаучные методы – анализ и синтез. Реализация указанных методов позволила выделить приоритетные направления советско-вьетнамского сотрудничества, учесть совокупность политических и идеологических факторов, оказывавших влияние на структуру помощи СССР в становлении и развитии экономики СРВ.

Использование ретроспективного метода имело существенное значение для анализа основных стадий развития советско-вьетнамского экономического сотрудничества. Применение данного метода позволило реконструировать процесс возникновения кризисных явлений в экономике Вьетнама, выделить закономерности изменений в структуре советской помощи.

В процессе выявления результатов советской помощи в развитии экономики СРВ был применен проблемно-хронологический метод.

Положения, выносимые на защиту:

1. Советская экономическая помощь Вьетнаму в первое десятилетие после объединения страны была обусловлена стремлением СССР помочь СРВ в развитии экономики и усилить уровень влияния в регионе.

2. В структуре советско-вьетнамского экономического сотрудничества существовала значительная диспропорция. Советская сторона несла существенные финансовые и материальные затраты, связанные с реализацией планов развития вьетнамской экономики. Результаты взаимодействия, оказавшие положительное влияние на развитие советского народного хозяйства, были несоразмерны сумме затраченных средств.

3. Советская помощь, адаптированная под нужды вьетнамской стороны, позволила удержать экономику СРВ в относительно стабильном состоянии. Вместе с тем, в изучаемый период происходили изменения в структуре советской помощи, обусловленные стремлением советского руководства к снижению собственных затрат.

4. В 1976-1979 гг. сотрудничество осуществлялось, помимо сельского

хозяйства и промышленности, в области разведки месторождений нефти и газа, подготовки кадров, медицинского обслуживания населения. Приоритеты определялись актуальными потребностями экономики СРВ и стремлением СССР гарантировать целевые показатели, зафиксированные во втором пятилетнем плане развития народного хозяйства СРВ.

5. В условиях китайско-вьетнамского вооруженного конфликта (1979 г.) руководство Советского Союза наращивало объемы содействия в поддержке вьетнамской экономики. К 1980 г. вовлеченность СССР во внутриэкономические процессы Вьетнама достигла исторического максимума, однако именно в это время под влиянием кризисных процессов руководство СРВ стало внедрять элементы рыночной экономики.

6. Провал планов второй пятилетки и нарастание кризисных явлений в экономике после китайско-вьетнамской войны актуализировали необходимость формирования кадрового потенциала народного хозяйства СРВ.

7. Несмотря на существенные финансовые и материальные затраты СССР, советское руководство сохраняло объемы сотрудничества с СРВ, однако сосредоточило усилия на уменьшении собственных экономических потерь, создании условий для снижения зависимости СРВ от внешней помощи. В число наиболее значимых направлений сотрудничества в 1981-1985 гг., помимо сельского хозяйства и промышленности, вошли разведка месторождений нефти и газа, геофизические изыскания, медицина.

8. К 1985 г. низкая эффективность советской помощи объясняется спецификой внутриэкономической ситуации в СРВ и нерациональным использованием получаемой из СССР поддержки.

9. В первое десятилетие после объединения Вьетнама была создана экономическая база, благодаря которой СРВ смогла преодолеть последствия системного экономического кризиса первой половины 1980-х гг., провести рыночные реформы, позволившие в дальнейшем стать одной из наиболее динамично развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

Научная новизна исследования. Впервые в отечественной историографии проведен анализ основных направлений советской экономической помощи на начальном этапе существования СРВ.

На основании анализа документов российских архивов, большинство из которых впервые введены в научный оборот, доказано, что содействие СССР в формировании и развитии экономики СРВ носило политически-обусловленный характер, советская помощь в рассматриваемый период выступала в качестве инструмента реализации геополитических планов СССР в Юго-Восточной Азии.

В диссертационном исследовании рассмотрены причины экономического кризиса, возникшего в СРВ, заключавшиеся в совокупности воздействия внешних факторов (стихийные бедствия, вооруженный конфликт с Демократической Кампучией и военная агрессия КНР), а также несоответствии между заявленными вьетнамским руководством экономическими задачами и реальными возможностями страны в условиях превалирования командно-административной системы.

В работе отмечено, что, несмотря на диспропорцию в структуре советско-вьетнамского экономического, в том числе научно-технического, сотрудничества, советские специалисты получали уникальный опыт работы в условиях тропического климата ЮВА и обогащали знания в различных областях.

На основе анализа источников, выявлены основные направления взаимодействия сторон на уровне промышленных предприятий, научно-исследовательских, проектных, образовательных организаций различных регионов СССР, способствующих развитию экономического потенциала СРВ.

В диссертации выявлена специфика подхода советского руководства к сотрудничеству с СРВ в первой половине 1980-х гг., заключавшаяся в стремлении перевести формат отношений на взаимовыгодную основу путем снижения прямых финансовых вливаний в экономику Вьетнама, создания перспективы замены советских специалистов национальными кадрами,

ростом степени вовлеченности научно-исследовательских и проектных организаций СССР, уменьшения количества совместных проектов, требовавших существенных материальных вложений.

Теоретическая значимость исследования. Разработка рассматриваемой в диссертации проблемы способствует системному изучению особенностей внешней политики СССР в Индокитайском регионе. Результаты, полученные в рамках диссертационного исследования, могут стать основой для дальнейшего осмысления исторического опыта экономического взаимодействия СССР и социалистических стран Азии.

Практическая значимость исследования. Полученные результаты могут быть использованы в учебном процессе при изучении истории внешней политики СССР в странах ЮВА. Материалы диссертации также могут быть полезны при написании научных исследований, а также разработке учебных пособий по истории внешней политики СССР.

Соответствие паспорту специальности. Согласно паспорту научной специальности 5.6.1 – Отечественная история, проблематика, рассмотренная в диссертации, соответствует пункту 5 и 30 паспорта специальности (5 – История международного положения и внешней политики страны на различных этапах ее развития и 30 – Россия в мировой истории).

Апробация работы. Содержание диссертации было обсуждено на заседании кафедры истории России Курского государственного университета и получило положительную оценку. Основные положения исследования отражены в 11 научных публикациях, общим объемом 8,9 п.л., 10 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК РФ⁶⁵.

⁶⁵ Кудрявцев В.Ю. Основные направления научно-технического сотрудничества СССР и СРВ в 1976-1983 гг. в отражении советской периодической печати // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2022. № 3(63); он же. Научно-техническое сотрудничество СССР и СРВ в области строительства промышленных объектов (1976-1983 гг.) // Ученые записки Орловского государственного университета. 2023. №2(99); он же. Особенности подготовки специалистов из Социалистической Республики Вьетнам на предприятиях г. Курска в первой половине 1980-х гг. // Дневник науки. 2023. №11(83); он же. Сотрудничество СССР и СРВ в сфере науки (1976-1983 гг.) // Известия Восточного института. 2023. №3(59); он же. Советский

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и литературы, приложения.

фактор в освоении нефтегазовых ресурсов социалистической Республики Вьетнам в 1976-1985 гг. // Человеческий капитал. 2024. №3(183); он же. Роль Советского Союза в становлении и развитии угольной промышленности Социалистической Республики Вьетнам (1976-1985 гг.) // Вестник Нижегородского университета им. Лобачевского. 2024. №2; он же. Ленинград в структуре научно-технического сотрудничества Советского Союза и Социалистической Республики Вьетнам в 1976-1983 годы // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2024. Т. 24, №1; он же. История строительства моста «Тханг Лонг» как одного из главных символов советско-вьетнамской дружбы // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2024. №2; он же. Вклад Общества советско-вьетнамской дружбы в развитие Социалистической Республики Вьетнам в 1976-1985 гг. // Клио. 2024. №6(210); он же. Вьетнамский фактор в развитии системы советского здравоохранения в 1980-е гг. // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. 2024. Т. 10. №2(38); он же. Роль СССР и других стран СЭВ в развитии экономики Социалистической Республики Вьетнам (1976-1980 гг.) // Вестник Брянского государственного университета. 2024. №3(61).

Глава I. Вклад СССР в развитие экономики Вьетнама в 1976-1980 гг.

§1. Экономическое сотрудничество СССР и Вьетнама до образования СРВ

Во 2-ой половине XIX в. Лаос, Вьетнам и Камбоджа вошли в состав французских колониальных владений. В период 1920 – начала 1930-х гг. во Вьетнаме набирало силу национально-освободительное движение, целью которого было завоевание независимости страны вооруженным путем⁶⁶.

После начала Второй мировой войны коммунистические силы возглавили освободительную борьбу, провозгласив Демократическую Республику Вьетнам (ДРВ) 2 сентября 1945 г.⁶⁷ СССР одним из первых признал ДРВ, однако Франция не планировала уступать позиции в Индокитае⁶⁸. После провала попыток достижения компромисса путем дипломатического урегулирования, взаимные провокации сторон привели к началу Первой индокитайской войны (1946-1954 гг.)⁶⁹. Итогом 8-летнего противостояния стало заключение Женевских соглашений (1954 г.), в которых фиксировалась демаркационная линия по 17-й параллели, разделившая страну на Северный (ДРВ) и Южный Вьетнам⁷⁰.

Победа коммунистических сил в Китае, невыполнение Женевских соглашений, предполагавших проведение свободных выборов в обеих частях Вьетнама, провозглашение на территории Южной части страны государства

⁶⁶ В 1930 г. будущим первым президентом ДРВ, Нгуен Ай Куоком (Хо Ши Мином) и другими вьетнамскими эмигрантами в Китае была основана Коммунистическая партия Вьетнама, сыгравшая решающую роль в борьбе за освобождение страны от колониальной зависимости.

⁶⁷ Демократическая Республика Вьетнам. Конституция, законодательные акты, документы. М., 1955. С. 13-14.

⁶⁸ Конорева И.А. СССР и дипломатическое признание Демократической Республики Вьетнам в январе 1950 г. // Вопросы истории. 2008. №2. С. 84-89.

⁶⁹ Проден Е.Ю. Начало войны в Индокитае и позиция США: влияние Европейского фактора (1945-1949 гг.) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2007. №295. С. 149.

⁷⁰ Советский Союз и Вьетнам в годы Первой индокитайской войны. Женевская конференция. 1954 г.: Сборник документов и материалов. М.: Политическая энциклопедия, 2017. С. 483-485.

антикоммунистической направленности – совокупность этих факторов обусловила дальнейшую эскалацию напряженности в регионе⁷¹. Вторая Индокитайская война (1965-1973 гг.) началась с развертывания партизанского движения на территории Южного Вьетнама. В дальнейшем военные действия переросли в открытые боестолкновения между силами Севера и Юга, трансформацию конфликта в прокси-войну между социалистическим и капиталистическим блоками. Это обстоятельство обусловило увеличение поддержки ДРВ советской стороной, расширение советско-вьетнамского экономического и военно-технического взаимодействия.

Историю экономического сотрудничества СССР и Вьетнама до образования СРВ целесообразно разделить на несколько этапов. В начальный период (1955-1957 гг.) происходило формирование правовой базы сотрудничества в рамках реализации планов по оказанию помощи в восстановлении экономического потенциала ДРВ после Первой индокитайской войны.

23 мая 1955 г. правительством СССР было принято решение «Об оказании Союзом ССР безвозмездной помощи в восстановлении экономики Демократической Республики Вьетнам», согласно которому советская сторона выделяла 300 млн руб. на реконструкцию коммунальных и промышленных предприятий, а также обязывалась поставить товары, необходимые для функционирования народного хозяйства и обеспечения базовых потребностей населения⁷². В 1955-1956 гг., объем безвозмездно поставленных из СССР товаров данной категории составил 45 млн руб.⁷³

Логическим продолжением стало подписанное 18 июля 1955 г. торговое соглашение, предполагавшее льготный кредит для ДРВ на сумму 160 млн руб.,

⁷¹ Подр. см.: Буданов, А.Г. Демократическая Республика Вьетнам. Основы государственного строя. М.: Юрид. лит., 1975. С. 41-43.

⁷² Конорева И.А., Селиванов И.Н. Документальная история советско-вьетнамских отношений. 1945–1955. Курск: Курский государственный университет, 2016. С. 153-158.

⁷³ Внешняя торговля СССР с социалистическими странами // Статистический обзор. М., 1957. С. 208-209.

а также 400 млн в виде безвозмездной помощи⁷⁴. Необходимость выделения столь крупных денежных средств была обусловлена масштабом задач, связанных с восстановлением вьетнамской экономики. В структуре взаимодействия, предоставленные деньги имели важное значение, составляя финансовую основу совместных проектов в различных сферах. С точки зрения советских интересов прямые финансовые вливания в восстановление экономического потенциала ДРВ можно рассматривать в качестве долгосрочной инвестиции в реализацию геополитических планов СССР в Юго-Восточной Азии.

Кроме того, Соглашение от 18 июля 1955 г. включало безвозмездные поставки в ДРВ 170 тыс. т риса, 8 тыс. т сахара, 9 млн м хлопчатобумажных тканей, 1,9 тыс. т пряжи, 5 тыс. т хлопка, а также нефтепродукты, химические удобрения и другие товары, необходимые для нужд вьетнамской экономики⁷⁵.

Восстановительные работы на объектах промышленности ДРВ были организованы на базе оказываемого советской стороной комплекса научно-технической помощи, выражавшейся в форме передачи необходимой документации, обеспечения строительными материалами и оборудованием, выполнения инженерно-изыскательных и проектных работ, повышения квалификации вьетнамских рабочих, внедрения передовых производственных приемов. В качестве примера можно привести оказание технической помощи в организации государственных лесоразработок, реконструкции оловянного рудника «Тинтук» и суперфосфатного завода в Футхо, проведении комплексных инженерно-геологических и гидрогеологических работ на территории ДРВ⁷⁶.

В указанный период были заложены правовые основы советского

⁷⁴ Подр. см.: Авсенов М.М. Демократическая Республика Вьетнам: Экономика и внешняя торговля. М.: Внешторгиздат, 1960. С. 100.

⁷⁵ Расторгуев В.С., Титов Г.С., Дурасов Л.П., Комзин И.В., Бянкин В.П. и др. СССР – ДРВ (воспоминания и статьи). М.: Наука, 1975. С. 149.

⁷⁶ Подр см.: Конорева И.А. Новые архивные материалы о советской помощи Демократической Республике Вьетнам в 1955 году. // Ученые записки: Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2016. №3(39). С. 109-119.

содействия в подготовке квалифицированных специалистов из Вьетнама. 27 августа 1955 г. было заключено соглашение об обучении граждан ДРВ в высших и средних гражданских учебных заведениях СССР⁷⁷. Важной вехой в сотрудничестве стран стали подписанные 18 мая 1957 г. соглашения, предполагавшие юридическую фиксацию условий командирования и производственно-технического обучения вьетнамских специалистов и рабочих в СССР⁷⁸. Всего в 1950-е гг. подготовку в советских ВУЗах прошли около 80 вьетнамских студентов, аспирантов и стажеров⁷⁹. Многие вьетнамские граждане прошли техническую подготовку в СССР, более 7 тыс. рабочих различных профессий были подготовлены советскими специалистами, командированными в ДРВ⁸⁰.

В целом, в данный период была заложена нормативно-правовая база советско-вьетнамского экономического, в том числе научно-технического сотрудничества, складывались связи между советскими и вьетнамскими организациями, происходила первичная интеграция советских организаций в народное хозяйство ДРВ, запустились основные механизмы взаимодействия.

Хронологические рамки следующего этапа развития советско-вьетнамского сотрудничества охватывают период 1958-1965 гг. – с начала активного внедрения социалистических элементов в экономику ДРВ в период осуществления трехлетнего плана развития народного хозяйства и вплоть до

⁷⁷ Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Демократической Республики Вьетнам об обучении граждан ДРВ в высших и средних гражданских учебных заведениях СССР // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1955 года. Вып. XVII. М. 1960. С. 224.

⁷⁸ Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об инвентаризации договорно-правовой базы и действии двусторонних договоров в отношениях между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам // Бюллетень международных договоров. Октябрь 2001. №10. С. 47-54.

⁷⁹ Соколов А.А. Российско-вьетнамское сотрудничество в области образования // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 2014. №25.

⁸⁰ Подр. см.: Коровяковский И.В. Динамика развития экономических взаимоотношений между ДРВ и СССР в 1955-1965 гг. // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2012. №1(21). С. 129-140.

начала перестройки экономики на военный лад в результате развертывания американской агрессии.

Важной вехой в процессе формирования нормативно-правовой базы взаимодействия стало, подписанное 7 марта 1959 г., Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между СССР и ДРВ⁸¹. Документ предполагал кредитование ДРВ на сумму 100 млн руб., возможность обмена технической документацией и иной информацией на безвозмездной основе, а также командирование специалистов для оказания технической помощи. В качестве координационного органа была создана Советско-вьетнамская комиссия в составе 3-5 человек с каждой стороны с возможностью направления своего представителя в столицу другого государства⁸². Результатом выполнения договоренностей стала передача ДРВ более 600 комплектов научно-технической документации⁸³, изучение которой позволило вьетнамским специалистам более профессионально реализовывать планы развития различных отраслей народного хозяйства.

Были оформлены договоренности, определившие основные направления взаимодействия сторон (договор о поставке в ДРВ авиационно-технического имущества, договор о поставке полевых лабораторий, межправительственные соглашения о дальнейшем развитии экономического сотрудничества между СССР и ДРВ и др.)⁸⁴. В результате, для ДРВ были выделены новые кредиты на льготных условиях, был увеличен объем поставок

⁸¹ Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Демократической Республикой Вьетнам // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января 1959 года и 31 декабря 1960 года. Вып. XXI. М.: Политиздат, 1967. С. 303-304.

⁸² Советский Союз-Вьетнам: 30 лет отношения, 1950-1980. Документы и материалы. М.: Политиздат, 1982. С. 41.

⁸³ Коровяковский И.В. Советский фактор в развитии экономики Демократической Республики Вьетнам (середина 1950-х – середина 1970-х гг.): дисс... канд. ист. наук. Курск, 2012. С. 55.

⁸⁴ Подр см. Коровяковский И.В. Советский фактор в развитии экономики Демократической Республики Вьетнам (середина 1950-х – середина 1970-х гг.): дисс... канд. ист. наук. Курск, 2012. С. 52-60.

строительных материалов и товаров легкой промышленности, наукоемкие отрасли экономики были обеспечены необходимым оборудованием.

Ключевым условием социалистической индустриализации ДРВ являлось строительство промышленных предприятий, необходимых для обеспечения материальной базы проводимых в стране преобразований. Советскими специалистами было организовано строительство ряда важных объектов химической и угольной промышленности, энергетики, сельского хозяйства. К 1964 г. было реконструировано и построено более 92 объектов промышленности. В отдельных отраслях народного хозяйства предприятия, построенные при помощи СССР, давали абсолютное большинство производимой в стране продукции⁸⁵.

В 1958 г. в ДРВ был образован Государственный комитет наук, возглавивший работу всех научно-исследовательских учреждений Вьетнама. Новый орган был призван содействовать развитию сотрудничества в научно-технической области с социалистическими странами. В рамках расширения контактов в 1959 г. Вьетнам посетила делегация советских ученых во главе с академиком В.А. Котельниковым. Итогом переговоров стала конкретизация «путей расширения советско-вьетнамского научного сотрудничества», а также определение «форм оказания помощи и содействия ученых СССР вьетнамским коллегам в организации научных учреждений»⁸⁶.

Более тесные научные контакты подтвердились Соглашением о научном сотрудничестве между Государственным комитетом наук ДРВ и Академией наук СССР 26 мая 1961 г. Стороны договорились координировать взаимодействие, конкретизировать планы научного сотрудничества, организовывать совместные конференции, содействовать установлению связей между профильными и непрофильными научными учреждениями⁸⁷.

⁸⁵ Коровяковский И.В. Динамика развития экономических взаимоотношений между ДРВ и СССР в 1955-1965 гг. // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2012. №1(21). С. 129-140.

⁸⁶ Сидоренко А.В. Плодотворное научное сотрудничество (20 лет соглашения о сотрудничестве советских и вьетнамских ученых) // Вестник АН СССР. 1981. №12. С. 84.

⁸⁷ Советский Союз – Вьетнам. Документы и материалы. М.: Политиздат, 1982. С. 55.

В ДРВ были командированы ведущие преподаватели различных профилей, результатом работы которых стало не только укрепление кадрового потенциала ДРВ, но и создание новых научных направлений, основанных на опыте советской школы. СССР была оказана материально-техническая помощь ряду образовательных учреждений Вьетнама. При помощи СССР был построен ряд современных образовательных учреждений, оснащенных советским оборудованием и учебно-методическими материалами. Одним из крупнейших реализованных проектов стал Ханойский политехнический институт⁸⁸.

Существенно расширились контакты в области профессиональной подготовки вьетнамских специалистов. В советских образовательных учреждениях увеличилось количество обучающихся из ДРВ. В начале 1960-х гг. в СССР проходили подготовку около 300 вьетнамских граждан. Значимая часть из этого числа была вынуждена прервать получение образования и вернуться на родину вследствие усилившихся советско-китайских политических противоречий⁸⁹.

Следует отметить, что в первой половине 1960-х гг. СССР не являлся для Северного Вьетнама безальтернативным источником внешней помощи в рамках реализации социалистических преобразований. Основы взаимодействия в данный период складывались на фоне раскола в отношениях КНР и СССР и непростых отношений между советским и северовьетнамским политическим руководством⁹⁰. ДРВ являлся полигоном советско-китайского противостояния за лидерство в социалистическом мире, обе стороны использовали экономическую помощь в качестве политического инструмента. Превосходство научно-технического уровня СССР в сравнении с китайским

⁸⁸ Подр см.: Голиков И.В. Особенности советско-вьетнамских отношений в области образования на начальном этапе формирования сотрудничества: 1955-1965 гг. // Вестник Московской международной академии. 2019. №2. С. 18-29.

⁸⁹ Соколов А.А. Российско-вьетнамское сотрудничество в области образования // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. №25. С. 64-68.

⁹⁰ Тихонов П.Г. Взаимоотношения СССР, КНР и ДРВ в первой половине 60-х годов XX века // Вестник Самарского государственного университета. 2008. №63. С. 171-179.

аналогом стало одним из предпосылок экономического вытеснения КНР из региона. При этом увеличение роли советского фактора в экономике ДРВ было прямо пропорционально усилению зависимости от СССР и росту количества отложенных негативных последствий копирования советской модели командно-административной экономики.

В 1965-1973 гг. сотрудничество СССР и ДРВ в первую очередь было связано с советской помощью в отражении американской агрессии во Вьетнаме, что подразумевало необходимость обеспечения функционирования экономики в условиях военных действий. Объемы советской помощи возрастали по мере увеличения степени участия в конфликте иностранного военного контингента⁹¹.

В данный период советская сторона предоставила ДРВ новые кредиты, был заключен ряд соглашений о безвозмездной экономической помощи путем поставок из СССР необходимых товаров военного и гражданского назначения. Совокупная стоимость поставленных в 1965-1973 гг. товаров составила более 854,1 млн руб., при этом более 52% из них составляли машины и оборудование⁹². Кроме того, в связи с военно-политической ситуацией, с 1965 г. срок выплаты основного долга ДРВ был перенесен на неопределенный срок. Вьетнамская сторона также была освобождена от выплаты процентов по всем имевшимся ранее кредитным обязательствам⁹³.

Была значительно расширена нормативно-правовая база экономического, в том числе научно-технического сотрудничества. 21 декабря 1965 г. стороны заключили Соглашение о дополнительной технической помощи, результатом реализации которого стало строительство завода по

⁹¹ Иванов В.В. Советско-вьетнамское сотрудничество и позиция КНР в 1965-1967 гг. // Россия и АТР. 2010. №4. С. 66-67.

⁹² Коровяковский И.В. Советский фактор в развитии экономики Демократической Республики Вьетнам (середина 1950-х – середина 1970-х гг.): дисс... канд. ист. наук. Курск, 2012. С. 160-161.

⁹³ Коровяковский И.В. Основные направления экономического сотрудничества СССР и ДРВ в период Второй индокитайской войны 1965-1973 гг. // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2011. №3(19). С. 289-298.

производству гальванических элементов мощностью 60 млн элементов в год⁹⁴. В 1969-1972 гг. был зафиксирован ряд договоренностей, предусматривавших проведение совместных исследований в различных отраслях наук, а также утвердивших объемы поставляемых из СССР материалов и технического оборудования. Одним из важных шагов, конкретизировавших планы сторон стало образование в 1972 г. Межправительственной Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, функционал и задачи которой были значительно расширены в сравнении с аналогичным Соглашением от 7 марта 1959 г.⁹⁵

Результатом реализации подписанных соглашений стало материальное обеспечение строительства промышленных предприятий, увеличение значимости советских поставок в структуре экономики ДРВ, укрепление связей между научно-исследовательскими организациями сторон, улучшение координации в области научно-технического взаимодействия.

Было продолжено взаимодействие в области подготовки вьетнамских граждан на территории СССР. Увеличилось присутствие советских специалистов на территории ДРВ. Значительную роль в событиях Второй индокитайской войны играли специалисты военно-технического профиля, деятельность которых была связана с помощью вьетнамскому народу в отражении американской агрессии. Участие в проектных и инженерно-изыскательных работах, оказание консультативной помощи в вопросах развития экономики, организация совместных научных исследований, повышение квалификации и подготовка вьетнамских граждан, проведение работ по разведке местонахождения полезных ископаемых, внедрение

⁹⁴ Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Демократической Республики Вьетнам о дополнительной технической помощи Демократической Республике Вьетнам // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января 1965 года и 31 декабря 1966 года. Вып. XXIV. М.: Междунар. отн., 1971. С. 155.

⁹⁵ Подр. см. Коровяковский И.В. Советский фактор в развитии экономики Демократической Республики Вьетнам (середина 1950-х – середина 1970-х гг.): дисс... канд. ист. наук. Курск, 2012. С. 122-133.

достижений советской науки в народное хозяйство ДРВ – все это неполный перечень направлений деятельности гражданских специалистов из СССР, командированных в Северный Вьетнам в данный период.

После поражения американских войск во Вьетнаме и окончания этапа становления основ сотрудничества СССР и СРВ в условиях существования экономики мобилизационного типа, дальнейшие планы взаимодействия были зафиксированы в серии соглашений и договоров.

12 июля 1973 г., согласно заключенным договоренностям, Правительство ДРВ было освобождено от исполнения долговых обязательств по ранее предоставленным кредитам. Одновременно стороны подписали Соглашение о помощи ДРВ в подготовке квалифицированных рабочих кадров, в соответствии с которым в 1973-1976 гг. предполагалось подготовить 8 тысяч вьетнамских граждан в профессионально-технических училищах СССР⁹⁶.

14 августа 1973 г. в Москве было подписано Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве, в соответствии с которым СССР брал обязательства по восстановлению 13 и строительству 23 новых объектов народного хозяйства⁹⁷. 30 октября 1975 г. намерения сторон были закреплены в Соглашении об оказании экономической помощи Вьетнаму и протоколе о координации народнохозяйственных планов стран на 1976-1980 гг., в соответствии с которыми СССР обязывался оказывать СРВ техническое содействие в развитии ключевых отраслей народного хозяйства⁹⁸. Дальнейшие планы сторон были закреплены 18 декабря 1975 г. в Соглашении об оказании экономической и технической помощи ДРВ в строительстве в 1976-1980 гг. 80 промышленных предприятий и других объектов народного хозяйства⁹⁹.

⁹⁶ Расторгуев В.С., Титов Г.С., Дурасов Л.П., Комзин И.В., Бянкин В.П. и др. СССР – ДРВ (воспоминания и статьи). М.: Наука, 1975. С. 26.

⁹⁷ Материалы по подготовке V заседания Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1393. Л. 8.

⁹⁸ Визит в Советский Союз партийно-правительственной делегации Демократической Республики Вьетнам. 27-31 октября 1975 года. Документы и материалы. М.: Политиздат, 1975. С. 45-46.

⁹⁹ Материалы по подготовке V заседания Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1393. Л. 14.

Важно отметить, что в основе советского содействия в развитии промышленной базы СРВ лежали единые технические условия¹⁰⁰, регламентирующие совокупность всех показателей, норм, правил и положений, применяемых в рамках проектирования и строительства промышленных предприятий и других объектов. На практике это означало соответствие построенных объектов стандартам качества, принятым в СССР.

Окончательное правовое оформление условий советско-вьетнамского научно-технического сотрудничества было утверждено постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике от 3 июня 1976 г. В основе «Общих условий осуществления научно-технического сотрудничества между СССР и ДРВ» лежала накопленная сторонами нормативно-правовая база.

Документ подтверждал намерение СССР выстраивать с Вьетнамом взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Советские организации могли проводить научные и технические исследования, проектные, конструкторские и экспериментальные работы по заказам вьетнамских организаций на контрактной основе. Техническая документация могла быть передана другой стороне при условии оплаты фактических расходов, связанных с подготовкой, копированием и пересылкой. Реализация решений по взаимному командированию специалистов для оказания технической помощи, приему граждан для обучения проводилась по контрактам между советским внешнеторговым объединением «Внештехника» и внешнеторговой организацией СРВ «Техноимпорт». Расходы, связанные с поездкой специалистов по рабочим планам сотрудничества в принимающую страну и обратно, а также расходы по их пребыванию в стране должна была нести страна, командировавшая специалистов¹⁰¹.

На данном этапе несмотря на то, что советское руководство отказалось

¹⁰⁰ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, КНДР, МНР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 110. Д. 1390. Л. 149.

¹⁰¹ Переписка о культурном и научном сотрудничестве в области просвещения с СРВ // ГАРФ. Ф. 9563. Оп. 1. Д. 2853. Л. 33-37.

от взыскания задолженности по кредитам и продолжало оказывать ДРВ безвозмездную помощь, была обозначена тенденция к изменению формата взаимодействия в сторону постепенного перехода к взаимовыгодному сотрудничеству. Это было вызвано тем, что к 1973 г. имелась значительная диспропорция во влиянии результатов взаимодействия СССР и ДРВ на экономику сторон. Реконструированные и построенные при помощи СССР объекты промышленности, совокупность полученных вьетнамской стороной научных знаний и сведений, увеличение количества квалифицированных специалистов, появление новых научных направлений, целиком основанных на советском опыте – все это оказало решающее влияние на развитие экономики ДРВ.

Влияние результатов советско-вьетнамского сотрудничества на экономику СССР было гораздо менее значимым и проявлялось в виде повышения квалификации советских специалистов, расширения имевшейся научной базы в различных отраслях наук, обеспечения заказами советских промышленных и проектно-конструкторских организаций. Между советскими и вьетнамскими учеными происходил обмен опытом, полученные в результате взаимодействия научные знания имели ценность для обеих сторон. В качестве примера можно привести сотрудничество профессора кафедры хирургии университета Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы В.В. Виноградова и директора больницы Вьет Док, члена Академии медицинских наук СССР Тон Тхат Тунга. Благодаря изучению инновационных приемов Т.Т. Тунга, профессор кафедры хирургии В.В. Виноградов «стал проводить операции на печени, не прибегая к сложной процедуре остановки кровотечения»¹⁰².

Таким образом, к 1976 г. руководство СССР имело возможность выстраивать экономическое, в том числе научно-техническое сотрудничество с СРВ на платформе накопленного опыта, которая включала разностороннюю

¹⁰² Птицына К.В. Опыт сотрудничества в научной и образовательной сферах ДРВ и СССР в 1960-середине 1970 гг. (по материалам советской периодической печати) // *Via in tempore. История. Политология.* 2014. №21(192). С. 149.

правовую базу, сформированные механизмы кооперации, отлаженные логистические цепочки поставок, развитые связи между организациями стран. В СССР имелось значительное число специалистов, имевших опыт работы с вьетнамскими гражданами в ходе реализации планов по восстановлению и развитию экономического потенциала ДРВ. Советские специалисты различного профиля были интегрированы во все отрасли вьетнамской экономики. Промышленность Вьетнама была обеспечена оборудованием и техникой советского производства.

Вместе с тем, в указанный период в ДРВ происходило копирование советской экономической модели без адаптации к местным условиям. Высокий мобилизационный потенциал командно-административной системы позволил ДРВ восстановить народное хозяйство после событий Первой индокитайской войны и во многом обусловил относительную стабильность экономики в период отражения американской агрессии. Однако, при переходе к мирному этапу развития экономики проявились проблемы, связанные с противоречиями между сложившейся в годы Второй индокитайской войны командно-административной системой и условиями мирного времени.

Поскольку после объединения страны в качестве образца развития была выбрана экономическая модель ДРВ, народное хозяйство СРВ унаследовало все недостатки командно-административной системы. Перед руководством страны стояла задача формирования нового, более эффективного хозяйственного механизма, способного обеспечить экономическое развитие объединенного государства.

§2. Основные направления экономической помощи СРВ в 1976-1979 гг.

Неудовлетворительное состояние экономики ДРВ на момент объединения страны было обусловлено последствиями почти 30 лет непрерывных военных действий. На севере государства результат войны проявился в разрушении значимой части инфраструктурных и промышленных объектов, высоких безвозвратных потерях среди трудоспособного населения. К 1975 г. себестоимость выпускаемой продукции, производительность труда, эффективность капиталовложений и ряд технико-экономических показателей не достигали довоенного уровня¹⁰³. В структуре народного хозяйства имелись серьезные диспропорции, связанные с тем, что руководство ДРВ сделало акцент на развитие тяжелой и добывающей промышленности. Финансирование экономики напрямую зависело от иностранных дотаций. В 1966-1975 гг. иностранные гранты и займы составили в среднем 63,2% государственного бюджета, не связанного с военными расходами¹⁰⁴.

Не менее затруднительной была ситуация на юге страны, где в течение длительного времени выстраивалась экономическая модель, полностью зависящая от внешней поддержки США и других капиталистических государств, что способствовало злоупотреблениям на всех уровнях управленческих структур¹⁰⁵. После ухода американцев экономика Южного Вьетнама испытывала значительные трудности, что было вызвано существенным сокращением объемов иностранной помощи, резким снижением числа заказов для предприятий, занимавшихся обслуживанием иностранного военного контингента, ростом цен на важные товары на

¹⁰³ Подр. см.: Коровяковский И.В. Советский фактор в развитии экономики Демократической Республики Вьетнам (середина 1950-х – середина 1970-х гг.): дисс... канд. ист. наук. Курск, 2012. С. 189.

¹⁰⁴ Riedel J., Turley W.S. The Politics and Economics of Transition to an Open Market Economy in Vietnam. Paris: OECD Publishing, 1999. P. 13.

¹⁰⁵ Подр. см.: Иванов В.В. Политика США в отношении Республики Вьетнам в 1973-1975 гг. как один из главных факторов падения режима Нгуен Ван Тхиеу // Псковский военно-исторический вестник. 2017. №3. С. 131-141.

мировом рынке¹⁰⁶.

Падение правительства Южного Вьетнама вызвало волну массовой эмиграции¹⁰⁷. К 1976 г. большинство промышленных предприятий и железных дорог бездействовало из-за отсутствия сырья, запчастей, а также «бегства хозяев и инженерно-технического персонала за границу»¹⁰⁸. Безработица, усугубленная роспуском южновьетнамских вооруженных сил, приобрела колоссальные масштабы¹⁰⁹. В Сайгоне число безработных достигло 1 млн человек, наблюдался значительный рост преступности, уровень жизни населения существенно снизился, увеличилось количество маргинальных групп¹¹⁰. Макроэкономические показатели, в том числе существенное падение ВВП на душу населения в 1973-1975 гг., подтверждали кризисное состояние экономики¹¹¹.

Несмотря на то, что Северный и Южный Вьетнам длительное время имели различные модели развития, для экономики обеих стран были характерны бюджетный дефицит, высокая зависимость от иностранной помощи, отрицательное сальдо торгового баланса, низкий уровень развития производительных сил, преобладание аграрного сектора, потребление, превышающее внутреннее производство.

В декабре 1976 г. состоялся IV съезд Коммунистической Партии

¹⁰⁶ Подр. см.: Иванов В.В. Окончание интервенции США в Индокитае как одна из основных причин экономического кризиса и поражения Республики Вьетнам (Южный Вьетнам) в гражданской войне 1973-1975 гг. // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2018. №3(35). С. 4-9.

¹⁰⁷ Подр. см.: Thousands of Refugees Fleeing on Vietnamese Boats Appeal for Food and Water // The New York Times. 03.05.1975.

¹⁰⁸ Дао Ван Тап, Тригубенко М.Е., Глазунов Е.П., Ле Винь. Социалистическая Республика Вьетнам: Социально-экономические проблемы. М.: Наука, 1982. С. 56.

¹⁰⁹ Подр. см.: The War Wrecked the Economy, but Vietnam has Experienced Leadership // The New York Times. 19.09.1976; Глазунов Е. Строительство социализма в воссоединенном Вьетнаме // Международная жизнь. 1978. №8. С. 17.

¹¹⁰ Документы отдела об обмене делегациями с Хошиминем (СРВ) в 1978 г. (информационные справки о развитии связей СРВ с СССР и Ленинградом) // ЦГАИПД. Ф. Р-24. Оп. 250. Д. 84. Л. 61.

¹¹¹ Quang-Hoang Vuong Vietnam's Transition Economy and its Fledgling Financial Markets: 1986-2003. Université Libre de Bruxelles – Solvay Brussels School of Economics and Management Centre Emile Bernheim, 2004. P. 5.

Вьетнама (далее – КПВ), на котором были озвучены основные направления экономической политики государства, зафиксированные в принятом на период 1976-1980 гг. пятилетнем плане развития народного хозяйства¹¹².

Вьетнам имел опыт директивного планирования экономического развития. В начале 1960-х гг. в ДРВ было принято решение о разработке долгосрочной стратегии развития экономики, которая воплотилась в принятой на 1961-1965 гг. первой пятилетке. По Соглашению от 23 декабря 1960 г. СССР выделил Вьетнаму льготный кредит в размере 430 млн руб., предназначенный «для оплаты, выполняемых советскими организациями проектно-изыскательных и геологоразведочных работ, поставок из СССР оборудования и материалов»¹¹³. План был сорван в 1965 г., когда американские войска начали наносить регулярные воздушные удары по территории ДРВ. В результате военной агрессии США руководство Северного Вьетнама было вынуждено отказаться от запланированных задач развития народного хозяйства и перенаправить экономическую активность на востребованные в условиях войны отрасли.

Во второй пятилетке (1976-1980 гг.) руководство СРВ поставило перед страной амбициозные цели – ежегодный рост национального дохода в размере 13-14%, значительный рост выпускаемой промышленной продукции, механизация обработки половины эксплуатируемых посевных площадей¹¹⁴. Было намечено довести добычу угля до 9-10 млн т в год, выплавку стали – до 300 тыс. т, производство электроэнергии – до 5 млрд Квт/ч, цемента – до 2 млн

¹¹² Подр. см.: IV съезд Коммунистической партии Вьетнама, Ханой, 14-20 декабря 1976 г. М.: Политиздат, 1977.

¹¹³ Соглашение об оказании Союзом Советских Социалистических Республик экономического и технического содействия Демократической Республике Вьетнам в осуществлении плана развития народного хозяйства ДРВ в 1961-1965 гг. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января 1959 года и 31 декабря 1960 года. Вып. XXI. М.: Политиздат, 1967. С. 305.

¹¹⁴ Материалы об экономическом и техническом сотрудничестве с КНДР, Лаосом, Вьетнамом (справки, информации, отчеты советских специалистов) // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2540. Л. 78.

т, химических удобрений – до более чем 1 млн т¹¹⁵. К 1980 г. планировалось освоить целинные земли площадью 1 млн га, что должно было позволить производить 21 млн т продовольствия в год¹¹⁶.

Основой достижения этих целей являлось проведение социалистических преобразований на Юге путем «активного вмешательства государства в экономику, ускоренной мобилизации и централизации промышленного капитала, вовлечения в сферу производства местного торгово-ростовщического капитала»¹¹⁷. Среди заявленных средств достижения поставленных задач – быстрое увеличение экспорта, ускорение развития сельского хозяйства, максимальное использование существующих промышленных мощностей и строительство новых предприятий тяжелой промышленности, создание условий для обеспечения народного хозяйства техническим оборудованием, активизация научно-технических исследований, перераспределение рабочей силы с целью повышения производительности труда¹¹⁸.

Предполагаемый объем необходимых финансовых средств составлял 7,5 млрд долларов, из которых 2,25 млрд предназначались для развития сельского хозяйства¹¹⁹.

План определял основные количественные показатели в различных отраслях экономики, но в нем не была отражена подробная макроэкономическая база, не были конкретизированы пути достижения поставленных целей. Таким образом, итоговые цифры выполнения плановых задач не были тождественны качественным результатам, отражающим развитие экономического базиса страны.

Среднесрочные перспективы экономического развития СРВ зависели от

¹¹⁵ Воронин А.С. Вьетнам: независимость, единство, социализм. М.: Воениздат, 1977. С. 61.

¹¹⁶ Огнетов И. Единый социалистический Вьетнам // Агитатор. 1977. №3. С. 55.

¹¹⁷ Проблемы экономической самостоятельности стран Юго-Восточной Азии. М.: Наука, 1970. С. 7.

¹¹⁸ Подр. см.: The Socialist Republic of Viet Nam an Introductory Economic Report // Document of the World Bank Report No. 1718-VN. 1977. August 12. P. 50-54.

¹¹⁹ Та Нгу Фунг, Гуй Та The Postwar Economic Planning and Development of Vietnam // Southeast Asian Affairs. 1978. P. 308.

двух основных факторов. Первый – создание эффективной системы управления и планирования, способствующей быстрому экономическому росту, а также успешной реализации социалистических преобразований на юге страны. Второй – наличие достаточного финансового и научно-технического содействия из-за рубежа.

После объединения двух Вьетнамов в единое социалистическое государство экспорт технологий из капиталистических стран стал затруднительным. В условиях советско-китайского раскола и ставки руководства КНР на поддержку враждебного к СРВ режима Пол Пота в Кампучии, китайско-вьетнамские отношения находились в стадии стагнации. В этой ситуации СССР являлся единственным союзником Вьетнама, обладающим экономическим и научным потенциалом, достаточным для оказания содействия в рамках реализации пятилетнего экономического плана развития.

Для выполнения масштабных задач, поставленных политическими лидерами СРВ, требовалось многократное увеличение объемов советской помощи. Руководство СССР выразило готовность продолжать реализовывать планы сотрудничества еще до момента официального провозглашения СРВ. Так, в телеграмме Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина премьер-министру Фам Ван Донгу подчеркивалось, что «советский народ и впредь будет оказывать содействие своим вьетнамским братьям в социалистическом строительстве»¹²⁰.

В официально опубликованном послании советских лидеров по случаю объединения Вьетнама акцентировалось внимание на том, что КПВ и вьетнамский народ «и впредь будут пользоваться глубокой симпатией, помощью и поддержкой со стороны КПСС, Советского Союза»¹²¹.

Оптимизм руководства СССР по отношению к возможности

¹²⁰ Исаев М.П., Чернышев А.С. Советско-вьетнамские отношения. М.: Мысль, 1975. С. 309.

¹²¹ Первому Секретарю Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама товарищу Ле Зуану, президенту Социалистической Республики Вьетнам товарищу Тон Дык Тхангу, председателю постоянного комитета Национального Собрания Социалистической

выполнения задач второй вьетнамской пятилетки прослеживался в обменных телеграммах и личных беседах между советскими и вьетнамскими лидерами. В 1976-1977 гг. СССР посещали Генеральный секретарь ЦК КПВ Ле Зуан, премьер-министр СРВ Фам Ван Донг, Министр обороны Вьетнама Во Нгуен Зиап. В беседах с ними Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев заявлял о «нерушимой дружбе» и «братской солидарности» между Советским Союзом и СРВ. Неоднократно декларировалась готовность СССР оказать поддержку развитию вьетнамской экономики¹²².

Намерения СССР продолжить «экономическую помощь СРВ в период послевоенного восстановления» также были подтверждены в заявлении советского представителя на 32-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН¹²³.

В начальный период действия пятилетнего плана развития народного хозяйства СРВ усилия советской стороны были направлены на исполнение обязательств, предусмотренных ранее заключенными договоренностями. К основным направлениям сотрудничества относились сельскохозяйственная отрасль, промышленность, разведка месторождений нефти и газа, подготовка кадров, медицинское обслуживание населения.

Распределение приоритетов в структуре сотрудничества было обусловлено актуальными потребностями экономики СРВ, связанными с обеспечением социалистических преобразований на Юге, развитием сельскохозяйственного производства, индустриализацией страны. Оптимизм задач второй пятилетки создавал впечатление возможности быстрого достижения экономических успехов. Это во многом обусловило решение

Республики Вьетнам товарищу Чыонг Тиню, премьер-министру Правительства Социалистической Республики Вьетнам товарищу Фам Ван Донгу // Правда. 1976. 4 июля.

¹²² Подр. см.: Записи бесед Л. Брежнева с министром национальной обороны СРВ Во Нгуен Зиапом, премьер-министром правительства СРВ Фам Ван Донгом, Генеральным секретарем ЦК КПВ Ле Зуаном, материалы к беседам; поздравительные телеграммы руководства СССР вьетнамскому руководству и другие материалы // РГАНИ. Ф. 80. Оп. 1. Д. 530.

¹²³ Материалы об экономическом и техническом сотрудничестве с КНДР, Лаосом, Вьетнамом (справки, информации, отчеты советских специалистов) // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2540. Л. 112.

советской стороны о существенных финансовых и материальных инвестициях в экономику объединенного Вьетнама. Кроме того, предполагалось, что в перспективе вложения принесут дивиденды не только в политической, но и в экономической сферах.

К октябрю 1976 г. руководство СРВ располагало остатком неиспользованных кредитных средств, выделенных советской стороной по линии Государственного комитета по внешним экономическим связям (далее – ГКЭС), в размере 575,3 млн руб. Изначально запланированная советской стороной сумма финансовой помощи СРВ для реализации задач второй пятилетки составила 2,421 млрд руб.¹²⁴

Содействие СССР в развитии *сельскохозяйственной отрасли* Вьетнама базировалось на заинтересованности советской стороны в бесперебойных поставках вьетнамской плодоовощной продукции в регионы Сибири и Дальнего Востока. Стратегия экономического развития СРВ предполагала, что тяжелая промышленность должна «обслуживать сельскохозяйственное производство», что в свою очередь «будет способствовать промышленному росту»¹²⁵. Генеральный секретарь ЦК КПВ Ле Зуан в своей речи на торжественном заседании, посвященном 45-летию партии трудящихся Вьетнама отмечал необходимость создания экономики, сочетающей «развитие промышленности и сельского хозяйства при преимущественном, рациональном развитии тяжелой промышленности»¹²⁶. Все это свидетельствовало о приоритетном характере развития сельского хозяйства для обеих сторон.

Советские специалисты НИИ планирования и нормативов оценили затраты на комплексную механизацию 1 млн га посевных площадей в СРВ в

¹²⁴ Записки и информации посольства СССР в Социалистической Республике Вьетнам, ГКЭС и МВТ об экономических связях, научно-техническом и торговом сотрудничестве СССР и других социалистических стран с Вьетнамом; справка МИД СССР об иностранной помощи Вьетнаму в 1975-1980 гг. // РГАНИ. Ф. 5 Оп. 69. Д. 2310. Л. 44.

¹²⁵ Cima Ronald J. Vietnam: A Country Study // Federal Research Division of the Library of Congress. Washington, DC: U.S. Government Print. Office, 1989. P. 150.

¹²⁶ Ле Зуан. Избранные статьи и речи. (1970-1975 г.). М.: Политиздат, 1975. С. 349-350.

размере 450 млн руб.¹²⁷ Таким образом, с учетом общего состояния сельскохозяйственной отрасли и целевых значений освоения целинных земель, сумма, необходимая для механизации 50% посевных площадей, обрабатываемых в стране, составляла более 2 млрд руб.¹²⁸

По Соглашению от 18 декабря 1975 г. СССР обязывался оказать техническое содействие в механизации сельскохозяйственных работ на сумму свыше 60 млн руб. Результатом реализации договоренностей стало оснащение бригад, занятых на строительстве ирригационных сооружений, строительство 2 профтехучилищ по подготовке трактористов, бульдозеристов и механизаторов, снабжение хозяйствующих субъектов Вьетнама различными видами сельскохозяйственных материалов, в том числе минеральными удобрениями¹²⁹.

В период 1976-1978 гг. в структуре советских поставок в СРВ важное значение имели товары, необходимые для механизации сельскохозяйственного производства. Среди поставок были мелиоративные и ирригационные сооружения (2,249 млн руб.), сельскохозяйственные машины и оборудование (5,455 млн руб.), тракторы (11,909 млн руб.)¹³⁰. Поставки оборудования и техники позволили заложить материально-техническую базу создаваемых коллективных хозяйств.

Одним из важных проектов в рамках сотрудничества стало создание в СРВ мощностей по производству агрегатов для сельскохозяйственных машин. В 1976 г. вьетнамская сторона получила рабочие чертежи, разработанные институтом «Гипроавтопром», на строительство завода по производству дизельных моторов Д50Л общей мощностью 100 тыс. л/с в год. Общий объем

¹²⁷ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, КНДР, МНР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 110. Д. 1390. Л. 79.

¹²⁸ Материалы об экономическом и техническом сотрудничестве с Вьетнамом, КНДР, Лаосом (справки, информации) // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2753. Л. 262-263.

¹²⁹ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, КНДР, МНР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 110. Д. 1390. Л. 78-79.

¹³⁰ Внешняя торговля СССР в 1976 году (Статистический сборник). М.: Статистика, 1977. С. 216-219; Внешняя торговля СССР в 1978 году (Статистический сборник). М.: Статистика, 1979. С. 200-203.

обязательств советской стороны по поставкам оборудования и материалов для строительства объекта составил около 15 млн руб.¹³¹

На начальном этапе строительства были выявлены существенные трудности в выполнении обязательств советской стороны. Министерства и ведомства неоднократно отказывались от изготовления нестандартизированного оборудования для завода, ссылаясь на большой объем загруженности в рамках модернизации собственных предприятий и отсутствие соответствующей технической документации и комплектующих изделий в тропическом исполнении¹³².

Для решения возникших затруднений были привлечены силы советских научно-исследовательских организаций. Специалисты ВНИИ «Стандартэлектро» разработали проектную документации необходимого нестандартизированного оборудования. Учеными ВНИИ токов высокой частоты им. В.П. Вологодина были выявлены варианты применения производимого в СССР оборудования экспортного исполнения¹³³. Разработанные решения повлекли необходимость изменения технической документации строительства объекта. Все это стало причиной изменения сроков ввода завода в эксплуатацию. Основная часть строительства не была завершена к концу пятилетки.

Реализация планов развития сельского хозяйства СРВ потребовала разработки инновационных решений для их последующего внедрения в производство. В качестве примера можно привести сотрудничество ВНИИ чайной промышленности СССР и НИИ технических культур СРВ в рамках совместных исследований физико-химического состава вьетнамского чайного листа и разработки прогрессивной технологии его переработки. Стороны провели лабораторные опыты по выявлению наиболее подходящих ароматизаторов из растительного сырья, произрастающего в СРВ. В

¹³¹ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, МНР, КНДР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1217. Л. 124.

¹³² Там же. Л. 139.

¹³³ Там же. Л. 146.

результате взаимодействия была разработана технологическая инструкция производства черного и зеленого чая, даны рекомендации по «организации промышленного производства ароматизированного чая с применением натуральных ароматизаторов»¹³⁴.

Советские научно-исследовательские организации принимали участие в разработке новых технологий для повышения урожайности культур, составляющих основной рацион питания вьетнамских граждан. ВНИИ риса и НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства СРВ проводили исследования по механизации возделывания риса во Вьетнаме¹³⁵. Результатом сотрудничества стала разработка технологии обработки почвы, получение научных данных после совместных испытаний фрезерного культиватора на почвах равнины Бакбо.

В 1976 г. группа специалистов Министерства сельского хозяйства СССР посетила СРВ с целью изучения перспектив сотрудничества в выращивании и переработке сахарного тростника, кофе, чая, тропических фруктов и овощей, хлопка. В результате визита было принято решение о поэтапном техническом содействии в увеличении производства указанных культур. Заключенное с Вьетнамом соглашение предполагало компенсационные поставки¹³⁶ 70-80% сельскохозяйственной продукции, производимой с площадей, освоенных с помощью СССР¹³⁷.

Советское руководство возлагало большие надежды на компенсационные поставки отдельных видов сельскохозяйственных культур, дефицитных в СССР. Однако уже на первоначальном этапе реализации договоренностей выяснилось, что вьетнамская сторона не имеет возможности исполнять взятые на себя обязательства.

¹³⁴ По вопросам постоянных и временных подкомиссий, рабочих и экспертных групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1397. Л. 109.

¹³⁵ Там же.

¹³⁶ Компенсационные поставки – частичное возмещение понесенных СССР фактических финансовых и материальных затрат поставками товаров, полученных в результате работы объектов советского технического содействия.

¹³⁷ По вопросам постоянных и временных подкомиссий, рабочих и экспертных групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1397. Л. 46-47.

Продукция, поступающая в СССР по компенсационным поставкам, не отвечала требованиям стандартов качества. Несмотря на неоднократные обращения советской стороны, в СРВ систематически применялась упаковка и тара, не предназначенная для длительной транспортировки морскими путями. Например, черный перец поставлялся в полиэтиленовых мешках, в которых он покрывался плесенью из-за разницы температур¹³⁸. Имелись неоднократные случаи поставки грузов, зараженных вредителями, что делало их объектами карантинной защиты. СССР был вынужден нести значительные убытки, связанные с фумигацией этих товаров в советских портах.

В 1976-1978 гг. вьетнамская сторона не имела возможности исполнить принятые экспортные обязательства по поставкам сельскохозяйственной продукции в СССР. Состояние сельского хозяйства Вьетнама продолжало ухудшаться, что вынуждало руководство СРВ ориентироваться на внутреннее потребление. По итогам 1978 г. урожайность риса упала на 18,04% в сравнении с результатами 1976 г. Снизилась урожайность овощей (на 2,43%), арахиса (на 8,14%), сои (на 6,48%). За 3 года пятилетки посевные площади увеличились всего на 3,43%¹³⁹.

Основной причиной были масштабные стихийные бедствия. В 1977 г. плохой урожай был вызван засухой. Уцелевшие фрукты не отвечали техническим условиям контракта¹⁴⁰. Кроме того, в результате агрессивных действий Кампучии были сожжены многочисленные сельскохозяйственные угодья, разрушены промышленные объекты, угнан скот, заминирована часть приграничных территорий¹⁴¹.

Кризис сельского хозяйства вызвал обострение проблемы

¹³⁸ Записи бесед Торгпреда СССР с представителями Вьетнама по торгово-экономическим вопросам // РГАЭ. Ф. 413. Оп. 31. Д. 9158. Л. 6.

¹³⁹ Материалы об экономическом и техническом сотрудничестве с Вьетнамом, КНДР, Лаосом (справки, информации) // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2753. Л. 264.

¹⁴⁰ Записи бесед Торгпреда СССР с представителями Вьетнама по торгово-экономическим вопросам // РГАЭ. Ф. 413. Оп. 31. Д. 9158. Л. 7.

¹⁴¹ Материалы об экономическом и политическом положении в Демократической республике Вьетнам (ДРВ) (тезисы, выступления, справки, пресс-коммюнике, распоряжение) // ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 777. Л. 53-62.

продовольственного обеспечения вьетнамского населения: ряд районов страны был охвачен голодом. По данным ООН в 1977 г. нехватка риса превысила 1 млн т¹⁴².

В 1977-1978 гг. СССР и СРВ подписали ряд соглашений, предполагавших дополнительные поставки советского продовольствия во Вьетнам¹⁴³. Основной статьей являлась пшеничная мука, общий объем поставок которой за 2 года превысил 593 тыс. т¹⁴⁴.

Важным шагом в решении продовольственной проблемы в СРВ могло стать введение в строй предприятий мукомольно-крупяной отрасли. По Соглашению 1971 г. советская сторона оказывала техническое содействие в строительстве мельничного комбината с элеватором мощностью 100 тыс. т муки в год в провинции Куанг Нин¹⁴⁵. Несмотря на контрактные обязательства в размере 8 млн руб., реализация договоренностей растянулась на длительное время. Возникшие сложности вынудили вьетнамское руководство обратиться к СССР с просьбой о принятии на стажировку группы специалистов для изучения организации строительства мельниц и элеваторов¹⁴⁶. Советская сторона разработала мероприятия по ускорению поставок строительных материалов и оборудования, однако строительные работы так не были завершены в рамках реализации пятилетки¹⁴⁷.

Кроме того, в целях укрепления продовольственной безопасности СРВ 5 января 1978 г. были заключены договоренности о поставке из СССР

¹⁴² Elelman M.W. Vietnam's Hungry Children // The New York Times. 14.08.1977.

¹⁴³ Подр. см.: Документы (проекты Соглашения, Протокола, письма) переговоров СССР с Вьетнамом по заключению Соглашения о безвозмездной поставке товаров из СССР в 1978 г. и подписанию Протокола о товарообороте и платежах // РГАЭ. Ф. 413. Оп. 31. Д. 8918. Л. 1-13.

¹⁴⁴ Внешняя торговля СССР в 1978 году (Статистический сборник). М.: Статистика, 1979. С. 203.

¹⁴⁵ Коровяковский И.В. Советский фактор в развитии экономики Демократической Республики Вьетнам (середина 1950-х – середина 1970-х гг.): дисс... канд. ист. наук. Курск, 2012. С. 133

¹⁴⁶ Материалы по подготовке V заседания Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1393. Л. 30.

¹⁴⁷ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, МНР, КНДР) // Там же. Д. 1217. Л. 90.

16 рыболовных судов с промысловым снаряжением, необходимым для работы в течение года. Предоставленные кредитные средства в размере 23 млн руб. предполагалось погашать путем поставок в СССР рыбы и морепродуктов на сумму ежегодных платежей¹⁴⁸. Однако экономические расчеты показали нерентабельность компенсационных поставок, в результате чего СССР реэкспортировал продукцию совместному советско-сингапурскому предприятию «Марисско»¹⁴⁹.

Масштабы советско-вьетнамского сотрудничества в области сельского хозяйства имели ограниченный характер. Несмотря на неоднократные обращения вьетнамской стороны с просьбами об увеличении объемов содействия, советское руководство посчитало, что принятие дополнительных обязательств на период 1976-1980 гг. «не представлялось возможным»¹⁵⁰. Данный факт объясняется тем, что профильные организации СССР были задействованы в модернизации внутреннего производства, а также в сотрудничестве с другими странами социалистической ориентации.

Таким образом, содействие СССР позволило сохранить сельскохозяйственную отрасль Вьетнама в относительно стабильном состоянии. При всех сложностях были обозначены перспективы роста уровня механизации сельского хозяйства, начаты работы по внедрению в отрасль новых технологий, обеспечена материально-техническая база, создаваемых на юге страны коллективных хозяйств. Однако, следует отметить, что из-за воздействия внешних факторов Вьетнам не смог приблизиться к показателям, зафиксированным для второй пятилетки. СРВ не удалось гарантировать стабильные компенсационные поставки сельскохозяйственной продукции в СССР. Несмотря на достигнутые договоренности, ряд важных объектов не был введен в эксплуатацию.

¹⁴⁸ Соглашения, протоколы, письма и проекты указанных документов, врученные представителям Вьетнама, об экономическом и техническом сотрудничестве // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2487. Л. 6-10.

¹⁴⁹ По вопросам реализации решений Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 135. Д. 1639. Л. 20.

¹⁵⁰ Материалы по подготовке V заседания Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // Там же. Оп. 110. Д. 1390. Л. 80.

Для достижения целей, поставленных в пятилетнем плане развития народного хозяйства Вьетнама, требовалась масштабная индустриализация страны. *Развитие промышленности* имело важный характер в структуре советской помощи СРВ. Построенные при содействии СССР крупные промышленные объекты должны были не только обеспечить народное хозяйство Вьетнама необходимыми ресурсами, но и стать демонстрацией значительных технологических и финансовых возможностей Советского Союза.

По аналогии с сельским хозяйством плановые показатели развития промышленности носили, на наш взгляд, нереалистичный характер. За первый год реализации плана было предусмотрено увеличение вырабатываемой электроэнергии – на 10%, добычи угля на – 28%, производства цемента – на 13%, химических удобрений – на 28%. На развитие промышленности предполагалось выделить 35% от всех капиталовложений в экономику¹⁵¹.

Сотрудничество СССР и СРВ в области строительства и реконструкции объектов промышленности заключалось в участии советских специалистов в проектировании, научно-исследовательском и инженерном сопровождении на всех этапах строительства, поставке необходимого оборудования и ресурсов, обмене производственным опытом, научными и трудовыми кадрами.

В период 1976-1977 гг. соответствии с Соглашением от 18 декабря 1975 г., советская сторона должна была выполнить проектно-изыскательные работы по 14 промышленным объектам. Для разработки технической и проектной документации промышленных предприятий были привлечены ведущие институты. Прежде всего это: «Гипростанок» – завод по производству напильников в провинции Фуйен; ГПИ «Строймаш» – завод по капитальному ремонту строительных машин; «Гипрониихиммаш» – завод промышленной арматуры; «Энергосетьпроект» – ЛЭП Уонгби – Винь и 8 подстанций; «Госниихлопроект» – завод каустической соды;

¹⁵¹ The Socialist Republic of Viet Nam an Introductory Economic Report // Document of the World Bank Report No. 1718-VN. 1977. August 12. P. 52.

«Гипрокислород» – 4 стационарных станции по производству технического кислорода; «Укрگیпроэнеггопром» – расширение и реконструкция электромеханической мастерской и лаборатории в провинции Донгнай¹⁵².

Разработка проектов промышленных предприятий и связанные с этим проектно-изыскательные работы осуществлялись ведущими советскими организациями. Например, проектирование ряда объектов угольной промышленности осуществлялось проектным институтом «Гипрошахт», разработавшим технический проект шахты «Хетам».

Советскими специалистами был составлен план организации работы шахты, системы электроснабжения, теплоснабжения и вентиляции, рассчитана проектная мощность объекта. Были предложены методы и организационные составляющие горнопроходческих работ, приведена спецификация на основное горнопроходческое оборудование и оборудование для оснащения временных приштольных комплексов¹⁵³. Результаты расчетов основных технико-экономических показателей проектируемого объекта сопоставлялись с шахтой «Шушталепская» (Кузбасс)¹⁵⁴.

В ряде случаев проектирование осуществлялось совместными усилиями советских и вьетнамских организаций. Однако, вследствие значительной разницы в опыте, наличии современного оборудования и квалификации специалистов, в структуре сотрудничества наблюдалась значительная диспропорция. В компетенции советских специалистов были более сложные задачи, требовавшие проведения комплексных научных исследований, привлечения значительных людских и материальных ресурсов.

В качестве примера можно привести разработку проекта Иен-Байского завода вискозной целлюлозы. Вьетнамская сторона занималась вопросами водоснабжения жилого поселка при заводе. В компетенцию специалистов Государственного проектного института «Ленинградский водоканалпроект»

¹⁵² Подр. см.: Материалы по подготовке V заседания Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 110. Д. 1390. Л. 151-159.

¹⁵³ Шахта «Хетам» СРВ. Конспект // ЦГАНТД СПб. Ф. Р-288. Оп. 35. Д. 289. Л. 92.

¹⁵⁴ Там же. Л. 8.

входило проектирование водозаборных сооружений по подготовке воды на хозяйственно-питьевые и производственные цели, решение вопросов очистки бытовых и производственных стоков завода с отводом очищенных стоков в водоем. Итогом проделанной работы стал технический проект, включавший рекомендации по оптимизации работы сооружений локальной очистки воды¹⁵⁵.

В 1978 г. Министерство химической промышленности СССР направило в Совет министров предложение о значительном расширении масштабов строительства Иен-Байского завода, что позволило бы увеличить производство продукции более чем на 44% после ввода предприятия в эксплуатацию. В письме руководителей Министерства акцентировалось внимание на возможности получения компенсационных поставок с завода, поскольку действующие нормы предельно допустимой концентрации по сероуглероду и дефицит трудовых ресурсов не позволяли построить аналогичный объект в СССР. Однако Совет министров не принял предложение Минхимпрома, посчитав его нецелесообразным в силу необходимости поставок дефицитного оборудования и материалов, увеличения расходов на строительство со 191 до 400 млн руб., отсутствия гарантий стабильных поставок продукции из-за «низкой обеспеченности населения Вьетнама текстильными и трикотажными изделиями»¹⁵⁶.

К 1978 г. вьетнамской стороне была передана проектная документация на 1 предприятие из 14, предусмотренных Соглашением 1975 г. Несмотря на то, что в СРВ выезжали 32 группы советских специалистов для сбора исходных данных и согласования задания на проектные работы, по остальным объектам сроки были нарушены не менее чем на 2 года¹⁵⁷.

¹⁵⁵ Подр. см.: Иен-Байский завод вискозной целлюлозы в СР Вьетнам. Внеплощадочное водоснабжение и канализация. Техничко-экономическое обоснование. Пояснительная записка // ЦГАНТД СПб. Ф. Р-391. Оп. 3-6. Д. 93. Л. 7-10.

¹⁵⁶ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, МНР, КНДР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1217. Л. 9.

¹⁵⁷ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, МНР, КНДР) // Там же. Д. 1216. Л. 96.

Среди основных причин нарушения контрактных обязательств со стороны СССР были некорректные действия вьетнамских специалистов. Исходные данные для разработки проектной документации передавались с существенным опозданием. В ряде случаев менялась площадка строительства и номенклатура производимой продукции. Высокие временные затраты потребовались на реализацию просьбы о включении в состав предприятия по капитальному ремонту строительных машин литейных цехов, а также о «выносе кузнечного и литейного производств за пределы Ханойского механического завода»¹⁵⁸.

Показательным примером являлась ситуация со строительством типографии газеты «Нян Зан». В 1975-1976 гг. специалисты института «Гипронииполиграф» провели комплексные изыскательные работы, включавшие выявление оптимального месторасположения объекта с учетом всех исходных данных. В 1976 г. вьетнамская сторона утвердила технико-экономическое обоснование строительства объекта на выбранной площадке. Однако через короткий промежуток времени руководство СРВ изменило свое решение. Площадка строительства объекта была перенесена, что означало изменение всех проектных документов, а следовательно, существенное увеличение сроков реализации¹⁵⁹.

Следует отметить, что подобные действия вьетнамского руководства не являлись проявлением деструктивной позиции по отношению к СССР. В материалах РГАЭ имеются сведения о том, что и у других стран, участвовавших в процессе модернизации экономики СРВ, были аналогичные проблемы¹⁶⁰.

Серьезное отставание от сроков выполнения соглашений было вызвано необходимостью разработки оборудования и технологических решений,

¹⁵⁸ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, МНР, КНДР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1216. Л. 100.

¹⁵⁹ Подр. см.: Отчеты специалистов о командировках в Социалистическую Республику Вьетнам за 1976 год // ГАРФ. Ф. Р-9604. Оп. 2. Д. 2999. Л. 26-41.

¹⁶⁰ Материалы об экономическом и техническом сотрудничестве с Вьетнамом, КНДР, Лаосом (справки, информации) // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2753. Л. 222.

адаптированных к условиям тропического климата. В качестве примера можно привести расширение завода гальванических элементов, по которому СССР оказывал техническое содействие с 1965 г.¹⁶¹ При разработке технологии производства электролитической двуокиси марганца в новом цехе предприятия, советские НИИ изначально провели не все необходимые лабораторные исследования. Применение новой технологии на опытно-промышленной установке Руставского химического завода показало неработоспособность отдельных элементов и необходимость усовершенствования технологии. В результате сроки оказания технического содействия вышли за пределы пятилетнего плана, а руководство Министерства химической промышленности СССР было вынуждено купить технологию и оборудование у испанской фирмы «Сегаза»¹⁶².

Аналогичная ситуация сложилась в рамках технического содействия СССР в строительстве цементного завода «Бимшон». После проведенных испытаний имевшихся экспортных вариантов электродвигателей, была выявлена их полная непригодность для тропических условий. В 1977 г. в срочном порядке была начата разработка нового образца двигательной установки на базе электродвигателя переменного тока с короткозамкнутым ротором. Это потребовало переработки всего цикла проектно-конструкторских, исследовательских и технологических работ, связанных со строительством предприятия. В результате сроки исполнения контрактных обязательств были нарушены, что привело к ухудшению ситуации с обеспечением цементом народного хозяйства СРВ в условиях острой необходимости строительных материалов¹⁶³.

Существенной проблемой явилось низкое качество геологических отчетов, представляемых вьетнамской стороной, в которых зачастую не были

¹⁶¹ Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIV. М., 1971. С. 155-156.

¹⁶² По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, МНР, КНДР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1217. Л. 93.

¹⁶³ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (МНР, СРВ, КНДР) // Там же. Оп. 111. Д. 1335. Л. 27.

в достаточной степени освещены особенности тектонической структуры и геологии¹⁶⁴. В письме Председателю советской части Межправительственной советско-вьетнамской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Министр угольной промышленности СССР Б.Ф. Братченко сообщал, что «проектирование шахт и разрезов ведется на малодостоверных геологических данных, в результате определенные Соглашениями мощности не всегда могут быть достигнуты»¹⁶⁵.

Для обеспечения функционирования промышленных предприятий СРВ требовалось планомерное увеличение производимой электроэнергии. В 1977 г. была разработана проектная документация линии электропередач Хадонг – Хоабинь с расширением подстанции в Хадонге¹⁶⁶. Аналогичная работа проводилась в рамках технического содействия СССР в строительстве 5 линий электропередач общей протяженностью 225 км и 8 подстанций. Разработанные Энергетическим НИИ им. Г.М. Кржижановского и Ханойским НИИ энергетики решения в области эффективных мер грозозащиты ЛЭП в тропических условиях позволили увеличить долговечность строящихся объектов¹⁶⁷.

В 1978 г. при техническом содействии советской стороны были завершены работы по увеличению мощности ТЭС «Уонгби» с 98 до 153 тыс. кВт¹⁶⁸. Однако, вскоре после окончания работ выяснилось, что станция не может обеспечить стабильную выработку электроэнергии. Это объяснялось тем, что обеспечение углем не превышало 60%, система

¹⁶⁴ Подр. см.: Шахта «Хетам» СРВ. Конспект // ЦГАНТД СПб. Ф. Р-288. Оп. 35. Д. 289. Л. 12-13.

¹⁶⁵ По вопросам установления непосредственных связей между министерствами и ведомствами СССР и СРВ // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 136. Д. 1518. Л. 2.

¹⁶⁶ Технические задания на проектирование объектов в Болгарии, решения министерств, ГКЭС и Госстроя СССР по утверждению заданий на проектирование объектов, намечаемых к строительству в Болгарии, Вьетнаме, ГДР, на Кубе, в Югославии, Афганистане, Ираке, Иране, Йеменской Арабской Республике, Конго, Ливане, Мадагаскаре, Перу, Сирии, Сомали, Танзании, Тунисе, Турции, Финляндии // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2307. Л. 16.

¹⁶⁷ Вопросы постоянных подкомиссий и рабочих групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 111. Д. 1531. Л. 2.

¹⁶⁸ Материалы по подготовке V заседания Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // Там же. Оп. 112. Д. 1393. Л. 7.

технического водоснабжения находилась в аварийном состоянии, поставленное из СССР оборудование «эксплуатировалось на низком уровне»¹⁶⁹.

При содействии СССР была начата подготовка к строительству объектов энергетики, имевших стратегическое значение для народного хозяйства Вьетнама. Специалисты НИИ «Гидропроект» разработали проект крупнейшей в Юго-Восточной Азии ГЭС «Хоабинь». Строительные работы были начаты в 1979 г. Общая сумма контрактных обязательств СССР составляла около 360 млн руб., что делало «Хоабинь» самым дорогим объектом советско-вьетнамского сотрудничества¹⁷⁰.

Работу на строительной площадке ГЭС «Хоабинь» возглавил опытный советский инженер П.Т. Богаченко. В воспоминаниях вьетнамских специалистов, участвовавших в строительстве, отмечалась высокая квалификация, самоотверженность и искреннее стремление помочь СРВ в преодолении экономических трудностей со стороны советского руководящего состава¹⁷¹. Чрезвычайный и полномочный посол СССР во Вьетнаме Б.Н. Чаплин подчеркивал высокую политическую значимость реализации совместного проекта, назвав «Хоабинь» одним из ключевых символов советско-вьетнамской дружбы¹⁷².

В 1978 г. Ростовским отделением института «Теплоэлектропроект» был выполнен технический проект ТЭС «Фалай», после чего на площадке строительства были развернуты инженерно-изыскательные работы¹⁷³. К концу пятилетки планировалось завершить отгрузку строительных

¹⁶⁹ Материалы об экономическом и техническом сотрудничестве с Вьетнамом, КНДР, Лаосом (справки, информации) // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2753. Л. 237.

¹⁷⁰ По вопросам реализации решений Комиссии и поручений Советской части Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 142. Д. 1495. Л. 11.

¹⁷¹ Буянов В.П., Цветов П.Ю., Солодовников А.Ф., Глазунов Е.П., Волков А.В. и др. Это незабываемое слово «Льенсо». М.: Редакционно-издательский отдел МО РФ, 2006. С. 31.

¹⁷² Чаплин Б.Н., Глазунов Е.П., Тхай Фунг Нэ, Ле Минь Зан и др. Неугасимый свет Хоабиня. М.: Общество Российско-вьетнамской дружбы, Моск. ак. экономики и права, 2010. С. 80-86.

¹⁷³ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, МНР, КНДР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1217. Л. 16.

материалов, поставить оборудование пускового комплекса первого энергоблока, организовать подготовку эксплуатационного и ремонтного персонала станции в СССР¹⁷⁴. Объем обязательств советской стороны по подписанным контрактам составил 157,9 млн руб. Аналогичные работы планировались и в других районах страны¹⁷⁵.

В целом, на стадии проектирования промышленных объектов имелись существенные трудности по выполнению контрактных обязательств. Сроки строительства большинства промышленных объектов существенно увеличивались. Тем не менее, советские научно-исследовательские и проектные организации создавали качественную документацию, на основе которой в любой момент можно было приступить к строительству предприятий.

Особую значимость для СССР имело получение компенсационных поставок ископаемых ресурсов со строящихся при техническом содействии советской стороны предприятий. Для этого требовалось обеспечить финансовые и материально-технические возможности развития добывающей промышленности Вьетнама.

К 1976 г. большинство объектов по добыче твердых полезных ископаемых, построенных в период существования ДРВ, находились в неудовлетворительном состоянии. Ощущался острый дефицит современного оборудования. Предприятия не были оборудованы соответствующими газоанализаторами, сигнализаторами и системами защитного отключения. Работники были подвержены высоким рискам потери здоровья, поскольку не имелось средств индивидуальной защиты, пылеуловителей, глушителей шума. Серьезному износу подвергались узлы и агрегаты грузовых машин, перевозящих добытые полезные ископаемые. На большинстве из них не было элементарных систем кондиционирования воздуха, что способствовало

¹⁷⁴ По обеспечению хода строительства объектов советско-вьетнамского сотрудничества // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 136. Д. 1516. Л. 2.

¹⁷⁵ По вопросам реализации решений Комиссии и поручений Советской части Комиссии // Там же. Оп. 142. Д. 1495. Л. 10.

развитию заболеваний легких у водителей в краткосрочной перспективе¹⁷⁶.

На развитие добывающей промышленности Вьетнама были направлены значительные финансовые средства. К началу 1977 г. общая сумма контрактов на оказание технического содействия СРВ в строительстве объектов угольной промышленности составила 79,9 млн руб. Наиболее крупные контракты были заключены на строительство угольного разреза «Каошон» (16,5 млн руб.), шахты «Монгзыонг» (3,4 млн руб.), расширение шахты «Вангзань» (4,2 млн руб.)¹⁷⁷. Сумма советских кредитов, выделенных на развитие угольной промышленности Вьетнама, составила 39 млн руб.¹⁷⁸

Актуализация задач по модернизации предприятий и последующего увеличения их мощности потребовала значительного увеличения поставок отдельных категорий советских товаров. В 1976-1978 гг. СССР направил в СРВ дробильно-размольное и обоганительное оборудование, технические средства для подземной и открытой разработок полезных ископаемых, оборудование шахт и разрезов. Общая сумма поставок составила более 51 млн руб.¹⁷⁹

Поставленные из СССР материалы и оборудование позволили обеспечить материально-техническую базу расширения шахты «Вангзань» с 0,6 до 1,8 млн т угля в год, строительства шахт «Хетам» и «Монгзыонг», угольного разреза «Каошон», обоганительной фабрики «Зыонг Хи», угольных карьеров «Деонай», «Хату» и «Кокшау», завода по ремонту карьерного оборудования в Камфе и других объектов. В 1977 г. угольными предприятиями СРВ, построенными или реконструированными при

¹⁷⁶ Материалы об экономическом и политическом положении в Демократической республике Вьетнам (ДРВ) (тезисы, выступления, справки, пресс-коммюнике, распоряжение) // ГАРФ. Ф. Р-5451. Оп. 72. Д. 777. Л. 43.

¹⁷⁷ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (МНР, СРВ, КНДР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 111. Д. 1335. Л. 7-8.

¹⁷⁸ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, КНДР, МНР) // Там же. Оп. 112. Д. 1218. Л. 48.

¹⁷⁹ Внешняя торговля СССР в 1976 году (Статистический сборник). М.: Статистика, 1977. С. 217; Внешняя торговля СССР в 1978 году (Статистический сборник). М.: Статистика, 1979. С. 201.

техническом содействии СССР, было добыто 74,6% от общей добычи угля в стране¹⁸⁰.

При содействии советской стороны были проведены комплексные геологоразведочные работы, в результате которых были выявлены россыпные месторождения олова в районах Там Дао и Куй Чау в размере 37,7 тыс. т. Эти месторождения были выбраны в качестве сырьевой базы для строительства комбината мощностью до 1500 т олова в год. В 1977 г. специалисты института золотоплатиновой, алмазной и вольфрамомолибденовой промышленности разработали технико-экономическое обоснование строительства предприятия. В 1978 г. были начаты строительные работы. Компенсационные поставки олова были намечены после ввода комбината в эксплуатацию в 1982 г.¹⁸¹

В 1977 г. были начаты работы по реконструкции оловянного рудника «Тинтук». Общая сумма контрактов на поставку оборудования и материалов составила 6,02 млн руб.¹⁸² К концу 1978 г. при техническом содействии советских специалистов был «проложен технический тоннель, построена автомобильная дорога для транспортировки руды, закончена укладка фундаментов под опоры канатной дороги». Темпы строительства находились на плановом уровне, ввод обновленного предприятия в эксплуатацию был намечен на 1979 г.¹⁸³

Одним из крупнейших совместных проектов в области добывающей промышленности являлось расширение апатитового рудника в Лаокае. Общая сумма контрактных обязательств советской стороны превысила 8 млн руб., для оказания технического содействия в строительстве и выполнения строительно-монтажных работ в СРВ было направлено более 70

¹⁸⁰ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, КНДР, МНР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1218. Л. 48.

¹⁸¹ Подр. см.: По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (МНР, СРВ, КНДР) // Там же. Оп. 111. Д. 1335. Л. 124-127.

¹⁸² По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, МНР, КНДР) // Там же. Оп. 135. Д. 1412. Л. 83.

¹⁸³ Материалы по подготовке V заседания Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // Там же. Оп. 112. Д. 1393. Л. 27.

высококвалифицированных специалистов¹⁸⁴.

Высокая сложность строительных работ обусловила необходимость применения инновационных решений. Научно-исследовательские организации Министерства химической промышленности СССР приняли участие в выявлении наиболее эффективной технологии обогащения апатит-карбонатовой руды, разработке мер по снижению потерь и разубоживания добываемых руд, борьбе с деформациями бортов карьеров и отвалов. Полученные результаты позволили увеличить эффективность строительных работ, апробировать научные решения с перспективой их применения на объектах в других странах¹⁸⁵.

Вьетнамская сторона должна была компенсировать расходы СССР на расширение рудника в Лаокае поставками фосфорсодержащего сырья и удобрений в течение 15 лет после окончания строительных работ. Ориентировочный ежегодный объем поставок вьетнамских апатитов составлял 300 тыс. т. Однако из-за того, что Министерство химической промышленности не предусматривало развитие предприятий по переработке фосфорсодержащего сырья в дальневосточных районах СССР, а потребности заводов в других районах страны оценивались гораздо выше потенциальных объемов поставок, был сделан вывод о том, что импорт апатитов из СРВ нецелесообразен. В качестве решения проблемы было предложено реэкспортировать вьетнамские апатиты в другие страны социалистической ориентации, а также в Японию¹⁸⁶.

Еще одним вариантом коммерческой основы сотрудничества сторон в области добывающей промышленности являлся товарный обмен. В 1977 г. в СССР была поставлена пробная партия кряжей 19 твердолиственных пород в объеме 560 м. куб. Оплата указанной партии была произведена путем поставки

¹⁸⁴ Материалы по подготовке V заседания Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1393. Л. 34.

¹⁸⁵ По вопросам постоянных и временных подкомиссий, рабочих и экспертных групп, созданных Комиссией // Там же. Д. 1397. Л. 108-109.

¹⁸⁶ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, КНДР, МНР) // Там же. Д. 1218. Л. 2-3.

в СРВ лесозаготовительных машин. Испытания, проведенные специалистами лесотехнической академии им. Кирова показали, что 7 пород можно использовать для производства строганого шпона. В ходе дальнейших переговоров стороны оформили контракты на ежегодные поставки вьетнамской древесины в СССР¹⁸⁷.

Для гарантированной реализации условий контрактов, были привлечены научно-исследовательские организации. Советской стороной проводилось исследование технологических свойств тропических пород древесины, была разработана рациональная технология лесозаготовки в тропических условиях. Вьетнамская же сторона обеспечила выполнение исследований, связанных с «разработкой защиты древесины от гниения и термитов»¹⁸⁸.

Таким образом, при участии СССР в СРВ была увеличена эффективность добычи твердых полезных ископаемых и лесозаготовки, начато строительство опорных предприятий энергетики, обеспечена материально-техническая база развития промышленности. В целом, советское руководство создало возможности для компенсационных поставок продукции, которые, однако, не были реализованы вследствие воздействия внешних факторов.

Помимо сельского хозяйства и промышленного производства, вьетнамское руководство придавало особое значение сотрудничеству с СССР в промышленной *разведке месторождений нефти и газа*. В северной и южной частях СРВ имелись перспективные для проведения поисково-разведочных работ районы. С учетом более высокой степени индустриализации Севера, а также необходимости проведения социалистических реформ на Юге страны, в качестве стратегического вектора развития нефтегазовой отрасли было выбрано освоение Ханойского прогиба.

В 1975 г. СССР выделил кредит в размере 20 млн руб. на реализацию

¹⁸⁷ О поставках древесины ценных пород из СРВ в СССР // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1395. Л. 3-4.

¹⁸⁸ Вопросы постоянных подкомиссий и рабочих групп, созданных Комиссией // Там же. Оп. 111. Д. 1531. Л. 5.

комплекса масштабных работ, предполагавших бурение 77,3 тыс. метров поисково-разведочных и параметрических скважин¹⁸⁹. По состоянию на 1 августа 1978 г. на поставку оборудования и материалов были подписаны контракты на 18 млн руб., 2 млн руб. предусматривалось для покрытия расходов советских организаций, связанных с командированием специалистов¹⁹⁰.

В январе 1976 г. советские специалисты, выезжавшие в СРВ, согласовали с вьетнамскими коллегами комплексную программу проведения геологоразведочных работ по выявлению месторождений нефти и газа¹⁹¹. В 1976 г. на поисково-разведочных работах был задействован 81 советский специалист. При их непосредственном участии были пробурены 7 параметрических скважин, в одной из которых на площади Тиенхай «С» был получен приток газа¹⁹².

Также был достигнут значимый прогресс в модернизации системы нефтепродуктообеспечения Вьетнама. К 1976 г. был введен в эксплуатацию первый в стране магистральный нефтепродуктопровод протяженностью 160 км, что позволило частично нивелировать проблему простоя нефтеналивных судов в портах СРВ. На завершающей стадии строительства находилось нефтехранилище общей емкостью 60 тыс. м³¹⁹³.

Была запущена программа подготовки вьетнамских специалистов, задействованных в поисково-разведочных и строительных работах. В СССР ежегодно направлялись группы вьетнамцев, которые получали возможность изучить передовые научно-технические достижения в области добычи нефти и газа. Например, в 1978 г. группа граждан СРВ была направлена в СССР для

¹⁸⁹ Материалы по подготовке V заседания Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 110. Д. 1390. Л. 39.

¹⁹⁰ По вопросам постоянных и временных подкомиссий, рабочих и экспертных групп, созданных Комиссией // Там же. Оп. 112. Д. 1397. Л. 76.

¹⁹¹ Записи бесед с представителями Вьетнама, Кореи // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2089. Л. 16.

¹⁹² Подр. см.: Материалы по подготовке V заседания Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // Там же. Оп. 110. Д. 1390. Л. 39, 168.

¹⁹³ Материалы по подготовке V заседания Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // Там же. Оп. 112. Д. 1393. Л. 8, 24.

ознакомления с передовым опытом и научно-техническими достижениями в области «производства и применения тампонажных цементов для нефтяных и газовых скважин»¹⁹⁴.

Итогом сотрудничества в нефтегазовой отрасли стало улучшение материально-технических условий для дальнейшего взаимодействия. Советская сторона получила опыт проведения поисково-разведочных работ в сложных геологических условиях. На севере СРВ были обнаружены прямые признаки наличия нефти, однако промышленная нефтеносность Ханойского прогиба не была установлена. Несмотря на применение разнообразных методов поиска залежей природного газа удалось открыть лишь одно газоконденсатное месторождение на площади Тиенхай «С» с «небольшими запасами»¹⁹⁵.

Задачи масштабной индустриализации страны требовали от СРВ увеличения числа квалифицированных специалистов. Одним из важных направлений советско-вьетнамского сотрудничества была *подготовка кадров*. В 1976 г. в профессиональных технических училищах СССР проходили подготовку около 6 тыс. граждан Вьетнама, из которых 1,2 тыс. по строительным специальностям. В соответствии с решением Правительства, ежегодный прирост контингента вьетнамских обучающихся в образовательных учреждениях СССР составлял до 600 человек¹⁹⁶.

В феврале 1977 г. в Ханое состоялось открытие Центра научных исследований «Нгиадо», построенного по проекту и при широком содействии Академии наук СССР. В центре работали «коллективы вьетнамских математиков, физиков, химиков, биологов, специалистов других областей знания». Учреждение было оснащено современным советским оборудованием

¹⁹⁴ По вопросам постоянных и временных подкомиссий, рабочих и экспертных групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1397. Л. 92.

¹⁹⁵ Нгуен Мань Тхыонг. Геолого-химические предпосылки нефтегазоносности неогеновых отложений Ханойского прогиба: дисс...канд. геолого-минералогических наук. М., 1985. С. 3.

¹⁹⁶ Материалы по подготовке V заседания Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 110. Д. 1390. Л. 165.

для научно-исследовательской деятельности. В церемонии открытия Центра приняла участие делегация из Советского Союза, в состав которой входили вице-президент АН СССР П.Н. Федосеев, директор Вычислительного центра АН СССР А.А. Дородницын и ряд других известных советских ученых. Были проведены переговоры о перспективах взаимодействия сторон. Итогом стали договоренности о расширении «тематики и объемов» сотрудничества, увеличении «разнообразия его форм»¹⁹⁷.

При содействии СССР были развернуты работы по строительству 8 профессиональных технических училищ с контингентом обучающихся 750-1000 человек в каждом учреждении. К 1978 г. были построены училища по подготовке рабочих строительных специальностей в Суанхоа и подготовке специалистов металлообрабатывающей промышленности в Футхо¹⁹⁸.

При содействии советских преподавателей в образовательных учреждениях СРВ были структурированы направления учебного процесса, оказана консультативная помощь по различным методическим вопросам, переданы учебно-методические материалы, реализован комплекс мер по повышению квалификации вьетнамских преподавателей¹⁹⁹.

Образовательные учреждения СРВ не располагали достаточным материально-техническим оборудованием для организации эффективного процесса подготовки специалистов. Из СССР в СРВ поставлялись учебное и лабораторное оборудование, различные материалы. Так, например, Советский Союз оказывал вьетнамской стороне помощь в оснащении Ханойского политехнического института²⁰⁰. Необходимое оборудование также поступало

¹⁹⁷ Сидоренко А.В. Плодотворное научное содружество. 20 лет Соглашения о сотрудничестве советских и вьетнамских ученых // Вестник РАН. Международные научные связи. 1981. №12. С. 84.

¹⁹⁸ Подр. см.: Материалы по подготовке V заседания Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1393. Л. 29-30.

¹⁹⁹ Подр. см.: Отчеты советских специалистов о командировках в СРВ в 1976-1977 учебном году // ГАРФ. Ф. Р-9563. Оп. 1. Д. 3130. Л. 7-8; Переписка о культурном и научном сотрудничестве в области просвещения с СРВ // Там же. Д. 3723. Л. 4-29.

²⁰⁰ Обмен письмами между заместителем председателя Государственного Комитета СССР по внешним экономическим связям и чрезвычайным послом СРВ в СССР об оказании вьетнамским организациям технического содействия в оснащении Ханойского

из социалистических стран. Так, в 1977 г. были организованы совместные поставки осциллографов, измерителей, детекторов, вольтметров и усилителей из СССР, ГДР, Венгрии²⁰¹.

Кроме того, ГДР, Чехословакия, Польша и Венгрия, оказывали СРВ техническое содействие в строительстве 6 профессиональных технических училищ с суммарным контингентом обучающихся до 3 тыс. человек²⁰².

Одним из основных препятствий для организации эффективного учебного процесса являлся «языковой барьер». В ситуации, когда советские специалисты были задействованы во всех отраслях народного хозяйства СРВ, русский язык приобретал статус инструмента межнационального общения. В 1978 г. в ЛГПИ им. Герцена из СРВ прибыла делегация в составе 45 преподавателей. За 3 месяца лингвистической стажировки вьетнамские преподаватели познакомились с передовыми формами, методами и средствами обучения русскому языку, применяемыми в СССР²⁰³. Результатом их пребывания в Ленинграде стало значительное улучшение языковой подготовки в образовательных учреждениях Вьетнама.

Существенно расширились связи между высшими учебными заведениями СССР и СРВ. Харьковский политехнический институт, Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, Новосибирский государственный университет, Московский инженерно-строительный институт и другие ВУЗы Советского Союза принимали участие в совместных конференциях и симпозиумах, разработке учебно-методических материалов,

политехнического института // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1978 года. Вып. XXXIV. М.: Междунар. отн., 1980. С. 119.

²⁰¹ Переписка о культурном и научном сотрудничестве в области просвещения с СРВ // ГАРФ. Ф. Р-9563. Оп. 1. Д. 3095. Л. 9-20.

²⁰² Материалы по подготовке V заседания Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 110. Д. 1390. Л. 165.

²⁰³ Переписка о культурном и научном сотрудничестве в области просвещения с СРВ // ГАРФ. Ф. Р-9563. Оп. 1. Д. 3462. Л. 33.

подготовке и написании научных работ²⁰⁴. Результатом взаимодействия являлось качественное улучшение организации научно-исследовательской работы в ВУЗах Вьетнама, увеличение потенциала образовательных учреждений как источника формирования и развития кадровой базы страны.

Институт науки Вьетнама, Комитет общественных наук Вьетнама и Академия наук СССР ежегодно осуществляли обмен научными сотрудниками для проведения научно-исследовательских работ, обмена опытом и повышения квалификации. В 1978-1979 гг. научные учреждения АН СССР приняли 40 вьетнамских специалистов для стажировки и обучения по программам подготовки кадров высшей квалификации²⁰⁵.

Важным шагом, обусловившим углубление сотрудничества в области подготовки кадров, стало заключение соглашения об эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и званий, выдаваемых и присваиваемых в СССР и СРВ²⁰⁶.

В целом, удалось улучшить ситуацию с материально-техническим и методическим обеспечением образовательных учреждений СРВ. Были построены новые профессионально-технические училища, достигнут значимый прогресс в насыщении экономики Вьетнама квалифицированными кадрами. Однако, потенциал взаимодействия в рассматриваемый период не был полностью реализован вследствие значительных трудностей в логистике, связанных с закрытием железнодорожного сообщения с КНР и рядом стихийных бедствий. Имелся значительный потенциал расширения

²⁰⁴ План культурного и научного сотрудничества между СРВ и СССР на 1976-1980 гг. в области просвещения // ГАРФ. Ф. Р-9563. Оп. 1. Д. 3943. Л. 5-6.

²⁰⁵ Там же. Л. 3.

²⁰⁶ Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и званий, выдаваемых и присваиваемых в Союзе Советских Социалистических Республик и Социалистической Республике Вьетнам // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1978 года. Вып. XXXIV. М.: Междунар. отн., 1980. С. 399-401.

масштабов подготовки вьетнамских специалистов по рабочим профессиям в СССР.

Еще одно важное направление сотрудничества – *медицинское обслуживание населения СРВ*. К 1976 г. во Вьетнаме ощущался недостаток в учреждениях здравоохранения, особенно в сельской местности. В условиях Второй индокитайской войны (1965-1973 гг.) и послевоенного восстановления распространялись ранее искорененные заболевания, уменьшился уровень иммунизации населения, материальная база здравоохранения находилась в плачевном состоянии²⁰⁷.

Помощь со стороны СССР сыграла существенную роль в восстановлении потенциала национальной медицины СРВ. В 1976 г. советская сторона стала генеральным поставщиком при строительстве родильного дома на 100 коек (с гинекологическим отделением) за счет средств Международной демократической федерации женщин. Руководство СССР придавало этому объекту особую значимость, поскольку данная акция получила международный резонанс. Несмотря на некоторые затруднения, связанные с разногласиями ведомств по вопросам распределения задач по изготовлению продукции, необходимые строительные материалы и оборудование были поставлены уже к лету 1977 г.²⁰⁸

Субтропический климат Вьетнама обеспечил стране наличие лекарственных растений, обладающих широким спектром фармакологических свойств. В СССР имелся успешный опыт использования такого рода сырья в фармакологии. В 1978 г. стороны подписали Соглашение о содействии СССР в организации плантаций по выращиванию лекарственных растений и строительстве предприятия по производству технического морфина и кодеина из коробочек масличного мака (предполагаемая мощность – 10 т морфина и кодеина в год). Для реализации был выделен кредит в размере 20 млн руб. на

²⁰⁷ The Socialist Republic of Viet Nam an Introductory Economic Report // Document of the World Bank Report No. 1718-VN. 1977. August 12. P. 28-29.

²⁰⁸ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (МНР, СРВ, КНДР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 111. Д. 1335. Л. 98-99.

условиях погашения поставками сырья и полуфабрикатов из лекарственных растений в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом получения первого урожая²⁰⁹.

Из СССР поставлялись компоненты медикаментов, используемых для производства готовых лекарственных форм. Общая сумма контрактов на поставку в СССР вьетнамских лекарств, изготовляемых на базе давальческого сырья²¹⁰, составляла 5,24 млн руб. В 1977-1978 гг. СРВ «полностью выполнила свои контрактные обязательства» перед СССР²¹¹.

В 1977 г. Всесоюзным институтом лекарственных и ароматических растений и институтом лекарственных растений СРВ были начаты совместные исследования в области «изучения и использования вьетнамских лекарственных и ароматических растений в фармацевтической промышленности»²¹². Результатом взаимодействия стала конкретизация фармакологических свойств вьетнамских лекарственных и ароматических растений, определение возможностей их применения в промышленных масштабах.

В 1978 г. при содействии СССР были начаты работы по реконструкции фармацевтического завода в Ханое, обладающего производственными мощностями для изготовления лекарственных средств как для внутреннего рынка, так и для отправки на экспорт²¹³.

Предпринятые советским руководством шаги улучшили ситуацию с

²⁰⁹ Соглашения, протоколы, письма и проекты указанных документов, врученные представителям Вьетнама, об экономическом и техническом сотрудничестве // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2487. Л. 134-136.

²¹⁰ Внешнеторговое объединение «Медэкспорт» направляло в СРВ материалы, необходимые для изготовления медикаментов, в дальнейшем поставляемых в Советский Союз.

²¹¹ По вопросам реализации решений Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 135. Д. 1639. Л. 19.

²¹² Вопросы постоянных подкомиссий и рабочих групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 111. Д. 1531. Л. 6.

²¹³ Обмен письмами между заместителем Председателя Государственного Комитета СССР по внешним экономическим связям и временным поверенным в делах СРВ в СССР об оказании СРВ технического содействия в реконструкции фармацевтического завода в г. Ханое // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции,

обеспеченностью населения СРВ медикаментами. В то же время были созданы перспективы для расширения взаимодействия за счет насыщения фармацевтической отрасли СССР вьетнамскими лекарственными средствами.

В целом, уже к концу 1977 г. стало очевидным, что качественные показатели развития вьетнамской экономики существенно отличались от плановых цифр развития народного хозяйства. Национальный доход в 1977 г. вырос всего на 5,26% вместо запланированных 13-14%, не удалось обеспечить стремительный рост промышленного сектора²¹⁴. Промежуточным результатом социалистических преобразований в сельском хозяйстве являлась неспособность руководства СРВ удовлетворить внутренний спрос на продовольствие.

В декабре 1977 г. на III сессии Национального Собрания СРВ 6-го созыва руководство Вьетнама признало низкие показатели выполнения плановых задач в 1976-1977 г. В качестве причин были выделены «недостатки в организации управления экономикой и в исполнении поставленных руководством задач, расточительность в расходовании материальных ресурсов, неполное раскрытие потенциала строительной и сельскохозяйственной техники, транспортных средств»²¹⁵.

Была проведена существенная корректировка целевых показателей на 1978 г., которые были объявлены решающими для итогового достижения задач пятилетнего плана. В 1978 г. предполагался рост национального дохода на 19,5-21,5%, увеличение валовой продукции сельского хозяйства на 30,7%, наращивание объема экспорта на 45%, достижение годовых цифр сбора

вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1978 года. Вып. XXXIV. М.: Междунар. отн., 1980. С. 118.

²¹⁴ Подр. см.: Trần Văn Thọ, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Chính. Kinh tế Việt Nam 1955-2000: tính toán mới, phân tích mới. Hà Nội: NXB Thống kê. 2000. Tr. 292-294. (Чан Ван Тхо, Нгуен Нгок Дык, Нгуен Ван Чинь. Вьетнамская экономика 1955-2000: новые расчеты, новый анализ. Ханой: Статистика, 2000. С. 292-294).

²¹⁵ Материалы об экономическом и техническом сотрудничестве к КНДР, Лаосом, Вьетнамом (справки, информации, отчеты советских специалистов) // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2540. Л. 85-86.

продовольствия в размере 16-16,5 млн т²¹⁶. Кроме того, за один год планировалось добыть более 7 млн т угля, выработать 3,9 млрд кВт/ч электроэнергии, произвести 740 тыс. т фосфатных удобрений, 130 тыс. т металла, 1 млн т цемента²¹⁷.

В сравнении с первоначальными задачами пятилетки, количественные показатели скорректированного плана имели еще более нереалистичный характер. В связи с нарастанием проблемы продовольственного обеспечения населения существенный акцент в очередной раз был сделан на сельскохозяйственную отрасль, к развитию которой планировалось привлечь «усилия всего народа и всех отраслей экономики». Осознание отдельных экономических проблем не привело к конкретизации средств достижения задач пятилетки, не были выявлены основные причины неудач, не был поднят вопрос необходимости изменения форм и методов социалистических преобразований на Юге страны²¹⁸.

В 1978 г. во Вьетнаме произошло одно из крупнейших наводнений, в ходе которого была затоплена территория, на которой проживало более 4 млн человек. В 9 провинциях дельты Меконга было разрушено почти 200 тыс. домов, множество объектов транспортной и социальной инфраструктуры²¹⁹. Общая площадь пострадавших сельскохозяйственных угодий составила около 1 млн га, что привело к недобору продовольствия в размере более 2,5 млн т²²⁰. В связи с разрушительными последствиями стихийного бедствия, экономике СРВ требовались существенные финансовые вливания. По оценке ООН сумма неотложной помощи, которая требовалась Вьетнаму для восстановления

²¹⁶ Материалы об экономическом и техническом сотрудничестве к КНДР, Лаосом, Вьетнамом (справки, информации, отчеты советских специалистов) // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2540. Л. 79-80.

²¹⁷ Осотов И.А. Социалистическая Республика Вьетнам. М.: Знание, 1978. С. 40.

²¹⁸ Подр. см.: Материалы об экономическом и техническом сотрудничестве к КНДР, Лаосом, Вьетнамом (справки, информации, отчеты советских специалистов) // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2540. Л. 87-106.

²¹⁹ Мхитарян С.А., Макаров Н.А., Летягин Д.В. и др. Новейшая история Вьетнама. М.: Наука, 1984. С. 283.

²²⁰ Записи бесед посла СССР в Социалистической Республике Вьетнам с партийными и государственными деятелями СРВ // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 75. Д. 1061. Л. 112-113.

экономического потенциала на 1978-1980 гг. должна была составлять 2,82 млрд долларов²²¹.

Есть основания полагать, что руководство СССР было введено в заблуждение относительно степени серьезности экономического положения Вьетнама. Центральное статистическое управление СРВ передало советской стороне отчетные документы, отражающие основные показатели развития народного хозяйства страны в 1976-1978 гг. Согласно данным, среднегодовой рост национального дохода составил 9,44%, суммарная стоимость выпускаемой промышленной продукции к 1977 г. увеличилась на 39,3% в сравнении с аналогичными показателями за 1975 г. Существенные расхождения с реальными цифрами имелись и в показателях развития других отраслей²²².

Явное преувеличение данных, переданных вьетнамской стороной, объясняется двумя факторами. Первый – общее состояние государственной статистики СРВ. В ряде отраслей народного хозяйства не было текущего учета, передача информации осуществлялась, в основном, почтовым способом, в связи с чем поступление данных как правило задерживалось. В распоряжении Центрального статистического управления СРВ имелась единственная ЭВМ «Минск-32»²²³. Слабая материально-техническая база не позволяла быстро обрабатывать статистические материалы и своевременно предоставлять информацию руководящим органам страны. Значительные трудности возникали вследствие дефицита квалифицированных специалистов в отрасли.

Не менее важный фактор – стремление руководства СРВ сохранить объемы советского технического содействия на фоне искусственно созданного

²²¹ Материалы об экономическом и техническом сотрудничестве с КНДР, Лаосом, Вьетнамом (справки, информации, отчеты советских специалистов) // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2540. Л. 109.

²²² Материалы об экономическом и техническом сотрудничестве с Вьетнамом, КНДР, Лаосом (справки, информации) // Там же. Д. 2753. Л. 235.

²²³ По вопросам постоянных подкомиссий и рабочих групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 136. Д. 1519. Л. 20.

образа проведения успешных социалистических преобразований. Демонстрация искаженного образа состояния экономики была направлена на формирование позитивной международной повестки для дальнейшей интеграции в экономические структуры социалистического блока.

29 июня 1978 г. Вьетнам был принят в Совет Экономической Взаимопомощи²²⁴. На фоне эскалации вооруженного конфликта с Кампучией, разрушительных последствий ряда стихийных бедствий, проблем с продовольственным обеспечением населения и общим негативным экономическим трендом, руководство СРВ пошло на данный шаг с целью получения дополнительной внешней поддержки.

В сложной международной обстановке Вьетнам оставался для СССР важнейшей платформой для реализации политических задач в Юго-Восточной Азии. Советское правительство рассчитывало получить выплаты по имеющимся задолженностям и контрактным обязательствам, дивиденды в виде компенсационных поставок вьетнамской продукции. В условиях беспрецедентной вовлеченности во все экономические процессы СРВ, единственной возможностью вернуть денежные и материальные средства, вложенные во Вьетнам, являлось дальнейшее содействие в укреплении его экономического потенциала.

Намерения советской стороны продолжить поддержку экономики Вьетнама были подтверждены в Договоре о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ, подписанном в Москве 3 ноября 1978 г.²²⁵ Одновременно стороны подписали пакет новых соглашений, значительно расширяющих планы сотрудничества. Договоренности предусматривали увеличение контингента вьетнамских обучающихся в СССР, содействие советской стороны в строительстве образовательных учреждений на территории

²²⁴ Vietnam Joins Comecon // The New York Times. 30.06.1978.

²²⁵ Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Социалистической Республикой Вьетнам // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1978 года. Вып. XXXIV. М.: Междунар. отн., 1980. С. 29-31.

Вьетнама²²⁶. Советская сторона обязалась оказать безвозмездную помощь в реконструкции ханойского железнодорожного узла, расширении колеи железной дороги Ханой-Хайфон, строительстве моста «Тханг Лонг» через реку Красную²²⁷, сооружении наземной станции космической связи типа «Интерспутник»²²⁸. В рамках соглашения об оказании технического содействия в обеспечении нормального движения по железной дороге Ханой-Хошимин Вьетнаму предоставлялся беспроцентный кредит в размере 15 млн руб.²²⁹ Важным событием в развитии сельскохозяйственной отрасли СРВ стало заключение Соглашения о содействии СССР в освоении целинных и залежных земель на площади 70 тыс. га на условиях компенсационных поставок продукции²³⁰.

Договор о дружбе и сотрудничестве стал ключевым этапом формирования нормативно-правовой базы советско-вьетнамского сотрудничества и «крупнейшим событием в политической жизни народов двух стран»²³¹. Вьетнам получил юридические гарантии сохранения объемов

²²⁶ Поручения Совета Министров СССР, проекты постановлений и распоряжений, письма, справки в Совет Министров СССР по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Вьетнамом, Египтом, Индией, Иорданией, Ираком, Ираном // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2674. Л. 33.

²²⁷ Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об оказании технического содействия Социалистической Республике Вьетнам в завершении строительства моста «Тханг Лонг» через реку Красную, реконструкции Ханойского железнодорожного узла и расширении колеи железной дороги Ханой-Хайфон // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1978 года. Вып. XXXIV. М.: Междунар. отн., 1980. С. 120-121.

²²⁸ Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сооружении в СРВ наземной станции космической связи типа «Интерспутник» в качестве дара Советского Правительства // Там же. С. 441-442.

²²⁹ Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Социалистической Республики вьетнам об оказании содействия СРВ в обеспечении нормального движения по железной дороге Ханой-Хошимин // Там же. С. 345-346.

²³⁰ По вопросам реализации решений Комиссии и поручений Советской части Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 142. Д. 1495. Л. 19.

²³¹ Глазунов Е. Союз и братство народов СССР и Вьетнама // Международная жизнь. 1978. №12. С. 6.

советского экономического содействия²³².

В своей речи, произнесенной после церемонии подписания документа, Л.И. Брежнев подчеркивал, что в Договоре «нет ни одной строки, в которой диктовалась кому бы то ни было чужая воля, были бы задеты интересы какой либо третьей страны». В его речи также прозвучали важные слова, очевидно адресованные, в том числе, в адрес руководства КНР: «Договор стал политической реальностью. И хотя бы этого или нет, с этой реальностью придется считаться»²³³.

Заключенный Договор подтверждал статус СРВ как основного военно-политического союзника СССР в Юго-Восточной Азии. В этих условиях руководство Вьетнама пошло на радикальное решение приграничного конфликта с Кампучией.

25 декабря 1978 г. силы Вьетнамской Народной Армии вторглись на территорию Кампучии. В течение короткого времени был взят Пномпень и другие крупные города страны. 10 января 1979 г. была провозглашена Народная Республика Кампучия²³⁴. Силовое свержение прокитайского режима сделало неизбежным дальнейшую эскалацию напряженности в отношениях КНР и СРВ.

Таким образом, специфика советской помощи определялась условиями масштабных социалистических преобразований, проводимых руководством СРВ после утверждения пятилетнего плана развития народного хозяйства страны. При содействии СССР была создана платформа для качественного улучшения ключевых отраслей экономики Вьетнама. Потенциал

²³² Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Социалистической Республикой Вьетнам о дальнейшем развитии и углублении экономического и научно-технического сотрудничества // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1978 года. Вып. XXXIV. М.: Междунар. отн., 1980. С. 121-122.

²³³ Воронин А.С. Вьетнам сегодня. М.: Политиздат, 1979. С. 83.

²³⁴ Подр. см.: Локшин Г.М. «Забытая война»: мотивы, последствия, уроки // Актуальные проблемы вьетнамоведения - 2019: вьетнамо-китайские отношения после войны 1979 года: Сборник статей. Москва: ФГБУ ИДВ РАН, 2019. С. 20.

положительного влияния советской помощи не был использован в полной мере из-за негативных последствий стихийных бедствий 1977-1978 гг. и вооруженного конфликта с Кампучией, отсутствия условий для эффективных социалистических преобразований на юге Вьетнама, некорректных действий вьетнамской стороны. Тем не менее, руководство СССР было готово расширить объемы сотрудничества, что сохраняло возможность перехода к позитивным тенденциям в экономическом развитии Вьетнама.

§3. Советская экономическая помощь СРВ в контексте китайско-вьетнамского вооруженного конфликта 1979 г.

К началу 1979 г. отношения между КНР и СРВ находились в критическом состоянии. Заключение Договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ и последующее свержение прокитайского режима в Кампучии нанесли серьезный ущерб стратегическим замыслам китайского руководства по расширению собственного влияния в Индокитае. Укрепление советско-вьетнамских экономических и военно-политических отношений воспринималось как стремление СССР создать угрозу Китаю на его границах. Логика восприятия международной ситуации обусловила принятие решения «преподать урок» Вьетнаму, что подразумевало переход сторон к открытой военной конфронтации²³⁵.

Политическое руководство СРВ осознавало угрозу эскалации напряженности в отношениях с Китаем еще до начала событий 1979 г. Опасения были высказаны в марте 1978 г. на совещании социалистических стран, посвященном выработке единой позиции по оказанию международной помощи в восстановлении Вьетнама после стихийных бедствий. Заместитель министра иностранных дел СРВ Во Донг Зианг информировал присутствовавших об «озабоченности отдельных соседних стран», связанной

²³⁵ Гарри М.И. Советский «социалистический империализм» в Индокитае (1975-1990): китайский миф или реальность? // Oriental Studies. 2017. №4(32). С. 5.

с увеличением помощи Вьетнаму, результатом которой, по их мнению, может являться «усиление страны и соответствующее изменение соотношения сил в регионе»²³⁶.

10 февраля 1979 г. представители СРВ направили специальное послание в Совет безопасности ООН, в котором открыто указывали на «серьезную подготовку Китая к вторжению»²³⁷. Несмотря на предпринятые дипломатические усилия, ситуация на китайско-вьетнамской границе продолжала накаляться. 16 февраля китайские передовые отряды пересекли государственную границу Вьетнама. На следующий день после массированной артиллерийской подготовки в бой были введены основные силы Народно-освободительной армии Китая в составе 600 тыс. солдат и офицеров, 800 единиц бронетехники²³⁸.

Первая реакция руководства СССР последовала сразу же после вторжения основных сил НОАК. 17 февраля советское правительство потребовало «незамедлительно вывести китайские войска с территории Социалистической Республики Вьетнам»²³⁹. 18 февраля Министр иностранных дел СССР А. Громыко в беседе с вьетнамским послом подтвердил приверженность Советского Союза своим обязательствам по Договору о дружбе и сотрудничестве от ноября 1978 г. Аналогичные заявления были сделаны в начале марта Председателем Совета Министров СССР А.Н. Косыгиным и Генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым²⁴⁰.

В целях демонстрации решимости защитить Вьетнам, советские войска

²³⁶ Материалы об экономическом и техническом сотрудничестве с КНДР, Лаосом, Вьетнамом (справки, информации, отчеты советских специалистов) // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2540. Л. 110.

²³⁷ Конорева И.А. Проблемы Индокитая на завершающем этапе «холодной войны» и политика СССР // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2011. №3-2(19). С. 283.

²³⁸ Мосяков Д.В. Роль СССР в отражении агрессии Китая против Вьетнама в 1979 г. // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. №22. С. 131.

²³⁹ Конорева И.А. Там же. С. 283.

²⁴⁰ Nishihara M. The Sino-Vietnamese War of 1979: Only the first round? // Southeast Asian Affairs. 1980. P. 74.

были приведены в полную боевую готовность. На границе с КНР были сосредоточены 25 мотострелковых дивизий с авиационной поддержкой. В СРВ была направлена группа из 20 военных советников, оказавших решающее влияние на выработку оборонительной стратегии²⁴¹.

Успех оборонительных действий вооруженных сил Вьетнама напрямую зависел от возможности организации регулярного пополнения вооружениями и боеприпасами. СССР внес решающий вклад в укрепление оборонительного потенциала СРВ. В период военных действий морским транспортом было направлено более 400 единиц бронетехники, 20 самолетов, 400 орудий и минометов, различные категории товаров оборонной промышленности²⁴².

Одновременно в СМИ СССР была развернута кампания с критикой китайской агрессии против СРВ, в советских периодических изданиях регулярно публиковались материалы, осуждающие действия НОАК. Значительная часть публикаций информировала читателей о солидарности мирового сообщества в поддержке Вьетнама, акцентировалось внимание на осуждении агрессии КНР различными международными организациями²⁴³.

СМИ стран Запада опасались более масштабного вмешательства СССР в ход войны. Так, о «серьезной опасности широкого советского участия» в случае эскалации ситуации писала «The Washington Post»²⁴⁴. «The New York Times» акцентировала внимание на значительном техническом преимуществе советских вооруженных сил перед НОАК в случае потенциального военного конфликта²⁴⁵. О возможности СССР «преподать китайцам урок на их собственных границах» рассуждала британская «The Guardian»²⁴⁶. Действия

²⁴¹ Подр. см.: Кобелев Е.В. Причины войны 1979 г. и фактор советской помощи СРВ (ответ вьетнамскому профессору) // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. №23. С. 130.

²⁴² Мосяков Д.В. Роль СССР в отражении агрессии Китая против Вьетнама в 1979 г. // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. №22. С. 134.

²⁴³ Подр. см.: Дорожкин А.Г., Переверзев В.В. Первые «Социалистические войны» в отражении советской периодической печати // Проблемы истории, филологии, культуры. 2012. №1(35). С. 245-246.

²⁴⁴ Klose K. Soviets Warn Chinese to Halt Invasion // The Washington Post. 19.02.1979.

²⁴⁵ Middleton D. Vietnam Drive: Big Clash Seen // The New York Times. 22.02.1979.

²⁴⁶ The risk that China is taking // The Guardian. 19.02.1979.

советского руководства подробно освещались в большинстве западных СМИ, в том числе испанской «El Pais»²⁴⁷ и французской «Le Monde»²⁴⁸.

Упорное сопротивление вооруженных сил Вьетнама и своевременные меры, предпринятые Советским Союзом, поставили политических лидеров Китая перед необходимостью начать отступление с территории СРВ. Генеральный секретарь ЦК КПВ Ле Зуан высоко оценил роль СССР в деэскалации конфликта, от имени вьетнамского народа выразив «благодарность ЦК КПСС и советскому правительству за своевременную и эффективную помощь»²⁴⁹.

В конце марта 1979 г. силы НОАК занимали несколько квадратных километров приграничной территории. 5 марта КНР была вынуждена официально объявить об отводе своих войск и после этого согласиться на переговоры²⁵⁰.

Армия КНР стремилась нанести максимальный материальный ущерб экономике Вьетнама. Командование НОАК применяло тактику «выжженной земли». Имеются свидетельства массовых убийств вьетнамского населения, использования напалма²⁵¹. Приграничные провинции были разрушены, уничтожены объекты инфраструктуры, жилые строения²⁵². В Лаокае, Лангшоне и Каобанге было разрушено 80% всех городских зданий²⁵³. Отдельные населенные пункты приграничья так и не были восстановлены. Например, подобная судьба постигла городок Донгданг, расположенный в 5

²⁴⁷ Posible deseo negociador del Gobierno de Hanoi // El Pais. 21.02.1979; Decepción en Pekín por el desarrollo de las operaciones militares en Vietnam // El Pais. 24.02.1979; Profunda penetración china en Vietnam // El Pais. 27.02.1979.

²⁴⁸ Vernet D. M. Deng Xiaoping affirme que la «contre-attaque» de l'armée populaire est une «action limitée» qui ne sera pas «développée» // Le Monde. 20.02.1979.

²⁴⁹ Глазунов Е.П. К 35-летию китайско-вьетнамского вооруженного конфликта // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. №23. С. 124.

²⁵⁰ Подр. см.: Материалы об экономическом и политическом положении в Демократической республике Вьетнам (ДРВ) (тезисы, выступления, справки, пресс-коммюнике, распоряжение) // ГАРФ. Ф. Р-5451. Оп. 72. Д. 777. Л. 67, 101.

²⁵¹ Там же. Л. 67.

²⁵² Фотографии китайско-вьетнамской войны // ЦГАИПД. Ф. 9388. Оп. 1. Д. 235.

²⁵³ Chen K.C. China's War Against Vietnam: a Military Analysis // Maryland Series in Contemporary Asian Studies. 1983. No 5. P. 26.

км от границы с КНР²⁵⁴.

Силы НОАК подорвали оборудование машинных залов на ТЭС «Лаокай», ГЭС «Тинтук», ГЭС «Нангань». Потери энергетической системы Вьетнама составили 9600 кВт/ч²⁵⁵. Существенный урон был нанесен добывающим предприятиям, что привело к резкому снижению поступления энергоресурсов на предприятия, основным топливом которых являлся уголь. Это стало ключевым фактором, обусловившим падение производства электроэнергии из угольных источников на 37,9% в 1979-1980 гг.²⁵⁶

На оборонные цели была отвлечена значительная часть автотранспорта, дорожно-строительной техники, горюче-смазочных материалов, задействованных на строительстве объектов советского технического содействия. В армию СРВ было мобилизовано около 25% квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников. Недостаток строительных материалов и персонала вынудили временно прекратить работы на мельничном комбинате, заводе стеклотары, домостроительных комбинатах в Ханое и Хайфоне²⁵⁷.

Были полностью остановлены работы по расширению суперфосфатного завода в Ламтхао (со 180 до 300 тыс. т в год). Несмотря на полную обеспеченность технической документацией и строительными материалами, необходимыми для завершения проекта к концу пятилетки, к началу 1980 г. было выполнено примерно 15% строительно-монтажных работ²⁵⁸. Это объяснялось резким снижением финансирования, неудовлетворительным обеспечением строительства топливными ресурсами, отсутствием рабочей

²⁵⁴ Тавровский Ю. Клятва Лангшона: [Об отражении китайской агрессии народом Вьетнама] // Новое время. 1980. №37. С. 23.

²⁵⁵ Материалы об экономическом и техническом сотрудничестве с Вьетнамом, КНДР, Лаосом (справки, информации) // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2753. Л. 237.

²⁵⁶ Кудрявцев В.Ю. Роль Советского Союза в становлении и развитии угольной промышленности Социалистической Республики Вьетнам (1976-1985 гг.) // Вестник Нижегородского университета им. Лобачевского. 2024. №2. С. 60-61.

²⁵⁷ О мероприятиях по выполнению решений, принятых на V заседании Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 135. Д. 1640. Л. 22.

²⁵⁸ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, ЛНДР) // Там же. Оп. 136. Д. 1268. Л. 66.

силы, которая была вынужденно переброшена на восстановление северных провинций.

Запланированный к запуску в 1 квартале 1979 г. оловянный рудник «Тинтук» был частично разрушен. Были прекращены поставки технологического оборудования и материалов. Стороны получили возможность приступить к восстановительным работам лишь во второй половине апреля²⁵⁹.

Критическая ситуация сложилась вокруг апатитового рудника в Лаокае. Китайские войска полностью уничтожили предприятие²⁶⁰. Ущерб, нанесенный руднику, сделал восстановительные работы нерентабельными. Стороны были вынуждены согласовать перенос объекта на новую строительную площадку, находившуюся в 40 км от границы с КНР²⁶¹. После ликвидации объекта среднесрочные перспективы получения СССР компенсационных поставок вьетнамских апатитов находились под вопросом. Существенно упало производство на предприятиях, зависимых от апатитового сырья, в частности на суперфосфатном заводе в Ламтхао, который являлся одним из основных потребителей апатитовой руды Лаокая²⁶².

Пока в современной отечественной историографии отсутствует комплексное исследование, предметом изучения которого является экономический ущерб, нанесенный СРВ Китаем. Очевидным является то, что разрушительные последствия военной агрессии КНР усугубили имевшиеся ранее экономические проблемы.

Руководство Вьетнама приняло ряд политических мер для

²⁵⁹ Поручения Совета Министров СССР, проекты постановлений и распоряжений, письма, справки в Совет Министров СССР по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Вьетнамом, Египтом, Индией, Иорданией, Ираком, Ираном // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2674. Л. 39.

²⁶⁰ Ганин В. Намеченным курсом: [О продолжении социалистического стр-ва во Вьетнаме после провала китайской агрессии] // Новое время. 1979. №15. С. 10.

²⁶¹ По вопросам реализации решений Комиссии и поручений Советской части Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 145. Д. 1666. Л. 42.

²⁶² Материалы об экономическом и техническом сотрудничестве с Вьетнамом, КНДР, Лаосом (справки, информации) // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2753. Л. 231.

относительной стабилизации внутренней ситуации в стране. В сентябре 1979 г. на VI пленуме ЦК КПВ впервые прозвучали тезисы о необходимости учета интересов отдельных работников, возможности ослабления административного управления экономикой, смены приоритетов в пользу развития легкой и средней промышленности²⁶³. Это стало началом постепенного изменения экономической модели развития.

Предпринятые в 1979-1980 гг. реформы означали попытку точечного внедрения рыночных элементов в экономическую систему СРВ. Основные изменения включали приостановку кампании по проведению социалистических преобразований на юге страны, принятие мер по частичному ослаблению контроля за частным производством²⁶⁴. Для того, чтобы не спровоцировать недовольство ЦК КПСС, как отмечает известный специалист в области экономики В.М. Мазырин, «активно боровшегося с национальными моделями социализма», «рыночно ориентированные эксперименты» в СРВ проводились скрытно²⁶⁵.

Масштаб задач по восстановлению народного хозяйства СРВ обусловил необходимость привлечения ресурсов всех социалистических стран. В марте 1979 г. руководство ЧССР безвозмездно выделило 20 млн руб. для восстановления наиболее пострадавших отраслей вьетнамской экономики. Как минимум 1,5 млн руб. в качестве безвозмездной помощи ежегодно выделяла Болгария²⁶⁶.

Существенную роль в структуре помощи СЭВ сыграла ГДР, которая поставила медикаменты, строительную технику, продовольствие и другие товары на сумму более 16 млн руб. Немецкая сторона оказала содействие в реконструкции завода по производству технической бумаги, предприятия по

²⁶³ Vu Tuan Anh. Vietnam's economic reform: results and problems. Hanoi: Social science publishing house, 1994. P. 19.

²⁶⁴ Riedel J., Turley W.S. The Politics and Economics of Transition to an Open Market Economy in Vietnam. Technical Paper No. 152. Paris: OECD Publishing, 1999. P. 15.

²⁶⁵ Мазырин В.М. Реформы переходного периода во Вьетнаме (1986-2006): направления, динамика и результаты. М.: Ключ-С, 2007. С. 7.

²⁶⁶ Подр. см.: Материалы об экономическом и техническом сотрудничестве с Вьетнамом, КНДР, Лаосом (справки, информации) // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2753. Л. 222, Л. 239-240.

производству сварочных электродов, фармакологического завода и ряда других объектов²⁶⁷.

В июле 1979 г. была достигнута договоренность стран СЭВ о выделении СРВ безвозмездной помощи для комплексного восстановления экономического потенциала²⁶⁸.

16 октября 1980 г. в Галле (ГДР) страны, входящие в СЭВ, подписали генеральное Соглашение о сотрудничестве по усилению геологоразведочных работ на территории СРВ. За каждой страной-членом СЭВ была закреплена территория с перспективными месторождениями полезных ископаемых. Так, например, Болгария обязывалась оказывать техническое содействие в проведении поисково-разведочных работ по выявлению месторождений свинцово-цинковых руд. Специалисты из Чехословакии должны были определить размеры залежей вторичных кварцитов в районе Тан Май, заняться строительством мастерской по ремонту геофизической аппаратуры, приборов и оборудования. В зоне ответственности СССР находилась южная часть СРВ, где планировалась организация добычи бокситов²⁶⁹.

Несмотря на участие других социалистических стран, СССР продолжал занимать ведущую роль в реализации планов СЭВ по оказанию помощи в восстановлении народного хозяйства Вьетнама. В 1980 г. специалисты Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института механизации и энергетики лесной промышленности разработали мероприятия по «развитию мощностей многосторонней специализации и кооперирования в производстве машин и оборудования для механизации

²⁶⁷ Материалы об экономическом и техническом сотрудничестве с Вьетнамом, КНДР, Лаосом (справки, информации) // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2753. Л. 162.

²⁶⁸ Сложно говорить о точной сумме выделенных средств, однако материалы РГАЭ, позволяют сделать вывод о том, что речь шла о значительных суммах. Так, доля Чехословакии составила 50 млн руб.

²⁶⁹ Генеральное соглашение о сотрудничестве по усилению геологоразведочных работ на территории Социалистической Республики Вьетнам. Протокол к соглашению об учреждении международной геологической экспедиции в МНР от 3 июня 1975 года // РГАЭ. Ф. 302. Оп. 2. Д. 1843. Л. 14.

работ по заготовке древесины»²⁷⁰. Результатом внедрения научных решений стало создание условий для серийного производства машин и оборудования в странах – членах СЭВ, что позволяло существенно увеличить объем добычи лесных ресурсов в СРВ на фоне завершения советско-вьетнамского проекта по созданию плантаций гевеи общей площадью 50 тыс. га²⁷¹.

На 53-м заседании Постоянной комиссии СЭВ по угольной промышленности делегация СРВ представила предложения о значительном увеличении объемов содействия СССР, в частности в строительстве 7 карьеров общей мощностью 1,75 млн т угля в год, двух обогатительных фабрик мощностью 3 млн т в год, шахты и трех разрезов мощностью 6 млн т в год, погрузочного порта с пропускной способностью 200 тыс. т в год, завода по ремонту горно-шахтного и обогатительного оборудования, машиностроительного завода горно-шахтного оборудования, создания горноспасательной службы а также поставок оборудования для оснащения новых строительных трестов. К реализации предполагаемых проектов планировалось подключить ПНР и ГДР²⁷².

Реализация предложений потребовала бы от СССР увеличения финансирования и заключения новых контрактов. Возросла бы нагрузка на промышленные предприятия, научно-исследовательские и проектные организации. Госплан и Министерство угольной промышленности СССР сочли «целесообразным ограничиться существующими соглашениями и объектами»²⁷³.

Предложения вьетнамской стороны были обусловлены резким

²⁷⁰ Отчет по теме. Научно-техническое сотрудничество с зарубежными странами. Раздел «Разработать мероприятия по развитию мощностей многосторонней специализации и кооперирования производства комплекса машин и оборудования для механизации работ по заготовке древесины, комплексного использования древесного сырья и подготовить со странами-членами СЭВ соответствующие соглашения. Заключительный // РГАНТД. Ф. Р-478. Оп. 7 НД (7-1). Д. 370. Л. 5.

²⁷¹ По вопросам реализации решений Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 135. Д. 1639. Л. 20.

²⁷² По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (КНДР, СРВ, МНР, ЛНДР) // Там же. Д. 1413. Л. 49.

²⁷³ Там же. Л. 50.

обострением проблемы топливного обеспечения энергетических предприятий страны, ростом потребностей в строительных материалах и квалифицированной рабочей силе. Последствия агрессии Китая вызвали рост импортозависимости угольной промышленности. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других отраслях народного хозяйства страны. Отвлечение существенных материальных и трудовых ресурсов на послевоенное восстановление вызвало структурные диспропорции в экономике СРВ. Угроза перехода экономики Вьетнама в состояние затяжной депрессии вынуждала руководство СССР привлечь дополнительные ресурсы для восстановления его материально-технической базы.

В этих условиях первоочередное значение приобретали поставки материалов и оборудования из СССР. В 1979-1980 гг. советская сторона существенно нарастила объемы экспорта. Вместе с тем последствия войны обусловили ухудшение ситуации с контрактными обязательствами СРВ, что увеличило ранее имевшийся дисбаланс в торговле (см. Рис. 1).

Рисунок 1. Товарооборот между СССР и СРВ в 1975-1980 гг.²⁷⁴

Бедственное положение населения северных провинций Вьетнама

²⁷⁴ Внешняя торговля СССР в 1976 году (Статистический сборник). М.: Статистика, 1977. С. 216-219; Внешняя торговля СССР в 1978 году (Статистический сборник). М.:

вызвало необходимость принятия неотложных мер по оказанию СРВ гуманитарной помощи. После окончания боевых действий руководство СССР приняло решение о поставке 4 млн т различных товаров, необходимых для и обеспечения восстановительных работ и «удовлетворения первоочередных нужд населения»²⁷⁵.

В апреле 1979 г. в СССР прошел Всесоюзный коммунистический субботник, посвященный 109-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. Все средства, полученные по результатам мероприятия, были использованы для покупки и дальнейшей поставки во Вьетнам швейных и трикотажных изделий, инвентаря для образовательных учреждений, различных тканей и других товаров гуманитарного назначения²⁷⁶.

Существенная часть промышленного оборудования и строительной техники были выведены из строя в результате боевых действий. В 1979-1980 гг. СССР направил Вьетнаму запасные части для их ремонта на сумму 48 млн руб. Кроме того, стороны заключили специальное соглашение о поставке в СРВ товаров для ремонтных работ на сумму 21 млн руб.²⁷⁷

В январе 1980 г. Советский Союз предоставил Вьетнаму 2 танкера сроком на 6 месяцев для перевозки 275 тыс. т нефтепродуктов из Ирака. За счет резерва Совета Министров СССР было передано 500 т сульфата натрия²⁷⁸. В 1979-1980 гг. поставки машин, оборудования и транспортных средств выросли на 76% в сравнении с периодом 1977-1978 гг.²⁷⁹ Существенный рост имелся и по другим категориям товаров, необходимых для послевоенного

Статистика, 1979. С. 200-203; Внешняя торговля СССР в 1980 году (Статистический сборник). М.: Финансы и статистика, 1981. С. 199-202.

²⁷⁵ Записи бесед Торгпреда СССР с представителями Вьетнама по торгово-экономическим вопросам // РГАЭ. Ф. 413. Оп. 32. Д. 341. Л. 16.

²⁷⁶ Мхитарян С.А., Макаров Н.А., Лetyгин Д.В. и др. Новейшая история Вьетнама. М.: Наука, 1984. С. 297.

²⁷⁷ Записи бесед Торгпреда СССР с представителями Вьетнама по торгово-экономическим вопросам // РГАЭ. Ф. 413. Оп. 32. Д. 1054. Л. 31.

²⁷⁸ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, ЛНДР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 136. Д. 1267. Л. 12, 21.

²⁷⁹ Внешняя торговля СССР в 1978 году (Статистический сборник). М.: Статистка, 1979. С. 200; Внешняя торговля СССР в 1980 году (Статистический сборник). М.: Финансы и статистка, 1981. С. 199.

восстановления Вьетнама.

Прежде чем поступить на объекты в северных провинциях СРВ, советские товары проходили многоэтапную логистическую цепочку. В силу значительной удаленности Вьетнама от СССР основной объем поставок осуществлялся морским путем. Большая часть грузов направлялась на север СРВ: около 65% выгружалась в порту Хайфон²⁸⁰. Порты в центральной (Дананг) и южной (Хошимин) части страны не были задействованы в достаточной степени. До китайской агрессии (в отдельных случаях) дорогостоящее оборудование могло поставляться авиатранспортом. После окончания войны подобная практика была прекращена из-за высокой стоимости перевозки и рисков, связанных с напряженностью в северной части СРВ²⁸¹.

Для бесперебойного поступления советских товаров потребителю требовалось обеспечить своевременную разгрузку прибывавших в порты СРВ судов. Договоренности предусматривали обязательства вьетнамской стороны по среднесуточной норме разгрузки судов в размере 11,5 тыс. т²⁸². В связи со сложной экономической ситуацией, в 1980 г. среднесуточная норма была снижена до 8,5 тыс. т²⁸³.

В условиях послевоенного восстановления СРВ не имела возможности выполнить даже сниженные нормы разгрузки. В 1 квартале 1980 г. среднесуточные показатели составляли 6 тыс. т²⁸⁴. В портах СРВ имелась значительная диспропорция в отношении разных групп поступающих товаров. Как правило, темпы разгрузки продовольствия превышали показатели как

²⁸⁰ По вопросам постоянных и временных подкомиссий, рабочих и экспертных групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1397. Л. 31.

²⁸¹ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, ЛНДР) // Там же. Оп. 136. Д. 1267. Л. 41.

²⁸² По вопросам Постоянной подкомиссии и рабочих групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 135. Д. 1642. Л. 14.

²⁸³ По вопросам постоянных подкомиссий и рабочих групп, созданных Комиссией // Там же. Оп. 136. Д. 1519. Л. 51.

²⁸⁴ Там же. Л. 2.

минимум в 2 раза²⁸⁵. При этом нормы разгрузки удобрений в 1980 г. были выполнены лишь на 55,4%²⁸⁶.

Подобная ситуация приводила к тому, что вместо организации бесперебойного графика поставки грузов, необходимых для восстановления экономического потенциала СРВ, советская сторона была вынуждена в режиме ручного управления регулировать подачу тоннажа под загрузку товарами для Вьетнама²⁸⁷. Готовые к отправке суда простаивали в советских портах, что было сопряжено со значительными финансовыми потерями.

Осложнение ситуации было связано с неспособностью вьетнамских портов принимать увеличившиеся объемы советских грузов. Вследствие слабого использования мощностей других портов СРВ, значительная часть стройматериалов и оборудования скапливалась в Хайфоне, который находился в ведении военной администрации на протяжении всего 1979 г. Из 12 портовых причалов работало менее половины, остальные были завалены строительным мусором, либо находились на реконструкции. Нормы хранения в 60-70 тыс. т превышались в 2 раза. Значительное число поставляемой техники и оборудования находилось на прилегающей к порту территории города, где вьетнамская сторона не имела возможностей обеспечить нормальные условия хранения. Длительное нахождение доставляемых грузов в таком состоянии приводило к их порче. Некоторые грузы находились в портах в течение нескольких лет²⁸⁸.

В отдельных случаях техника подвергалась хищению, в связи с чем значительное количество грузовых автомобилей разукомплектовывалось в портах СРВ. В апреле-июне 1980 г. в СРВ было доставлено более 3,6 тыс. автомобилей. Все они были выгружены в порту Дананга и временно

²⁸⁵ Переписка с иностранной частью Комиссии, запись беседы члена Советской части Комиссии с представителем СРВ по вопросам, связанным с работой Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 135. Д. 1641. Л. 2.

²⁸⁶ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, ЛНДР) // Там же. Оп. 136. Д. 1268. Л. 37.

²⁸⁷ По вопросам реализации решений Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 135. Д. 1639. Л. 17.

²⁸⁸ По вопросам постоянных подкомиссий и рабочих групп, созданных Комиссией // Там же. Д. 1519. Л. 45.

складированы на открытых площадках без надлежащей охраны. Это привело к тому, что практически сразу после поставки началось хищение съемных деталей. На отдельных машинах были сняты двигатели и устройства рулевого управления. Значительная часть уцелевших машин была выведена из строя вследствие перегонки на другую площадку хранения без предварительного залива необходимых эксплуатационных жидкостей²⁸⁹.

К июню 1980 г. СССР завершил поставки по обязательствам, связанным с оказанием содействия в строительстве и вводе в эксплуатацию станций технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин. Однако, у советского руководства не было данных ни о поступлении поставленных товаров на площадки строительства, ни об их «местонахождении на территории СРВ»²⁹⁰.

Основными причинами проблем с разгрузкой в портах СРВ были низкая эффективность использования транспортных и погрузочно-разгрузочных средств, неудовлетворительное состояние транспортной системы Вьетнама, низкий уровень организации управления портами, недостаточное материальное стимулирование портовых рабочих, фактическое отсутствие системы государственной статистики и учета, устаревшие формы и методы работы, которые не отвечали требованиям и задачам, предъявляемым к транспорту. Вьетнамская сторона объясняла плохой вывоз грузов из порта «недостатком подвижного железнодорожного состава, речных барж и автомобилей»²⁹¹.

После окончания военных действий правительство СРВ предприняло ряд мер, призванных улучшить ситуацию в портах страны. Порт в Хайфоне был передан в ведение гражданской администрации, к погрузочно-разгрузочным работам были привлечены силы армии, планировалось более

²⁸⁹ Подр. см.: Записи бесед Торгпреда СССР с представителями Вьетнама по торгово-экономическим вопросам // РГАЭ. Ф. 413. Оп. 32. Д. 341. Л. 11.

²⁹⁰ Записи бесед Торгпреда СССР с представителями Вьетнама по торгово-экономическим вопросам // Там же. Д. 1054. Л. 44.

²⁹¹ По вопросам постоянных и временных подкомиссий, рабочих и экспертных групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р5446. Оп. 112. Д. 1397. Л. 34.

активное использование портов в Хошимине и Дананге²⁹².

Вопросы, связанные с улучшением приема грузов из СССР, рассматривались в рамках ряда заседаний рабочих групп советско-вьетнамской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Были приняты решения по организации пунктов выгрузки в Хон Ме (60 тыс. т в год), Куинене (200 тыс. т) и Бен Туи (150 тыс. т), улучшению материально-технической базы порта в Хайфоне, специализации причалов и складов в портах СРВ под прием конкретной номенклатуры товаров, привлечению к погрузочно-разгрузочным работам дополнительных видов транспорта²⁹³.

Несмотря на принятые меры, к концу 1980 г. в портах СРВ сложилась критическая ситуация. В 4 квартале показатели ежедневной разгрузки советских судов опустились до 4 тыс. т. По состоянию на 1 октября 1980 г. в портах СССР находились готовые к отправке в СРВ грузы общим объемом 600 тыс. т. Советская сторона не имела возможности начать транспортировку вследствие того, что не были разгружены предыдущие суда. Только для вывоза скопившихся грузов требовалось 19 судов с общей суммой на фрахтование в размере 11,5 млн долл. В этой сумме не были учтены затраты СССР, связанные с ухудшением состояния товаров вследствие их длительного нахождения в портах²⁹⁴.

Возросшие экономические потери СССР также были связаны с принятием решения о сохранении тарифов по оплате транспортных расходов до конца 1980 г., несмотря на существенно выросшие цены. Данная мера поддержки вьетнамской экономики привела к тому, что в 1980 г. только по линии ГКЭС «разница в размерах транспортных расходов по актуальным и старым тарифам составила примерно 12 млн руб.»²⁹⁵

²⁹² По вопросам постоянных подкомиссий и рабочих групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 136. Д. 1519. Л. 46.

²⁹³ Там же. Л. 3.

²⁹⁴ Там же. Л. 51-53.

²⁹⁵ По вопросам реализации решений Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 112. Д. 1394. Л. 9-11.

Значительный финансовый ущерб был связан с тем, что вьетнамская сторона брала на себя заведомо невыполнимые обязательства. Так, в 1979 г. СРВ гарантировала полную загрузку свежими овощами и фруктами 4 рейсов банановозов. Советская сторона предоставила суда соответствующего класса для предполагаемых поставок. Однако, фактическая загрузка банановозов составила от 25 до 37,5%, вследствие чего выделенные СССР суда не были использованы по назначению²⁹⁶.

Советские чиновники отмечали, что уровень договорной дисциплины вьетнамской стороны опустился до критического уровня. По итогам 1979 г. сумма недопоставки вьетнамских товаров в СССР по принятым контрактным обязательствам составила более 20 млн руб.²⁹⁷ В перерасчете на валютную выручку финансовые потери СССР за 1979 г. составили более 5 млн руб.²⁹⁸.

В Советский Союз поступали товары с неправильно оформленной маркировкой, без сопроводительной документации. Существенно ухудшилась ситуация с качеством тары и упаковки, увеличилось число бракованных партий, в том числе древесины тропических пород, фруктов и овощей, паркетной фриззы²⁹⁹.

В редких случаях руководство СРВ реагировало на наиболее показательные прецеденты. Например, в 1980 г. СРВ поставила как минимум 4 тыс. т бракованного леса для производства ножевой фанеры. После многочисленных обращений советской стороны ситуация получила широкую огласку на уровне правительства Вьетнама. Министр внешней торговли СРВ Нгуен Ван Дао дал обещание возместить весь ущерб и привлечь к ответственности чиновников, допустивших отправку бракованной партии³⁰⁰.

В этих условиях руководство Министерства морского флота СССР

²⁹⁶ Записи бесед Торгпреда СССР с представителями Вьетнама по торгово-экономическим вопросам // РГАЭ. Ф. 413. Оп. 32. Д. 341. Л. 5.

²⁹⁷ Там же. Л. 2.

²⁹⁸ По вопросам Постоянной подкомиссии и рабочих групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 135. Д. 1642. Л. 15.

²⁹⁹ Записи бесед Торгпреда СССР с представителями Вьетнама по торгово-экономическим вопросам // РГАЭ. Ф. 413. Оп. 32. Д. 1054. Л. 32.

³⁰⁰ Там же. Л. 27.

приняло решение о полной приостановке перевозки грузов во Вьетнам, за исключением продовольственных товаров. С ноября 1980 г. предполагалось прекратить завоз вьетнамских грузов в советские порты, что означало фактическое прекращение товарооборота между странами. Реализация данных решений влекла значительные политические риски, связанные с возможным ухудшением советско-вьетнамских отношений. Это обстоятельство обусловило отказ Совета Министров СССР от подобных радикальных шагов в пользу принятия срочных мер по нормализации положения³⁰¹.

В целях оказания помощи вьетнамской стороне было дано указание «привлекать экипажи советских судов, находящихся в портах СРВ к погрузочно-разгрузочным работам на протяжении ближайших 4-5 месяцев»³⁰². В СРВ были направлены суда с портовыми докерами, которые участвовали в разгрузке советских судов. В 4 квартале 1980 г. в Хайфон прибыли 26 советников для помощи в управлении портом³⁰³.

Обострение проблем на этапе поступления советских товаров в порты СРВ, в целом, оказало негативное влияние на потенциал наращивания советских поставок, необходимых для послевоенного восстановления экономики СРВ.

После преодоления этапа логистической цепочки, связанной с транспортировкой по морю, оборудование и материалы необходимо было доставить на строительные площадки. В СРВ существовала железнодорожная сеть, с помощью которой осуществлялась часть внутренних перевозок. Неудовлетворительное техническое состояние железных дорог Вьетнама и их низкая пропускная способность, значительное удаление железнодорожных станций от площадок строительства объектов советского технического содействия – эти факторы обусловили необходимость активного

³⁰¹ По вопросам постоянных подкомиссий и рабочих групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 136. Д. 1519. Л. 53-57.

³⁰² Там же. Л. 57.

³⁰³ Там же. Л. 47.

использования грузовых автомобилей для доставки товаров к месту назначения³⁰⁴.

Вьетнам располагал сравнительно разветвленной сетью автомобильных дорог общей протяженностью 79,8 тыс. км, но большинство дорог обладали низкой пропускной способностью, лишь 35% имели бетонное или асфальтовое покрытие³⁰⁵.

В результате мобилизационной разверстки в период военных действий с Китаем, из строя было выведено значительное число автотранспорта. По оценке посольства СССР во Вьетнаме в 1979 г. из 115 тыс. грузовых автомобилей порядка 35% были полностью непригодны к эксплуатации³⁰⁶.

В северной части СРВ, в основном, был транспорт советского производства. На юге страны автомобили были, в основном, из США и Японии, в числе которых – трофеи периода Второй индокитайской войны. В южную часть Вьетнама машины советского производства начали поступать в 1979 г. В СРВ использовались практически все марки автомобилей, производимых в СССР: КамАЗ, ЗИЛ, УАЗ, МАЗ, КраЗ, ВАЗ. Автопарк в обеих частях страны был, преимущественно, устаревшим³⁰⁷. Советские поставки грузовых автомобилей должны были обновить автопарк Вьетнама и наладить бесперебойную доставку материалов и оборудования на строящиеся объекты. Однако их эксплуатация и обслуживание создавали целый комплекс проблем.

Заказы на транспортные средства оформлялись по линии различных Министерств СРВ, что создавало дополнительные бюрократические препятствия. Не существовало единой системы регламентных работ, срок

³⁰⁴ Подр. см.: По вопросам постоянных подкомиссий и рабочих групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 136. Д. 1519. Л. 45.

³⁰⁵ Информация посольства СССР в Социалистической Республике Вьетнам о некоторых вопросах современного состояния экономики Вьетнама, записки Института экономики мировой социалистической системы АН СССР «Состояние развития отдельных видов транспорта СРВ» и «О возможностях расширения поставок овощей и фруктов из СРВ в Советский Союз» // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 84. Д. 590. Л. 11.

³⁰⁶ Там же. Л. 11.

³⁰⁷ Отчеты специалистов по техническому обслуживанию автомобилей «КамАЗ» за рубежом (Социалистическая республика Вьетнам) за 1980 год // ГАРТ. Ф. Р768. Оп. 1. Д. 2202. Л. 7.

использования и технического обслуживания поставляемых автомобилей определялись документами Министерства, ответственного за строительство конкретного объекта. Как правило, при передаче на объекты, подведомственные другому Министерству, транспортные средства не проходили необходимые регламентные работы³⁰⁸.

Новые советские грузовые автомобили были распределены между вьетнамскими организациями. Часть машин находилась в распоряжении кооперативов, кустарных производств, небольших предприятий. В СРВ существовала единственная государственная мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей и тракторов советского производства, располагавшаяся в Хайфоне. Большинство поставляемых транспортных средств обслуживалось и ремонтировалось в небольших кустарных мастерских. Ни одна из организаций, эксплуатировавших советские грузовые автомобили, не имела надлежащих условий по хранению, ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств. Особенно остро стоял вопрос обеспечения запасными частями и эксплуатационными жидкостями³⁰⁹. Ремонтная база, соответствующая базовым требованиям обслуживания автомобилей, в изучаемый период в СРВ отсутствовала.

В контрактах на поставку советских грузовых автомобилей КамАЗ в СРВ не были предусмотрены гарантийные комплекты запасных частей. Поставленные из СССР гарантийные части в отдельных случаях не доходили до конечного пункта назначения. В 1979 г. в СРВ были направлены 11 ящиков с запчастями для машин, которые более года находились в порту Хайфон³¹⁰.

Торговое представительство СССР неоднократно обращалось в различные ведомства Вьетнама с просьбами о принятии мер по улучшении

³⁰⁸ Записи бесед с представителями Вьетнама, Кампучии, КНДР, Лаосом об экономическом и техническом сотрудничестве // РГАЭ. Ф. 365. Оп. 9. Д. 2751. Л. 66-67.

³⁰⁹ Отчеты специалистов по техническому обслуживанию автомобилей «КамАЗ» за рубежом за 1982 г. по Социалистической Республике Вьетнам // ГАРТ. Ф. Р768. Оп. 1. Д. 2968. Л. 5.

³¹⁰ Отчеты специалистов по техническому обслуживанию автомобилей «КамАЗ» за рубежом (Социалистическая республика Вьетнам) за 1980 год // Там же. Д. 2202. Л. 33.

системы учета, распределения и хранения запчастей. Советская сторона предлагала оказать помощь в решении проблемных вопросов путем командирования консультантов-советников. Руководство СРВ высказало формальное согласие, однако на 21 мая 1980 г. не было передано ни одной официальной заявки или просьбы³¹¹.

Серьезной проблемой являлось и то, что техника не была приспособлена к природным условиям СРВ. Так, привозимые моторные масла не были адаптированы для тропического климата Вьетнама, поскольку предназначались для условий экстремальных холодов³¹². У вьетнамских специалистов отсутствовало понимание необходимости наличия отопителей, необходимых в условиях российского климата³¹³.

Ряд дефектов в советских грузовых машинах объяснялся низким качеством сборки на заводе-производителе. Так, например, на автомобилях КамАЗ производителем не была обеспечена достаточная затяжка стремянок крепления кузова, передних и задних рессор. При эксплуатации по бездорожью и высокой загрузке через 6-8 месяцев задние рессоры выходили из строя³¹⁴. Отдельные части автомобилей были плохо обработаны антикоррозийным элементом. Длительная транспортировка транспортных средств из СССР в СРВ по морю приводила к появлению очагов коррозии, существенно портился внешний вид³¹⁵.

Критическая ситуация с запасными частями, маслами и другими эксплуатационными жидкостями, сложные условия эксплуатации вынуждали

³¹¹ Подр. см.: Записи бесед Торгпреда СССР с представителями Вьетнама по торгово-экономическим вопросам // РГАЭ. Ф. 413. Оп. 32. Д. 1054. Л. 32.

³¹² Отчеты специалистов по техническому обслуживанию автомобилей «КамАЗ» за рубежом (Социалистическая республика Вьетнам) за 1980 год // ГАРТ. Ф. Р768. Оп. 1. Д. 2202. Л. 2.

³¹³ Отчеты специалистов по техническому обслуживанию автомобилей «КамАЗ» за рубежом за 1982 г. по Социалистической Республике Вьетнам // Там же. Д. 2968. Л. 12.

³¹⁴ Там же. Л. 9-12.

³¹⁵ Отчеты специалистов по техническому обслуживанию автомобилей «КамАЗ» за рубежом (Социалистическая республика Вьетнам) за 1980 год // ГАРТ. Ф. Р768. Оп. 1. Д. 2202. Л. 20.

вьетнамских специалистов использовать советские грузовые машины с грубыми нарушениями предусмотренных регламентов. Из-за отсутствия необходимых моторных масел использовались различные масла веретенного или трансформаторного типа. В разряженные аккумуляторы заливался электролит, что противоречило инструкции по эксплуатации аккумуляторных батарей. В отдельных случаях вместо охлаждающей жидкости могла использоваться вода, вместо плановой замены изношенных фильтрующих элементов производилась их мойка. При отсутствии в комплектации поставляемых машин ключей зажигания проблема решалась замыканием замка напрямую, что приводило к сгоранию проводки. Вследствие тяжелой ситуации с поставками некоторые автомобили разбирались на запасные части после пробега 4-5 тыс. км³¹⁶.

Советские специалисты прилагали огромные усилия для улучшения ситуации: они ремонтировали и регулировали механизмы, проводили теоретические и практические занятия по обучению вьетнамских специалистов конструктивным особенностям советской техники, правилам технического обслуживания и ремонта автомобилей³¹⁷. В этих условиях советские чиновники зачастую игнорировали проблемы, не отвечали на поступающие обращения с просьбами решить проблемы, связанные с обслуживанием автомобилей.

Проблемы на всех этапах транспортировки материалов и оборудования на площадки строительства объектов советского технического содействия, привели к ряду негативных последствий для экономики Вьетнама. Среднесрочный эффект заключался в том, что изначально запланированные сроки ввода в эксплуатацию полностью утратили свою актуальность. Неудовлетворительное снабжение обусловило низкие темпы строительства на

³¹⁶ Отчеты специалистов по техническому обслуживанию автомобилей «КамАЗ» за рубежом (Социалистическая республика Вьетнам) за 1980 год // ГАРТ. Ф. Р768. Оп. 1. Д. 2202. Л. 2, Л. 18-33.

³¹⁷ Отчеты специалистов по техническому обслуживанию автомобилей «КамАЗ» за рубежом за 1982 г. по Социалистической Республике Вьетнам // Там же. Д. 2968. Л. 5.

крупнейших совместных проектах, в том числе ГЭС «Хоабинь» и ТЭС «Фалай», возведение которых было начато в 1979 г.³¹⁸

Сложная ситуация с транспортировкой оборудования и материалов в определенной степени «сводила на нет» наращивание советского экспорта в СРВ. Поставленные товары не доходили до строительных площадок. По ряду объектов строительные работы не были начаты. Так, в 1980 г. истекали контрактные обязательства советской стороны по содействию в реконструкции железной дороги Ханой-Хошимин. По состоянию на начало года из общего объема поставок в размере 9,7 млн руб. было поставлено лишь 41,23%, что обусловило перенос контрактных обязательств СССР на следующую пятилетку³¹⁹.

Несмотря на резкое усиление проблем, в 1979-1980 гг. СССР и СРВ продолжали сотрудничество по следующим направлениям: сельскохозяйственная отрасль, промышленность, восполнение кадровых потерь, понесенных в результате агрессии КНР, подготовка и повышение квалификации медицинских работников Вьетнама, обеспечение нормальных условий работы советских специалистов в послевоенный период, космическая сфера. Изменение структуры сотрудничества сторон было вызвано актуализацией потребностей экономики СРВ, связанных с восстановлением народного хозяйства после окончания военных действий. Кроме того, на фоне ухудшения экономической ситуации, возникала необходимость в отвлечении внимания населения Вьетнама от внутренних проблем, что обусловило включение космической сферы в планы сотрудничества.

12 мая 1980 г. была утверждена программа мероприятий по оказанию помощи в развитии научно-технического потенциала, формировании национального плана развития науки и техники, совершенствовании

³¹⁸ Подр. см.: По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, ЛНДР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 136. Д. 1268. Л. 41.

³¹⁹ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, ЛНДР) // Там же. Д. 1267. Л. 32.

организации научных учреждений и подготовки кадров Вьетнама. Комплекс содействия СССР включал разработку предложений по развитию науки СРВ, подбор и систематизацию данных о состоянии вьетнамской экономики, создание совета при ГКНТ СССР по проблемам развития науки и техники Вьетнама. В рамках реализации программы в конце 1980 г. ВНИИ системных исследований совместно с вьетнамской стороной разработали концепцию технического прогресса СРВ на период до 1990 г.³²⁰ Поэтапная реализация программы была призвана конкретизировать актуальные потребности экономики СРВ, увеличить потенциал советского содействия в различных отраслях народного хозяйства страны, сформулировать концептуальные основы сотрудничества сторон на среднесрочную перспективу.

В условиях гуманитарного кризиса, вызванного последствиями военных действий, было продолжено взаимодействие в области *сельского хозяйства*. В 1980 г. была разработана комплексная программа по оказанию технического содействия СРВ в развитии хлопководства на орошаемых землях. На первом этапе реализации планировалось выполнить технико-экономическое обоснование освоения земель под посеvy хлопчатника, провести проектно-изыскательные работы, командировать специалистов из ряда государственных хозяйств, передать вьетнамской стороне необходимую сельскохозяйственную технику. Учитывая большой опыт выращивания хлопка в Узбекской ССР, содействие советской стороны осуществлялось «силами организаций этой республики»³²¹.

Усилия СССР в рамках сотрудничества в области *промышленности* были сосредоточены на выполнении взятых ранее обязательств. В условиях вовлеченности в процесс строительства ряда крупных объектов народного хозяйства, а также возникновения дополнительной нагрузки в виде необходимости восстановления предприятий в северных провинциях

³²⁰ По вопросам постоянных подкомиссий и рабочих групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 136. Д. 1519. Л. 9-13.

³²¹ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, ЛНДР) // Там же. Д. 1268. Л. 77.

Вьетнама, заключенное 2 февраля 1979 г. Соглашение об оказании СРВ содействия в строительстве тракторного завода, завода кузнечно-прессового оборудования и завода по производству литья и поковок стало единственной новой договоренностью сторон в данной области³²². Решение советской стороны о заключении договоренности было продиктовано стремлением получения компенсационных поставок с построенных предприятий в счет погашения выделенных кредитных средств.

На протяжении 1979-1980 гг. особенно острым являлся вопрос *восполнения потерь квалифицированных специалистов*, раненных и погибших в результате агрессии КНР. К 1980 г. советская сторона выполнила свои контрактные обязательства по содействию в строительстве учебного центра по подготовке специалистов горно-угольной промышленности в Уонгби на 775 обучающихся. Было построено профтехучилище, специализирующееся на подготовке трактористов, бульдозеристов и механизаторов. В 1980 г. в учебных центрах, созданных при содействии СССР работало 78 советских специалистов сферы профессионального технического образования³²³.

В апреле-мае 1979 г. в СРВ находилась делегация специалистов Государственного комитета СССР по профессионально-техническому образованию. За время пребывания были собраны данные для разработки проектных предложений по строительству электромеханического техникума на 900 обучающихся в пригороде Ханоя, техникума механизации сельского хозяйства на 900 учащихся в пригороде Хошимина, профессионального технического училища по подготовке специалистов нефтедобывающей

³²² Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об оказании экономического и технического содействия Социалистической Республике Вьетнам в строительстве тракторного завода, завода кузнечно-прессового оборудования и завода по производству литья и поковок // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1979 года. Вып. XXXV. М.: Междунар. отн., 1981. С. 200-202.

³²³ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, ЛНДР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 136. Д. 1267. Л. 81.

промышленности. Стороны договорились о том, что СССР окажет содействие в оснащении учебными материалами и оборудованием индустриально-педагогических техникумов в провинциях Нгетинь, Кыулонг и Ханаминь³²⁴.

Большое внимание уделялось проблеме улучшения качества управления экономикой СРВ. В апреле-августе 1979 г. в Ханое советскими лекторами были организованы пробные курсы повышения квалификации руководящих работников различных ведомств СРВ, получившие высокую оценку ЦК КПВ и Правительственного Совета Вьетнама. По итогам работы этих курсов стороны приняли решение о расширении сотрудничества в данной области. По просьбе вьетнамской стороны ГКНТ и Академия Народного хозяйства СССР подготовили учебный план и программы курсов, рассчитанные на длительную перспективу. Общее число слушателей в 1979-1980 гг. составило около 1300 человек. Среди обучающихся были «руководящие работники партийного и государственного аппаратов, министры и их заместители, директора объединений и предприятий»³²⁵.

Специалистами Центрального Статистического Управления СССР были разработаны учебные курсы повышения квалификации в сфере статистики, механизации и автоматизации обработки информации. Продолжительность обучения зависела от профиля подготовки, составляя 3-6 месяцев. В 1979-1980 гг. для прохождения курса в СССР прибыли 4 группы вьетнамских граждан общей численностью более 60 человек. По окончании обучения все они получили свидетельство о повышении квалификации³²⁶. Результатом реализации образовательной программы стало освоение вьетнамскими гражданами современных методов, применяемых в сфере статистического учета.

На VI сессии Советско-вьетнамской Комиссии по экономическому и

³²⁴ О мероприятиях по выполнению решений, принятых на V заседании Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 135. Д. 1640. Л. 36.

³²⁵ По вопросам постоянных подкомиссий и рабочих групп, созданных Комиссией // Там же. Оп. 136. Д. 1519. Л. 6-7.

³²⁶ Там же. Л. 37-38.

научно-техническому сотрудничеству была создана рабочая группа для «подготовки согласованных предложений по осуществлению методического и организационного сотрудничества по вопросам подготовки специалистов СРВ в области управления экономикой»³²⁷. В марте 1980 г. состоялось первое заседание, на котором вьетнамская сторона подтвердила высокую результативность работы курсов по повышению квалификации вьетнамских руководящих работников. Были конкретизированы дальнейшие планы по улучшению программы курсового обучения, обозначены перспективы, касающиеся реализации учебных курсов на регулярной основе.

Курсы переподготовки для граждан СРВ были разработаны с учетом актуальных потребностей вьетнамской экономики. Примером могут являться образовательные программы, утвержденные в ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. Производственно-техническое обучение вьетнамских специалистов осуществлялось курсовым методом. Курсы обучения были рассчитаны на 1,5-2 месяца, основная часть образовательного процесса проходила в комплексных лабораториях института. В 1980 г. институтом были организованы и проведены следующие курсы: «Гидрологический режим в нижнем бьефе водосборных сооружений гидроэлектростанций» и «Вопросы методики и техники проведения полевых опытов по изучению деформационных и прочностных свойств скальных пород»³²⁸.

Большое внимание уделялось вопросам *подготовки и повышения квалификации медицинских кадров СРВ*. В мае 1979 г. во Вьетнам была направлена делегация Министерства здравоохранения СССР, которая ознакомилась с актуальным состоянием медицины страны в условиях ликвидации последствий китайской агрессии. Советской стороной были переданы учебные планы и программы подготовки медицинских работников,

³²⁷ По вопросам постоянных подкомиссий и рабочих групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 136. Д. 1519. Л. 7.

³²⁸ Проведение НИР, связанных с участием ВНИИГ в различных международных конгрессах, симпозиумах, конференциях, составление научных докладов, переводов изданий, а также работы по плану двухстороннего научно-технического сотрудничества. Заключительный отчет // ЦГАНТД СПб. Ф. Р-315. Оп. 29. Д. 763. Л. 9.

разработанные в СССР, оказана практическая помощь в вопросах актуализации навыков, необходимых для оказания квалифицированной помощи пострадавшим в результате военных действий. По итогам работы делегации стороны конкретизировали дальнейшие шаги по сотрудничеству в области улучшения системы подготовки работников национального здравоохранения СРВ³²⁹.

За период 1976-1979 гг. в советских медицинских ВУЗах прошли обучение 56 вьетнамских студентов и 47 аспирантов. Возросшая потребность в квалифицированных медицинских работниках обусловила существенное увеличение контингента вьетнамских обучающихся по профилям, связанных с медико-санитарной помощью населению. В 1979 г. в СССР проходили подготовку 161 студент и 50 аспирантов из СРВ³³⁰. Результатом стал рост числа квалифицированных медиков, составивших кадровый базис здравоохранения Вьетнама.

В 1979 г. количество советских специалистов, находящихся в СРВ, превысило 1000 человек. Средняя продолжительность командировки составляла около 3 лет. В связи с ухудшившимися условиями труда во Вьетнаме, была установлена норма по ежегодной смене не менее 30% от общего состава специалистов. Руководство СССР использовало дополнительные меры материального стимулирования, в том числе повышение заработной платы и выделение автомобилей ГАЗ-24 по возвращении на Родину³³¹.

Увеличение постоянного контингента советских специалистов потребовало привлечения дополнительных ресурсов для *обеспечения нормальных условий работы в сложных условиях послевоенного периода*. В 1979 г. советское руководство дало распоряжение об обязательном

³²⁹ Подр. см.: О мероприятиях по выполнению решений, принятых на V заседании Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 135. Д. 1640. Л. 45.

³³⁰ Там же. Л. 45.

³³¹ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, МНР, КНДР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 135. Д. 1412. Л. 35.

включении в контракты на строительство объектов в СРВ поставку бытового оборудования и строительных материалов, необходимого для создания жилищных условий для командированных специалистов. Кроме того, в Ханое было начато строительство «комплекса служебных и жилых зданий, включая школу, поликлинику и другие социальные объекты для советских служащих и специалистов»³³².

Предпринятые меры позволили существенно улучшить условия работы советских граждан в СРВ, повысить их заинтересованность, создать возможности для дальнейшего увеличения количества специалистов из СССР.

Другим важным направлением сотрудничества СССР и СРВ являлось *взаимодействие в космической сфере*. Благодаря включению Вьетнама в 1979 г. в программу «Интеркосмос», СРВ смогла получить доступ к советской научной базе в космической области, участвовать в пилотируемых полетах в космос³³³. Вьетнам получал данные о результатах научных экспериментов в космосе, которые относились к области медицины, биологии, астрофизики, картографии. Совместный советско-вьетнамский полет в космос стал ключевой вехой в сотрудничестве СССР и СРВ в космической сфере – 23 июля 1980 г. стартовал космический корабль «Союз-37» с международным экипажем на борту. Основной экипаж «Союза-37» был утвержден в составе В.В. Горбатко и Фам Туана, в дублирующий экипаж вошли В.Ф. Быковский и Буй Тхань Лиём. За время работы советско-вьетнамского экипажа была осуществлена исследовательская программа, заключающаяся в проведении ряда медико-биологических экспериментов, изучении атмосферы Земли, составлении карт наблюдений и др.³³⁴ Данное событие получило широкий общественный резонанс в СРВ и СССР, широко освещалось в СМИ обоих

³³² По вопросам реализации решений Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 135. Д. 1639. Л. 5.

³³³ Петров М.П. Сотрудничество Вьетнама в рамках СЭВ // Проблемы Дальнего Востока. 1982. №4. С. 201.

³³⁴ Исторический совместный советско-вьетнамский космический полет в 1980 году // Нян Зан. 21.02.2017. URL: <https://ru.nhandan.vn/istoricheskii-sovmestnii-sovetsko-v-etnamskii-kosmicheskii-polet-v-1980-godu-post33899.html> (дата обращения: 20.05.2023).

государств и имело колоссальный PR-эффект³³⁵.

Результатом советско-вьетнамского сотрудничества в области космоса, помимо получения новых научных данных во время совместного полета и расширения научной базы Вьетнама в космической области, являлась широкомасштабная рекламная акция. Будучи широко освещаемым в СМИ СССР и СРВ, совместный полет в космос должен был воодушевить советское и вьетнамское общество на новые достижения.

В соответствии с Соглашением от 3 ноября 1978 г. при техническом содействии СССР в СРВ сооружалась наземная станция космической связи системы «Интерспутник». Советское руководство планировало завершить поставки основного оборудования до мая 1980 г. для частичного ввода станции в эксплуатацию и ее использования для показа «Олимпиады – 80» по вьетнамскому телевидению. Разработка проекта была завершена к сентябрю 1979 г. Отсутствие возможности транспортировки авиатранспортом привело к тому, что на 13 марта 1980 г. было отгружено только 20 из 51 позиций необходимого оборудования. Принятие экстренных мер, включавших полную переработку логистики поставок, позволило реализовать проект к началу «Олимпиады – 80»³³⁶.

В условиях ухудшения внутриэкономической ситуации в СРВ, демонстрация Олимпийских игр для вьетнамских зрителей была призвана уменьшить уровень тревожности населения, временно переключить внимание на событие общемирового масштаба. Благодаря строительству наземной

³³⁵ Виноградов Б. Вьетнам аплодирует космонавтам // Известия №173 24.07.1980. С. 4; ТАСС Сообщение о запуске в Советском Союзе космического корабля «Союз-37», пилотируемого летчиком-космонавтом СССР В.В. Горбатко и космонавтом-исследователем СРВ Вам Туаном // Правда. 24.07.1980. С. 560-561; Телеграмма Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР и Генерального секретаря ЦК КПВ международному экипажу орбитального научно-исследовательского комплекса «Салют-6» - «Союз-36» - «Союз-37», в связи с успешным началом совместного космического полета советско-вьетнамского экипажа // Правда 26.07.1980. С. 561; За успешное осуществление космического полета. Вручение в Кремле советских наград космонавтам СССР и СРВ // Известия. №201. 26.08.1980. С. 1 и др.

³³⁶ Подр. см.: По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, ЛНДР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 136. Д. 1267. Л. 41-42.

станции системы «Интерспутник» СССР и Вьетнам получили возможность осуществлять регулярный телевизионный обмен³³⁷.

В целом, 1979-1980 гг. стали для Вьетнама одними из сложнейших периодов в истории страны. Руководство СРВ было вынуждено задействовать значительные материальные и людские ресурсы для послевоенного восстановления северных провинций. Кроме того, в 1980 г. в северо-восточной части СРВ произошла серия масштабных стихийных бедствий. В результате сильнейших ураганов дома более 400 тыс. вьетнамцев были разрушены, более 300 человек погибло. Вследствие вынужденного перемещения с территорий, охваченных бедствием, граждане СРВ были оторваны от выполнения своих привычных хозяйственных функций³³⁸. Были затоплены значительные сельскохозяйственные площади, что негативно сказалось на обеспечении населения продовольствием³³⁹. Произошедшие природные катаклизмы стали дополнительным фактором, обусловившим эскалацию кризисных явлений в экономике Вьетнама.

Руководству СРВ не удалось приблизиться к целевым показателям развития экономики, зафиксированным в 5-летнем плане развития народного хозяйства³⁴⁰. Промышленное производство сократилось на 14,84%, в сравнении с аналогичными показателями 1978 г.³⁴¹ По оценке Министра внешней торговли Вьетнама Нгуен Ван Дао значительная часть

³³⁷ Соглашение о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания между Государственным комитетом СССР по телевидению и радиовещанию и Комитетом по радиовещанию и телевидению при Правительственном Совете СРВ // Сборник международных договоров СССР: Международные договоры СССР, вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1980 года. Вып. XXXVI. М.: Междунар. отн., 1982. С. 225-227.

³³⁸ Top 25 Natural Disasters in Vietnam according to Totally Affected People (1901-2000) // Asian disaster reduction center. URL: https://www.adrc.asia/publications/databook/ORG/databook_20th/VNM.pdf (дата обращения: 17.03.22).

³³⁹ Typhoon Damages Vietnam Area // The New York Times. 21.09.1980.

³⁴⁰ Vu Tuan Anh. Vietnam's economic reform: results and problems. Hanoi: Social science publishing house, 1994. P. 18.

³⁴¹ Trần Văn Thọ, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Chính. Kinh tế Việt Nam 1955-2000: tính toán mới, phân tích mới. Hà Nội: NXB Thống kê. 2000. Tr. 292. (Чан Ван Тхо, Нгуен Нгок Дык, Нгуен Ван Чинь. Вьетнамская экономика 1955-2000: новые расчеты, новый анализ. Ханой: Статистика, 2000. С. 292).

промышленных предприятий работала в половину своей мощности³⁴². Рост сельскохозяйственного сектора на 9,11% объясняется тем, что задача обеспечения населения продовольствием вынудила руководство СРВ направить в данную отрасль большую часть дефицитных топливных и энергетических ресурсов.

Помимо нехватки продовольствия, СРВ испытывала дефицит практически всех потребительских товаров. Огромные финансовые ресурсы были отвлечены на обеспечение национальной безопасности страны. В 1980 г. военный бюджет составил около 47% всех государственных расходов³⁴³. Национальный доход уменьшился на 5,3% в сравнении с показателем 1978 г., что стало одним из крупнейших спадов за всю историю СРВ (см. Рис. 2).

Рисунок 2. Национальный доход СРВ в 1976-1980 гг.³⁴⁴

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что военная агрессия Китая стала катализатором развития системного внутриэкономического кризиса в СРВ. Руководство Вьетнама было вынуждено балансировать между

³⁴² Подр. см.: Записи бесед руководства Минвнешторга СССР с представителями Вьетнама по торгово-экономическим вопросам // РГАЭ. Ф. 413. Оп. 32. Д. 746. Л. 8-9.

³⁴³ Pike D. Vietnam in 1980: The Gathering Storm? // Asian Survey. 1981. Vol. 21. No. 1. P. 87.

³⁴⁴ Trần Văn Thọ, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Chính. Kinh tế Việt Nam 1955-2000: tính toán mới, phân tích mới. Hà Nội: NXB Thống kê. 2000. Tr. 292. (Чан Ван Тхо, Нгуен Нгок Дык, Нгуен Ван Чинь. Вьетнамская экономика 1955-2000: новые расчеты, новый анализ. Ханой: Статистика, 2000. С. 292).

стремлением сохранить объемы советского содействия и необходимостью пересмотра доктрины экономического развития государства. В этой ситуации был выбран компромиссный вариант, заключающийся в экспериментальном внедрении реформ рыночной направленности и продолжении реализации планов сотрудничества с СССР.

В условиях угрозы политической дестабилизации в СРВ и перспективы потери союзника в Юго-Восточной Азии, руководство Советского Союза приняло решение наращивать объемы сотрудничества и поддержки для восстановления вьетнамской экономики.

К 1980 г. вовлеченность СССР во внутриэкономические процессы Вьетнама достигла исторического максимума. В период выполнения второй пятилетки Советский Союз оказывал содействие в строительстве и реконструкции значительного числа объектов народного хозяйства СРВ (см. приложение).

Благодаря помощи СССР шел процесс восстановления пострадавших во время войны северных провинций Вьетнама, были предприняты эффективные шаги в модернизации сельскохозяйственной отрасли, начато строительство объектов народного хозяйства, имевших стратегическое значение для экономики Вьетнама: ГЭС «Хоабинь», ТЭС «Фалай», мост «Тханг Лонг», цементный завод «Бимшон», ряд предприятий добывающей промышленности. Кроме того, в течение второй пятилетки были созданы условия для значительного расширения масштабов взаимодействия в сфере подготовки кадров. Удалось предпринять шаги в области развития национальной медицины СРВ.

Тем не менее, потенциал сотрудничества сторон не был реализован, вследствие отсутствия условий для проведения социалистических преобразований на Юге СРВ. За время реализации второй пятилетки вьетнамская сторона неоднократно допускала случаи неэффективного использования помощи СССР. В результате вооруженного конфликта с Кампучией и КНР экономике Вьетнама был нанесен значительный ущерб. На

фоне отвлечения существенных материальных и людских ресурсов на послевоенное восстановление в СРВ произошел ряд стихийных бедствий, последствия которых еще более обострили внутриэкономическую ситуацию в стране. Существенные проблемы на всех этапах поставок советских товаров являлись объективным следствием тяжелого положения внутри СРВ. Несмотря на это, был сохранен экономический базис Вьетнама, не произошла неконтролируемая эскалация социальной напряженности, были привлечены дополнительные ресурсы.

Глава II. Основные направления советской помощи в развитии народного хозяйства Вьетнама в 1981-1985 гг.

§1. Роль СССР в формировании кадрового потенциала экономики Вьетнама в условиях реформирования системы образования в СРВ

Провал второго пятилетнего плана развития народного хозяйства, рост диспропорции в советско-вьетнамском товарообороте, увеличение количества промышленных объектов, в строительстве которых принимал участие СССР – все эти факторы обусловили существенное повышение зависимости СРВ от Советского Союза. На практике это означало вовлечение все большего числа советских специалистов во внутриэкономические процессы Вьетнама. Учитывая ограниченный кадровый потенциал СССР, используемый в процессе взаимодействия с другими странами социалистической ориентации, в долгосрочной перспективе данная тенденция создавала угрозу для национальной экономики Вьетнама. В стране отсутствовало достаточное количество квалифицированных кадров, способных обеспечить полноценное функционирование ключевых отраслей народного хозяйства в случае снижения количества советских специалистов в структуре вьетнамской экономики.

Для постепенной замены советских специалистов, задействованных в научно-исследовательских работах, строительстве и эксплуатации объектов промышленности, требовалось создание эффективной системы подготовки кадров. До 1981 г. при содействии СССР был построен ряд профессиональных технических училищ, в образовательных учреждениях СССР и СРВ советскими преподавателями были подготовлены специалисты из числа вьетнамских граждан, которые затем были задействованы в развитии экономического базиса своей страны. Несмотря на это, к началу 1980-х гг. для нормального функционирования экономики СРВ требовалось постоянное присутствие советских специалистов. Это обусловило потребность в

реформировании системы подготовки национальных кадров.

Возможности получения образования для граждан Вьетнама существенно отличались в зависимости от района страны. Из 54 национальностей, проживающих во Вьетнаме, только 7 имели письменность. Последствия внутриэкономического кризиса конца 1970-х гг. обусловили снижение уровня жизни преподавателей и студентов, кадровый дефицит в негосударственном секторе экономики, сложности с трудоустройством выпускников ВУЗов, понижение качества подготовки обучающихся. Слабая материально-техническая база образовательных учреждений, дефицит педагогических кадров, недостаточный уровень квалификации чиновников, задействованных в обеспечении функционирования образовательной системы – все это становилось серьезной проблемой для дальнейшего развития страны³⁴⁵.

Начало образовательной реформе было положено в 1979 г. после принятия Постановления ЦК КПВ №14-NQ/TW «О реформе образования». В документе отмечалось, что создание современной системы образования является «необходимым фактором» экономического роста государства³⁴⁶. Последствия агрессии КНР не позволили начать реформу в сжатые сроки. Руководство Вьетнама получило возможность приступить к осуществлению комплексных преобразований лишь с 1981 г.

Основной целью реформы провозглашалось «повышение качества всестороннего образования и создание новых групп трудящихся, выступающих в роли коллективных собственников, которые будут способны взять на себя народное дело построения социализма». Реформа подразумевала существенное повышение роли научно-исследовательских учреждений и производственных предприятий в процессе подготовки специалистов востребованных профессий. Одним из ключевых компонентов реформы

³⁴⁵ Подр. см.: Отчеты о научных командировках за рубеж сотрудников НИИ АПН СССР (СРВ), т.1. // ГАРФ. Ф. 10049. Оп. 1а. Д. 4502. Л. 10-13.

³⁴⁶ Woodside A. The Triumphs and Failures of Mass Education in Vietnam // Pacific Affairs. 1983. Vol. 56. No. 3. P. 402.

являлось повышение практикоориентированности образовательного процесса в университетах, колледжах и техникумах Вьетнама. Для этого была поставлена задача внедрения научных знаний в производственную и строительную сферы, «интеграции в учебный процесс элементов научного эксперимента, исследовательской работы и производительного труда, совмещения профессиональной практики с производством материальных благ»³⁴⁷.

Результатом начатых реформ должно было стать создание единой системы образования, соответствующей стратегии развития страны, и последующая замена советских специалистов национальными кадрами.

К 1981 г. у Советского Союза и Вьетнама был накоплен опыт взаимодействия в области подготовки кадров. 19 апреля 1982 г. Правительствами СССР и СРВ было подписано Соглашение о культурном и научном сотрудничестве, ставшее логическим продолжением ранее заключенных договоренностей³⁴⁸. Принятый на период 1981-1985 гг. план культурного и научного сотрудничества включал расширение категорий командированных в СРВ советских специалистов, увеличение количества вьетнамских преподавателей высшей школы, проходящих повышение квалификации в ВУЗах СССР, активизацию усилий сторон по вопросам подготовки аспирантов³⁴⁹.

К основным направлениям советско-вьетнамского сотрудничества можно отнести подготовку специалистов различных профилей в советских ВУЗах и профессионально-технических училищах, увеличение количества квалифицированных промышленных рабочих, улучшение качества подготовки во вьетнамских образовательных учреждениях, повышение

³⁴⁷ Чан Тхи Диеу. Реформа образования во Вьетнаме в период 1979-1986 гг.: достижения и недостатки // Независимый Вьетнам: национальные интересы и ценности. 2021. №1. С. 289.

³⁴⁸ Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о культурном и научном сотрудничестве // Сборник международных договоров СССР: Международные договоры СССР, вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1982 года. Вып. XXXVIII. М.: Междунар. отн., 1984. С. 332-340.

³⁴⁹ Подр. см.: План культурного и научного сотрудничества между СССР и СРВ на 1981-1985 гг. // ГАРФ. Ф. Р-9563. Оп. 1. Д. 4750. Л. 4-7.

квалификации вьетнамских руководящих кадров в сфере управления экономикой, ликвидацию дефицита педагогических работников в СРВ.

После ввода в конце 1978 г. вьетнамских войск в Кампучию СРВ была практически изолирована от всех западных учреждений высшего образования. За период 1980-х гг. для обучения в капиталистические страны было направлено незначительное количество студентов – всего 200 человек³⁵⁰. Данное обстоятельство обусловило значительное увеличение контингента вьетнамских граждан, которые проходили подготовку в социалистических странах. В период проведения образовательной реформы около 90% всех вьетнамских студентов, отправленных за границу, обучались в ВУЗах Советского Союза³⁵¹ (см. Рис. 3). Сокращение количества граждан, обучающихся за рубежом, к середине 1980-х объясняется ростом бюджетного дефицита и связанным с этим скачком инфляции, что ограничивало возможности финансирования³⁵².

Рисунок 3. Динамика численности студентов, отправленных на учебу за границу в годы проведения образовательной реформы³⁵³.

³⁵⁰ Abuza Z. The Politics of Educational Diplomacy in Vietnam: Educational Exchanges Under Doi Moi // Asian Survey. Vol. 36, No. 6. 1996. P. 619.

³⁵¹ Чан Тхи Диеу. Реформа образования во Вьетнаме в период 1979-1986 гг.: достижения и недостатки // Независимый Вьетнам: национальные интересы и ценности. 2021. №1. С. 293.

³⁵² Подр. см.: Vui Thi Kim Thanh Inflation in Vietnam Over the Period 1990-2007. The Hague: Economic of Development (ECD), 2008. P. 7-8.

³⁵³ Чан Тхи Диеу. Реформа образования во Вьетнаме в период 1979-1986 гг.: достижения и недостатки // Независимый Вьетнам: национальные интересы и ценности. 2021. №1. С. 293.

К 1981 г. в высших и средних специальных учебных заведениях СССР обучалось порядка 7 тыс. вьетнамских студентов³⁵⁴. На период 1981-1985 гг. ежегодный план приема граждан СРВ в среднем составил 1769 человек³⁵⁵ (см. Рис. 4).

Рисунок 4. Структура распределения граждан СРВ, обучавшихся в советских высших и средних специальных учебных заведениях (в %) ³⁵⁶.

После начала образовательной реформы в ВУЗах СССР наблюдался рост

³⁵⁴ Справки МИД СССР о советско-вьетнамских отношениях, внутривластическом положении и внешней политике СРВ, материалы Госплана СССР об экономическом сотрудничестве между СССР и Социалистической Республикой Вьетнам в 1981-1985 годы и копии советско-вьетнамских документов, подписанных Минвнешторгом в Москве 30 июля 1981 года // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 84. Д. 591. Л. 6.

³⁵⁵ Подр. см.: Планы приема иностранных граждан на подготовительные факультеты и в учебные заведения (сводные по отдельным министерствам и ведомствам СССР) на 1981 г. // ГАРФ. Ф. Р-9606. Оп. 1. Д. 9523. Л. 1; Планы приема иностранных граждан на подготовительные факультеты и в учебные заведения (сводные по отдельным министерствам и ведомствам СССР) на 1982 г. // ГАРФ. Ф. Р-9606. Оп. 1. Д. 10010. Л. 1; Планы приема иностранных граждан на подготовительные факультеты и в учебные заведения (сводные по отдельным министерствам и ведомствам СССР) на 1983 г. // ГАРФ. Ф. Р-9606. Оп. 1. Д. 177. Л. 4; Планы приема иностранных граждан на подготовительные факультеты и в учебные заведения (сводные по отдельным министерствам и ведомствам СССР) на 1984 г. // ГАРФ. Ф. Р-9606. Оп. 1. Д. 607. Л. 14; Планы приема иностранных граждан на подготовительные факультеты и в учебные заведения (сводные по отдельным министерствам и ведомствам СССР) на 1985 г. // ГАРФ. Ф. Р-9606. Оп. 1. Д. 983. Л. 1.

³⁵⁶ Там же.

количества вьетнамских граждан. Показательным примером являлась динамика численности вьетнамских обучающихся, проходивших подготовку по педагогическим специальностям. В 1981 г. обучающиеся из СРВ впервые были зачислены в педагогические институты в Липецке и Орле. В сравнении с периодом, предшествующим проведению образовательной реформы, численность студентов из Вьетнама увеличилась в ведущих педагогических ВУЗах Ленинграда, Москвы и Воронежа³⁵⁷.

Вьетнамские граждане проходили подготовку в большинстве крупных образовательных учреждений СССР. В 1981 г. в 29 учебных заведениях Ленинграда обучались более 700 граждан СРВ. Наибольшие по численности группы вьетнамских обучающихся были сосредоточены в ЛГУ им. А.А. Жданова, ЛГПИ им. А.И. Герцена, ЛПИ им. М.И. Калинина, ЛГИ им. Г.В. Плеханова, Индустриально-педагогическом техникуме. Значительная часть вьетнамских граждан проходила подготовку в высших военных учебных заведениях³⁵⁸.

В отдельных ВУЗах контингент студентов из Вьетнама был больше, чем из любых других иностранных государств. Например, в сравнительно небольшом Пятигорском педагогическом институте иностранных языков проходили обучение 39 вьетнамцев³⁵⁹. К 1984 г. в ЛГПИ им. А.И. Герцена вьетнамские студенты составляли более 25% от общего контингента иностранных обучающихся³⁶⁰.

Высшие учебные заведения Советского Союза активно сотрудничали с

³⁵⁷ Документы об обучении иностранных граждан в учреждении Министерства просвещения РСФСР // ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 76. Д. 8414. Л. 27-37.

³⁵⁸ Документы отдела о приеме в Ленинграде партийных работников горкома КПВ и городского Народного комитета Хошимина (СРВ) (программы пребывания, списки членов делегаций, тексты выступлений перед зарубежными гостями) // ЦГАИПД. Ф. Р-24. Оп. 250. Д. 88. Л. 45-46.

³⁵⁹ Документы об обучении иностранных граждан в учреждениях Министерства просвещения РСФСР (контингент студентов, стажеров, аспирантов) за 1980-1981 учебный год // ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 76. Д. 6962. Л. 40.

³⁶⁰ Документы об обучении иностранных граждан в учреждениях Минпроса РСФСР за 1984 год (контингент студентов, аспирантов, стажеров) // Там же. Д. 8032. Л. 18.

вьетнамскими вузами. Например, Ленинградским политехническим институтом совместно с вьетнамскими партнерами «разрабатывались учебники и учебные пособия, регулярно проводились совместные конференции и симпозиумы»³⁶¹.

Между МГУ им. М.В. Ломоносова и Ханойским педагогическим институтом был налажен обмен опытом в области методологии психолого-педагогических исследований и психологии творческого мышления. Специалисты педагогического института Вьетбака и Казахского пединститута им. Абая регулярно проводили обмен информацией о содержании, формах и методах работы со студентами. Аналогичные связи были сформированы между ВУЗаи СРВ и пединститутами Москвы, Иркутска, Одессы, Могилева³⁶². Сотрудничество такого рода оказывало положительное влияние на учебный процесс, повышалась эффективность научных исследований, происходил взаимообмен опытом.

Большинство вьетнамских обучающихся активно участвовало в работе студенческих научных обществ, было вовлечено в научно-исследовательскую деятельность советских вузов. На основании имеющихся в нашем распоряжении данных, мы можем сделать вывод о том, что абсолютное большинство вьетнамских граждан успешно осваивало учебный материал.

Вьетнамские граждане возвращались на родину квалифицированными специалистами и были востребованы на рынке труда СРВ. Многие выпускники советских высших учебных заведений впоследствии занимали руководящие должности на промышленных предприятиях и в учебных заведениях, становились ведущими (в масштабах Вьетнама) специалистами и учеными³⁶³.

³⁶¹ Записка отдела о совершенствовании сотрудничества вузов и научных учреждений Ленинграда с вузами стран-членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) // ЦГАИПД. Ф. Р-25. Оп. 169. Д. 25. Л. 1.

³⁶² Подр. см.: Переписка о культурном и научном сотрудничестве в области просвещения с СРВ // ГАРФ. Ф. Р-9563. Оп. 1. Д. 4519.

³⁶³ Документы отдела об обмене делегациями с Хошимин (СРВ) в 1978 г.: о визитах делегации Ленинграда и области и группы ленинградских артистов в СРВ и подготовке приема делегации Хошимина в Ленинграде (списки членов делегации, тексты выступлений

Высокое качество и результативность подготовки, полученной в советских ВУЗах, находили подтверждение в оценках вьетнамских руководителей. За значимый вклад в дело подготовки специалистов из Вьетнама отдельные высшие учебные заведения, в частности ЛПИ им. М.И. Калинина, были награждены Орденом Дружбы СРВ³⁶⁴. Десятки ВУЗов в Москве и других городах СССР были отмечены этой наградой.

Помимо специалистов с высшим образованием экономика Вьетнама нуждалась в квалифицированных рабочих. Потребность в них особенно чувствовалась на промышленных предприятиях. Невысокая производительность труда, низкий уровень владения современным техническим оборудованием, отсутствие необходимых профессиональных навыков – все это негативно сказывалось на выпуске продукции. Для решения данной проблемы был разработан комплекс мер, необходимых для увеличения количества квалифицированных промышленных рабочих.

2 апреля 1981 г. в Москве было подписано Соглашение о направлении и приеме вьетнамских граждан на профессиональное обучение и работу на предприятиях и в организациях СССР. Согласно договоренностям вьетнамским гражданам предоставлялось бесплатное профессиональное обучение в течение срока, не превышающего 1 года. После получения соответствующего уровня квалификации предполагалось осуществление трудовой деятельности на советских предприятиях в течение 5 лет³⁶⁵.

Результатом реализации соглашения стало быстрое увеличение

Г.В. Романова во Вьетнаме, информационные справки о развитии связей СРВ с СССР и Ленинградом, отчеты о поездках). Письмо Во Ван Киета на имя первого секретаря ЛОК КПСС Г.В. Романова о направлении в Ленинград делегации Хошимина. 31 июля 1978 г. // ЦГАИПД. Ф. Р-24. Оп. 250. Д. 84. Л. 76.

³⁶⁴ Документы отдела о приеме в Ленинграде партийных работников горкома КПВ и городского Народного комитета Хошимина (СРВ) (программы пребывания, списки членов делегаций, тексты выступлений перед зарубежными гостями) // Там же. Д. 88. Л. 46.

³⁶⁵ Соглашение между Правительством СССР и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о направлении и приеме вьетнамских граждан на профессиональное обучение и работу на предприятиях и в организациях СССР // Научно-практический юридический сайт conventions.ru. URL: <https://www.conventions.ru/int/19859/?ysclid=lu7cab11xp334629723> (дата обращения: 25.01.24).

контингента вьетнамских специалистов, обучавшихся и работавших на предприятиях СССР. Например, на предприятия угольной промышленности ежегодно принимались более 1000 граждан СРВ³⁶⁶. К 1985 г. на 26 предприятиях легкой промышленности получали образование и осуществляли трудовую деятельность более 7000 вьетнамцев³⁶⁷. Аналогичная динамика наблюдалась и в других отраслях.

Для того, чтобы дать более подробную характеристику основных этапов процесса обучения на советских предприятиях, проведем анализ полного цикла образовательной и трудовой деятельности граждан СРВ на примере одной из отраслей промышленности, в частности – химической.

К 1982 г. 988 граждан СРВ проходили подготовку и осуществляли трудовую деятельность на объектах химической промышленности СССР. Более 61% было задействовано на предприятиях Всесоюзного промышленного объединения «Союзхимволокно». Вьетнамские граждане были распределены между предприятиями в Барнауле, Кемерово, Курске, Твери и Щекино³⁶⁸ (см. Рис. 5). Удельный вес вьетнамцев в общей численности граждан, работавших на предприятиях по производству синтетического волокна, был относительно невысоким. Например, в Курске данный показатель составлял 2,07% от общего числа сотрудников³⁶⁹.

³⁶⁶ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами Азии (СРВ, ЛНДР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 141. Д. 1425. Л. 73.

³⁶⁷ По вопросам постоянных и временных подкомиссий, рабочих и экспертных групп, созданных Комиссией // Там же. Оп. 145. Д. 1668. Л. 209.

³⁶⁸ Справки и информации комитетов профсоюза о работе с вьетнамскими гражданами, прибывших на профессиональное обучение и работу на предприятия химической промышленности // ГАРФ. Ф. Р-5470. Оп. 48. Д. 22. Л. 7-11.

³⁶⁹ Справки и информации комитетов профсоюза о работе с вьетнамскими гражданами, прибывших на профессиональное обучение и работу на предприятия химической и нефтехимической промышленности // Там же. Оп. 47. Д. 799. Л. 61.

Рисунок 5. Численность граждан СРВ, проходивших профессиональное обучение и работавших на предприятиях В/О «Химволокно»³⁷⁰.

До прибытия вьетнамских граждан на предприятиях была проведена подготовительная работа. Основной целью стало формирование в трудовых коллективах положительного отношения к вьетнамским обучающимся. Региональное руководство считало прием вьетнамских граждан на учебу важной политической задачей и «проявлением интернациональной помощи СРВ»³⁷¹.

Для трудовых коллективов проводились лекции по истории Вьетнама, его культурных традициях. В выступлениях приводились примеры «многолетней и трудной борьбы СРВ за свободу», акцентировалось внимание на «тяжелой армейской службе», которую прошли вьетнамцы в период военных конфликтов 1970-х гг. Результатом подготовительной работы должно было стать формирование у советских рабочих «чувства интернациональной

³⁷⁰ Справки и информации комитетов профсоюза о работе с вьетнамскими гражданами, прибывших на профессиональное обучение и работу на предприятия химической промышленности // ГАРФ. Ф. Р-5470. Оп. 48. Д. 22. Л. 7.

³⁷¹ Справка о выполнении Постановления Бюро обкома КПСС и исполкома областного совета народных депутатов от 21 апреля 1981 года «Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О приеме вьетнамских граждан на профессиональное обучение и работу на предприятиях и в организациях СССР» // ГАОПИ КО. Ф. П1. Оп. 74. Д. 95. Л. 144.

солидарности и братской дружбы с вьетнамским народом»³⁷².

По прибытии в СССР каждый вьетнамский гражданин был обеспечен необходимой одеждой и экипировкой на сумму 250 руб. за счет принимающей стороны. 150 руб. в виде ссуды с последующим погашением в течение 2-х лет выделялось для приобретения недостающей одежды согласно индивидуальным запросам и особенностям каждого прибывшего³⁷³.

Подготовка вьетнамских граждан начиналась с обучения русскому языку по 432-часовой программе, разработанной Институтом русского языка им. А.С. Пушкина. К ее реализации привлекались преподаватели ВУЗов и средних общеобразовательных школ, имевших опыт работы с иностранцами³⁷⁴.

Несмотря на то, что многие граждане СРВ не имели среднего образования и ранее никогда не изучали русский язык, большинство из них довольно успешно осваивали образовательную программу. Например, на барнаульском П/О «Химволокно» более 86% обучающихся получили оценки «хорошо» и «отлично» на итоговых экзаменах³⁷⁵.

Основным недостатком языковой подготовки была краткосрочность освоения курса. Прошедшие обучение вьетнамские граждане не в полной мере владели терминологией, связанной с техникой безопасности на производстве, оборудованием и техническими процессами цехов. Среди руководителей групп и переводчиков, назначенных вьетнамской стороной, лишь половина

³⁷² Справки, письмо в ЦК КПСС о перспективах развития Михайловского горно-обогатительного комбината, о рационализаторской работе на заводе «Счетмаш», об объединении «Геомаш», о работе с вьетнамскими гражданами на заводе «Аккумулятор» и ПО «Химволокно». Выступление при вручении Красного знамени объединению «Прибор» // ГАОПИ КО. Ф. П1. Оп 87. Д 345. Л. 67.

³⁷³ Справки и информации комитетов профсоюза о работе с вьетнамскими гражданами, прибывших на профессиональное обучение и работу на предприятия химической промышленности // ГАРФ. Ф. Р-5470. Оп. 48. Д. 22. Л. 49.

³⁷⁴ Справка о выполнении Постановления Бюро обкома КПСС и исполкома областного совета народных депутатов от 21 апреля 1981 года «Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О приеме вьетнамских граждан на профессиональное обучение и работу на предприятиях и в организациях СССР» // ГАОПИ КО. Ф. П1. Оп. 74. Д. 95. Л. 151.

³⁷⁵ Справки и информации комитетов профсоюза о работе с вьетнамскими гражданами, прибывших на профессиональное обучение и работу на предприятия химической и нефтехимической промышленности // ГАРФ. Ф. Р-5470. Оп. 47. Д. 799. Л. 24.

обладала достаточной степенью знания русского языка. Тем не менее, пройденная языковая подготовка, в целом, позволяла перейти к основному этапу обучения на производстве³⁷⁶.

Профессиональное обучение осуществлялось согласно образовательной программе, утвержденной руководством «Химволокно». В структуре программы выделялись теоретическая и практическая части, причем теоретическая часть составляла менее половины от общего образовательного объема. Программа производственного обучения имела практикоориентированную направленность. Срок ее реализации составлял 6 месяцев. Показателем освоения программы являлась успешная сдача квалификационных экзаменов³⁷⁷.

Для теоретического обучения были привлечены опытные инженерно-технические работники действующих цехов. С их помощью были составлены краткие конспекты по «технологии производства, технике безопасности, устройству оборудования»³⁷⁸. Теоретическая часть образовательных программ реализовывалась в классах, оснащенных наглядными материалами – стендами и макетами оборудования. С их помощью граждане СРВ знакомились с техническими средствами, применяемыми в трудовой деятельности на производстве, базовыми приемами, необходимыми для работы³⁷⁹.

Практическая часть обучения была направлена на приобретение опыта профессиональной деятельности и предполагала постепенное освоение

³⁷⁶ Справки, мероприятия партийных организаций о ходе выполнения решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и постановления обкома о приеме вьетнамских граждан на профессиональное обучение и работу на предприятиях и в организациях СССР // ГАОПИ КО. Ф. П. Оп. 72. Д. 131. Л. 34-35.

³⁷⁷ Справки и информации комитетов профсоюза о работе с вьетнамскими гражданами, прибывших на профессиональное обучение и работу на предприятия химической промышленности // ГАРФ. Ф. Р-5470. Оп. 48. Д. 22. Л. 34.

³⁷⁸ Справка о выполнении Постановления Бюро обкома КПСС и исполкома областного совета народных депутатов от 21 апреля 1981 года «Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О приеме вьетнамских граждан на профессиональное обучение и работу на предприятиях и в организациях СССР» // ГАОПИ КО. Ф. П. Оп. 74. Д. 95. Л. 139.

³⁷⁹ Справки и информации комитетов профсоюза о работе с вьетнамскими гражданами, прибывших на профессиональное обучение и работу на предприятия химической промышленности // ГАРФ. Ф. Р-5470. Оп. 48. Д. 22. Л. 8.

приемов работы на производстве, формирование умений и навыков.

На предприятиях была создана система наставничества. Наставниками становились опытные сотрудники, которые должны были интегрировать вьетнамцев в трудовые коллективы, помогать им в процессе усвоения эффективных приемов работы, применяемых на производстве³⁸⁰. На Курском П/О «Химволокно» в 1982 г. были организованы 12 школ передового опыта: в текстильном цехе и цехах вытяжки шелка, крутки и перемотки эластика³⁸¹. Привлечение опытных советских специалистов к учебному процессу позволило ускорить адаптацию вьетнамских граждан к условиям трудовой деятельности, обеспечить апробацию рабочих приемов.

Перед сдачей экзаменов советские специалисты проводили индивидуальные и групповые консультации, оказывали содействие в подготовке к итоговому испытанию. Большинство вьетнамских граждан демонстрировали высокий уровень знаний. Например, 91% рабочих из СРВ, обучавшихся на курском «Химволокно», получили оценки «хорошо» и «отлично». За достигнутые высокие показатели в обучении и трудовой деятельности 8 вьетнамцев были награждены Почетными грамотами объединения и денежными премиями. Весной 1982 г. все вьетнамские граждане сдали квалификационные экзамены и приступили к самостоятельной работе³⁸².

После освоения специальности граждане Вьетнама в течение 5 лет работали на советских предприятиях. За этот период вьетнамцы имели возможность приобрести профессиональный опыт, значительно

³⁸⁰ Справки и информации комитетов профсоюза о работе с вьетнамскими гражданами, прибывших на профессиональное обучение и работу на предприятия химической промышленности // ГАРФ. Ф. Р-5470. Оп. 48. Д. 22. Л. 4.

³⁸¹ Справка о выполнении Постановления Бюро обкома КПСС и исполкома областного совета народных депутатов от 21 апреля 1981 года «Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О приеме вьетнамских граждан на профессиональное обучение и работу на предприятиях и в организациях СССР» // ГАОПИ КО. Ф. П1. Оп. 74. Д. 95. Л. 152-153.

³⁸² Справки и информации комитетов профсоюза о работе с вьетнамскими гражданами, прибывших на профессиональное обучение и работу на предприятия химической промышленности // ГАРФ. Ф. Р-5470. Оп. 48. Д. 22. Л. 50.

усовершенствовать умения и навыки, необходимые на производстве. Получаемая заработная плата находилась на одном уровне с советскими рабочими³⁸³. С учетом высокой инфляции в СРВ по итогам пребывания в СССР вьетнамские граждане имели возможность привезти на родину значительную сумму денежных средств.

Вместе с тем трудовая деятельность граждан СРВ сопровождалась рядом проблем, связанных с процессом адаптации к непривычным социокультурным условиям Советского Союза. Многие вьетнамцы демонстрировали нежелание выполнять установленные правила внутреннего распорядка на производствах. Отмечались отдельные случаи опозданий, нарушений техники безопасности, прогулов, самовольного оставления рабочего места³⁸⁴. На вьетнамских граждан накладывались штрафные санкции за выезд из города пребывания без разрешения. В ряде случаев нарушались правила проживания в общежитиях, симулировались заболевания, совершались кражи. Правоохранительными органами были зафиксированы случаи спекуляции, в основном, джинсами³⁸⁵.

Руководство предприятий предпринимало значительные усилия, чтобы ускорить интеграцию вьетнамских граждан в трудовые коллективы и облегчить адаптацию в СССР. Так, например, вьетнамцы привлекались для участия в большом количестве культурных и общественных мероприятий. Они участвовали в проведении торжественных вечеров, посвященных Дню Конституции СССР, Дню рождения комсомола, годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, Международному женскому дню,

³⁸³ Справки и информации комитетов профсоюза о работе с вьетнамскими гражданами, прибывших на профессиональное обучение и работу на предприятия химической и нефтехимической промышленности // ГАРФ. Ф. Р-5470. Оп. 47. Д. 799. Л. 38.

³⁸⁴ Справка о выполнении Постановления Бюро обкома КПСС и исполкома областного совета народных депутатов от 21 апреля 1981 года «Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О приеме вьетнамских граждан на профессиональное обучение и работу на предприятиях и в организациях СССР» // ГАОПИ КО. Ф. П1. Оп. 74. Д. 95. Л. 154.

³⁸⁵ Подр. см.: Справки и информации комитетов профсоюза о работе с вьетнамскими гражданами, прибывших на профессиональное обучение и работу на предприятия химической промышленности // ГАРФ. Ф. Р-5470. Оп. 48. Д. 22. Л. 43, 65.

и других праздничных событий. На предприятиях проводились торжественные собрания, посвященные вьетнамским национальным праздникам³⁸⁶.

На всех предприятиях были оформлены тематические стенды о СССР и СРВ, для вьетнамских граждан выписывались газеты и журналы на родном языке. Вьетнамцы состояли в интернациональных спортивных командах общежитий, в которых они проживали, принимали участие в состязаниях по волейболу, баскетболу, теннису, шахматам и шашкам. Для них регулярно организовывались тематические лекции на различные темы, например: «СССР – надежный друг и защитник молодых освободившихся государств», «Воплощение принципа пролетарского интернационализма в деятельности КПСС», «О коммунистической партии Вьетнама», «История Вьетнама» и др.³⁸⁷

Идейно-политическая работа реализовывалась в общежитиях. Регулярно проводились культурно-массовые мероприятия, тематические клубы, вечера-встречи с известными жителями советских городов. Например, вьетнамские граждане, проходившие обучение на курском «Химволокно», встречались с делегатом XXV и XXVI съездов КПСС, лауреатом Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде Т.Н. Крузиной и с ветераном Великой Отечественной войны, кавалером Ордена Ленина В.И. Турчаниновым³⁸⁸.

В 1983 г. в Курске прошел ряд масштабных мероприятий в связи с 5-летием Договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ. На предприятиях, где получали образование и работали вьетнамские граждане, прошли торжественные собрания, были оформлены тематические стенды и фотовитрины. В книжных магазинах Курска была организована выставка

³⁸⁶ Справки и информации комитетов профсоюза о работе с вьетнамскими гражданами, прибывших на профессиональное обучение и работу на предприятия химической промышленности // ГАРФ. Ф. Р-5470. Оп. 48. Д. 22. Л. 21.

³⁸⁷ Там же. Л. 20-21.

³⁸⁸ Там же. Л. 20.

вьетнамской художественной и политической литературы, книг советских авторов, посвященных Вьетнаму. Газеты производственных объединений опубликовали статьи, посвященные достижениям СРВ в строительстве социализма и успешной деятельности вьетнамских граждан на предприятиях города. В кинотеатрах, домах и дворцах культуры состоялся показ фильмов, посвященных Вьетнаму³⁸⁹. Широкомасштабные мероприятия были призваны продемонстрировать успехи и результаты советско-вьетнамского сотрудничества, акцентировать внимание на значимой роли СССР в экспорте эффективной социалистической экономической модели, ускорить процесс интеграции вьетнамских граждан не только в трудовые коллективы предприятий, но и в городской социум.

В результате сотрудничества СССР и СРВ в области подготовки специалистов сферы промышленности был достигнут существенный прогресс в улучшении кадрового потенциала вьетнамской экономики. Были восполнены потери, понесенные Вьетнамом после агрессии КНР, удалось создать кадровый базис в системообразующих отраслях промышленности. Взаимовыгодный характер сотрудничества заключался в том, что промышленные предприятия СССР имели возможность заполнить востребованные рабочие вакансии, нивелировать угрозу потери специалистов в результате движения рабочей силы. За 10 лет взаимодействия сторон в данной области общее число граждан СРВ, работавших почти на 400 промышленных предприятиях Советского Союза, составило около 100 тыс. человек³⁹⁰.

³⁸⁹ Подр. см.: Справки работников отдела о выполнении Постановлений обкома КПСС о комплексной программе повышения плодородия почв в колхозе им. Фрунзе Беловского района, о работе обкома народного контроля по усилению проверки исполнения директив партии и укрепления государственной дисциплины, об усилении работы по заготовке грубых и сочных кормов, о дальнейшем улучшении заготовки и переработки лома, о 5-летию Договора о дружбе между СССР и Социалистической Республикой Вьетнам // ГАОПИ КО. Ф. П1. Оп. 74. Д. 102. Л. 87.

³⁹⁰ Чесноков А.С. Вьетнамская диаспора в России: история и современность // Известия Уральского государственного университета. Серия 3: общественные науки. 2009. №3(69). С. 42.

В период образовательной реформы руководство СРВ было заинтересовано в наличии контингента квалифицированных специалистов высшей школы, компетентных в вопросах повышения качества подготовки в образовательных учреждениях. Для этого из СССР были направлены представители профессорско-преподавательского состава педагогических ВУЗов и НИИ, задачей которых являлось оказание содействия вьетнамской стороне в форме проведения лекционных и практических занятий, участия в разработке методических материалов, проведения консультаций по вопросам организации образования.

Тематика лекционных занятий была актуализирована в соответствии с просьбами вьетнамских коллег. Основные вопросы, рассматриваемые на занятиях, касались организации научно-исследовательской работы в ВУЗах, дидактической системы умений и навыков обучающихся и способах ее отражения в образовательных программах и учебниках, структуры и специфики учебного процесса в советской школе для взрослых, психологии студентов, обучающихся в учреждениях профессионально-технического образования, форм и методов использования технических и наглядных средств обучения для достижения задачи повышения практикоориентированности образовательного процесса и др.³⁹¹.

Советский опыт использовался в рамках повышения качества методических пособий и учебников по вьетнамскому языку. НИИ общих проблем педагогики в национальных школах СРВ проводил научно-исследовательские работы по преподаванию официального языка СРВ как неродного. В связи с этим вьетнамская сторона была заинтересована в использовании советского опыта в разработке системы обучения русскому

³⁹¹ Подр. см.: ГАРФ. Ф. 10049. Оп. 1а. Д. 5049; Подр. см.: Отчеты о научных командировках за рубеж сотрудников НИИ АПН СССР (СРВ), т.1. // Там же. Д. 4502; Отчеты о научных командировках за рубеж сотрудников НИИ АПН СССР (СРВ), т.2. // Там же. Д. 4503; Подр. см.: Документы о приеме делегаций, специалистов и стажеров из СРВ (планы, отчеты, переписка). т.1. // Там же. Д. 4516.

языку в национальных республиках СССР³⁹².

Специалисты АПН СССР оказали существенную помощь вьетнамским специалистам, задействованным в разработке программ языковой подготовки. В период командировки были прочитаны лекции, раскрывающие вопросы методики обучения русскому языку в национальных республиках СССР, стратегии лингводидактических исследований в профильных НИИ, особенностях подготовки педагогических кадров, участвовавших в реализации соответствующих образовательных программ. Проводились консультации по адаптации советского опыта к условиям обучения взрослых в вечерних школах, рабочих факультетах, школах на базе сельских комбинатов. Среди командированных в СРВ специалистов были известные ученые. Например, в 1982 г. во Вьетнаме работала доктор педагогических наук Е.А. Быстрова – автор более 250 научных работ в области лексикологии, лексикографии, словообразования и фразеологии³⁹³.

В период пребывания в СРВ советские специалисты имели возможность расширить научную базу преподаваемых дисциплин. Например, в 1985 г. делегация из СССР провела ряд лекционных и практических занятий на биологическом факультете и кафедре зоологии Хошиминского педагогического института. Помимо аудиторной работы советские преподаватели приняли участие в экспедиционном выезде на морское побережье в Вунгтау, во время которого были «взяты почвенные пробы и собраны редкие морские моллюски»³⁹⁴. Результатом экспедиции стало расширение научных представлений об экосистеме Южного Вьетнама, что в дальнейшем позволило использовать эту информацию в ходе преподавания учебных дисциплин в советских ВУЗах.

³⁹² Подр. см.: Отчеты о научных командировках за рубеж сотрудников НИИ АПН СССР (СРВ), т.1. // ГАРФ. Ф. 10049. Оп. 1а. Д. 4502. Л. 18.

³⁹³ Подр. см.: Документы о приеме делегаций, специалистов и стажеров из СРВ (планы, отчеты, переписка). т.1. // Там же. Д. 4516. Л. 4-5; Отчеты о научных командировках за рубеж сотрудников НИИ АПН СССР (СРВ), т.1. // Там же. Д. 4502. Л. 18-19.

³⁹⁴ Отчеты советских делегаций и специалистов о командировках в СРВ // ГАРФ. Ф. Р-9563. Оп. 1. Д. 4971. Л. 21.

Существенный вклад в повышение качества образовательного процесса в СРВ внесли лекторы Всесоюзного общества «Знание». В период 1981-1985 гг. во Вьетнам ежегодно выезжали делегации общества с целью обмена опытом в организации пропаганды естественнонаучных знаний, чтения лекций по проблемам развития различных отраслей науки, распространения информации о научно-технических достижениях Советского Союза.

Во главе делегаций общества «Знание» стояли ведущие специалисты, занимавшие руководящие позиции в ВУЗах СССР. Например, в 1982 г. во Вьетнаме работал доктор технических наук, профессор Московского энергетического института Э.П. Волков, получивший широкую известность в научных кругах благодаря исследованиям в области энергетики. Им был прочитан курс лекций, посвященный развитию энергетической отрасли в СССР, оказана консультативная помощь специалистам, задействованным на строительстве ТЭС «Фалай»³⁹⁵.

Немаловажным являлся материальный аспект деятельности «Знания». В 1984 г. за счет денежных средств общества в СРВ были направлены технические средства, необходимые в реализации научно-исследовательских и образовательных задач вьетнамской стороны: пишущие машинки, диапроекторы, фотоаппараты, письменные принадлежности и др.³⁹⁶.

В числе слушателей на лекционных занятиях были представители научных обществ СРВ, преподаватели образовательных учреждений, специалисты, задействованные на строительстве объектов советско-вьетнамского сотрудничества. Представители «Знания» вели непрерывную пропагандистскую работу, что способствовало сохранению восприятия СССР как основного друга и союзника СРВ³⁹⁷. Информирование о достижениях Советского Союза создавало положительный образ будущего Вьетнама,

³⁹⁵ Отчеты о поездках советских лекторов и делегаций в социалистические страны (НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ЧССР, СРВ) // ГАРФ. Ф. Р-9547. Оп. 1. Д. 3374. Л. 39.

³⁹⁶ Переписка с Обществом по распространению научных знаний СРВ по вопросам международного сотрудничества // Там же. Д. 3583. Л. 11.

³⁹⁷ Отчеты о поездках Советских лекторов и делегаций в социалистические страны (НРБ, ВНР, СРВ) // Там же. Д. 3469. Л. 78-85.

способного достичь аналогичных успехов в случае последовательного копирования социалистической модели экономики.

Советские преподаватели неоднократно отмечали существенные трудности в реализации своих задач в СРВ. Из-за небольшого срока пребывания во Вьетнаме, который в среднем составлял 2 недели, занятия велись с большой интенсивностью. Лекции читались практически непрерывно, у вьетнамских обучающихся не было достаточного свободного времени для самостоятельной работы и анализа лекционного материала. На лекционных занятиях всегда было много вопросов, что зачастую превращало их в беседы и дискуссии. Зачастую не оставалось времени на практические занятия, проверку уровня усвоения знаний, использование дифференцированных форм урочной деятельности³⁹⁸. Все это создавало диспропорции в учебном курсе, влекло за собой дополнительную нагрузку на советских специалистов, негативно сказывалось на итоговой результативности обучения.

Вьетнамские образовательные учреждения испытывали сложности с организацией материально-технического обеспечения процесса обучения. Например, руководство Ханойского педагогического института не располагало достаточным количеством бумаги, в связи с чем для студентов печатались только учебные тексты для аудиторной работы. Обучающиеся получали экземпляр отпечатанного текста на плохой бумаге с большим количеством ошибок и опечаток. На группу студентов имелся только один учебник по иностранному языку, который не соответствовал текущему уровню знаний³⁹⁹.

Учебные аудитории и студенческие общежития не были обеспечены

³⁹⁸ Подр. см.: Переписка о культурном и научном сотрудничестве в области просвещения с СРВ // ГАРФ. Ф. Р-9563. Оп. 1. Д. 3723. Л. 31; Переписка о культурном и научном сотрудничестве в области просвещения с СРВ и отчеты советских специалистов о командировках в СРВ // Там же. Д. 4157. Л. 78.

³⁹⁹ Подр. см.: Переписка о культурном и научном сотрудничестве в области просвещения с СРВ и отчеты советских специалистов о командировках в СРВ // Там же. Д. 4157. Л. 66-67.

электроэнергией, что делало практически невозможной самостоятельную работу обучающихся после наступления темноты. Вьетнамская сторона не располагала необходимыми учебными пособиями, наглядными и методическими материалами. Некоторые аудитории были оборудованы старыми досками, учебный текст на которых был трудноразличим. В зимний период в аудиториях не была обеспечена комфортная температура, что было вызвано отсутствием стекол в окнах⁴⁰⁰.

Советские преподаватели проживали в сложных бытовых условиях. В гостиничных номерах отсутствовали кондиционеры, необходимые в жарком тропическом климате Вьетнама. Распространенной проблемой являлось засилье насекомых, в комнатах зачастую отсутствовали привычные для советских граждан предметы обихода, такие как уют и кухонная посуда⁴⁰¹.

Все перечисленные проблемы были связаны с кризисным состоянием экономики СРВ, ограниченным количеством финансовых средств, выделяемых на обеспечение учебных курсов, реализуемых силами советских специалистов. Тем не менее, вьетнамская сторона предпринимала усилия для обеспечения оптимальных условий работы преподавателей из СССР.

Советским специалистам была предоставлена свобода в подборе учебного материала при разработке и проведении занятий. В большинстве отчетов по итогам командировки во Вьетнам акцентировалось внимание на дружеских взаимоотношениях со студентами и преподавателями, отмечалась высокая заинтересованность участников образовательного процесса в конечном результате обучения. Несмотря на ограниченные ресурсы, для групп советских преподавателей были выделены легковые автомобили, организовано постоянное горячее питание.

Следует отметить, что советские преподаватели с пониманием относились к трудностям, связанным с обеспечением более комфортных

⁴⁰⁰ Переписка о культурном и научном сотрудничестве в области просвещения с СРВ и отчеты советских специалистов о командировках в СРВ // ГАРФ. Ф. Р-9563. Оп. 1. Д. 4157. Л. 67-68.

⁴⁰¹ Там же. Л. 68-70.

условий. Командировка в СРВ расценивалась ими как выполнение интернационального долга, возможность получить уникальный педагогический опыт, апробировать имевшиеся научные наработки в нестандартных условиях.

После успешного проведения пробных курсов повышения квалификации вьетнамских руководящих работников, дальнейшим шагом сторон стало подписание Межправительственного соглашения о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации вьетнамских руководящих кадров и специалистов в области управления экономикой на 1981-1985 гг. В 1981 г. на базе ряда ВУЗов Вьетнама были созданы постоянные учебные курсы, реализуемые силами советских преподавателей высшей школы. Всего за время действия соглашения обучение прошли около 5000 вьетнамцев. Свыше 1000 руководителей высшего и среднего звена были направлены для подготовки в образовательные учреждения СССР. Среди них 300 министров и их заместителей, Председатели Народных Комитетов провинций, руководители промышленных предприятий и др.⁴⁰²

Результатом реализации договоренностей стало появление специалистов, обладающих необходимым уровнем квалификации для осуществления управленческой деятельности в условиях плановой экономики.

Одной из первоочередных целей руководства СРВ являлась ликвидация дефицита преподавателей, создание условий для повышения качества подготовки специалистов, задействованных в учебном процессе средней и высшей школы. Для этого требовалось реформирование системы подготовки научных работников с учеными степенями, внедрение курсов повышения квалификации специалистов с высшим образованием, реорганизация педагогических учебных заведений, внедрение результатов

⁴⁰² По вопросам постоянных и временных подкомиссий, рабочих и экспертных групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 144. Д. 1606. Л. 140.

деятельности НИИ по проблемам педагогики в практику подготовки кадров⁴⁰³.

Общие направления педагогических исследований в СРВ базировались на советском опыте как в части содержания, так и в части методики организации научно-исследовательской работы. Однако даже ведущие вьетнамские образовательные учреждения, такие как Ханойский педагогический институт и Центральный институт педагогических наук СРВ, не имели достаточных ресурсов для самостоятельного решения задач образовательной реформы. Решение проблемы было найдено в расширении взаимодействия с советскими ВУЗами, принимавшими участие в подготовке вьетнамских кадров высшей квалификации.

К середине 1980-х. гг. в Советском Союзе было подготовлено более 3000 аспирантов из СРВ. Большинство преподавателей вьетнамских ВУЗов, сотрудников педагогических НИИ прошли подготовку в образовательных учреждениях СССР. Например, из 45 кандидатов наук Центрального института педагогических наук СРВ 43 подготовили и защитили диссертационные исследования в СССР⁴⁰⁴.

Вьетнамские специалисты, защитившие диссертацию в Советском Союзе в дальнейшем, эффективно использовали полученные научные данные в практической деятельности у себя на родине. Примером могут служить разработанные в 1982 г. проекты вьетнамского архитектора Фунг Тхьен Тхуата, защитившего в СССР кандидатскую диссертацию по архитектуре на тему: «Принципы архитектурного проектирования студенческих общежитий и организации жилой зоны ВУЗов в условиях СРВ»⁴⁰⁵. Проекты студенческого кампуса и комплекса зданий Ханойского инженерно-строительного

⁴⁰³ Переписка о культурном и научном сотрудничестве в области просвещения с СРВ, информация о реформе в системе образования СРВ // ГАРФ. Ф. Р-9563. Оп. 1. Д. 3944. Л. 34.

⁴⁰⁴ Отчеты о научных командировках за рубеж сотрудников НИИ АПН СССР (СРВ), т. 2. // ГАРФ. Ф. 10049. Оп. 1а. Д. 4503. Л. 6.

⁴⁰⁵ Фунг Тхьен Тхуат. «Принципы архитектурного проектирования студенческих общежитий и организации жилой зоны вузов в условиях СРВ». Автореферат кандидатской диссертации. Монограмма Цытовича Г.Н. на обложке. С дарственной надписью автора Цытовичу Г.Н. 17.01.1984. Ротапринт // РГАНТД. Ф. 413. Оп. 1. Д. 218.

института, здания книгохранилища и читальных залов, дома культуры высшей военной академии – все это было разработано на базе полученных знаний в СССР.

В 1982 г. в своем письме известному советскому архитектору, доктору архитектуры В.И. Пилявскому вьетнамский архитектор Нгуен Ба Данг подчеркивал, что научные результаты в области архитектуры, полученные им в ходе выполнения кандидатской диссертации в СССР, активно внедряются во вьетнамскую практику. Полученные знания позволили ему занять должность заведующего кафедрой теории и истории архитектуры Ханойского архитектурного института и активно заниматься подготовкой специалистов в области строительства в СРВ⁴⁰⁶.

После защиты кандидатской диссертации многие вьетнамские специалисты продолжали осуществлять научно-исследовательскую деятельность на базе образовательных учреждений СРВ. Например, преподаватель педагогического института в Тхайнгуене Чан Ван Бинь не только работал над докторской диссертацией, основывающейся на данных, полученных за время обучения в СССР, но и публиковал научные статьи в различных изданиях, тем самым расширяя базу педагогических исследований на вьетнамском языке⁴⁰⁷.

Центральную роль в структуре советского содействия в данном направлении играли учреждения Академии педагогических наук Советского Союза. Вьетнамская сторона ежегодно направляла несколько групп специалистов по 15-25 человек для стажировки в научно-исследовательских институтах АПН СССР. Основная часть граждан СРВ являлась действующими преподавателями образовательных учреждений, сотрудниками НИИ, представителями профильных ведомств. Большинство имело соответствующий опыт научно-исследовательской работы, научную степень и

⁴⁰⁶ Нгуен Ба Данга, архитектор // ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-453. Оп.1. Д.409. Л. 2.

⁴⁰⁷ Письмо от Чан-Ван-Бинь, студента (Вьетнам) // ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-488. Оп. 1. Д. 128. Л. 4.

ряд публикаций.

Весь период учебы был разделен на 2 последовательных этапа. На первом этапе вьетнамские граждане в течение 3 месяцев проходили комплексную языковую подготовку. Необходимость данного этапа была обусловлена тем, что стажеры в подавляющем большинстве не владели русским языком в достаточной степени и не имели возможности усваивать учебный материал. На втором этапе, продолжавшемся 6 месяцев, специалисты из СРВ приступали к освоению образовательной программы. По итогам обучения каждый стажер защищал выпускную квалификационную работу по выбранной специальности⁴⁰⁸.

Стажировка велась по различным темам, связанным с актуальными потребностями образовательной системы Вьетнама. Наибольшее внимание было уделено вопросам изучения организации и управления системой подготовки специалистов высшей квалификации в Советском Союзе. Вьетнамские специалисты имели возможность изучить исследования по обучению и воспитанию студентов педагогических специальностей, ознакомиться с работой по научному руководству аспирантами, принять активное участие в работе различных лабораторий НИИ АПН СССР, обратиться к советскому опыту преподавания различных дисциплин на уровне высшего и среднего образования, проанализировать закономерности образовательного процесса в учреждениях Советского Союза⁴⁰⁹.

Стажировка вьетнамских специалистов проходила при содействии советских преподавателей высшей школы, среди которых были известные академики и доктора наук. Обсуждались теоретические и прикладные аспекты проводимой в СРВ реформы образования, были даны конкретные

⁴⁰⁸ Подр. см.: Переписка о культурном и научном сотрудничестве в области просвещения с СРВ и отчеты советских специалистов о командировках в СРВ // ГАРФ. Ф. Р-9563. Оп. 1. Д. 4157. Л. 35-36.

⁴⁰⁹ Подр. см.: Материалы о приеме специалистов и стажеров из СРВ (отчеты, программы, аннотации) // ГАРФ. Ф. 10049. Оп. 1а. Д. 4714, Документы о приеме делегаций, специалистов и стажеров из СРВ (планы, отчеты, переписка), т. 2. // Там же. Д. 4517, Материалы о приеме специалистов из СРВ (планы, программы, отчеты, письма) // Там же. Д. 5049.

рекомендации, касающиеся улучшения процесса подготовки специалистов во Вьетнаме. Так, например, результатом совместной деятельности вьетнамских стажеров и сотрудников НИИ трудового обучения и профориентации АПН СССР стало «совершенствование содержания проекта программы отдельных предметов, определение форм и содержания работы по проблемам подготовки и переподготовки учителей, уточнение проблем, связанных с профориентацией обучающихся» в общеобразовательных школах СРВ⁴¹⁰.

В период стажировки вьетнамские специалисты получали новые научные данные, которые становились основой для написания диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов и докторов наук. Например, заместитель декана факультета психологии Ханойского университета Нгуен Куанг Уан за время пребывания в СССР подготовил материалы объемом 400 страниц по психологии творческого мышления и проблемам обучения и воспитания педагогических кадров. Специалист НИИ педагогических наук Ханоя Хо Нгок Дай в период работы в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР завершил написание монографии, посвященной категориям личности в обучении, написал научную статью «Процесс обучения и воспитания на основе психологических исследований»⁴¹¹.

Советская сторона уделяла особое внимание повышению уровня преподавания русского языка в образовательных учреждениях СРВ. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова ежегодно принимал до 19 преподавателей русского языка из СРВ на 8-недельные курсы повышения квалификации. Аналогичную работу проводил Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина и ряд других ВУЗов Москвы и Ленинграда. Всего в период 1981-1985 гг. в СССР ежегодно командировалось до 200 вьетнамских преподавателей русского языка⁴¹².

⁴¹⁰ Отчеты о приеме делегаций и специалистов из СРВ // ГАРФ. Ф. Р-9563. Оп. 1. Д. 3726. Л. 23.

⁴¹¹ Материалы о приеме специалистов и стажеров из СРВ (отчеты, программы, аннотации) // ГАРФ. Ф. 10049. Оп. 1а. Д. 4714. Л. 28.

⁴¹² План культурного и научного сотрудничества между СССР и СРВ на 1981-1985 гг. // ГАРФ. Ф. Р-9563. Оп. 1. Д. 4750. Л. 7.

Таким образом, СССР сыграл важную роль в развитии кадрового потенциала в условиях проведения реформы образования в СРВ. При содействии советской стороны во Вьетнаме удалось создать новую систему образования, добиться обновления содержания, форм и методов подготовки специалистов.

В советских ВУЗах и профессионально-технических училищах было подготовлено значительное число квалифицированных кадров, заменивших советских специалистов, ранее вовлеченных в решение задач развития экономики Вьетнама. В образовательных учреждениях СРВ существенно повысилось качество преподаваемых дисциплин, были актуализированы учебные программы, адаптирован советский опыт. В период 1981-1985 гг. в ВУЗы и средние специальные учебные заведения СССР поступили 8845 вьетнамских граждан. К 1985 г. при содействии Советского Союза было подготовлено более 6000 управленческих кадров, более 3000 аспирантов.

Достигнутые результаты оказали существенное влияние на выход Вьетнама из системного кризиса конца 1970-х гг. Были созданы возможности для постепенного экономического роста, снижения зависимости от СССР, более эффективного использования накопленных кадровых ресурсов.

§2. Советское участие в развитии экономики СРВ в условиях начала рыночных преобразований

Последствия тяжелого кризиса, охватившего Вьетнам в 1980 г., поставили руководство страны перед угрозой потери контроля над основными внутриэкономическими процессами. Провал выполнения задач второй пятилетки нанес существенный ущерб советско-вьетнамским отношениям. Несмотря на попытки скрыть серьезность положения, к этому моменту внутри руководства СССР присутствовало понимание того, что дальнейшее наращивание объемов сотрудничества с СРВ повлечет существенное

увеличение нагрузки на советскую экономику при отсутствии перспектив получения равноценной отдачи.

Рост недоверия к вьетнамской стороне был обусловлен началом частичного реформирования экономической модели СРВ за счет внедрения в нее рыночных элементов. Вектор развития, обозначенный на Пленуме ЦК КПВ в декабре 1979 г. был подтвержден в январе 1981 г., когда было издано Постановление Правительства №25-СР о переводе государственных предприятий на хозрасчет⁴¹³. 13 января 1981 г. Центральный Секретариат КПВ выпустил Директиву №100, которая означала легализацию контрактной системы в сельском хозяйстве. Дальнейшим шагом стало официальное признание частного сектора в различных отраслях экономики⁴¹⁴.

Рыночные преобразования являлись вынужденной мерой для выхода из тяжелой экономической ситуации. Вьетнамская экономика нуждалась в появлении более эффективной системы материального стимулирования для повышения производительности труда. Остро ощущалось падение уровня жизни населения, что обусловило снижение хозяйственной активности внутри страны. При этом руководство СРВ не отказывалось от социалистических преобразований на юге страны, не были затронуты основы функционирования командно-административной системы, сохранялись все рычаги централизованного управления экономикой.

Точечный характер преобразований был вызван обоснованными опасениями нарастания недовольства со стороны Советского Союза и последующего сокращения объемов экономического содействия. Вьетнамские политики рассчитывали получить советскую финансовую поддержку, необходимую для утверждения плана развития народного хозяйства на 1981-1985 гг.

⁴¹³ Мазырин В.М. Мифы и реальность советского влияния на Вьетнам (дискуссия с австралийским ученым об истоках политики «Дой Мой») // Вьетнамские исследования. 2017. №7. С. 99.

⁴¹⁴ Schellhorn Kai M. Political and Economic Reforms in Vietnam // Contemporary Southeast Asia. 1992. Vol. 14. No. 3. P. 236.

Перед тем как представить новый план развития народного хозяйства руководство СРВ обратилось к советской стороне с просьбой о выделении суммы в 1,4 млрд долларов для финансового обеспечения пятилетки. Правительство СССР посчитало необходимым выяснить каким образом Вьетнам будет использовать выделенные советской стороной материальные и финансовые ресурсы. С этой целью в июне 1980 г. в СРВ была направлена следственная группа, которая пришла к выводу о низкой эффективности использования уже выделенных средств. Закономерным результатом стал отказ в предоставлении транша на реализацию третьей пятилетки⁴¹⁵.

После длительных переговоров к сентябрю 1981 г. Ханой и Москва подписали ряд соглашений, которые включали техническое содействие СССР в строительстве и эксплуатации 100 текущих и 40 новых объектов на территории Вьетнама. Советский Союз являлся основным кредитором в структуре вьетнамской задолженности перед социалистическими странами, которая составляла около 3 млрд долларов. Несмотря на это, руководство СССР пошло на выделение новых траншей, составивших финансовую основу пятилетнего плана развития народного хозяйства Вьетнама на 1981-1985 гг.⁴¹⁶

На V съезде КПВ, состоявшемся в марте 1982 г. была одобрена резолюция «О направлениях, задачах и целях экономического и социального развития на 1981-1985 и 1980-е годы». В резолюции были отражены основные экономические цели СРВ, которые планировалось достичь к середине 1980-х гг. В сравнении с задачами предшествующей пятилетки, плановые показатели были значительно ниже, что объяснялось негативным опытом, связанным с попытками реализации более амбициозных задач⁴¹⁷.

В новой пятилетке СССР и СРВ перешли на новые принципы ценообразования в торговых отношениях. Контрактные цены определялись в

⁴¹⁵ Ton That Thien Vietnam's new economic policy: Notes and comments // Pacific Affairs. Vol. 56. No. 4. 1983-1984. P. 703.

⁴¹⁶ Подр. см.: Pike D. Vietnam in 1981: Biting the Bullet // Asian Survey. 1982. Vol. 22. No. 1. P. 72-74.

⁴¹⁷ Подр. см.: Ton That Thien Vietnam's New Economic Policy: Notes and Comments // Pacific Affairs. 1983-1984. Vol. 56. No. 4. P. 691, 708.

соответствии с рекомендациями 93 заседания Исполнительного Комитета СЭВ о базе контрактных цен во взаимной торговле стран-членов СЭВ на 1981-1985 гг.⁴¹⁸ На практике для СРВ это означало прекращение действия льготных цен на советскую продукцию. С целью недопущения резкого ухудшения ситуации в торговле СССР предоставил Вьетнаму кредит в размере 660 млн руб. на покрытие разницы в ценах на товары по линии Минвнешторга⁴¹⁹.

Намерения сторон были подтверждены в Долгосрочной программе развития экономического и научно-технического сотрудничества между СССР и СРВ, подписанной в Ханое 31 октября 1983 г.⁴²⁰ Принятая программа определяла первичные задачи сотрудничества, которые касались завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию наиболее важных для народного хозяйства Вьетнама объектов.

Решение о сохранении объемов сотрудничества с Вьетнамом было продиктовано стремлением сохранить статус СРВ как важнейшего стратегического плацдарма влияния Советского Союза в ЮВА. С учетом начала рыночных преобразований внутри страны создавалась потенциальная угроза усиления позиций капиталистических стран в регионе.

К числу наиболее значимых направлений сотрудничества в период 1981-1985 гг. относились, помимо подготовки кадров, разведка месторождений нефти и газа, сельское хозяйство и геофизические науки, промышленность, медицина. Существенное изменение приоритетов в структуре

⁴¹⁸ Соглашение о товарообороте и платежах между Союзом Советских Социалистических Республик и Социалистической Республикой Вьетнам на период 1981-1985 гг. // Сборник международных договоров СССР: Международные договоры СССР, вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1981 года. Вып. XXXVII. М.: Междунар. отн., 1983. С. 114-116.

⁴¹⁹ Справки МИД СССР о советско-вьетнамских отношениях, внутривластическом положении и внешней политике СРВ, материалы Госплана СССР об экономическом сотрудничестве между СССР и Социалистической Республикой Вьетнам в 1981-1985 годы и копии советско-вьетнамских документов, подписанных Минвнешторгом в Москве 30 июля 1981 года // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 84. Д. 591. Л. 45.

⁴²⁰ Долгосрочная программа развития экономического и научно-технического сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и Социалистической Республикой Вьетнам // Сборник международных договоров СССР: Международные договоры СССР, вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1983 года. Вып. XXXIX. М.: Междунар. отн., 1985. С. 136-141.

взаимодействия, в первую очередь, объясняется провалом второй пятилетки и переходом вьетнамской экономики в кризисное состояние. Значительные финансовые инвестиции СССР в промышленность и сельское хозяйство СРВ не позволили достичь крупных экономических успехов. СССР не получил желаемой отдачи от СРВ в виде выплаты долговых обязательств и гарантированных компенсационных поставок продукции с объектов советского технического содействия.

Приоритетный характер взаимодействия в области разведки нефти и газа объясняется тем, что данное направление сотрудничества было наиболее перспективным с точки зрения потенциальной окупаемости вложенных финансовых средств и получения результатов, способных оказать положительное влияние на экономику СССР. Включение в структуру сотрудничества геофизических наук было обусловлено стремлением сторон снизить разрушительный эффект стихийных бедствий на сельскохозяйственную отрасль СРВ.

Не имея возможности отказаться от поддержки экономики Вьетнама, руководство СССР сосредоточило усилия на создании условий для снижения зависимости СРВ от советской помощи⁴²¹. В структуре сотрудничества следует выделить две тенденции. Первая – стремление Советского Союза уменьшить собственные экономические потери с помощью финансовых и материальных инвестиций в проекты, в перспективе компенсирующие вложенные средства. Не менее важная тенденция – увеличение роли научно-исследовательских учреждений, задействованных в разработке перспективных решений по развитию народного хозяйства Вьетнама.

После провальной попытки поиска углеводородных ресурсов в Ханойском прогибе⁴²², СССР направил существенные ресурсы в область *разведки месторождений нефти и газа* в южной части СРВ. 19 июня 1981 г.

⁴²¹ СССР – Вьетнам // ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 44. Д. 5105. Л. 34

⁴²² Нгуен Мань Тхыонг. Геолого-химические предпосылки нефтегазоносности неогеновых отложений Ханойского прогиба: дисс...канд. геолого-минералогических наук. М., 1985. С. 3.

между Правительствами Вьетнама и Советского Союза было подписано Соглашение о создании совместного предприятия по проведению геологической разведки и добычи нефти на континентальном шельфе юга СРВ⁴²³. Предприятие, создаваемое на паритетных началах, получило название «Вьетсовпетро» и стало одним из крупнейших совместных проектов.

Одновременно с этим была принята Программа проведения комплексных геологоразведочных работ и инженерно-геологических изысканий на период 1981-1985 гг. Основные положения программы составили первый этап сотрудничества, в ходе которого планировалось «создание производственных мощностей для обеспечения объемов морского бурения, изготовления и сборки морских стационарных оснований, бурение разведочных и опережающих эксплуатационных скважин с плавучей буровой установки и стационарных платформ, проведение опытно-промышленной эксплуатации скважин на месторождении «Белый тигр» с целью предварительной оценки запасов нефти и газа, выполнение комплекса проектно-изыскательных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ»⁴²⁴. Для оплаты затрат советских организаций, связанных с осуществлением программы, СССР был выделен кредит на сумму 300 млн руб.⁴²⁵

Реализация планов предполагала создание инфраструктурных объектов, обеспечивающих полный цикл поисково-разведочных работ. Центральная база производственного обслуживания буровых установок, объекты технологической связи и навигационного обеспечения, электростанция мощностью 5МВт, комплекс подготовки нефтепродуктов на площадке Туи Ха, автобаза на 150 машин – это лишь малая часть объектов, по которым

⁴²³ Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об учреждении Совместного Советско-Вьетнамского предприятия по проведению геологической разведки и добыче нефти и газа на континентальном шельфе юга СРВ и приложения к соглашению (19 июня 1981 г., г. Москва, СССР) // РГАЭ. Ф. 458. Оп. 1. Д. 6594.

⁴²⁴ Там же. Л. 23-25.

⁴²⁵ Там же. Л. 23.

предусматривалось техническое содействие СССР. Для указанных объектов были разработаны необходимые проектные документы, начаты поставки строительных материалов, направлены специалисты⁴²⁶.

В 1981–1985 гг. из СССР было поставлено более 200 тыс. т строительных материалов, оборудования и топлива, 200 единиц дорожно-строительной, краново-монтажной и автотранспортной техники, 15 единиц специальных плавучих средств⁴²⁷. Благодаря этим ресурсам была обеспечена материально-техническая база совместного предприятия, созданы возможности для транспортировки строительных материалов и оборудования к конечному пункту назначения.

Для эффективной организации поисково-разведочных работ требовалось учесть географические и погодные условия региона, применить решения, минимизирующие воздействие внешних факторов на график строительства объектов. Для решения данных задач были задействованы ресурсы профильных научно-исследовательских организаций СССР.

Учеными ОКТЬ «Союзтехморнефтегаз» были проведены исследования гидрологического режима прибрежной зоны моря в районе Вунгтау, на основе которых были получены данные о скорости и направлении течений, волновом режиме, приливах и отливах, особенностях сезонной изменчивости и др.⁴²⁸ Эти данные были использованы специалистами института «Гипроморнефтегаз» при проектировании организации строительства морских стационарных платформ на нефтяных месторождениях СРВ⁴²⁹.

⁴²⁶ Подр. см.: Протокол первого заседания Совета Совместного Советско-Вьетнамского предприятия "Вьетсовпетро", решения и приложения к протоколу. (4-23 ноября, 1981 г., г. Ханой, СРВ) // РГАЭ. Ф. 458. Оп. 1. Д. 6595. Л. 88-93.

⁴²⁷ Протоколы X и XI заседаний Межправительственной комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 145. Д. 1665. Л. 9.

⁴²⁸ Протокол первого заседания Совета Совместного Советско-Вьетнамского предприятия "Вьетсовпетро", решения и приложения к протоколу. (4-23 ноября, 1981 г., г. Ханой, СРВ) // РГАЭ. Ф. 458. Оп. 1. Д. 6595. Л. 99.

⁴²⁹ Протокол заседания Межведомственной комиссии по строительству объектов совместного Советско-Вьетнамского предприятия "Вьетсовпетро" по проведению геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе юга СРВ и приложения к протоколу // Там же. Д. 7554. Л. 14.

Результатом совместной работы советских научно-исследовательских учреждений стало решение комплекса задач по размещению вспомогательных сооружений и коммуникаций на объектах нефтедобычи, выявление оптимальной стратегии строительства с учетом всех внешних факторов.

Советские ученые проделали большой объем работы в области снижения потенциальных рисков, имевшихся при организации нефтедобычи на континентальном шельфе. Специалистами «СахалинНИПИнефтегаз» совместно с вьетнамскими научно-исследовательскими учреждениями были разработаны «рецептуры промывочных жидкостей, обеспечивавших безаварийное глубоководное бурение скважин»⁴³⁰. Апробация новейших разработок в СРВ позволила дополнить имевшиеся данные в области обеспечения безопасности добычи нефти и газа, уточнить оптимальный состав химических веществ, применяемых при строительстве и эксплуатации нефтедобывающих объектов.

К концу 1984 г. общий объем контрактных обязательств СССР по оказанию технического содействия превысил 220 млн руб. Однако по ряду объектов, подлежащих сдаче в эксплуатацию в 1984-1985 гг. было допущено серьезное отставание в графике строительства. Например, дноуглубительные работы подходного канала и разворотного круга в порту Вунгтау были завершены лишь в 1985 г., что было на 3 года позже намеченного срока. Из-за этого имелись случаи просадки крупнотоннажных судов на мель, что приводило к отказу капитанов судов заходить в порт Вунгтау и наносило серьезный ущерб логистике поставок строительных материалов на объекты «Вьетсовпетро». На строительной площадке базы геофизики, несмотря на наличие необходимых материалов, за более чем 2 года была завершена лишь отсыпка территории. На ранних стадиях строительства находились автобаза на 150 машин, дизельная электростанция мощностью 4,2 МВт, база

⁴³⁰ Протокол первого заседания Совета Совместного Советско-Вьетнамского предприятия "Вьетсовпетро", решения и приложения к протоколу. (4-23 ноября, 1981 г., г. Ханой, СРВ) // РГАЭ. Ф. 458. Оп. 1. Д. 6595. Л. 103.

обслуживания морских судов. Аналогичная ситуация сложилась на ряде объектов вспомогательного назначения⁴³¹.

Основной проблемой, оказывавшей негативное влияние на результаты деятельности «Вьетсовпетро», являлась юридическая неопределенность в распределении обязанностей между участниками кооперации. Руководство совместного предприятия не являлось заказчиком со всеми вытекающими правами и полномочиями по капитальному строительству, не принимало участие в комплектовании кадрами, не имело возможности оказывать влияние на ход проектно-изыскательных работ. Основные рычаги управления находились в руках внешнеторговых организаций СССР и СРВ, не имевших четко очерченного спектра полномочий⁴³². В результате создавались искусственные бюрократические барьеры во взаимодействии советских и вьетнамских организаций, увеличивалось время согласования контрактных обязательств сторон, несвоевременно поставлялись необходимые строительные материалы и оборудование⁴³³.

Ярким примером может служить ситуация, сложившаяся вокруг заключения контракта на работу самоподъемной плавучей буровой установки «Эхаби». В 1984 г. в течение нескольких месяцев СПБУ «Эхаби» простаивала в СРВ, не имея возможности приступить к работе на шельфе. Руководство «Вьетсовпетро» знало о прибытии судна заранее, однако, не имело информации о том, что оно будет направлено без предварительно заключенного контракта. Вьетнамская сторона была осведомлена о проблеме, однако «не сделала ничего, чтобы исключить простой буровой установки,

⁴³¹ Подр. см.: Протокол пятого заседания Совета Совместного Советско-Вьетнамского предприятия "Вьетсовпетро" и приложения к протоколу (29-31 окт. 1984 г. г. Вунгтау, СРВ) // РГАЭ. Ф. 458. Оп. 1. Д. 8054. Л. 15-16.

⁴³² Там же. Л. 21.

⁴³³ Протокол заседания Межведомственной комиссии по строительству объектов совместного Советско-Вьетнамского предприятия по проведению геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Юга СРВ // РГАЭ. Ф. 458. Оп. 1. Д. 8055. Л. 1.

стоимость которой составляла 73 млн. инвалютных рублей»⁴³⁴. Ситуация потребовала вмешательства высшего руководства Министерства газовой промышленности СССР. Лишь после взысканий с советских чиновников, ответственных за направление судна без предварительного согласования, контракт на работу «Эхаби» был заключен.

Представители «Вьетсовпетро» неоднократно обращались в различные ведомства и инстанции СССР и СРВ с разъяснениями о необходимости предоставления руководству совместного предприятия более широких управленческих полномочий. Однако, по имеющейся в нашем распоряжении информации, обращения игнорировались, эффективность управления «Вьетсовпетро» оставалась на низком уровне⁴³⁵.

Не менее важным фактором являлось неудовлетворительное состояние отдельных элементов материально-технической базы совместного предприятия. Например, транспортно-буксирному судну «Дунай» и спасательному судну «Центавр» требовались ремонтные работы. В процессе строительства морских стационарных платформ было выявлено, что поставленные из СССР трубные узлы не отвечали стандартам качества и требовали замены⁴³⁶.

Дополнительные сложности создавали погодные условия. К 1984 г. план инженерно-геологического бурения был выполнен в объеме 518 погонных метров вместо запланированных 900. Отсутствие возможности морских перевозок строительных материалов и сборочных частей металлоконструкций привело к тому, что из 3 морских стационарных платформ МСП-1 лишь одна была введена в эксплуатацию. Основная причина – ошибочно заложенный коэффициент непогоды в директивный график проведения работ, в котором

⁴³⁴ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами в Азии (КНДР, СРВ, КНР, МНР, ЛНДР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 144. Д. 1354. Л. 52.

⁴³⁵ Протокол пятого заседания Совета Совместного Советско-Вьетнамского предприятия "Вьетсовпетро" и приложения к протоколу (29-31 окт. 1984 г. г. Вунгтау, СРВ) // РГАЭ. Ф. 458. Оп. 1. Д. 8054. Л. 16-21.

⁴³⁶ Там же. Л. 14-18.

были не полностью учтены возможности возникновения неблагоприятных климатических явлений⁴³⁷.

Проектные документы постоянно совершенствовались с учетом новых данных. Например, специалистами научно-исследовательского и проектного института «Гипроморнефтегаз» были разработаны уточненный проект организации строительства стационарной платформы на месторождении «Белый тигр» и положение о порядке приемки морских стационарных платформ⁴³⁸. В документы были внесены необходимые изменения, связанные с учетом возможностей возникновения неблагоприятных природно-климатических явлений в Южно-Китайском море.

В ряде случаев СРВ не имела возможности исполнить взятые обязательства по разработке проектной документации для строительства ряда объектов совместного предприятия. Например, в 1984 г. из 15 запланированных проектно-изыскательных работ вьетнамская сторона не смогла осуществить ни одной. Советские научно-исследовательские и проектные организации были вынуждены оказывать помощь вьетнамским партнерам, что приводило к распылению имевшихся ресурсов и увеличению сроков исполнения уже имевшихся обязательств⁴³⁹.

Затруднения вьетнамских организаций в первую очередь были вызваны отсутствием достаточного числа квалифицированных специалистов и ограниченными техническими возможностями. Экономический, кадровый и технологический потенциалы СРВ и СССР были несопоставимы, из-за чего паритетная основа «Вьетсовпетро» существовала лишь на бумаге. Вопреки

⁴³⁷ Протокол пятого заседания Совета Совместного Советско-Вьетнамского предприятия "Вьетсовпетро" и приложения к протоколу (29-31 окт. 1984 г. г. Вунгтау, СРВ) // РГАЭ. Ф. 458. Оп. 1. Д. 8054. Л. 14.

⁴³⁸ Протокол заседания Межведомственной комиссии по строительству объектов совместного Советско-Вьетнамского предприятия "Вьетсовпетро" по проведению геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе юга СРВ и приложения к протоколу // Там же. Д. 7554. Л. 14-15.

⁴³⁹ Протокол пятого заседания Совета Совместного Советско-Вьетнамского предприятия "Вьетсовпетро" и приложения к протоколу (29-31 окт. 1984 г. г. Вунгтау, СРВ) // Там же. Д. 8054. Л. 16-17.

номинальному распределению обязанностей между организациями сторон, содействие Советского Союза имело решающую роль на всех этапах деятельности совместного предприятия.

Несмотря на имевшиеся трудности, к середине 1980-х гг. СССР и Вьетнам достигли значимых результатов в разработке месторождений на континентальном шельфе юга СРВ. В 1984-1985 гг. на месторождениях «Белый тигр» и «Дракон» были получены первые промышленные притоки нефти. Благодаря взаимодействию вьетнамских специалистов с более опытными и квалифицированными советскими коллегами в СРВ был создан кадровый базис нефтегазовой отрасли⁴⁴⁰. На юге Вьетнама удалось создать производственные мощности и материально-техническую базу нефтегазовой промышленности. По мнению бывшего генерального директора «Вьетсовпетро» В.С. Вовка, в процессе работ на континентальном шельфе советскими специалистами была создана новая «школа разработки нефти, залегающей в породах фундамента», что стало крупным прорывом в геологии⁴⁴¹.

Достижения «Вьетсовпетро» стали поводом для разработки новой Программы развития нефтедобывающей отрасли СРВ. В 1985 г. СССР и Вьетнам согласовали дальнейшие планы сотрудничества, ключевой задачей которого на период 1986-1990 гг. являлось обеспечение прироста извлекаемых запасов нефти в объеме 200-220 млн т, увеличение добычи нефти к 1990 г. до 2,5 млн т⁴⁴². Реализация комплекса работ, предусмотренного Программой, позволила превысить отдельные плановые показатели. В 1990 г. на объектах совместного предприятия было добыто 2,7 млн т нефти. К началу 1990-х гг.

⁴⁴⁰ Протоколы X и XI заседаний Межправительственной комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 145. Д. 1665. Л. 9.

⁴⁴¹ Владимир Вовк: «У России есть все возможности для успешного освоения арктического шельфа» // Журнал «Сибирская нефть». 2019. №4/161. С. 69.

⁴⁴² Протоколы X и XI заседаний Межправительственной комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 145. Д. 1665. Л. 67.

чистая прибыль советской стороны превысила 100 млн долларов⁴⁴³.

Поскольку основной статьей экспорта СРВ в Советский Союз оставались продовольственные товары, одним из важных направлений сотрудничества по-прежнему являлась *сельскохозяйственная отрасль*. К числу наиболее острых проблем двусторонних экономических отношений относилось неудовлетворительное качество выполнения Вьетнамом контрактных обязательств по поставкам сельскохозяйственной продукции в СССР. Относительная стабилизация экономики СРВ обусловила рост внутреннего потребления. Вьетнамское руководство не учитывало кризисное состояние экономики страны, продолжая увеличивать объем принятых экспортных обязательств.

Для нормализации ситуации с поставками продовольственной продукции в СССР требовалось достижение устойчивой продовольственной безопасности Вьетнама и дальнейшее увеличение экспортного потенциала страны. На V съезде КПВ была поставлена задача «обеспечения продовольственной безопасности населения Вьетнама». Для достижения этой задачи к середине 1980-х гг. руководство СРВ планировало достичь показателей урожайности 450-500 кг риса на душу населения, полностью использовать 10 млн га сельскохозяйственных земель, нарастить мощности по производству азотных, фосфорных и калийных удобрений до 5 млн т⁴⁴⁴.

20 октября 1982 г. между Министерствами сельского хозяйства СССР и Вьетнама было заключено Соглашение о создании совместных селекционных пунктов. В течение 1983 г. было создано 2 пункта в северной и южной частях СРВ, на которых работали по 20 советских и вьетнамских специалистов. Основной задачей являлась селекция перспективных сортов

⁴⁴³ «Зарубежнефть»: история длиною в полвека // Нефть и капитал. 03.10.2017. URL: <https://oilcapital.ru/news/2017-10-03/zarubezhneft-istoriya-dlinoyu-v-polveka-1020412?ysclid=m4kbfjcv7b359159343> (дата обращения: 17.02.2023).

⁴⁴⁴ Подр. см.: Переписка с Вьетнамской частью Комиссии, с правительственными органами и отдельными организациями СРВ, записи бесед Председателя и членов Советской части Комиссии с представителями СРВ по вопросам, связанным с работой Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 145. Д. 1667. Л. 23-26.

сельскохозяйственных культур, способных обеспечить максимальную урожайность в климатических условиях Вьетнама. К 1984 г. было изучено 14523 образца 59 культур, в том числе 13317 образцов из коллекций Всесоюзного института растениеводства им. Н.И. Вавилова и 1206 из генофонда СРВ. Коллективу ученых удалось выделить 180 перспективных образцов, которые были рекомендованы для выращивания в СРВ⁴⁴⁵.

В 1982-1983 гг. специалистами Всесоюзного научно-исследовательского института химических средств защиты растений и Всесоюзного научно-исследовательского технологического института гербицидов и регуляторов роста растений совместно с сотрудниками Института промышленной химии СРВ проводились исследования свойств гранулированных и микрогранулированных гербицидов, разрабатывалась рецептура приготовления препаратов гербицида, проводились биологические испытания, изучалась эффективность применения гербицидных препаратов на посевах риса в СРВ. Итогом совместных исследований стало создание перспективных гранулированных комбинированных гербицидов, эффективных в природных условиях Вьетнама⁴⁴⁶.

Ученые Института питания Академии медицинских наук СССР оказали существенную помощь вьетнамским коллегам в организации системы контроля за содержанием афлатоксинов в сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта в социалистические страны. В 1983 г. советские специалисты организовали ряд лекций и семинаров, передали вьетнамским ученым необходимое оборудование и реактивы, провели консультации представителей сельскохозяйственного сектора СРВ. В результате командировки был разработан план мероприятий по повышению гарантий безопасности экспортируемых в СССР пищевых продуктов и пищевого сырья

⁴⁴⁵ По вопросам постоянных и временных подкомиссий, рабочих и экспертных групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 144. Д. 1606. Л. 174.

⁴⁴⁶ Подр. см.: Документы (планы и программы совместных работ, протоколы встреч, записи бесед, памятные записки, доклады, обзоры и справки) об участии Института в двухстороннем научно-техническом сотрудничестве между СССР и СРВ за 1981-1985 гг. // РГАНТД. Ф. Р-274. Оп. 1-6. Д. 716. Л. 4-8.

на период 1984-1990 гг., предполагавший внедрение советской методики по определению афлатоксинов в сельскохозяйственной продукции⁴⁴⁷.

Специалистами научно-исследовательского и проектного института азотной промышленности и продуктов органического синтеза были проведены исследования, направленные на разработку процесса производства аммиака в СРВ. Советскими учеными и вьетнамской стороной были согласованы и переданы для внедрения технический и рабочий проекты производства аммиака на базе газификации антрацита в СРВ. Вьетнамские специалисты отметили «высокий технический уровень и отличное качество» проделанной работы⁴⁴⁸.

В период с 16 ноября по 5 декабря 1983 г. в СССР пребывала делегация Главного управления химической промышленности СРВ. Советские ученые консультировали вьетнамских коллег по вопросам управления научно-техническими работами по производству минеральных удобрений. Советскими специалистами из Министерства по производству минеральных удобрений и производственного объединения «Азот» были проведены консультации, связанные с организацией и производством минеральных удобрений как на уровне профильного министерства СРВ, так и на уровне предприятий и производств⁴⁴⁹.

После спада периода 1977-1978 гг., во Вьетнаме наблюдался стабильный рост урожайности риса. К 1985 г. данный показатель был превышен на 26,33% в сравнении с результатами 1980 г. (см. Рис. 6) Результат был достигнут благодаря активизации сотрудничества СССР и СРВ по разработке и внедрению перспективных научных решений в сельскохозяйственный сектор, совпавшей с проведением рыночных преобразований в экономике Вьетнама.

⁴⁴⁷ Подр. см.: Отчеты о командировании советских ученых в СРВ по планам научного межинститутского сотрудничества // ГАРФ. Ф. Р-8009. Оп. 51. Д. 956. Л. 30-34.

⁴⁴⁸ Заключительный отчет по теме: "Разработать процесс производства аммиака мощностью 600 т/сутки на базе газификации антрацита для азотно-тукового завода в СРВ с выдачей данных для рабочего проекта". Том 1 // РГАНТД. Ф. 63 Оп. 16-1. Д. 125. Л. 55.

⁴⁴⁹ РГАНТД. Ф. Р-274. Оп. 1-6. Д. 716. Л. 13.

Рисунок 6. Урожайность рисовых культур в СРВ в 1976-1985 гг.⁴⁵⁰

Значительные усилия СССР были направлены на сотрудничество в области *геофизических наук*. Как мы уже отмечали, одним из факторов, обусловивших кризисное состояние экономики СРВ к моменту начала реализации третьей пятилетки, являлись стихийные бедствия, которые нанесли серьезный урон народному хозяйству страны. В 1983 г. во Вьетнаме наблюдалась серия тропических штормов. Только в провинции Тхайбинь было повреждено 82 склада, разрушено 3557 домов, затоплены значительные сельскохозяйственные площади. Материальные потери, нанесенные последствиями стихии, оценивались в сумму около 37 млн долларов⁴⁵¹. Для снижения ущерба объектам советской технической помощи требовалось улучшение системы прогнозирования экстремальных погодных явлений в СРВ.

28 марта 1980 г. СССР и СРВ заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области тропической метеорологии и

⁴⁵⁰ Trần Văn Thọ, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Chính. Kinh tế Việt Nam 1955-2000: tính toán mới, phân tích mới. Hà Nội: NXB Thống kê. 2000. Tr. 248 (Чан Ван Тхо, Нгуен Нгок Дык, Нгуен Ван Чинь. Вьетнамская экономика 1955-2000: новые расчеты, новый анализ. Ханой: Статистика, 2000. С. 248).

⁴⁵¹ Phan Hữu Khánh. Một vài nhận xét về ảnh hưởng của bão trong năm 1983 // Tạp chí Khí tượng Thủy văn. 1984. №281. Tr. 22. (Фан Хуу Кхань. Некоторые комментарии о последствиях штормов 1983 г. // Журнал гидрометеорологии. 1984. №281. С. 22).

исследования ураганов⁴⁵². Его результатом стало открытие в 1982 г. в Ханое совместной советско-вьетнамской научно-исследовательской лаборатории по тропической метеорологии. Задачами ученых являлись уточнение основных принципов заблаговременного прогноза зарождения тайфунов (до 3 суток), усовершенствование применения статистических методов анализа перемещения тропических циклонов, разработка методов исследования тропических циклонов с помощью летательных аппаратов. Результаты исследований были внедрены в оперативную практику Главного управления гидрометеорологической службы СРВ. Был достигнут существенный прогресс в прогнозировании времени и геолокации возникновения тайфунов на территории Вьетнама. Полученные экспериментальные данные о центральной зоне тайфуна нашли применение в рамках составления оперативного прогноза, легли в основу дальнейших исследований лаборатории⁴⁵³.

Важным шагом в улучшении прогнозирования экстремальных погодных явлений стали совместные экспедиционные исследования тропической атмосферы над прилегающей к СРВ акваторией Южно-Китайского моря. Осенью 1983 г. была проведена морская экспедиция на советском научно-исследовательском судне «Океан». Были проведены комплексные метеорологические наблюдения, полученная информация была обработана и передана вьетнамской стороне. В ноябре-декабре 1983 г. состоялся полет советского самолета-метеолaborатории Ил-18 «Циклон», основной задачей которого являлся «сбор информации о параметрах тропической атмосферы в зоне циклонической активности»⁴⁵⁴. В результате совместных экспедиций были получены важные данные о закономерностях возникновения опасных погодных явлений на территории Вьетнама, что позволило улучшить процесс

⁴⁵² Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о научно-техническом сотрудничестве в области тропической метеорологии и исследований ураганов // Сборник международных договоров СССР: Международные договоры СССР, вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1980 года. Вып. XXXVI. М.: Междунар. отн., 1982. С. 110-113.

⁴⁵³ Подр. см.: По вопросам постоянных и временных подкомиссий, рабочих и экспертных групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 144. Д. 1606. Л. 169-170.

⁴⁵⁴ Там же. Л. 171.

их прогнозирования.

Совместные экспедиционные исследования являлись важной частью инструментария по расширению базиса советской науки. В 1981 г. в план исследований Дальневосточного научного центра Академии наук СССР, куда входил Тихоокеанский океанологический институт, был включен проект «Южно-Китайское море», предусматривающий советско-вьетнамское сотрудничество в сфере науки. В период 1981-1985 гг. учеными Тихоокеанского океанологического института совместно с коллегами из Института морских исследований Национального центра научных исследований СРВ были организованы 15 экспедиций, в ходе которых выполнялись исследования в Южно-Китайском море⁴⁵⁵.

Проведение уникальных биолого-акустических, гидрологических и акустических исследований, получение новых данных о пространственно-временных характеристиках естественных электромагнитных полей, определение содержания углеводов в воде и донных осадках, составление схематичной карты позднечетвертичных отложений, реализация технологии целенаправленных комплексных геолого-геофизических и газогеохимических исследований, сбор гидролого-акустических, гидробиологических и метеорологических данных – лишь малая часть научно-исследовательской работы, проделанной в ходе совместных экспедиций⁴⁵⁶.

В рамках изучения вопросов оценки водных ресурсов СРВ, географических основ управления этими ресурсами, их рационального использования и охраны значимая научно-исследовательская работа была проведена Институтом географии Академии наук СССР совместно с коллегами из вьетнамского Института ирригации и Института наук о Земле. В изучении сейсмических явлений на территории Вьетнама принимали участие Институт физики Земли имени О. Шмидта, Геологический институт Академии

⁴⁵⁵ Власова Г.А. История сотрудничества Тихоокеанского океанологического института с научными организациями Вьетнама // Российско-вьетнамские океанологические исследования в Южно-Китайском море. Владивосток: ТОИ, 2020. С. 14.

⁴⁵⁶ Там же. С. 16-27.

наук СССР, Институт сейсмологии Академии наук УзССР⁴⁵⁷. Результатом межинститутского взаимодействия стало расширение имевшихся ранее данных о водных ресурсах Вьетнама, конкретизация возможностей их использования.

19 октября 1984 г. Совет Министров СССР издал постановление №1076-262 «О создании на территории Социалистической Республики Вьетнам совместного Советско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и испытательного центра»⁴⁵⁸. Среди основных направлений деятельности центра были, в том числе, «фундаментальные исследования в области биологии и экологии тропического региона». Советские ученые получили возможность проведения круглогодичных исследований экосистемы СРВ, что положительно сказалось на развитии представлений о климатообразующих факторах и закономерностях, влияющих на состояние природы Вьетнама⁴⁵⁹.

Совместные исследования позволили улучшить систему прогнозирования неблагоприятных климатических явлений в СРВ. Имевшиеся в распоряжении СССР сведения о природно-климатических условиях ЮВА были существенно дополнены. Благодаря полученным знаниям был значительно расширен базис советской науки.

Помощь СРВ в области *развития промышленности* оставалась для СССР наиболее затратным направлением двустороннего взаимодействия. Как уже отмечалось, значительная часть промышленных объектов не была введена в эксплуатацию в установленные договоренностями сроки. В начале 1980-х гг. продолжались строительные работы на крупнейших объектах народного

⁴⁵⁷ Сидоренко А.В. Плодотворное научное сотрудничество (20 лет соглашения о сотрудничестве советских и вьетнамских ученых) // Вестник АН СССР. 1981. №12. С. 88.

⁴⁵⁸ Постановление Совета Министров СССР от 19 октября 1984 г. №1076-262 // Официальный сайт Российско-вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра. URL: <https://tropcenter.ru/about/docs/> (дата обращения: 30.09.2024).

⁴⁵⁹ Бобров В.В. 30 лет Российско-Вьетнамскому тропическому центру. Краткий обзор исследований биоразнообразия наземных экосистем Вьетнама // Социально-экологические технологии. 2017. №2. С. 106-108.

хозяйства СРВ (ГЭС «Хоабинь», ТЭС «Фалай», Иен-Байский завод вискозной целлюлозы, ряд предприятий добывающей промышленности и др.). В этих условиях усилия советской стороны были сосредоточены на исполнении взятых ранее обязательств.

СССР значительно снизил масштабы помощи в строительстве новых крупных предприятий, требовавших значительных финансовых и материальных затрат. Единственными, относительно крупными, новыми объектами советского технического содействия стали ГЭС «Чиан» и угольная шахта «Маохе»⁴⁶⁰. Решение советской стороны о содействии в сооружении данных объектов объяснялось наличием накопленного опыта строительства аналогичных предприятий гидроэнергетики и угольной промышленности, что позволило существенно снизить финансовые затраты⁴⁶¹. Кроме того, у советского руководства присутствовало понимание острой необходимости решения проблемы энергообеспечения народного хозяйства СРВ⁴⁶².

СССР стремился изменить формат участия в новых проектах с помощью привлечения большего числа научно-исследовательских и проектных организаций. В качестве примера можно привести отрасль цветной металлургии. В августе 1981 г. состоялось первое совещание представителей Министерства цветной металлургии СССР и Министерства машиностроения и металлургии СРВ. В ходе переговоров были конкретизированы планы

⁴⁶⁰ Переписка с Вьетнамской частью Комиссии, с правительственными органами и отдельными организациями СРВ, записи бесед Председателя, заместителя Председателя и членов Советской части Комиссии с представителями СРВ по вопросам, связанным с работой Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 147. Д. 1729. Л. 2.

⁴⁶¹ Оборудование для ГЭС «Чиан» и ГЭС «Хоабинь» имело одинаковые спецификации и изготавливалось на одних и тех же предприятиях. В разработке проектной документации для ГЭС «Чиан» был задействован ВНИИ «Гидропроект», специалисты которого уже имели опыт проектирования более крупной «Хоабинь». Аналогичная ситуация сложилась со строительством шахты «Маохе». Данное предприятие сооружалось на месторождении угольного бассейна Куангнинь, где ранее при содействии СССР было построено большинство объектов угольной промышленности СРВ.

⁴⁶² В южной части Вьетнама отсутствовали достаточно мощные электростанции. ГЭС «Чиан» (общей мощностью 420 МВт) сооружалась в уезде Винькыу, провинции Донгнай и имела стратегическое значение для обеспечения энергией промышленных предприятий на юге СРВ. Строительство шахты «Маохе» (общей мощностью 1,8 млн т. угля в год) было призвано решить проблему дефицита угля на вьетнамских ТЭС.

сторон на период 1982-1985 гг. Основной акцент был сделан на проведении «научно-исследовательских и опытно-промышленных работ, направленных на решение задач по освоению сырьевой базы цветной металлургии Вьетнама»⁴⁶³.

В 1983 г. делегация вьетнамских ученых посетила институты «Гипроникель», «ЦНИИолово», «ЦНИИцветмет экономики и информации, Ленинградский горный институт, Институт механической обработки полезных ископаемых. Программа визита включала знакомство с актуальными направлениями научно-исследовательской деятельности учреждений, методикой составления программ научно-технического прогресса в отдельных подотраслях цветной металлургии. За время пребывания в СССР вьетнамская делегация получила консультации по способам обогащения руд цветных металлов, возможностям использования наработанной в Советском Союзе экспериментальной базы для реализации планов советско-вьетнамского сотрудничества. Результатом стала конкретизация направлений взаимодействия научно-исследовательских учреждений СССР и СРВ⁴⁶⁴.

Между советскими и вьетнамскими НИИ были распределены полномочия с учетом технических и кадровых возможностей обеих сторон. Показательным примером являлось совместная деятельность ЦНИИ оловянной промышленности СССР и Института цветной металлургии (ИЦМ) СРВ по разработке технологии обогащения руд месторождения Хуон-Фай и металлургической переработки оловянных концентратов. Вьетнамские ученые обеспечили сбор необходимых данных, провели работы по выявлению состава руд. Вместе с полученными сведениями советской стороне была

⁴⁶³ Протокол 1-го Совещания представителей Минцветмета СССР и Министерства машиностроения и металлургии СРВ (Вьетнам) по согласованию планов научно-технического сотрудничества на 1982-1985 гг. и материалы к протоколу, г. Москва // РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 396. Л. 2.

⁴⁶⁴ Памятная записка о приеме вьетнамских специалистов для консультаций по вопросам разработки программ научно-технического прогресса в цветной металлургии. СССР, г. Москва, Ленинград, Новосибирск // Там же. Д. 2870. Л. 1-2.

передана партия оловянных концентратов для проведения исследований в лабораторных условиях⁴⁶⁵.

Для участия в дальнейших работах в ЦНИИ оловянной промышленности были командированы двое вьетнамских ученых. Результатом лабораторных исследований стала конкретизация способов металлургической переработки оловянных концентратов с учетом особенностей состава руд месторождения Хуон-Фай. Был составлен комплексный отчет, на основании которого советская сторона получила возможность приступить к работе над технико-экономическим обоснованием применения разработанной технологии в промышленных масштабах⁴⁶⁶.

Аналогичное распределение полномочий было закреплено в рамках сотрудничества ИЦМ СРВ и Государственного института редких и малых металлов («Гиредмет»). Были проведены лабораторные исследования по получению селективных концентратов, дана предварительная оценка эффективности освоения прибрежных ильменит-циркониевых россыпных месторождений Вьетнама, подготовлены предложения по применению рациональной технологии разработки ильменитового месторождения Шам-Шон. Результатом кооперации стала разработка технико-экономического обоснования применения прибрежных россыпных месторождений ильменита в народном хозяйстве СРВ⁴⁶⁷.

Привлечение большего числа научно-исследовательских учреждений позволяло создать возможности для более эффективного использования поставленных из СССР материальных ресурсов. При относительно невысоких, в сравнении с другими видами советско-вьетнамского сотрудничества, финансовых и материальных затратах результаты совместной деятельности являлись полезными для экономики обеих сторон.

⁴⁶⁵ Протокол 1-го Совещания представителей Минцветмета СССР и Министерства машиностроения и металлургии СРВ (Вьетнам) по согласованию планов научно-технического сотрудничества на 1982-1985 гг. и материалы к протоколу, г. Москва // РГАЭ. Ф. 386. Оп. 5. Д. 396. Л. 15-16.

⁴⁶⁶ Там же.

⁴⁶⁷ Там же. Л. 9-13.

В первой половине 1980-х гг. состоялся ввод в эксплуатацию ряда предприятий, построенных при содействии СССР. 2 февраля 1982 г. было завершено строительство первой очереди цементного завода «Бимшон» мощностью 600 тыс. т в год⁴⁶⁸. В декабре 1982 г. были введены в эксплуатацию первая очередь шахты «Монгзыонг» мощностью 450 тыс. т угля в год и участок на шахте «Маохе» мощностью 150 тыс. т. Советская сторона выполнила свои обязательства по строительству чайной фабрики в Мок Чау и сернокислотного цеха на суперфосфатном заводе в Ламтхао⁴⁶⁹. Был запущен процесс производства продукции на заводе дизельных моторов в Шонг Конге, заводе напильников в Фойене, авторемонтном заводе в Камфе. 28 октября 1983 г. состоялся пуск энергоблока №1 на ТЭС «Фалай»⁴⁷⁰.

К 1985 г. было построено 113 станций и пунктов техобслуживания из 122 предусмотренных Соглашением о сотрудничестве в дальнейшем улучшении технического обслуживания машин, оборудования и приборов, поставляемых из СССР в СРВ⁴⁷¹. В середине года был сдан в эксплуатацию мост «Тханг Лонг», соединивший центр Ханоя с северными пригородами и международным аэропортом⁴⁷².

Завершение строительства промышленных предприятий означало появление новых рабочих мест, увеличение экспортного потенциала страны. Проявление накопительного экономического эффекта советско-вьетнамского экономического, в том числе научно-технического сотрудничества совпало с периодом проведения рыночных реформ, что позволило оживить хозяйственную деятельность в СРВ. Страна смогла преодолеть основные

⁴⁶⁸ По вопросам реализации решений Комиссии и поручений Советской части Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 144. Д. 1604. Л. 14.

⁴⁶⁹ Протокол и материалы IX заседания Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // Там же. Оп. 142. Д. 1494. Л. 14.

⁴⁷⁰ По вопросам постоянных и временных подкомиссий, рабочих и экспертных групп, созданных Комиссией // Там же. Оп. 144. Д. 1606. Л. 55-59.

⁴⁷¹ Протоколы X и XI заседаний Межправительственной комиссии // Там же. Оп. 145. Д. 1665. Л. 13.

⁴⁷² По вопросам реализации решений Комиссии и поручений Советской части Комиссии // Там же. Оп. 144. Д. 1604. Л. 4.

последствия экономического кризиса, спровоцированного агрессией КНР в 1979 г., добиться относительно стабильного роста национального дохода. (см. Рис. 7).

Рисунок 7. Национальный доход СРВ в 1980-1985 гг.⁴⁷³

Существенно расширились масштабы взаимодействия в области *медицины*, что было обусловлено возросшим научным интересом советских специалистов к приемам и методам, применяемым вьетнамскими медиками в специфических санитарно-эпидемиологических, материально-технических и природно-климатических условиях СРВ.

Примером эффективного сотрудничества может служить взаимодействие Ханойского офтальмологического института и Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца в области разработки методик реконструктивных вмешательств при травмах органов зрения.

В СРВ сложилась уникальная специфика глазного травматизма в условиях тропического и субтропического климата, для которой был характерен широкий спектр травм, связанных с последствиями военных

⁴⁷³ Trần Văn Thọ, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Chính. Kinh tế Việt Nam 1955-2000: tính toán mới, phân tích mới. Hà Nội: NXB Thống kê. 2000. Tr. 292. (Чан Ван Тхо, Нгуен Нгок Дык, Нгуен Ван Чинь. Вьетнамская экономика 1955-2000: новые расчеты, новый анализ. Ханой: Статистика, 2000. С. 292).

действий, «низкий уровень санитарных и противоэпидемических мероприятий, сложности с быстрой доставкой пострадавших в специализированные медицинские учреждения». Актуальность задач по взаимодействию советских и вьетнамских ученых была связана с «расширением экономического, политического и военного сотрудничества СССР с развивающимися странами Азии, Африки и Латинской Америки», в которых наблюдалась схожая ситуация⁴⁷⁴.

В 1983 г. в ходе командировки в СРВ советскими специалистами были согласованы методические и организационные подходы для разработки системы мероприятий по оказанию неотложной помощи при травмах глаза. За время пребывания во Вьетнаме были установлены деловые и научные контакты по ряду вопросов офтальмотравматологии. Советские ученые возлагали большие надежды на дальнейшее сотрудничество, отмечая, что «обмен опытом офтальмологов СССР и СРВ по вопросам травматологии чрезвычайно полезен для обеих сторон»⁴⁷⁵.

В течение 1984-1985 гг. специалисты НИИ глазных болезней имени Гельмгольца регулярно посещали Вьетнам. Первым шагом стало изучение особенностей лечения травм глазного яблока, характерных для условий СРВ. Советские ученые проанализировали специфику оказания помощи в центральной городской больнице Хошимина, городской больнице «Ан Бин», сельской районной больнице «Говап», в ряде других медицинских учреждений. Были получены данные о методах проведения оперативного вмешательства, в частности, о разработанной вьетнамской стороной антиглаукоматозной операции⁴⁷⁶.

За время пребывания в СРВ советские специалисты провели 32 операции, к которым активно привлекались вьетнамские врачи. Была оказана

⁴⁷⁴ Отчеты о командировании советских ученых в СРВ по планам научного межинститутского сотрудничества // ГАРФ. Ф. Р-8009. Оп. 51. Д. 1992. Л. 10.

⁴⁷⁵ Отчеты о командировании советских ученых в СРВ по планам научного межинститутского сотрудничества // Там же. Д. 956. Л. 5.

⁴⁷⁶ Отчеты о командировании советских ученых в СРВ по планам научного межинститутского сотрудничества // Там же. Д. 1992. Л. 13-14.

помощь 150 пациентам, в том числе со сложными случаями инфекционной патологии глаз, даны рекомендации по улучшению качества мероприятий по профилактике глазного травматизма на предприятиях Ханоя. Вьетнамские врачи изучили методику работы витреофага «Оптикон», приняли участие в семинарах по актуальным вопросам применения офтальмохирургической аппаратуры. В 1985 г. состоялась научно-практическая конференция, в ходе которой был осуществлен обмен опытом в лечении глазных заболеваний между офтальмологами южных районов Вьетнама и советскими специалистами⁴⁷⁷.

В результате сотрудничества с вьетнамскими офтальмологами советская сторона получила возможность использования методов лечения, применяемых в СРВ. Некоторые виды оперативного вмешательства были признаны перспективными для адаптации к клиническим условиям лечебно-профилактических учреждений Советского Союза. Взаимодействие с СРВ положительно сказалось на улучшении качества офтальмотравматологической помощи больным в СССР⁴⁷⁸.

В 1980-х гг. в СССР проводились фундаментальные исследования по раскрытию механизмов рефлексотерапии и рефлекторного обезболивания. Практическая деятельность советских врачей-рефлексотерапевтов основывалась на данных современной физиологии, анатомии и биохимии. В то же самое время в СРВ применялись уникальные методы традиционной восточной медицины⁴⁷⁹. Данное обстоятельство обусловило возникновение значительного научного и практического интереса специалистов из СССР к вьетнамской рефлексотерапии.

В 1984 г. специалисты Центрального НИИ рефлексотерапии Минздрава

⁴⁷⁷ Отчеты о командировании советских ученых в СРВ по планам научного межинститутского сотрудничества // ГАРФ. Ф. Р-8009. Оп. 51. Д. 1992. Л. 13-14; Отчеты о командировании советских ученых в СРВ по планам научного межинститутского сотрудничества // Там же. Д. 1488. Л. 46.

⁴⁷⁸ Отчеты о командировании советских ученых в СРВ по планам научного межинститутского сотрудничества // ГАРФ. Ф. Р-8009. Оп. 51. Д. 1488. Л. 47.

⁴⁷⁹ Там же. Л. 39-40.

СССР посетили СРВ с целью изучения методов лечения острых болевых синдромов, применяемых вьетнамскими врачами. Взаимодействие осуществлялось на базе Ханойского института акупунктуры. Советским ученым были представлены основные принципы традиционной восточной медицины в области применения акупунктуры и иглоукалывания. В 1984-1985 гг. при участии специалистов из СССР было проведено 180 оперативных вмешательств с применением акупунктурной анальгезии. Результатом сотрудничества стало создание возможностей использования принципов традиционной восточной медицины в практическом здравоохранении СССР. Перспективными были признаны методики лечения заболеваний нервной системы с двигательными нарушениями, а также способы применения рефлекторной анальгезии при оперативных вмешательствах⁴⁸⁰.

Обмен опытом происходил и в области гематологии. Центральный институт гематологии и переливания крови направлял ученых во Вьетнам с целью изучения и выявления гемоглобинопатий на территории СРВ, эффективности лечения острых лейкозов и определения возможностей научного сотрудничества. В 1981 г., в период пребывания в СРВ, советские ученые посетили медицинские учреждения в Ханое и Хошимине, госпиталь советско-вьетнамской дружбы в Ханое, Министерство здравоохранения Вьетнама. По итогам пребывания советской делегации вьетнамская сторона выступила инициатором расширения сотрудничества, обозначив необходимость обмена опытом в области «генетических последствий воздействия ядовитых веществ-дефолиантов, производства кровезаменителей, лечения панмиелофтиза»⁴⁸¹.

В отчете о результатах командировки в СРВ ученые и специалисты Центрального института гематологии и переливания крови акцентировали внимание на имевшихся проблемах, связанных с обеспеченностью

⁴⁸⁰ Отчеты о командировании советских ученых в СРВ по планам научного межинститутского сотрудничества // ГАРФ. Ф. Р-8009. Оп. 51. Д. 1992. Л. 3-7.

⁴⁸¹ Отчеты о командировании советских ученых в СРВ по планам научного межинститутского сотрудничества // Там же. Оп. 50. Д. 9548. Л. 12.

медицинских учреждений Вьетнама. В частности, отмечался острый дефицит препаратов в онкологической больнице Хошимина и запрос вьетнамской стороны на содействие в обеспечении лечебно-профилактических учреждений необходимой аппаратурой и лечебными средствами⁴⁸².

В 1984 г. советские специалисты провели 4 методических семинара, на которых присутствовали сотрудники госпиталя Бах Май и врачи-лаборанты ряда других медицинских учреждений Вьетнама. На семинарах были подробно освещены лабораторные методы диагностики наследственных эритроцитопатий, применяемые в СССР. Была оказана консультативная помощь в вопросах «совершенствования комплекса диагностических и прогностических критериев различных форм панмиелофтиза»⁴⁸³.

В период 1983-1985 гг. СССР передал вьетнамской стороне технологии для дальнейшего внедрения в систему здравоохранения СРВ скринирующих методов по выявлению распространения наследственных эритроцитопатий. При участии советских специалистов были проведены дифференцированные тесты идентификации наследственных заболеваний, проведена апробация новых методов диагностики эритроцитопатий на доклинической стадии. Сравнение данных, полученных при изучении наследственных эритроцитопатий в СССР и Вьетнаме, дало «экспериментальное основание для выявления молекулярно-биохимических основ генетической гетерогенности и клинического полиморфизма этой патологии»⁴⁸⁴.

В результате сотрудничества были составлены наиболее эффективные лечебные программы гемодепрессий, разработаны унифицированные протоколы исследования заболеваний. Большим достижением являлось изыскание новых подходов к «ранней диагностике и дифференцированной терапии различных вариантов панмиелофтиза», что позволило внести

⁴⁸² Отчеты о командировании советских ученых в СРВ по планам научного межинститутского сотрудничества // ГАРФ. Ф. Р-8009. Оп. 50. Д. 9548. Л. 12.

⁴⁸³ Отчеты о командировании советских ученых в СРВ по планам научного межинститутского сотрудничества // Там же. Оп. 51. Д. 1488. Л. 14.

⁴⁸⁴ Отчеты о командировании советских ученых в СРВ по планам научного межинститутского сотрудничества // Там же. Д. 1992. Л. 59.

«существенный научный вклад в развитие клинической гематологии»⁴⁸⁵.

Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт взаимодействовал с Вьетнамом в области исследований по лабораторной диагностике больных мелиоидозом. В СРВ отсутствовали препараты для диагностики инфекции и идентификации возбудителя, что существенно затрудняло процесс выявления заболевания на доклинической стадии. Ценность сотрудничества для СССР заключалась в том, что у советских ученых появлялась возможность постоянного исследования эндемичного очага с целью оценки разработанных в Советском Союзе схем выделения возбудителя, лечебных препаратов и средств диагностики. Советские ученые выделили культуру возбудителя заболевания, апробировали селективные среды для выделения возбудителя мелиоидоза. В результате были получены ценные сведения об эффективности широкого спектра диагностических и лечебных препаратов⁴⁸⁶.

Существенный вклад в улучшение эпидемиологической ситуации в СРВ внес Институт медицинской паразитологии и тропической медицины имени Е.И. Марциновского, сотрудничавший с вьетнамскими учеными в области выявления наиболее эффективных противомалерийных препаратов. Специалистами института были получены предварительные данные об устойчивости основных переносчиков малярии к смесям с инсектицидами, дан ряд рекомендаций по усовершенствованию комплекса противомалерийных мероприятий в различных частях СРВ, предложены варианты улучшения организации работы медицинской системы Вьетнама в борьбе с малярией. На основании комплекса проведенных лабораторных и полевых исследований были выявлены наиболее перспективные вещества химического и биологического происхождения для борьбы с малярийными комарами⁴⁸⁷.

⁴⁸⁵ Отчеты о командировании советских ученых в СРВ по планам научного межинститутского сотрудничества // ГАРФ. Ф. Р-8009. Оп. 51. Д. 1488. Л. 15.

⁴⁸⁶ Подр. см.: Отчеты о командировании советских ученых в СРВ по планам научного межинститутского сотрудничества // Там же. Д. 1992. Л. 42-46.

⁴⁸⁷ Подр. см.: Отчеты о командировании советских ученых в СРВ по планам научного межинститутского сотрудничества // Там же. Д. 1488. Л. 18-20, 37.

Между многими медицинскими учреждениями СССР и Вьетнама были установлены дружеские связи, открыты каналы по обмену опытом, активизировалась работа по внедрению достижений советской медицины в больницы СРВ. Например, в переписке между специалистами детской больницы №1 Ленинграда и 1-ой детской больницы Хошимина акцентировалось внимание на том, что «дружеское сотрудничество» между учреждениями может способствовать обмену опытом «в области диагностики заболеваний и лечения детей и подростков»⁴⁸⁸. В ноябре 1982 г. Ленинградскую больницу посетил Председатель Народного Комитета Хошимина Май Ти Тхо. Во время его визита были конкретизированы формы сотрудничества между учреждениями, которые предполагали дальнейший обмен информацией и специалистами⁴⁸⁹.

В результате реализации планов советско-вьетнамского сотрудничества в области медицины обе стороны получали информацию и опыт, оказавшие положительное влияние на развитие национального здравоохранения. Несмотря на недостаточную материально-техническую оснащенность медицинской отрасли в СРВ, Советский Союз заимствовал наиболее эффективные методики, применяемые в традиционной восточной медицине. Результаты совместных исследований создали платформу для дальнейших шагов по унификации способов диагностики и лечения ряда заболеваний. Внедрение научных достижений способствовало увеличению шансов раннего выявления опасных болезней, возросло качество оказываемой медицинской помощи.

В целом, предполагалось, что после улучшения внутриэкономического положения Вьетнам начнет выполнять взятые контрактные обязательства, а торговые отношения между СРВ и СССР приобретут более сбалансированный

⁴⁸⁸ Переписка с зарубежными городами, породненными с Ленинградом по вопросам дружественных связей: Ольбор, Пирей, Пловдив, Раума, Роттердам, Хошимин // ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 53-2. Д. 536. Л. 123.

⁴⁸⁹ Переписка с зарубежными городами по вопросам развития дружественных связей: Роттердам, Пловдив, Хошимин // Там же. Оп. 55-2. Д. 522. Л. 149.

характер⁴⁹⁰. Однако, вопреки ожиданиям, в период 1981-1985 гг. Советский Союз окончательно закрепился в роли «донора» для Вьетнама.

В первую очередь, следует отметить резкое падение договорной дисциплины вьетнамской стороны. Систематические не выполнялись обязательства по поставкам продукции в СССР. В 1981-1985 гг. среднее отставание от обязательств с учетом поставок по контрактам прошлых лет составило 25-30%⁴⁹¹. Это привело к значительному увеличению диспропорции в структуре товарооборота стран (см. Рис. 8).

Рисунок 8. Товарооборот между СССР и СРВ в 1980-1985 гг.⁴⁹²

Наибольшее недовольство советского руководства вызывали недопоставки плодоовощной продукции из СРВ, играющей значимую роль в

⁴⁹⁰ Подр. см.: Переписка с Вьетнамской частью Комиссии, с правительственными органами и отдельными организациями СРВ, записи бесед Председателя и членов Советской части Комиссии с представителями СРВ по вопросам, связанным с работой Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 145. Д. 1667. Л. 41.

⁴⁹¹ Подр. см.: Протокол и материалы IX заседания Межправительственной Советско-Вьетнамской комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 142. Д. 1494. Л. 3; Материалы по подготовке XI заседания Межправительственной комиссии // Там же. Оп. 145. Д. 1664. Л. 28; По вопросам постоянных и временных подкомиссий, рабочих и экспертных групп, созданных Комиссией // Там же. Оп. 144. Д. 1606. Л. 87.

⁴⁹² Внешняя торговля СССР в 1981 году (Статистический сборник). М.: Финансы и статистика, 1982. С. 201-204; Внешняя торговля СССР в 1983 году (Статистический сборник). М.: Финансы и статистика, 1984. С. 201-204; Внешняя торговля СССР в 1985 году (Статистический сборник). М.: Финансы и статистика, 1986. С. 201-204.

структуре продовольственного обеспечения Дальнего Востока. В период реализации третьей пятилетки среднее значение фактического объема ежегодных поставок составляло 53% от контрактных обязательств⁴⁹³. Несмотря на неоднократные предупреждения, вьетнамская сторона продолжала увеличивать объем экспортных обязательств. Объем контрактов на поставку плодоовощной продукции в 1985 г. составлял 131,5 тыс. т, что превышало аналогичные показатели за 1981 г. более чем в 2 раза⁴⁹⁴.

Показательны отдельные инциденты, отражавшие нарастающее напряжение в торговых отношениях. В качестве примера можно привести ситуацию с судном «Клара Цеткин», прибывшем 6 сентября 1984 г. в порт Хайфона с целью погрузки и дальнейшей транспортировки в СССР вьетнамской плодоовощной продукции. В ходе проведения процедуры приема товаров представитель «Союзплодимпорта» отказался принять 600 т бананов из-за несоответствия их качества требованиям контракта. Вьетнамская сторона отказалась признать свою вину в данном инциденте, направив в СССР жалобу на капитана судна, который якобы отказался принять продукцию, из-за того, что «вьетнамские бананы отличаются по качеству от филиппинских»⁴⁹⁵.

Поступление продукции из СРВ оставалось крайне нестабильным. Как правило, основной объем поставок приходился на второе полугодие, что создавало дополнительную нагрузку на порты СССР. Например, к середине 1985 г. вьетнамская сторона выполнила свои экспортные обязательства на 22,5%⁴⁹⁶. Советские организации не могли рассчитывать на гарантированное поступление товаров из СРВ, вследствие чего были вынуждены заниматься

⁴⁹³ По вопросам экономического и технического сотрудничества с социалистическими странами в Азии (КНДР, СРВ, КНР, МНР, ЛНДР) // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 144. Д. 1354. Л. 83

⁴⁹⁴ По вопросам реализации решений Комиссии и поручений Советской части Комиссии // Там же. Оп. 145. Д. 1666. Л. 25-26.

⁴⁹⁵ Записи бесед представителей Минвнешторга СССР с представителями Вьетнама по торгово-экономическим вопросам // РГАЭ. Ф. 413. Оп. 32. Д. 3730. Л. 31-32

⁴⁹⁶ Материалы по подготовке XI заседания Межправительственной комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 145. Д. 1664. Л. 6.

поиском альтернативных поставщиков. Вьетнамская продукция оставалась экзотическим явлением на полках советских магазинов.

В 1985 г. в беседах с представителями внешнеторговых организаций СРВ советские чиновники отмечали, что за прошедшие 5 лет не был достигнут прогресс в решении проблемы низкого качества вьетнамских товаров, поставляемых в СССР. Устоявшейся практикой являлось поступление в Советский Союз непригодной для дальнейшей реализации продукции. Неудовлетворительными оставались условия хранения и перевозки. Упаковка товаров не отвечала требованиям советских стандартов⁴⁹⁷.

Безрезультативность попыток улучшения ситуации с поставками товаров из СРВ вынудила советское руководство принять вынужденное радикальное решение. 20 сентября 1984 г. была заключена Договоренность об «аннулировании обязательств по неисполненным контрактам, заключенным в соответствии с протоколами и соглашениями о товарообороте и платежах за прошлые годы»⁴⁹⁸. Таким образом, вьетнамская сторона освобождалась от необходимости допоставок по ранее просроченным контрактным обязательствам. Советская сторона осознавала, что СРВ являлся ненадежным партнером, однако, в силу политических установок, влиявших на принятие решений, продолжила прежнюю политику.

Для поддержания вьетнамской экономики СССР увеличил поставки по большинству групп товаров. К 1985 г. Советский Союз нарастил поставки машин, оборудования и транспортных средств на 54,4% в сравнении с аналогичными показателями 1981 г.⁴⁹⁹ Несмотря на это, уровень эксплуатации советских оборудования и техники продолжал находиться на низком уровне. Накопительный негативный эффект, связанный с подобной ситуацией, привел

⁴⁹⁷ Записи бесед руководства Минвнешторга СССР с представителями Вьетнама по торгово-экономическим вопросам // РГАЭ. Ф. 413. Оп. 32. Д. 4129. Л. 6.

⁴⁹⁸ Документы (протокол, докладные записки, информации, справки, письма) по торгово-экономическим отношениям СССР с Вьетнамом // Там же. Д. 3731. Л. 115.

⁴⁹⁹ Внешняя торговля СССР в 1981 году (Статистический сборник). М., 1982. С. 201; Внешняя торговля СССР в 1985 году (Статистический сборник). М., 1986. С. 201.

к кризису в энергетической сфере СРВ.

К концу 1984 г. на складах угледобывающих предприятий скопилось более 1,5 млн т угля, для вывоза которого не имелось работоспособной грузовой техники и необходимой железнодорожной инфраструктуры⁵⁰⁰. Ухудшилось положение с обеспеченностью предприятий рабочей силой. Только за первое полугодие 1983 г. из отрасли ушло 3700 человек, из которых 752 человека оставили работу самовольно. Основная причина – медленное решение вопросов улучшения социально-бытовых условий жизни рабочих, а также понижение реальных доходов в отрасли, вызванное инфляцией⁵⁰¹.

Новая техника, поставленная Советским Союзом, не доходила до конечного потребителя. К концу пятилетки на разрезах «Хату», «Кокшау» и «Деонай» 50% парка экскаваторов находились в эксплуатации более 15 лет. На разрезе «Каошон» из 120 самосвалов советского производства могли работать лишь 35. Распространенной практикой стало списание техники в целях последующей разукрупки и перепродажи⁵⁰².

Закономерным итогом стало резкое падение уровня добычи угля, что привело к снижению вырабатываемой электроэнергии на вьетнамских ТЭС и, как следствие, к веерным отключениям электричества и простою мощностей промышленных предприятий. Например, только за 1983 г. на производственном объединении «Хонгайуголь» было 254 случая отключения электричества на различные по продолжительности периоды⁵⁰³.

Возникший дефицит электроэнергии не был обусловлен внешним воздействием или объективными факторами. Подобная ситуация являлась результатом накопительного эффекта непрофессионального отношения вьетнамской стороны к советской технике, критически низкого уровня ее эксплуатации.

⁵⁰⁰ По вопросам постоянных и временных подкомиссий, рабочих и экспертных групп, созданных Комиссией // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 145. Д. 1668. Л. 56-57.

⁵⁰¹ Подр. см.: По вопросам постоянных и временных подкомиссий, рабочих и экспертных групп, созданных Комиссией // Там же. Оп. 144. Д. 1606. Л. 74.

⁵⁰² Там же. Л. 74.

⁵⁰³ Там же. Л. 72.

Несмотря на попытки улучшения транспортной сети Вьетнама, ситуация в портах СРВ не изменилась. К 1985 г. не были предприняты меры по улучшению процесса и скорости разгрузки советских судов, которая оставалась на стабильно низком уровне. Основным грузовым портом Вьетнама, несмотря на крайнюю степень перегруженности, оставался Хайфон. В портах не была обеспечена сохранность оборудования и техники, участились случаи кражи советских товаров⁵⁰⁴. Так, в 1985 г. советская сторона была проинформирована о том, что в порту Вунгтау были «утрачены» комплектующие детали, необходимые для установки грузовых кранов⁵⁰⁵.

Вьетнамская сторона задерживала расчеты с советскими пароходствами, несвоевременно информировала чиновников Министерства морского флота о наличии возможностей по принятию судов в портах страны. Несмотря на регулирование подачи тоннажа под грузы, направляемые в СРВ, выросли убытки СССР, связанные с ростом необоснованного простоя судов на 10%. Например, в 1984 г. сухогруз «Академик Шиманский» простоял 53 дня в ожидании выгрузки в Халонге по причине того, что вьетнамское руководство не сообщило о незапланированном отвлечении транспорта и рабочей силы на «перевозку риса и цемента между южными и северными провинциями страны»⁵⁰⁶.

Существенно изменился тон советских чиновников, участвовавших в реализации планов советско-вьетнамского сотрудничества. Если во время реализации второй пятилетки в отчетных документах и письмах затруднения в двустороннем взаимодействии объяснялись внутриэкономическими сложностями в СРВ, то в период 1981-1985 г. появилась тенденция к более резким оценкам, основанным на критическом анализе действий вьетнамского руководства.

⁵⁰⁴ Подр. см.: Материалы по подготовке XI заседания Межправительственной комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 145. Д. 1664. Л. 28-37.

⁵⁰⁵ По вопросам постоянных и временных подкомиссий, рабочих и экспертных групп, созданных Комиссией // Там же. Д. 1668. Л. 185.

⁵⁰⁶ Там же. Л. 13.

В 1984-1985 гг. резко возросло число отказов советских ведомств, являвшихся заказчиками вьетнамской продукции, от выдачи поручений на импорт из СРВ. В качестве причины, как правило, прямо указывалось на «плохое качество» товаров, поступавших в СССР⁵⁰⁷.

Растущее раздражение действиями Вьетнама прослеживалось на высшем политическом уровне. В июне 1985 г. заместитель председателя Совета Министров СССР Н.В. Талызин отмечал, что стремление советской стороны «к переводу торгово-экономических отношений на сбалансированную основу не принесло положительных результатов»⁵⁰⁸. Прослеживался тезис об отсутствии прямой связи между стабильным невыполнением Вьетнамом контрактных обязательств и экономическими сложностями внутри страны.

Летом 1985 г. в Москве состоялась беседа представителей внешнеторговых ведомств и всесоюзных объединений СССР с торгпредом СРВ в Советском Союзе Динь Ван Чамом, в ходе которой открыто прозвучало, что «вкусовые качества вьетнамской продукции не удовлетворяют советского потребителя». В ответ на предложение торгпреда СРВ о расширении поставок швейной продукции в СССР было акцентировано внимание на том, что ассортимент изделий не менялся в течение 10 лет, а вьетнамская сторона берет на себя заведомо невыполнимые экспортные обязательства. Советские чиновники признали, что большинство проблем в торговых отношениях между странами «перейдут на следующую пятилетку»⁵⁰⁹.

В политическом докладе ЦК КПВ VI съезду Коммунистической партии Вьетнама, прошедшем в декабре 1986 г., отмечалось, что в ходе выполнения третьей пятилетки в СРВ не удалось создать условия для эффективного

⁵⁰⁷ Записи бесед руководства Минвнешторга СССР с представителями Вьетнама по торгово-экономическим вопросам // РГАЭ. Ф. 413. Оп. 32. Д. 3577. Л. 19.

⁵⁰⁸ Переписка с Вьетнамской частью Комиссии, с правительственными органами и отдельными организациями СРВ, записи бесед Председателя и членов Советской части Комиссии с представителями СРВ по вопросам, связанным с работой Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 145. Д. 1667. Л. 40.

⁵⁰⁹ Записи бесед представителей Минвнешторга СССР с представителями Вьетнама по торгово-экономическим вопросам // РГАЭ. Ф. 413. Оп. 32. Д. 4281. Л. 15-18.

развития народного хозяйства. В качестве причин были выделены недостатки в материальном снабжении, финансировании и стимулировании производства, недостаточное внимание к модернизации легкой промышленности, нерациональное использование ограниченных энергоресурсов, сырья и материалов, «затяжки с реорганизацией деятельности отраслевых министерств и медленное изменение механизма управления экономикой»⁵¹⁰. При этом в озвученных оценках проблемы в советско-вьетнамских экономических отношениях и низкая эффективность использования советской помощи не были выделены в качестве причин неудовлетворительного выполнения задач третьей пятилетки.

В первую очередь это было связано с тем, что у высшего руководства СРВ присутствовало понимание того, что Вьетнам полностью зависел от содействия СССР. Тем не менее, причинно-следственные связи возникновения напряженности в отношениях воспринимались в искаженном виде. Позиция вьетнамских политиков была сформулирована в ряде бесед с советскими лидерами в 1985 г.

В рамках встречи, произошедшей 25 июня 1985 г., с руководством Минвнешторга СССР Министр внешней торговли СРВ Хоанг Чонг Дай отметил, что масштабы содействия СССР в развитии экономики Вьетнама не могут сравниться с аналогичными примерами в отношении других социалистических стран, в частности, Кубы и Монгольской Народной Республики. Представитель СРВ заявил, что вьетнамская сторона хотела бы «аналогичной помощи от Советского Союза»⁵¹¹. В ответ вьетнамской стороне было разъяснено, что экономика СРВ существенно отличается от других социалистических стран, что вызывает необходимость учитывать эти особенности при разработке и реализации планов содействия.

В качестве важной причины затруднений в реализации планов советско-

⁵¹⁰ VI съезд Коммунистической партии Вьетнама, Ханой, 15-18 декабря 1986 г. М.: Политиздат, 1988. С. 15-16.

⁵¹¹ Записи бесед представителей Минвнешторга СССР с представителями Вьетнама по торгово-экономическим вопросам // РГАЭ. Ф. 413. Оп. 32. Д. 4281. Л. 9

вьетнамского сотрудничества были выделены неблагоприятные условия торговли с СССР, которые «ухудшаются из года в год». По мнению Хоанг Чонг Дая это было вызвано тем, что «цены на вьетнамские товары почти не повышаются, а на советские существенно возрастают ежегодно»⁵¹². В качестве решения проблемы было предложено не изменять цены на советские товары в течение следующей пятилетки, на что был получен отказ.

Аналогичная точка зрения на сложившуюся ситуацию была сформулирована в письме заместителя председателя Совета Министров СРВ Чан Куиня в адрес руководства СССР в 1985 г. Вьетнамская сторона акцентировала внимание на том, что помощь СССР «недостаточна» для того, чтобы Вьетнам смог «выйти из существующих трудностей и диспропорций». Впервые был сформулирован тезис о том, что СРВ «является тяжелым экономическим бременем» для СССР. Основной причиной экономических трудностей называлась нестабильная военно-политическая ситуация на границах страны, связанная с угрозой со стороны Китая. Руководство СРВ констатировало неспособность Вьетнама погасить задолженности перед Советским Союзом. В качестве необходимого условия для появления возможности выплаты долгов предполагалось предоставление новых финансовых траншей на 1986-1990 гг.⁵¹³

Поскольку к 1985 г. вьетнамская экономика не имела возможностей для финансирования из внутренних источников, Советский Союз был вынужден согласиться с условиями руководства СРВ. Несмотря на охлаждение отношений и потерю перспектив перехода к взаимовыгодной кооперации, СССР запланировал на 1986-1990 гг. рекордные объемы финансовой помощи Вьетнаму в размере 8,7 млрд руб. Предполагалось дальнейшее наращивание

⁵¹² Записи бесед представителей Минвнешторга СССР с представителями Вьетнама по торгово-экономическим вопросам // РГАЭ. Ф. 413. Оп. 32. Д. 4281. Л. 9.

⁵¹³ Подр. см.: Переписка с Вьетнамской частью Комиссии, с правительственными органами и отдельными организациями СРВ, записи бесед Председателя и членов Советской части Комиссии с представителями СРВ по вопросам, связанным с работой Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 145. Д. 1667. Л. 32-33.

поставок по основным товарам, рост товарооборота⁵¹⁴.

Данное решение объясняется тем, что СССР фактически являлся заложником политических реалий, сложившихся в Юго-Восточной Азии к середине 1980-х гг. Перспектива прекращения поддержки вьетнамской экономики означала потерю влияния на политическую верхушку СРВ, последующее замещение советских технологий китайским или западным аналогом и вытеснение СССР из региона. Кроме того, в 1981-1985 гг. Советскому Союзу удалось извлечь максимальную, по сравнению с предыдущими периодами, выгоду от результатов сотрудничества в области разведки месторождений нефти и газа, геофизических наук, медицины. Вероятно, сохранялся расчет на создание перспективы для выплаты Вьетнамом части своих долговых обязательств. Планы советского руководства были нарушены после начала перестройки в СССР и провозглашения политики «Дой Мой» во Вьетнаме.

К 1985 г. в качестве результата экономического, в том числе научно-технического сотрудничества СССР и СРВ следует рассматривать совокупность полученных сторонами научных сведений, материальные объекты научно-исследовательского, промышленного, образовательного назначения, построенные на территории Вьетнама. В качестве важного элемента можно выделить суммарный контингент граждан обеих стран, получивших образование, или повысивших свою квалификацию в процессе реализации планов сотрудничества.

Полученные результаты сотрудничества оказали определенное положительное влияние на развитие советской экономики. Произошло обогащение различных отраслей научного знания, появилось значительное количество отечественных специалистов, обладавших уникальным опытом работы в ЮВА. Были разработаны научно-технические решения, которые

⁵¹⁴ Переписка с Вьетнамской частью Комиссии, с правительственными органами и отдельными организациями СРВ, записи бесед Председателя и членов Советской части Комиссии с представителями СРВ по вопросам, связанным с работой Комиссии // ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 145. Д. 1667. Л. 51.

являлись перспективными для их реализации в рамках взаимодействия с другими странами. В течение 1981-1985 гг. СРВ продолжала сохранять роль форпоста социализма в Юго-Восточной Азии, выполняя важную роль в стратегии противостояния капиталистическому блоку.

Однако данные результаты были достигнуты ценой несоразмерных экономических затрат, связанных с реализацией планов развития вьетнамской экономики. Экономический результат являлся незначительным в сравнении с суммой финансовых средств, вложенных за годы сотрудничества с СРВ.

По данным МВФ в 1976-1980 гг. советская помощь Вьетнаму составила 1,45 млрд долларов. Специалисты НАТО оценили финансовые затраты СССР на экономическое содействие Вьетнаму во второй пятилетке в размере 3,5 млрд долларов и 2 млрд долларов в виде военной помощи⁵¹⁵. В СССР сумма расходов на экономическую помощь с СРВ в 1976-1980 гг. была оценена в 4,167 млрд руб. (из которой 82,9% на кредитной основе)⁵¹⁶.

Среди других стран социалистического лагеря Советский Союз выступал в качестве безусловного лидера по сумме финансовых инвестиций в экономику СРВ. Объем кредитов и безвозмездной помощи, предоставленной СССР на цели экономического развития СРВ во вторую пятилетку, составил 47,64% от общей суммы инвестиций со стороны стран СЭВ (см. Рис. 9).

⁵¹⁵ СССР – Вьетнам // ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 44. Д. 5105. Л. 33.

⁵¹⁶ Справки МИД СССР о советско-вьетнамских отношениях, внутривластическом положении и внешней политике СРВ, материалы Госплана СССР об экономическом сотрудничестве между СССР и Социалистической Республикой Вьетнам в 1981-1985 годы и копии советско-вьетнамских документов, подписанных Минвнешторгом в Москве 30 июля 1981 года // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 84. Д. 591. Л. 42.

Рисунок 9. Соотношение финансовых инвестиций стран социалистического лагеря в экономику СРВ во вторую пятилетку (в %) ⁵¹⁷.

По данным советской стороны, общий объем расходов на экономическое содействие СРВ за третью пятилетку составил 3,67 млрд руб. (94% на кредитной основе) ⁵¹⁸. МИД СРВ оценил сумму расходов СССР в 4,5 млрд долларов ⁵¹⁹. Госдепартамент США считал, что к 1985 г. ежегодные расходы Советского Союза на Вьетнам составляли около 2 млрд долларов ⁵²⁰. В силу того, что расчеты СССР и СРВ велись по чрезвычайно выгодному обменному курсу, не представляется возможным выявить точные сведения о суммах финансовых затрат СССР на оказание помощи СРВ.

СССР понес значительные затраты, вызванные материальными и финансовыми потерями на всех этапах взаимодействия с вьетнамской

⁵¹⁷ Записки и информации посольства СССР в Социалистической Республике Вьетнам, ГКЭС и МВТ об экономических связях, научно-техническом и торговом сотрудничестве СССР и других социалистических стран с Вьетнамом; справка МИД СССР об иностранной помощи Вьетнаму в 1975-1980 гг. // РГАНИ. Ф. 5 Оп. 69. Д. 2310. Л. 44.

⁵¹⁸ Там же. Л. 49.

⁵¹⁹ Nguyen Thi Phuc Achievements in Relations between Vietnam and the Soviet Union (1975-1991) // International Journal of Social Science and Human Research. 2023. Vol. 06. No. 06. P. 3372.

⁵²⁰ U.S. Power in Asia has Grown since Vietnam // The New York Times. 18.04.1985.

стороной. В процессе сотрудничества с СРВ была потеряна существенная часть прибыли, которая могла быть получена в рамках кооперации с более ответственными партнерами, согласными сотрудничать на рыночных условиях.

К началу 1980-х гг. СССР списал Вьетнаму более 1,084 млрд руб⁵²¹. Учитывая тот факт, что в 1985 г. руководство СРВ констатировало неспособность страны погасить долговые обязательства перед Советским Союзом, кредитные средства, предоставленные в 1981-1985 гг., можно рассматривать как прямые экономические потери.

По данным азиатского делового журнала «Far Eastern Economic Review» СССР поставил Вьетнаму «огромные партии сырья по ценам, которые были вдвое ниже существовавших на мировом рынке»⁵²². За период 1976-1980 гг. СССР имел возможность увеличить фрахтовые ставки для вьетнамской стороны с учетом инфляции и возросших трат на перевозку. Однако, советское руководство не пошло на данный шаг, в результате чего оценочные потери СССР составили более 40 млн руб.

К 1984-1985 гг. годовая инфляция в СРВ составила около 50-60%. С учетом низкой эффективности управления на всех уровнях народного хозяйства Вьетнама, а также наличия коррупционного элемента существенная доля советских денег не была использована по прямому назначению. Это привело к необходимости новых денежных вливаний в уже строящиеся при содействии СССР объекты. В качестве примера можно привести ГЭС «Хоабинь», общая сумма расходов на которую к моменту ввода в эксплуатацию была в 2,7 раза больше в сравнении с изначальными контрактными обязательствами⁵²³.

⁵²¹ Справки МИД СССР о советско-вьетнамских отношениях, внутривнешнеполитическом положении и внешней политике СРВ, материалы Госплана СССР об экономическом сотрудничестве между СССР и Социалистической Республикой Вьетнам в 1981-1985 годы и копии советско-вьетнамских документов, подписанных Минвнешторгом в Москве 30 июля 1981 года // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 84. Д. 591. Л. 42.

⁵²² СССР – Вьетнам // ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 44. Д. 5105. Л. 33.

⁵²³ Там же. Л. 35.

В течение 1981-1985 гг. в СРВ были созданы условия для перехода к более масштабным рыночным преобразованиям. Руководству страны удалось сохранить контроль над основными экономическими процессами, не допустить неконтролируемого ухудшения социально-экономической ситуации, добиться относительной макроэкономической стабилизации.

Без участия Советского Союза достижение данных показателей было бы невозможным. СССР выполнял роль координатора помощи Вьетнаму в рамках СЭВ. Материальные объекты, построенные и реконструированные при содействии советской стороны составили основу дальнейшего развития экономики Вьетнама. Важную роль в реализации политики «Дой Мой» сыграли специалисты, подготовленные при участии СССР.

В период 1981-1985 гг. были созданы необходимые условия для перехода к долгосрочной позитивной тенденции в экономике Вьетнама. Положительный эффект результатов экономического сотрудничества СССР и СРВ был нивелирован вследствие воздействия накопленного эффекта, связанного с отложенными последствиями копирования командно-административной модели экономики в условиях отсутствия необходимых факторов для ее успешного функционирования. Низкая эффективность была обусловлена спецификой внутриэкономической ситуации в СРВ и потребительского отношения к получаемой из Советского Союза поддержки. В этих условиях потенциал советской помощи не был раскрыт вследствие причин, не зависящих от СССР.

Заключение

К 1976 г. Советский Союз накопил значительный опыт экономического сотрудничества с Демократической Республикой Вьетнам. После объединения страны руководство СССР имело возможность выстраивать взаимодействие с СРВ на основе сложившейся в предшествующие годы правовой базы, сформированных механизмов взаимодействия. Советские специалисты были интегрированы во все отрасли вьетнамской экономики. Системообразующим фактором являлось наличие в стране советских технологий и оборудования.

Объединенный Вьетнам на начальном этапе развития использовал экономическую модель ДРВ, которая являлась копией советской командно-административной системы. Благодаря высокому мобилизационному потенциалу данной модели вьетнамское народное хозяйство находилось в относительно стабильном состоянии в период Второй индокитайской войны. Однако, при переходе к мирному строительству экономики проявились недостатки, связанные с отсутствием адаптации к местным условиям и недостаточной материально-технической базой.

В условиях ухудшения вьетнамо-китайских отношений и отсутствия альтернативы интеграции в экономические структуры социалистического блока, решающее значение для развития экономики СРВ приобретала советская экономическая и, прежде всего, научно-техническая помощь. Основу взаимодействия сторон составляло сотрудничество в проведении проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ, обмен производственным и научным опытом, оказание технического содействия в строительстве новых предприятий, формирование согласованной политики в развитии отдельных отраслей экономики.

В первые годы существования объединенного Вьетнама специфика советской экономической помощи определялась условиями масштабных социалистических преобразований, проводимых руководством СРВ после утверждения пятилетнего плана развития народного хозяйства страны. Вторая

пятилетка была спланирована в условиях общенационального энтузиазма после падения Сайгона и последовавшего за этим объединения страны под руководством коммунистических сил. В планах были зафиксированы явно превышающие возможности СРВ целевые показатели развития экономики, не была учтена макроэкономическая база, не было четких представлений за счет каких ресурсов планировалось достичь поставленные цели.

К основным направлениям помощи СССР Вьетнаму относились, прежде всего, сельскохозяйственная отрасль, промышленность, разведка месторождений нефти и газа, а также подготовка кадров, медицинские услуги населению. Распределение приоритетов в структуре сотрудничества было обусловлено актуальными потребностями экономики СРВ, связанными с индустриализацией страны, развитием сельскохозяйственного производства и обеспечением социалистических преобразований на Юге.

Советский Союз был готов инвестировать значительные финансовые и материальные ресурсы в развитие вьетнамской экономики, что, в первую очередь, объяснялось желанием оказывать поддержку молодому социалистическому государству и его заинтересованностью в превращении СРВ в пример страны победившего социализма в ЮВА. Советское руководство стремилось усилить уровень влияния в регионе, сохранив Вьетнам в качестве плацдарма геополитического влияния.

В период выполнения второй пятилетки произошел ряд событий, оказавших негативное влияние на итоговые результаты сотрудничества сторон. Прежде всего, это вооруженные действия против Демократической Кампучии, а также стихийные бедствия, обрушившиеся на страну.

Кроме того, после вторжения в 1979 г. КНР во Вьетнам, руководство страны было вынуждено перенаправить существенные материальные и человеческие ресурсы на оборону и последующее восстановление экономики. Более явно проявились элементы системного внутриэкономического кризиса, что выразилось в невозможности реализовать планы развития народного хозяйства СРВ.

Несмотря на все сложности, помощь СССР позволила сохранить сельскохозяйственную отрасль Вьетнама в относительно стабильном состоянии. Была обеспечена материально-техническая база проведения социалистических преобразований на Юге страны, предприняты важные шаги в направлении роста уровня механизации сельского хозяйства, в отрасль были внедрены новые технологии. При этом советскому руководству не удалось добиться стабильных компенсационных поставок сельскохозяйственной продукции, сроки ввода ряда объектов в эксплуатацию были нарушены, снизилась урожайность основных культур.

СССР продолжал оказывать техническое содействие в строительстве и реконструкции значительного числа промышленных предприятий, имевших ключевое значение в структуре народного хозяйства СРВ. Советские специалисты были задействованы в проектировании, научно-исследовательском и инженерном сопровождении на всех этапах строительства, из СССР поставлялось необходимое оборудование и ресурсы, происходил обмен производственным опытом, научными и трудовыми кадрами.

Уже на стадии проектирования промышленных предприятий у сторон возникали существенные трудности по выполнению контрактных обязательств, что, в первую очередь, было обусловлено значительными просчетами с вьетнамской стороны и неумением эффективно организовать работу, необходимостью адаптации проектов к нестандартным природно-климатическим условиям СРВ, высокой трудоемкостью работ. После завершения китайско-вьетнамского военного конфликта Советский Союз значительно нарастил поставки оборудования и строительных материалов. Однако, наращивание экспорта было нивелировано проблемами на всех этапах транспортировки материалов и оборудования. В результате увеличивались сроки сдачи в эксплуатацию предприятий, что негативно отражалось на общем состоянии экономики Вьетнама.

Благодаря помощи СССР, на территории СРВ было открыто

газоконденсатное месторождение Тиенхай «С», получен опыт проведения поисково-разведочных работ в сложных геологических условиях.

В то же время, значительный акцент был сделан на развитии кадрового потенциала СРВ: удалось улучшить ситуацию с материально-техническим и методическим обеспечением образовательных учреждений Вьетнама. Были построены новые профессионально-технические училища, достигнут значимый прогресс в насыщении экономики Вьетнама квалифицированными кадрами.

Важное значение имел ряд шагов по улучшению обеспеченности населения Вьетнама медикаментами. Благодаря взаимодействию научно-исследовательских организаций сторон планировались поставки вьетнамских лекарств в СССР. Большое внимание уделялось вопросам подготовки и повышения квалификации вьетнамских медиков в советских образовательных учреждениях.

В условиях тяжелого экономического кризиса конца 1970-х гг., содействие СССР позволило сохранить экономический базис Вьетнама. Тем не менее, несмотря на значительные финансовые инвестиции Советского Союза, задачи второй пятилетки не были решены. СРВ не имела возможности выплачивать кредиты, обеспечивать компенсационные поставки продукции, гарантировать переход страны к экономическому росту.

Дальнейший рост вовлеченности СССР во взаимодействие с СРВ означал рост диспропорции в структуре товарооборота, увеличение экономических рисков, трансформацию Советского Союза в государство-донор.

Однако, СССР продолжил поддержку вьетнамской экономики, находясь в зависимости от политических реалий «холодной войны». Стремление СССР сохранить Вьетнам в качестве важнейшего геополитического партнера в ЮВА на фоне внедрения в структуру народного хозяйства СРВ элементов рыночной экономики, стало основным фактором в принятии решения о дальнейшем

сотрудничестве, даже при наличии рисков материальных издержек.

В период реализации третьего пятилетнего плана развития народного хозяйства СРВ (1981-1985 гг.) Советский Союз стремился уменьшить экономические потери посредством инвестирования в перспективные проекты. На этом фоне снижалось количество новых проектов, требовавших значительных вложений. Акцент был сделан на подготовку кадров для вьетнамской экономики.

В начале 1980-х гг. в СРВ при поддержке СССР были сделаны значимые шаги в модернизации системы образования, обновлены подходы к вопросам содержания, форм и методов подготовки кадров.

К 1985 г. при помощи СССР были подготовлены кадры высшей квалификации, усилен управленческий состав. Существенно возросло количество вьетнамских граждан, обучавшихся в советских ВУЗах и профессионально-технических училищах. Важным результатом сотрудничества также стало увеличение контингента вьетнамских промышленных рабочих, достигнутое за счет реализации Соглашения о направлении и приеме граждан СРВ на профессиональное обучение и работу на предприятиях и в организациях СССР. Были созданы возможности для постепенного снижения зависимости от советских специалистов в структуре народного хозяйства.

В 1980-е гг. в экономическом развитии СРВ значительным событием стала активизация разведки месторождений нефти и газа на континентальном шельфе юга страны. Новой формой советско-вьетнамского сотрудничества стало функционирование совместного предприятия «Вьетсовпетро». Были получены промышленные притоки нефти, созданы производственные мощности, материально-технический и кадровый базис вьетнамской нефтегазовой промышленности. СССР приобрел ценный опыт проведения поисково-разведочных работ на континентальном шельфе, достиг значительного прогресса в разработке современных научных решений, смог вернуть часть вложенных в совместное предприятие денежных средств.

В годы третьей пятилетки существенно выросли масштабы сотрудничества в области медицины. В СРВ сложилась уникальная школа травматологии, сформированная в результате преодоления последствий военных действий. Вьетнамские медики активно применяли уникальные методы традиционной восточной медицины, что вызывало особый интерес у советской стороны. Результатом взаимодействия стал существенный вклад в теорию и практику советской медицины.

В области сельского хозяйства активизировалось проведение комплексных исследований, связанных с работой системы прогнозирования неблагоприятных климатических явлений в СРВ, что дало положительные результаты в рамках снижения рисков воздействия природных факторов на сельскохозяйственную отрасль экономики.

Несмотря на рост урожайности риса и стабилизацию внутреннего потребления, СССР не удалось добиться желаемой отдачи в виде гарантированных поставок сельскохозяйственной продукции из Вьетнама. Данное обстоятельство вызывало недовольство советского руководства, являясь причиной возникновения недопонимания сторон.

Из-за срыва по вине вьетнамских партнеров сроков введения в эксплуатацию промышленных предприятий, советская сторона была вынуждена затрачивать дополнительные усилия на исполнение взятых ранее обязательств. В первой половине 1980-х гг. с большим отставанием в сроках было завершено строительство важных для народного хозяйства СРВ объектов, таких как цементный завод «Бимшон», авторемонтный завод в Камфе, сернокислотный цех на суперфосфатном заводе в Ламтхао, ТЭС «Фалай», чайная фабрика в Мок Чау, завод дизельных моторов в Шонг Конге, ряд предприятий угольной промышленности, станции и пункты техобслуживания советских машин, оборудования и приборов.

В области промышленности в наибольшей степени проявился накопительный экономический эффект советской помощи. Ввод в эксплуатацию ряда крупных объектов, совпавший с периодом проведения

рыночных реформ, позволил создать новые рабочие места, был увеличен экспортный потенциал страны.

В 1981-1985 гг. были созданы условия для перехода к долгосрочной позитивной тенденции в развитии экономики Вьетнама. Однако, СРВ не удалось достичь значимых экономических успехов: в стране был дефицит электроэнергии, произошло падение уровня добычи полезных ископаемых, не была улучшена транспортная ситуация, наблюдался рост инфляции. Советское оборудование и техника продолжала эксплуатироваться на низком уровне. Руководство СРВ оказалось неспособно эффективно решать экономические проблемы, что привело страну к системному кризису во всех отраслях народного хозяйства.

Экономическая помощь, оказанная Вьетнаму, стала причиной значительных издержек для СССР: по данным советской стороны в период реализации второй и третьей пятилеток затраты составили около 7,8 млрд руб. Советский Союз поставлял в СРВ сырье по льготным ценам, длительное время не увеличивал фрахтовые ставки. В 1984 г. было принято решение об аннулировании обязательств по неисполненным контрактам, что противоречило экономическим интересам СССР.

Положительными результатами для советской стороны в экономической сфере стало развитие отдельных отраслей научного знания, приобретение уникального опыта, а также сохранение своего геополитического влияния в регионе ЮВА.

Однако все это было достигнуто ценой несоразмерных экономических затрат. Потенциал экономического сотрудничества не был реализован вследствие факторов, которые не зависели от СССР. Системный экономический кризис поставил Вьетнам перед необходимостью проведения радикальных преобразований. В 1986 г. руководство СРВ провозгласило политику обновления («Дой Мой»), предполагавшую масштабные рыночные реформы, благодаря которым были намечены перспективы трансформации Вьетнама в одну из наиболее динамично развивающихся стран ЮВА. Это

стало возможным за счет экономической платформы, созданной в период 1976-1985 гг. при решающей роли Советского Союза.

Список использованных источников и литературы

Неопубликованные архивные документы и материалы

1. *Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ):*

ГАРФ. Ф. А-2306 (Министерство просвещения РСФСР). Оп. 76.

ГАРФ. Ф. Р-4459 (Телеграфное агентство Советского Союза при Совете Министров СССР). Оп. 44.

ГАРФ. Ф. Р-5446 (Совет Министров СССР). Оп. 110, Оп. 111, Оп. 112, Оп. 135, Оп. 136, Оп. 140, Оп. 141, Оп. 142, Оп. 144, Оп. 145, Оп. 147.

ГАРФ. Ф. Р-5470 (Центральные комитеты профессиональных союзов рабочих химической и нефтехимической промышленности.) Оп. 47, Оп. 48.

ГАРФ. Ф. Р-8009 (Министерство здравоохранения СССР). Оп. 50, Оп. 51.

ГАРФ. Ф. Р-9547 (Всесоюзное общество «Знание»). Оп. 1.

ГАРФ. Ф. Р-9563 (Министерство просвещения СССР). Оп. 1.

ГАРФ. Ф. Р-9606 (Министерство высшего и среднего специального образования СССР). Оп. 1, Оп. 3.

ГАРФ. Ф. 10049 (Академия педагогических наук СССР). Оп. 1а, Оп. 1.

2. *Российский государственный архив экономики (далее – РГАЭ):*

РГАЭ. Ф. 302 (Постоянное представительство СССР в Совете экономической взаимопомощи). Оп. 2.

РГАЭ. Ф. 365 (Учреждения по Внешнеэкономическим связям). Оп. 9.

РГАЭ. Ф. 386 (Министерство цветной металлургии СССР). Оп. 5.

РГАЭ. Ф. 413 (Министерство внешней торговли СССР). Оп. 31, Оп. 32.

РГАЭ. Ф. 458 (Министерство газовой промышленности СССР). Оп. 1.

3. *Российский государственный архив новейшей истории (далее – РГАНИ):*

РГАНИ. Ф. 5 (Аппарат ЦК КПСС). Оп. 69, Оп. 75, Оп. 84, Оп. 89.

РГАНИ. Ф. 80 (Брежнев Леонид Ильич (1906–1982 гг.), Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР).

Оп. 1.

4. *Российский государственный архив научно-технической документации (далее – РГАНТД):*

РГАНТД. Ф. Р-7 (Институт «Промстройпроект»). Оп. 4 ПР (4-4).

РГАНТД. Ф. Р-57/63 (Институт азотной промышленности). Оп. 16 НД (16-1).

РГАНИ. Ф. Р-274 (НИИ химических средств защиты растений). Оп. 1 УД (1-6).

РГАНТД. Ф. Р-275 (ГПИ по проектированию медицинской промышленности). Оп. 1 УД ТЗ (1-6).

РГАНТД. Ф. Р-450 (Проектный институт №2 Госстроя СССР). Оп. 6 ПР, Оп. 6 ПР (6-4).

РГАНТД. Ф. Р-478 (Институт механизации и энергетики лесной промышленности). Оп. 7 НД (7-1).

5. *Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга (далее – ЦГАНТД СПб):*

ЦГАНТД СПб. Ф. Р-29 (Ленинградский научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов Госкомитета СМ СССР по делам строительства). Оп. 33.

ЦГАНТД СПб. Ф. Р-215 (Центральный научно-исследовательский институт морского флота Министерства морского флота СССР). Оп. 26.

ЦГАНТД СПб. Ф. Р-288 (Акционерное общество открытого типа по проектированию предприятий угольной промышленности «СПБГИПРО-ШАХТ» Министерства топлива и энергетики РФ). Оп. 35.

ЦГАНТД СПб. Ф. Р-315 (Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт гидротехники им Б.Е. Веденеева Министерства энергетики и электрификации СССР). Оп. 29.

ЦГАНТД СПб. Ф. Р-391 (Государственный ордена Трудового Красного Знамени проектный институт «Ленинградский водоканалпроект» Всесоюзного проектного и научно-исследовательского объединения

«СоюзводоканалНИИпроект» Госкомитета СМ СССР по делам строительства). Оп. 3-6.

6. *Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (далее – ЦГАИПД СПб):*

ЦГАИПД СПб. Ф. Р-24 (Ленинградский областной комитет КПСС). Оп. 180, Оп. 250.

ЦГАИПД СПб. Ф. Р-25 (Ленинградский городской комитет КПСС). Оп. 143, Оп. 169.

ЦГАИПД СПб. Ф. Р-9388 (Коллекция альбомов, наглядных и наглядно-агитационных документов ленинградского обкома партии, ленинградского горкома партии, городских, районных и первичных организаций КПСС/ВЛКСМ). Оп. 1.

7. *Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (далее – ЦГА СПб):*

ЦГА СПб. Ф. Р-7384 (Санкт-Петербургский городской совет народных депутатов). Оп. 55-1, Оп. 53-2, Оп. 55-2.

8. *Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (далее – ЦГАЛИ СПб):*

ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-327 (Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской). Оп. 5-2.

ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-453 (Пилявский Владимир Иванович (1910-1984) – архитектор). Оп. 1.

ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-488 (Деркач Самуил Самуилович (1906-1986) – литературовед). Оп. 1.

9. *Государственный архив общественно-политической истории Курской области (далее – ГАОПИ КО):*

ГАОПИ КО. Ф. П1 (Курский областной комитет КПСС). Оп. 72, Оп. 74, Оп. 79, Оп. 87.

10. *Государственный архив Республики Татарстан (далее – ГАРТ):*

ГАРТ. Ф. Р768 (АО «Камаз»). Оп. 1.

Опубликованные документы и материалы

1. Визит в Советский Союз партийно-правительственной делегации Демократической Республики Вьетнам. 27-31 октября 1975 года. Документы и материалы. М.: Политиздат, 1975. 47 с.

2. Демократическая Республика Вьетнам. Конституция, законодательные акты, документы. М.: Изд-во Иностранной литературы, 1955. 328 с.

3. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций: Т. 10-13. М.: Политиздат, 1983. 605 с.

4. Конорева И.А., Селиванов И.Н. Документальная история советско-вьетнамских отношений. 1945–1955. Курск: Курский государственный университет, 2016. 270 с.

5. Конституция Социалистической Республики Вьетнам 1980 г. М.: Юрид. лит., 1982. 56 с.

6. Первому Секретарю Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама товарищу Ле Зуану, президенту Социалистической Республики Вьетнам товарищу Тон Дык Тхангу, председателю постоянного комитета Национального Собрания Социалистической Республики Вьетнам товарищу Чьонг Тиню, премьер-министру Правительства Социалистической Республики Вьетнам товарищу Фам Ван Донгу // Правда. 04.07.1976.

7. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1955 года: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1956 года. Вып. XVII. М.: Госполитиздат, 1960. 666 с.

8. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января 1959 года и 31

декабря 1960 года. Вып. XXI. М.: Политиздат, 1967. 463 с.

9. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января 1965 года и 31 декабря 1966 года. Вып. XXIV. М.: Междунар. отн., 1971. 560 с.

10. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января 1969 года и 31 декабря 1970 года. Вып. XXVI. М.: Междунар. отн., 1973. 573 с.

11. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1972 года. Вып. XXVIII. М.: Междунар. отн., 1974. 300 с.

12. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1973 года. Вып. XXIX. М.: Междунар. отн., 1975. 398 с.

13. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1974 года. Вып. XXX. М.: Междунар. отн., 1976. 328 с.

14. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1975 года. Вып. XXXI. М.: Междунар. отн., 1977. 592 с.

15. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1976 года. Вып. XXXII. М.: Междунар. отн., 1978. 584 с.

16. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,

заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1977 года. Вып. XXXIII. М.: Междунар. отн., 1979. 496 с.

17. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1978 года. Вып. XXXIV. М.: Междунар. отн., 1980. 456 с.

18. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1979 года. Вып. XXXV. М.: Междунар. отн., 1981. 448 с.

19. Сборник международных договоров СССР: Международные договоры СССР, вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1980 года. Вып. XXXVI. М.: Междунар. отн., 1982. 416 с.

20. Сборник международных договоров СССР: Международные договоры СССР, вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1981 года. Вып. XXXVII. М.: Междунар. отн., 1983. 304 с.

21. Сборник международных договоров СССР: Международные договоры СССР, вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1982 года. Вып. XXXVIII. М.: Междунар. отн., 1984. 424 с.

22. Сборник международных договоров СССР: Международные договоры СССР, вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1983 года. Вып. XXXIX. М.: Междунар. отн., 1985. 320 с.

23. Сборник международных договоров СССР: Международные договоры СССР, вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1984 года. Вып. XL. М.: Междунар. отн., 1986. 240 с.

24. Сборник международных договоров СССР: Международные договоры СССР, вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1985 года. Вып. XLI. М.: Междунар. отн., 1987. 408 с.

25. Советский Союз и Вьетнам в годы Первой Индокитайской войны.

Женевская конвенция. 1954 г.: Сборник документов и материалов. М.: Политическая энциклопедия, 2017. 678 с.

26. Советский Союз-Вьетнам: 30 лет отношения, 1950-1980. Документы и материалы. М.: Политиздат, 1982. 655 с.

27. Телеграмма Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР и Генерального секретаря ЦК КПВ международному экипажу орбитального научно-исследовательского комплекса «Салют-6» - «Союз-36» - «Союз-37», в связи с успешным началом совместного космического полета советско-вьетнамского экипажа // Правда. 26.07.1980.

28. IV съезд Коммунистической партии Вьетнама, Ханой, 14-20 декабря 1976 г. М.: Политиздат, 1977. 516 с.

29. V съезд Коммунистической партии Вьетнама, Ханой, 27-31 марта 1982 г. М.: Политиздат, 1983. 287 с.

30. VI съезд Коммунистической партии Вьетнама, Ханой, 15-18 декабря 1986 г. М.: Политиздат, 1988. 252 с.

Работы и сборники выступлений государственных и политических деятелей СССР и СРВ

31. Андропов Ю.В. Избранные речи и статьи. М.: Политиздат, 1983. 320 с.

32. Брежнев Л.И. Ленинским курсом: в 9 т. М.: Политиздат, 1983. Т. 9. 672 с.

33. Громыко А.А. Во имя торжества ленинской внешней политики. Избранные речи и статьи. М.: Политиздат, 1978. 599 с.

34. Ле Зуан Избранные статьи и речи. (1970-1975 г.). М.: Политиздат, 1975. 374 с.

35. Ле Зуан. Октябрьская революция и революция во Вьетнаме. Ханой: Изд-во лит-ры на иност. яз., 1979. 90 с.

36. Черненко К.У. Народ и партия едины. Избранные речи и статьи. М.: Политиздат, 1984. 496 с.

Мемуары и свидетельства очевидцев

37. Александров-Агентов А.М. От Коллонтай до Горбачева. Воспоминания дипломата, советника А.А. Громыко, помощника Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, К.У. Черненко и М.С. Горбачева. М.: Междунар. отн., 1994. 303 с.
38. Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление (1953-1985 гг.). Свидетельство современника. М.: Междунар. отн., 1991. 398 с.
39. Атаев С. Вьетнам далекий и близкий: [Путевой очерк] // Неман. 1985. №4. С. 134-140.
40. Борисов А. Под мирным небом Вьетнама: [Путевой очерк] // Международная жизнь. 1985. №1. С. 141-144.
41. Буянов В.П., Цветов П.Ю., Солодовников А.Ф., Глазунов Е.П., Волков А.В. и др. Это незабываемое слово «Льенсо». М.: Редакционно-издательский отдел МО РФ, 2006. 416 с.
42. Зайцев А.С. Полвека с Вьетнамом. Записки дипломата (1961-2011). М.: Человек, 2020. 229 с.
43. Ильинский М. Вьетнамский репортаж: [Впечатления о поездке в Социалистическую Республику Вьетнам] // Азия и Африка сегодня. 1977. №2. С. 37-39.
44. Ильинский М.М. Вьетнам: война остаткам войны. [Из путевых впечатлений] // Молодой коммунист. 1977. №9. С. 102-106.
45. Кобелев Е.В. 65 лет вместе с Вьетнамом. Воспоминания. М.: ИКСА РАН, 2022. 200 с.
46. Корниенко Г.М. «Холодная война». Свидетельство её участника. М.: Книга и бизнес, 1994. 480 с.
47. Огнетов И.А. На вьетнамском направлении. М.: Гуманитарий, 2007. 322 с.
48. Расторгуев В.С., Титов Г.С., Дурасов Л.П., Комзин И.В., Бянкин В.П. и др. СССР – ДРВ (воспоминания и статьи). М.: Наука, 1975. 285 с.

49. Чаплин Б.Н. Вьетнам: апрель 1975 года // Вопросы истории. 2000. №4-5. С. 83-97.

50. Чаплин Б.Н., Глазунов Е.П., Тхай Фунг Нэ, Ле Минь Зан и др. Неугасимый свет Хоабиня. М.: Общество Российско-вьетнамской дружбы, Моск. ак. экономики и права, 2010. 264 с.

Советская и зарубежная периодика

51. Аверченко Б., Скворцов В. Вьетнам сегодня: большой старт // Правда. 1977. №21.

52. Аверченко Б., Скворцов В. Вьетнам сегодня: ветры обновления // Правда. 1977. №36.

53. Аносова Л. Вьетнам единый, созидающий // Азия и Африка сегодня. 1976. №12. С. 7-8.

54. Буданов В.Д., Мазырин В.М. Южные районы Вьетнама в период государственного воссоединения страны // Народы Азии и Африки. 1977. №1. С. 11-22.

55. Буй Конг Чынг. Новый этап социалистического развития Демократической Республики Вьетнам // Народы Азии и Африки. 1961. № 6. С. 9-19.

56. Быков А.Н. СССР и экономическое развитие социалистического содружества // Вопросы истории. 1983. № 2. С. 3-22.

57. Виноградов Б. Вторая годовщина Договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ. Веление сердца и разума // Известия. 1980. №259.

58. Виноградов Б. Вьетнам аплодирует космонавтам // Известия. 1980. №173.

59. Виноградов Б. Звездный час Вьетнама // Известия. 1980. №175.

60. Виноградов Б. Мир социализма. Ханой. Гарантия развития // Известия. 1981. №140.

61. Во Нян Чи. Экономика ДРВ в условиях войны // Международная жизнь. 1968. №2. С. 37-46.

62. Володин А. В едином строю: [О советско-вьетнамской дружбе и сотрудничестве] // Азия и Африка сегодня. 1983. №11. С. 16-19.
63. Володин А. Народ Вьетнама – за единство и социализм // Агитатор. 1976. №11. С. 56-58.
64. Володин А. Экономика – главный фронт борьбы: [Вьетнам] // Азия и Африка сегодня. 1983. №3. С. 18-20, 47.
65. Ганин В. Намеченным курсом: [О продолжении социалистического стр-ва во Вьетнаме после провала китайской агрессии] // Новое время. 1979. №15. С. 10-11.
66. Гацелюк Ю. СССР-Вьетнам: По законам братства // Известия. 1983. №71.
67. Глазунов Е. Вьетнам: по пути социалистических преобразований // Партийная жизнь. 1982. №11. С. 72-76.
68. Глазунов Е. Союз и братство народов СССР и Вьетнама // Международная жизнь. 1978. №12. С. 3-7.
69. Глазунов Е. Строительство социализма в воссоединенном Вьетнаме // Международная жизнь. 1978. №8. С. 14-22.
70. Годына В. Братское сотрудничество: [СССР и СРВ] // Новое время. 1981. №38. С. 7.
71. Ермолаев А. Новый этап революции: [Об успехах в подъеме экономики и культуры Вьетнама] // Азия и Африка сегодня. 1985. №4. С. 18-20.
72. За успешное осуществление космического полета. Вручение в Кремле советских наград космонавтам СССР и СРВ // Известия. 1980. №201.
73. Завалишин Е. Единый Вьетнам строит социалистическое будущее // Коммунист Узбекистана. 1976. №9. С. 78-86.
74. Зеленцов В. Экономика Вьетнама на современном этапе. Обзор // Вопросы экономики. 1976. №12. С. 94-102.

75. Иванов В., Хамидуллин Р. Славный путь вьетнамского народа: [К 35-летию СРВ] // Мировая экономика и международные отношения. 1980. №10. С. 17-29.
76. Ильинский М. Это гордое имя – Вьетнам: [Корреспонденция из Ханоя] // Коммунист. 1979. №3. С. 68-75.
77. Кобелев Е. Единый Вьетнам на пути к социализму // Международная жизнь. 1976. №8. С. 96-105.
78. Коршунов Е. Вьетнамские зарисовки // Азия и Африка сегодня. 1976. №5. С. 41-43.
79. Леонтьев А. Исторические события в жизни вьетнамского народа: [К провозглашению Социалистической Республики Вьетнам] // Коммунист Вооруж. Сил. 1976. №16. С. 77-81.
80. Мазырин В. Вьетнам: мечта стала явью: [К провозглашению единой Социалистической Республики Вьетнам] // Азия и Африка сегодня. 1976. №8. С. 2-4.
81. Минеев А. Плоскогорье вечной весны: [Об экономических преобразованиях во Вьетнаме] // Азия и Африка сегодня. 1984. №8. С. 17-20.
82. Назаренко Л.Б., Новоженова М.Ф. Советский Союз – Вьетнам. 30 лет отношений 1950-1980 // Вопросы истории. 1983. № 9. С. 138-139.
83. Петров В. СССР – СРВ. Этапы сотрудничества // Внешняя торговля. 1976. №11. С. 2-7.
84. Петров М.П. Сотрудничество Вьетнама в рамках СЭВ // Проблемы Дальнего Востока. 1982. №4. С. 195-202.
85. Пищик Б. Нелегкий опыт созидания: [Об экономике Вьетнама] // Новое время. 1983. №15. С. 20-22.
86. Скворцов В. Вьетнам сегодня: ускоряя движение // Правда. 10.12.1979.
87. ТАСС Сообщение о запуске в Советском Союзе космического корабля «Союз-37», пилотируемого летчиком-космонавтом СССР В.В. Горбатко и космонавтом-исследователем СРВ Вам Туаном // Правда.

24.07.1980.

88. ТАСС СРВ. На ударную вахту // Известия. 1982. №55.

89. Трофимова И. Советский Союз и Вьетнам: [К заключению Договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ. Ноябрь 1978] // Новое время. 1978. №46. С. 4-6.

90. Трофимова И. Советский Союз и Вьетнам: [О развитии сотрудничества] // Новое время. 1980. №28. С. 5.

91. Цветов П.Ю. Журнал вьетнамских историков в 1973-1975 гг.: [Обзор журнала «Ист. исследования»] // Народы Азии и Африки. 1976. №5. С. 131-137.

92. Цветов П.Ю. Проблематика исторических исследований в ДРВ // Народы Азии и Африки. 1976. №2. С. 164-178.

93. Щедров И. Уверенная поступь Вьетнама // Международная жизнь. 1979. №11. С. 22-28.

94. Decepción en Pekín por el desarrollo de las operaciones militares en Vietnam // El Pais. 24.02.1979

95. Elelman M.W. Vietnam's Hungry Children // The New York Times. 14.08.1977.

96. Klose K. Soviets Warn Chinese to Halt Invasion // The Washington Post. 19.02.1979.

97. Middleton D. Vietnam Drive: Big Clash Seen // The New York Times. 22.02.1979.

98. Posible deseo negociador del Gobierno de Hanoi // El Pais. 21.02.1979.

99. Profunda penetración China en Vietnam // El Pais. 27.02.1979.

100. The risk that China is taking // The Guardian. 19.02.1979.

101. The War Wrecked the Economy, but Vietnam has Experienced Leadership // The New York Times. 19.09.1976.

102. Thousands of Refugees Fleeing on Vietnamese Boats Appeal for Food and Water // The New York Times. 03.05.1975.

103. Typhoon Damages Vietnam Area // The New York Times. 21.09.1980.
104. U.S. Power in Asia has Grown since Vietnam // The New York Times. 18.04.1985.

105. Vernet D. M. Deng Xiaoping affirme que la «contre-attaque» de l'armée populaire est une «action limitée» qui ne sera pas «développée» // Le Monde. 20.02.1979.

106. Vietnam Joins Comecon // The New York Times. 30.06.1978.

Справочные издания и статистические сборники

107. Внешняя торговля СССР в 1976 году (Статистический сборник). М.: Статистика, 1977. 312 с.

108. Внешняя торговля СССР в 1977 году (Статистический сборник). М.: Статистика, 1978. 288 с.

109. Внешняя торговля СССР в 1978 году (Статистический сборник). М.: Статистика, 1979. 287 с.

110. Внешняя торговля СССР в 1979 году (Статистический сборник). М.: Статистика, 1980. 286 с.

111. Внешняя торговля СССР в 1980 году (Статистический сборник). М.: Финансы и статистика, 1981. 279 с.

112. Внешняя торговля СССР в 1981 году (Статистический сборник). М.: Финансы и статистика, 1982. 280 с.

113. Внешняя торговля СССР в 1982 году (Статистический сборник). М.: Финансы и статистика, 1983. 280 с.

114. Внешняя торговля СССР в 1983 году (Статистический сборник). М.: Финансы и статистика, 1984. 280 с.

115. Внешняя торговля СССР в 1984 году (Статистический сборник). М.: Финансы и статистика, 1985. 280 с.

116. Внешняя торговля СССР в 1985 году (Статистический сборник). М.: Финансы и статистика, 1986. 279 с.

117. Мир социализма в цифрах и фактах. 1985. М.: Политиздат. 1986. 159 с.

118. Статистический ежегодник стран – членов Совета экономической взаимопомощи. 1979. М.: Статистика, 1979. 536 с.
119. Статистический ежегодник стран – членов Совета экономической взаимопомощи. 1980. М.: Статистика, 1980. 495 с.
120. Статистический ежегодник стран – членов Совета экономической взаимопомощи. 1981. М.: Финансы и статистика, 1981. 495 с.
121. Статистический ежегодник стран – членов Совета экономической взаимопомощи. 1982. М.: Финансы и статистика, 1982. 470 с.
122. Статистический ежегодник стран – членов Совета Экономической Взаимопомощи (1983). М.: Финансы и статистика, 1983. 472 с.
123. Статистический ежегодник стран – членов Совета Экономической Взаимопомощи (1984). М.: Финансы и статистика, 1984. 455 с.
124. Статистический ежегодник стран – членов Совета Экономической Взаимопомощи (1985). М.: Финансы и статистика, 1985. 487 с.
125. The Socialist Republic of Viet Nam an Introductory Economic Report // Document of the World Bank Report No. 1718-VN. 1977. August 12. 97 p.

Литература

126. Авсенев М.М. Демократическая Республика Вьетнам: Экономика и внешняя торговля. М.: Внешторгиздат, 1960. 110 с.
127. Аносова Л.А. Промышленность ДРВ (1954-1965). М.: Наука, 1973. 104 с.
128. Бобров В.В. 30 лет Российско-Вьетнамскому тропическому центру. Краткий обзор исследований биоразнообразия наземных экосистем Вьетнама // Социально-экологические технологии. 2017. №2. С. 104-121.
129. Буданов А.Г. Демократическая Республика Вьетнам. Основы государственного строя. М.: Юрид. лит., 1975. 271 с.
130. Власов Е.Е. Вьетнамское государство в процессе обновления страны (тридцатилетие начала политики «Дой Мой») // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2016. №2(37). С. 137-146.
131. Власова Г.А. История сотрудничества Тихоокеанского

океанологического института с научными организациями Вьетнама // Российско-вьетнамские океанологические исследования в Южно-Китайском море. Владивосток: ТОИ, 2020.

132. Вовк В.С., Османов В.К., Евдошенко Ю.В. К богатствам Желтого Дракона. Очерки по истории российско-вьетнамского сотрудничества в области нефти и газа. М.: Кучково поле, 2018. 356 с.

133. Воронин А.С. Вьетнам сегодня. М.: Политиздат, 1979. 110 с.

134. Воронин А.С. Вьетнам: независимость, единство, социализм. М.: Воениздат, 1977. 86 с.

135. Воронин А.С. Энергетическое сотрудничество: история, современность, перспективы // Российско-вьетнамские отношения: современность и история. Взгляд двух сторон. М.: ИДВ РАН, 2013. С. 160–181.

136. Гайдук И.В. Советский Союз и война во Вьетнаме // Осмысление истории. М.: Просвещение, 1996. С. 169-181.

137. Гайдук И.В., Маринин О.В. Война во Вьетнаме и советско-американские отношения // Холодная война: Новые подходы, новые документы. М.: Ин-т всеобщей истории РАН, 1995. С. 368-387.

138. Гарри М.И. Советский «социалистический империализм» в Индокитае (1975-1990): китайский миф или реальность? // Oriental Studies. 2017. №4(32). С. 2-10.

139. Глазунов Е. П Агрессия Пекина против Вьетнама. М.: Юрид. лит., 1982. 104 с.

140. Глазунов Е.П. К 35-летию китайско-вьетнамского вооруженного конфликта // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. №23. С. 117-125.

141. Глазунов Е.П. Преобразование частной промышленности и торговли во Вьетнаме. М.: Наука, 1981. 215 с.

142. Глазунов Е.П., Исаев М.П. Страны Индокитая: пути борьбы и свершений. М.: Мысль, 1984. 270 с.

143. Глазунов Е.П., Пивоваров Я.Н., Исаев М.П. и др. Социалистическая республика Вьетнам. М.: Наука, 1985. 288 с.
144. Голиков И.В. Особенности советско-вьетнамских отношений в области образования на начальном этапе формирования сотрудничества: 1955-1965 гг. // Вестник Московской международной академии. 2019. №2. С. 18-29.
145. Дао Ван Тап, Тригубенко М.Е., Глазунов Е.П., Ле Винь Социалистическая Республика Вьетнам: Социально-экономические проблемы. М.: Наука, 1982. 210 с.
146. Дивильковский С.И., Огнетов И.А. Путь к победе: Очерк борьбы за национальную независимость, единство, мир и социализм во Вьетнаме (1945-1976 гг.). М.: Политиздат, 1978. 278 с.
147. Доанг Фыонг Люй Совершенствование системы управления сельским хозяйством СРВ (сравнительный анализ опыта СРВ и СССР): дисс... канд. эконом. наук. М., 1985. 176 с.
148. Дорожкин А.Г. Начало генезиса китайско-вьетнамского конфликта 1979 г. и советская периодика // Проблемы истории, филологии, культуры. 2014. №4(46). С. 202-213.
149. Дорожкин А.Г., Переверзев В.В. Первые «Социалистические войны» в отражении советской периодической печати // Проблемы истории, филологии, культуры. 2012. №1(35). С. 236-253.
150. Задумкин К.А., Терехова С.В. Международное научно-техническое сотрудничество: сущность, содержание и формы // Проблемы развития территории. 2009. №1. С. 22-30.
151. Зайцев К.А. Экономическое сотрудничество и помощь СССР в развитии экономики Демократической Республики Вьетнам: автореф. дисс... канд. экон. наук. М: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1969. 23 с.
152. Зоан Тхи Тхин. Вьетнамо-российское сотрудничество и развитие научно-технологической сферы в СРВ // Вьетнамские исследования. 2014. №2. С. 73-90.
153. Зоан Тхи Тхин. Советская помощь и поддержка вьетнамскому

народу в двух войнах сопротивления (1950-1975 гг.) // Российско-вьетнамские отношения: современность и история. Взгляд двух сторон. М.: ИДВ РАН, 2013. С. 386-396.

154. Зусманович Д.Д. Влияние войны во Вьетнаме на отношения США и СССР (1964-1968 гг.): дисс...канд. ист. наук. М.: 2015. 206 с.

155. Зусманович Д.Д. Начало прямой интервенции США во Вьетнаме и советско-американские отношения (1964-1965 гг.) // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2013. №2. С. 91-104.

156. Иванов В.В. Окончание интервенции США в Индокитае как одна из основных причин экономического кризиса и поражения Республики Вьетнам (Южный Вьетнам) в гражданской войне 1973-1975 гг. // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2018. №3(35). С. 4-9.

157. Иванов В.В. Политика США в отношении Республики Вьетнам в 1973-1975 гг. как один из главных факторов падения режима Нгуен Ван Тхиеу // Псковский военно-исторический вестник. 2017. №3. С. 131-141.

158. Иванов В.В. Советско-вьетнамское сотрудничество и позиция КНР в 1965-1967 гг. // Россия и АТР. 2010. №4. С. 66-67.

159. Ильинский М.М. Индокитай: Пепел четырех войн (1939-1979 гг.). М.: Вече, 2000. 512 с.

160. Исаев М.П., Пивоваров Я.Н. Внешняя политика Социалистической Республики Вьетнам. М.: Наука, 1983. 215 с.

161. Исаев М.П., Чернышев А.С. Советско-вьетнамские отношения. М.: Мысль, 1975. 327 с.

162. Исаев М.П., Чернышев А.С. История советско-вьетнамских отношений. 1917-1985. М.: Междунар. отн., 1986. 300 с.

163. Капица М.С. КНР: три десятилетия - три политики. М.: Политиздат, 1979. 576 с.

164. Карапетян К.С. Сотрудничество России и Вьетнама в нефтегазовой сфере // Вестник Российского университета дружбы народов.

Серия: Международные отношения. 2012. №2. С. 45–50.

165. Кирсанова Е.Г., Волкова А.В. Научно-техническое сотрудничество СССР и ГДР во второй половине XX в.: политические аспекты // Вестник российской нации. 2017. №6. С. 154-165.

166. Киселева О.В. Научно-технические связи СССР с зарубежными странами (1966-1980 гг.): опыт политического руководства: автореф. дисс...канд. истор. наук: М., 1995. 32 с.

167. Кобелев Е.В. Внешняя политика как катализатор процессов обновления («Дой мой») // Вьетнамские исследования. 2017. Т. 1. №7. С. 127-141.

168. Кобелев Е.В. Причины войны 1979 г. и фактор советской помощи СРВ (ответ вьетнамскому профессору) // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. №23. С. 126-130.

169. Кобелев Е.В. Современный Вьетнам: реформы, обновление, модернизация (1986-1997). М.: ИВ РАН, 1999. 106 с.

170. Коваленко И.И. Советский Союз в борьбе за мир и коллективную безопасность в Азии. М.: Наука, 1976. 431 с.

171. Козлов А.А. Развитие научно-технического сотрудничества ЧАССР со странами-членами СЭВ в области сельского хозяйства в 1970-1980-е годы // Вестник ЧГУ. 2015. №4. С. 104-109.

172. Конорева И.А. Архивные источники по истории взаимоотношений СССР и государств Индокитая в 1940-1970-е гг. // Вестник архивиста. 2012. №1. С. 38-51.

173. Конорева И.А. Из истории «холодной войны»: идеологическое противостояние США и СССР по проблемам Индокитая в 1954-1975 гг. Курск: Изд-во КГУ, 2004. 215 с.

174. Конорева И.А. Индокитайский регион во внешней политике СССР: 1943-1976: дисс...докт. ист. наук. Курск, 2008. 552 с.

175. Конорева И.А. Новые архивные материалы о советской помощи Демократической Республике Вьетнам в 1955 году. // Ученые записки:

Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2016. №3(39). С. 109-119.

176. Конорева И.А. Проблемы Индокитая на завершающем этапе «холодной войны» и политика СССР // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2011. №3-2(19). С. 281-289.

177. Конорева И.А. Роль СССР во Второй индокитайской войне 1965-1975 гг. в оценках современной историографии // Проблемы всеобщей истории и историографии. Воронеж, 2008. С. 205-211.

178. Конорева И.А. Советский Союз и Индокитай: 1943-1976. Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2011. 370 с.

179. Конорева И.А. СССР и дипломатическое признание Демократической Республики Вьетнам в январе 1950 г. // Вопросы истории. 2008. №2. С. 84-89.

180. Конорева И.А., Коровяковский И.В. Советский Союз и международные локальные конфликты в Индокитае: середина 40-х – начало 70-х гг. XX в. // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2010. №3. С. 83-89.

181. Коровяковский И.В. Динамика развития экономических взаимоотношений между ДРВ и СССР в 1955-1965 гг. // Ученые записки: электронный журнал Курского государственного университета. 2012. №1(21). С. 129-140.

182. Коровяковский И.В. Основные направления экономического сотрудничества СССР и ДРВ в период Второй Индокитайской войны 1965-1973 гг. // Ученые записки: электронный журнал Курского государственного университета. 2011. №3(19). С. 289-298.

183. Коровяковский И.В. Советский фактор в развитии экономики Демократической Республики Вьетнам (середина 1950-х – середина 1970-х гг.): дисс... канд. ист. наук. Курск, 2012. 225 с.

184. Крапивин М.С. Торгово-экономические отношения СССР, России

со странами Юго-Восточной Азии: дисс...канд. экон. наук. М., 2007. 190 с.

185. Кудрявцев В.Ю. Вклад Общества советско-вьетнамской дружбы в развитие Социалистической Республики Вьетнам в 1976-1985 гг. // Клио. 2024. №6(210). С. 185-192.

186. Кудрявцев В.Ю. Вьетнамский фактор в развитии системы советского здравоохранения в 1980-е гг. // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. 2024. Т. 10. №2(38). С. 144-151.

187. Кудрявцев В.Ю. История строительства моста Тханг Лонг как одного из главных символов советско-вьетнамской дружбы // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2024. №2. С. 99-104.

188. Кудрявцев В.Ю. Ленинград в структуре научно-технического сотрудничества Советского Союза и Социалистической Республики Вьетнам в 1976-1983 годы // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2024. Т. 24, №1. С. 17-23.

189. Кудрявцев В.Ю. Научно-техническое сотрудничество СССР и СРВ в области строительства промышленных объектов (1976-1983 гг.) // Ученые записки Орловского государственного университета. 2023. №2(99). С. 70-74.

190. Кудрявцев В.Ю. Основные направления научно-технического сотрудничества СССР и СРВ в 1976-1983 гг. в отражении советской периодической печати // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2022. №3(63). С. 63-74.

191. Кудрявцев В.Ю. Особенности подготовки специалистов из Социалистической Республики Вьетнам на предприятиях г. Курска в первой половине 1980-х гг. // Дневник науки. 2023. №11(83).

192. Кудрявцев В.Ю. Роль Советского Союза в становлении и развитии угольной промышленности Социалистической Республики Вьетнам (1976-

1985 гг.) // Вестник Нижегородского университета им. Лобачевского. 2024. №2. С. 60-69.

193. Кудрявцев В.Ю. Роль СССР и других стран СЭВ в развитии экономики Социалистической Республики Вьетнам (1976-1980 гг.) // Вестник Брянского государственного университета. 2024. №3(61). С. 52-64.

194. Кудрявцев В.Ю. Советский фактор в освоении нефтегазовых ресурсов социалистической Республики Вьетнам в 1976-1985 гг. // Человеческий капитал. 2024. № 3(183). С. 47-56.

195. Кудрявцев В.Ю. Сотрудничество СССР и СРВ в сфере науки (1976-1983 гг.) // Известия Восточного института. 2023. № 3(59). С. 105-113.

196. Курапова Е.Р. Советско-болгарское экономическое и научно-техническое сотрудничество по материалам РГАЭ (1950-е – 1970-е гг.) // О чем поведают архивы...Российско-болгарские отношения и связи. 2011. М.: Институт славяноведения РАН. С. 107-117.

197. Ле Хонг Тхай. Отношения СРВ с Россией в новых международных отношениях // Индокитай: тенденции развития. М.: Гуманитарий, 2004. С. 140-158.

198. Лисогурский Н.И. Результаты советско-вьетнамского сотрудничества в области тропической метеорологии и изучения ураганов Ленинград: Гидрометеоздат, 1988. 120 с.

199. Локшин Г.М. «Забытая война»: мотивы, последствия, уроки // Актуальные проблемы вьетнамоведения - 2019: вьетнамо-китайские отношения после войны 1979 года: Сборник статей. М: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Дальнего Востока Российской академии наук, 2019. С. 13-44.

200. Мазырин В.М. Две системы, два пути развития экономики Вьетнама // Независимый Вьетнам: национальные интересы и ценности. 2021. №1. С. 131-148.

201. Мазырин В.М. Мифы и реальность советского влияния на Вьетнам (дискуссия с австралийским ученым об истоках политики «Дой Мой») //

Вьетнамские исследования. 2017. №7. С. 87-108.

202. Мазырин В.М. Реформы переходного периода во Вьетнаме (1986-2006): направления, динамика и результаты. М.: Ключ-С, 2007. 336 с.

203. Мазырин В.М. Экономическая модернизация во Вьетнаме: от индустриализации к инновационному этапу // Юго-Восточная: актуальные проблемы развития. 2011. №17. С. 240-265.

204. Мазырин В.М., Цветов П.Ю., Мещеряков В.И., Познер П.В., Соколов А.А., Филимонова Т.Н. Полная академическая история Вьетнама. Т. 5. Ч. 2: Новейшее время (1975-2011). М.: Президиум Российской акад. наук, 2014. 543 с.

205. Макухин А.Г. Особенности сотрудничества РФ и СРВ в сфере энергетики // Sciences of Europe. 2019. №40-3(40). С. 11-19.

206. Маслов Г.М. Советско-вьетнамская дружба и сотрудничество // Вьетнам в борьбе. М.: Наука, 1981. С. 188-230.

207. Миралиева А.Ж. Сущность и принципы международного научно-технического сотрудничества // Global science. Development and Novelty: Collection of Scientific Papers on Materials VII International Scientific Conference, Madrid, 2018. Part 2. Madrid: Научно-издательский центр "Л-Журнал", 2018. С. 35-41.

208. Михеев Ю.Я. Индокитай: путь к миру (Индокитайские проблемы в свете современного международного права) М.: Междунар. отн., 1977. 296 с.

209. Мосяков Д.В. Роль СССР в отражении агрессии Китая против Вьетнама в 1979 г. // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. №22. С. 128-135.

210. Мосяков Д.В., Крапивин М.С. Отношения Советского Союза с Вьетнамом (60-90-е годы XX века) // Восток. 2006. №3. С. 37-46.

211. Мосяков Д.В., Фам Тхи Нгок Бик. Внешняя политика Вьетнама в годы Второй индокитайской войны (1964-1975) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2005. №2. С. 51-62.

212. Мхитарян С.А., Макаров Н.А., Летягин Д.В. и др. Новейшая

история Вьетнама. М.: Наука, 1984. 424 с.

213. Нгуен Ван Лок Политика реформ во Вьетнаме: основные этапы, современные задачи // *π-Economy*. 2014. №1(187). С. 64-76.

214. Нгуен Ван Лок Этапы становления и развития экономики Вьетнама // *Известия СПбГЭУ*. 2014. №1(85). С. 120-123.

215. Нгуен Ван Лок, Нгуен Тхи Нян, Лабудин А.В. Регулирование экономики в условиях рыночных реформ во Вьетнаме // *Управленческое консультирование*. 2014. №7(67). С. 82-89.

216. Нгуен Ван Луан. Опыт сочетания отраслевого и территориального планирования в СССР и его использование в управлении экономикой Социалистической Республики Вьетнам: дисс ... канд. эконом. наук. Киев, 1977. 188 с.

217. Нгуен Ван Нам. Особенности планирования народного хозяйства в переходный к социализму период в СРВ: сравнительный анализ опыта СССР и СРВ: дисс ... канд. эконом. наук. М. 1985. 196 с.

218. Нгуен Ван Тхуан. Опыт экономического районирования ДРВ // *Вестник Московского ун-та. Серия 5: География*. 1966. № 6.

219. Нгуен Зуй Чинь. 430 миллионов рублей на индустриализацию Вьетнама // *Новое время*. 1961. №2. С. 18.

220. Нгуен Куок Хунг. Вьетнамо-российское сотрудничество и развитие научно-технологической в СРВ // *Вьетнамские исследования*. 2014. №2. С. 73-90.

221. Нгуен Куок Хунг. Российский вектор научно-технологической политики Вьетнама в XXI в. // *Россия и современный мир*. 2013. №1(78). С. 182-192.

222. Нгуен Мань Тхыонг. Геолого-химические предпосылки нефтегазоносности неогеновых отложений Ханойского прогиба: дисс...канд. геолого-минералогических наук. М., 1985. 230 с.

223. Нгуен Тхань Хыонг. Сотрудничество в области науки и техники, образования и профессиональной подготовки // *Российско-вьетнамские*

отношения: современность и история. Взгляд двух сторон. М.: ИДВ РАН, 2013. С. 200-212.

224. Осотов И.А. Социалистическая Республика Вьетнам. М.: Знание, 1978. 64 с.

225. Петров М.П., Пивоваров Я.Н. Социалистическая Республика Вьетнам: курсом мира и социализма. М.: Знание, 1985. 64 с.

226. Печерица В.Ф., Власов Е.Е. Социалистическая Республика Вьетнам: от авторитаризма к рыночному социализму (к 30-летию начала политики «Дой Мой») // Вестник ЗабГУ. 2016. №7. С. 81-90.

227. Пихоя Р.Г. Советский Союз. История власти. 1945-1991. М.: РАГС, 1998. 736 с.

228. Пономарева С.А. Особенности научно-технической политики социалистических стран на примере СССР и ЧССР (1965-1990 гг.) // Вопросы экономики и права. 2012. №7. С. 176-179.

229. Поспелов Д.М., Степанов Е.Д. Пекин против Вьетнама (60-е - начало 80-х годов). М.: Мысль, 1983. 206 с.

230. Проблемы экономической самостоятельности стран Юго-Восточной Азии [Под ред. Симония Н.А.]. М.: Наука, 1970. 211 с.

231. Проден Е.Ю. Начало войны в Индокитае и позиция США: влияние Европейского фактора (1945-1949 гг.) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2007. №295. С. 149-151.

232. Птицына К.В. Опыт сотрудничества в научной и образовательной сферах ДРВ и СССР в 1960 – середине 1970 гг. (по материалам советской периодической печати) // Via in tempore. История. Политология. 2014. №21(192). С. 147-151.

233. Рахамимов Ш.М. Международное научно-техническое сотрудничество России и зарубежных стран: обзор инструментария // Вестник Моск. ун-та. Сер. 27. Глобалистика и геополитика. 2021. №4. С. 51-66.

234. Рогалев Н.Д., Рубан Л.С. Развитие сотрудничества в сфере энергетики между Россией и Вьетнамом: проблемы и перспективы // Юго-

Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2016. №31. С. 34-41.

235. Селиванов И.Н. Советский Союз и Вьетнам: «балканский вектор» в их отношениях при Сталине, Хрущеве и Брежневе. СПб.: Алетейя, 2024. 574 с.

236. Сидоренко А.В. Плодотворное научное сотрудничество (20 лет соглашения о сотрудничестве советских и вьетнамских ученых) // Вестник АН СССР. 1981. №12. С. 82-89.

237. Соколов А.А. Российско-вьетнамское сотрудничество в области образования // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 2014. №25. С. 64-68.

238. Сумбурова Е.И., Тагирова Н.Ф. Международный трансфер в советской науке в 1950-1960-е гг. (на примере НИФХИ им. Л.Я. Карпова) // Новая и новейшая история. 2022. №3. С. 183-198.

239. Сучкова Е.В. Советские военные специалисты во Вьетнаме (1965-1973 гг.) // Россия и АТР. 2010. №3. С. 161-168.

240. Тихонов П.Г. Взаимоотношения СССР, КНР и ДРВ в первой половине 60-х годов XX века // Вестник Самарского государственного университета. 2008. №63. С. 171-179.

241. Тригубенко М.Е., Макаров Н.А. Об управлении экономикой СРВ в условиях переходного периода. М.: Наука, 1982.

242. Тригубенко М.Е., Я.Н. Пивоваров, М.П. Исаев и др. Вьетнам на пути строительства социализма. М.: Наука, 1979. 255 с.

243. Тхай Ванг Кунг. Основные пути и формы развития экономики в переходный период к социализму (на примере СРВ): дисс ... канд. эконом. наук. М., 1984. 160 с.

244. Фам Нгок Хунг Роль Коммунистической партии Вьетнама в развитии рыночной экономики в условиях социалистической ориентации развития общества // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. 2016. №2 (741). С. 297-309.

245. Федоров Н.В. Участие России в нефтегазовых проектах на континентальном шельфе Вьетнама: проблемы и перспективы // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2018. №4(41). С. 129–143.
246. Хаберл-Яковлева Г.А. «Справка для Косыгина»: из истории научно-технического сотрудничества СССР и ГДР (1965-1970 гг.) // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2013. №10. С. 147-156.
247. Хаберл-Яковлева Г.А. Научно-техническое сотрудничество СССР и ГДР в 1965-1975 гг.: дис...канд. истор. наук: Мытищи, 2022. 331 с.
248. Халова Г.О., Нгуен А. Энергетическое сотрудничество нефтегазовых компаний РФ и Вьетнама. Перспективы и вызовы // Вестник РГГУ. Серия Экономика. Управление. Право. 2021. №3. С. 110–119.
249. Хоанг Винь Лонг Рыночные преобразования во Вьетнаме в 1970-1990 гг.: дисс... канд. эконом, наук. СПб., 1998. 170 с.
250. Чан Тхи Диеу. Реформа образования во Вьетнаме в период 1979-1986 гг.: достижения и недостатки // Независимый Вьетнам: национальные интересы и ценности. 2021. №1. С. 282-297.
251. Чесноков А.С. Вьетнамская диаспора в России: история и современность // Известия Уральского государственного университета. Серия 3: общественные науки. 2009. №3(69). С. 40-46.
252. Abuza Z. The Politics of Educational Diplomacy in Vietnam: Educational Exchanges Under Doi Moi // Asian Survey. Vol. 36, No. 6. 1996. PP. 618-631.
253. Bui Thi Kim Thanh Inflation in Vietnam Over the Period 1990-2007. The Hague: Economic of Development (ECD), 2008. 46 p.
254. Chen K.C. China's War Against Vietnam: a Military Analysis. School of Law, University of Maryland, 1983. No 5. 33 p.
255. Cima R.J. Vietnam, a Country Study. Federal Research Division, Library of Congress. Washington, D.C.: U.S. Government Print. Office, 1989. 386 p.
256. Cooper Ch. The Lost Crusade. The Full Story of US Involvement in

Vietnam from Roosevelt to Nixon. N.Y.: MacGibbon and Kee, 1971. 559 p.

257. Fforde A. Economics, History, and the Origins of Vietnam's Post-War Economic Success // Asian Survey. 2009. Vol. 49. No 3. PP. 484-504.

258. Fforde A., Vylder S.de. From Plan to Market: The Economic Transition in Vietnam. N.Y.: Routledge, 1996. 374 p.

259. Gaddis G. L. Russia, Soviet Union and United States: An Interpretative History. N.Y.: Wiley, 1978. 309 p.

260. Harvey C. Economic Reform and Future Prospects of the Vietnamese Economy. Wp. 96-8. School of Economics, University of Wollongong. NSW, Australia, 1996. 28 p.

261. Hellmann J. American myth and the legacy of Vietnam. N.Y.: Columbia univ. press, 1986. 241 p.

262. Jeffries I. Vietnam: A Guide to Economic and Political Developments. N.Y.: Taylor and Francis, 2007. 160 p.

263. Kelemen P. Soviet Strategy in Southeast Asia: The Vietnam Factor // Asian Survey. 1984. Vol. 24. No. 3. PP. 335-348.

264. Kimura T. Vietnam – Ten years of Economic Struggle // Asian Survey. 1986. Vol. 26. No. 10. PP. 1039-1055.

265. Leung S., Thanh Tri Vo Vietnam in 1980s: Price Reforms and Stabilization // PSL Quarterly Review. 1996. No. 197. PP. 187-207.

266. Nguyen Hung Cuong. Vietnam-Russia relations - 70 years of historical milestones // Экономика и социум. 2022. №12-1(103). С. 1220-1235.

267. Nguyen Thi Ngoc Lan, Chernenko E.F. Russian-Vietnamese cooperation in energy sector // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2018. №4. С. 906-924.

268. Nguyen Thi Phuc Achievements in Relations between Vietnam and the Soviet Union (1975-1991) // International Journal of Social Science and Human Research. 2023. Vol. 06. No. 06. PP. 3371-3374.

269. Nguyen Thi Tue Anh, Luu Minh Duc, Trinh Duc Chieu. The Evolution of Vietnamese Industry. WIDER Working Paper 2014/076. Helsinki: UNU-

WIDER, 2014. 43 p.

270. Nishihara M. The Sino-Vietnamese War of 1979: Only the first round? // Southeast Asian Affairs. 1980. PP. 66-77.

271. Olsen M. Solidarity and National Revolution: The Soviet Union and the Vietnamese Communists 1954-1960. Oslo: Institutt for Forsvarsstudier, 1997. 169 p.

272. Olsen M. Soviet-Vietnam Relations and the Role of China, 1949-64: Changing Alliances. London and N.Y.: Routledge, 2006. 201 p.

273. Path K. The Origins and Evolution of Vietnam's Doi Moi Foreign Policy of 1986 // TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia. 2020. Vol. 8. Issue 2. PP. 171-185.

274. Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng. Kinh tế Việt Nam: thăng trầm và đột phá. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia, 2021. 556 tr. (Фам Минь Чин, Вьонг Куан Хоанг. Вьетнамская экономика: взлеты, падения и прорывы. Ханой: Национальное политическое издательство, 2021. 556 с.).

275. Phạm Quang Minh. Quan hệ tam giác Việt Nam - Liên Xô - Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975). Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. 349 tr. (Фам Куанг Минь. Трехсторонние отношения Вьетнама, СССР и Китая в ходе войны Сопротивления против США (1954-1975 гг.). Ханой: Издательство Ханойского национального университета, 2018. 349 с.).

276. Phan Hữu Khánh. Một vài nhận xét về ảnh hưởng của bão trong năm 1983 // Tạp chí Khí tượng Thủy văn. 1984. №281. Tr. 22-24. (Фан Хуу Кхань. Некоторые комментарии о последствиях штормов 1983 г. // Журнал гидрометеорологии. 1984. №281. С. 22-24).

277. Pike D. The USSR and Vietnam: Into the Swamp // Asian Survey. 1979. Vol. 19. No 12. PP. 1159-1170.

278. Pike D. Vietnam and the Soviet Union: Anatomy of an Alliance. Boulder: Westview Press, 1987. 271 p.

279. Pike D. Vietnam in 1980: The Gathering Storm? // Asian Survey. 1981.

Vol. 21. No. 1. PP. 84-92.

280. Pike D. Vietnam in 1981: Biting the Bullet // Asian Survey. 1982. Vol. 22. No. 1. PP. 69-77.

281. Qiang Zhai. China and the Vietnam wars, 1950-1975. N.Y.: University of North Carolina Press, 2000. 320 p.

282. Quang-Hoang Vuong Vietnam's Transition Economy and its Fledgling Financial Markets: 1986-2003. Université Libre de Bruxelles, Solvay Brussels School of Economics and Management Centre Emile Bernheim. 2004. 73 p.

283. Riedel J., Turley W.S. The Politics and Economics of Transition to an Open Market Economy in Vietnam. Technical Paper No. 152. Paris: OECD Publishing, 1999. 59 p.

284. Schellhorn Kai M. Political and Economic Reforms in Vietnam // Contemporary Southeast Asia. 1992. Vol. 14. No. 3. PP. 231-243.

285. Short A. The Origins of the Vietnam War. N.Y.: Longman, 1989. 210 p.

286. Smith D.W. Economic and Social Development in Pacific Asia. N.Y.: Routledge, 1993. 248 p.

287. Sorley L. Vietnam Chronicles: The Abrams Tapes, 1968-1972. Texas: Tech University Press, 2004. 912 p.

288. Summers H. G. On strategy: A Critical Analysis of the Vietnam War. N.Y.: Random House Publishing Group, 1984. 240 p.

289. Ta Huu Phuong, Guy Ta The Postwar Economic Planning and Development of Vietnam // Southeast Asian Affairs. 1978. PP. 305-311.

290. Thi Nhiem Phan, Charles Harvie, Van Hoa Tran. Vietnam's Economic Transition: Policies, Issues and Prospects. Hyderabad: ICFAI University Press, 2006. 350 p.

291. Ton That Thien Vietnam's New Economic Policy: Notes and Comments // Pacific Affairs. 1983-1984. Vol. 56. No. 4. PP. 691-712.

292. Trần Minh Tuyết. Quan hệ Việt Nam - Liên Xô giai đoạn 1945-1991 // Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. 2015. №1. Tr. 3-11 (Чан Минь Тайет. Вьетнамско-советские отношения в период 1945-1991 гг. // Журнал

социальных наук Вьетнама. 2015. №1. С. 3-11).

293. Trần Văn Thọ, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Chính. Kinh tế Việt Nam 1955-2000: tính toán mới, phân tích mới. Hà Nội: NXB Thống kê. 2000. 308 tr. (Чан Ван Тхо, Нгуен Нгок Дык, Нгуен Ван Чинь. Вьетнамская экономика 1955-2000: новые расчеты, новый анализ. Ханой: Статистика, 2000. 308 с.).

294. Vu Tuan Anh. Vietnam`s economic reform: results and problems. Hanoi: Social science publishing house, 1994. 219 p.

295. White S.P., Marr D.G. Postwar Vietnam: Dilemmas in Socialist Development. N.Y.: Southeast Asia Program, Cornell University, 1988. 248 p.

296. Woodside A. The Triumphs and Failures of Mass Education in Vietnam // Pacific Affairs. 1983. Vol. 56. No. 3. PP. 401-427.

Интернет-ресурсы

297. <http://www.archives.gov.vn/> – Веб-сайт электронный архив официальных документов Вьетнама.

298. <https://tropcenter.ru/about/> - Веб-сайт Российско-вьетнамского научно-исследовательского и тропического центра.

299. <https://ru.nhandan.vn> – Веб-сайт вьетнамской газеты «Нян Зан».

300. <https://www.conventions.ru> – Научно-практический юридический сайт conventions.ru.

301. <https://oilcapital.ru> – Веб-сайт журнала «Нефть и капитал»

Приложение. Наиболее значимые объекты советского технического содействия в 1976-1980 гг.

